

Technische Hochschule Lübeck

Labor für Siedlungswasserwirtschaft
und Abfalltechnik

*Forschungsvorhaben im Auftrag des Landesamtes für Umwelt
des Landes Schleswig-Holstein*

**Leistungsfähigkeit von Maßnahmen zur Regenwasser
bewirtschaftung im Trennsystem in Schleswig-Holstein
(MaReT-SH)**

Abschlussbericht

November 2025

Projektbericht erarbeitet von:

Kai Wellbrock^{1*}, Anna-Kathrin Retschko¹

Carsten Marquardt¹, Jascha Hödl¹, Matthias Grottker¹

Unter Mitarbeit von:

Volker Brockmann², Christine Lindner²

Beauftragt vom:

Landesamt für Umwelt des Landes Schleswig-Holstein

¹ Technische Hochschule Lübeck, Fachbereich Bauwesen, Labor für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik, Mönkhofer Weg 239, 23562 Lübeck

² Limbach Analytics GmbH, Chemisches Laboratorium Lübeck, An der Dänischburg 2, 23569 Lübeck

* korrespondierender Autor: kai.wellbrock@th-luebeck.de

Vorgeschlagene Zitierweise:

Wellbrock, K.; Retschko, A.; Marquardt, C.; Hödl, J.; Grottker, M. (2025): Leistungsfähigkeit von Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung im Trennsystem in Schleswig-Holstein (MaReT-SH). Abschlussbericht eines Forschungsvorhabens, gerichtet an das Landesamt für Umwelt des Landes Schleswig-Holstein, Lübeck/ Flintbek, 2025.

Kurzzusammenfassung

Das Forschungsvorhaben MaReT-SH (Leistungsfähigkeit von Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung im Trennsystem in Schleswig-Holstein) wurde von der Technischen Hochschule Lübeck in Kooperation mit der Limbach Analytics GmbH im Auftrag des Landesamtes für Umwelt Schleswig-Holstein durchgeführt. Ziel war die Untersuchung der Stoffrückhaltefähigkeit von Regenklärbecken mit Dauerstau (RKBmD), die in Schleswig-Holstein weit verbreitet sind, jedoch in der bundesweiten Regelung DWA-A 102 nicht empfohlen werden. Ergänzend wurde ein Mulden-Rigolen-System als dezentrale Maßnahme untersucht.

Es wurden fünf RKBmD unterschiedlicher Größe, hydraulischer Belastung und Einzugsgebiete untersucht. Die ereignisbezogenen Probenahmen umfassten Zulauf, Ablauf und Sedimente. Analysiert wurden hydraulische Parameter (Durchfluss, Trübung), Schwebstoffe (AFS_{gesamt}, AFS₆₃), Schwermetalle (Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Hg), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK₁₆) sowie organische Spurenstoffe (z. B. 6PPD-Chinon, Acesulfam-K, Glyphosat, Pflanzenschutzmittel). Die Analysen erfolgten mittels ICP-OES, GC-MS/MS und HPLC. Auf Grundlage der Messungen wurden Stofffrachten und Wirkungsgrade berechnet und mit den Umweltqualitätsnormen (UQN) abgeglichen.

Die Ergebnisse zeigen, dass RKBmD einen erheblichen Rückhalt fein suspendierter Stoffe und daran gebundener Schadstoffe leisten können. Die Wirkungsgrade für AFS₆₃ lagen zwischen 30 und 80 %, abhängig von der hydraulischen Belastung und dem Dauerstauvolumen. Sedimentuntersuchungen belegten eine deutliche Anreicherung von Schwermetallen und PAK, während Eluatuntersuchungen ein Risiko der Remobilisierung aufzeigten. Schwermetalle und PAK wurden zwar deutlich reduziert, jedoch wurden UQN-Überschreitungen im Zulauf regelmäßig festgestellt und teils bis in den Ablauf übertragen. Organische Spurenstoffe zeigten eine hohe Variabilität und nur teilweise Rückhalte. Starke Korrelationen zwischen AFS₆₃, Trübung und partikelgebundenen Schadstoffen wurden nachgewiesen, während gelöste Stoffe keine oder nur schwache Korrelationen zeigten.

Die Untersuchung verdeutlicht, dass RKBmD – entgegen den aktuellen Empfehlungen – bei sachgerechter Bemessung, Wartung, Entschlammung und Unterhaltung wirksam zum Stoffrückhalt beitragen können. Fehlende Entschlammung mindert die Leistungsfähigkeit erheblich, und organische Spurenstoffe werden weiterhin unzureichend behandelt. Eine rein hydraulische Bemessung ist unzureichend; stoffliche Kriterien müssen integriert werden.

Empfehlungen umfassen die Definition von Durchgangswerten für AFS₆₃ auf Basis des spezifischen Stauvolumens und der Oberflächenbeschickung, die Sicherstellung regelmäßiger Entschlammung, die Erweiterung des Monitorings um organische Spurenstoffe sowie eine stärkere Berücksichtigung von Mulden-Rigolen-Systemen in der Planung. Weiterer Forschungsbedarf besteht insbesondere hinsichtlich der Entfernung gelöster Schadstoffe und des Einflusses von Unterhaltungsmaßnahmen auf die langfristige Leistungsfähigkeit.

Zusammenfassend können RKBmD und Mulden-Rigolen-Systeme zentrale Bausteine einer nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung in Schleswig-Holstein darstellen. Ihre fachgerechte Auslegung und der Fokus auf stoffliche Aspekte bilden eine wichtige Grundlage für den zukünftigen Rechtsrahmen (A-RW 2) und die Sicherung der Gewässerqualität.

Abstract

The research project MaReT-SH (Performance of Measures for Stormwater Management in Separate Sewer Systems in Schleswig-Holstein) was conducted by Technische Hochschule Lübeck – University of Applied Sciences in cooperation with Limbach Analytics, commissioned by the State Agency for the Environment of Schleswig-Holstein. The project aimed to assess the pollutant retention capacity of stormwater treatment ponds with permanent storage (RKBmD), which are widely used in Schleswig-Holstein but not recommended in the national guideline DWA-A 102. In addition, an infiltration swale-trench system was studied as a decentralized measure.

Five RKBmD differing in size, hydraulic load, and catchment characteristics were monitored. Event-based sampling included inflow, outflow, and sediments. Parameters comprised hydraulics (flow, turbidity), suspended solids (AFS_{total} , AFS_{63}), heavy metals (Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Hg), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH_{16}), and organic micropollutants (e.g., 6PPD-quinone, acesulfame-K, glyphosate, pesticides). Analyses were performed using ICP-OES, GC-MS/MS, and HPLC. Removal efficiencies and pollutant loads were calculated and compared to Environmental Quality Standards (EQS).

The results showed that RKBmD can achieve substantial retention of fine suspended solids and associated pollutants. Removal efficiencies for AFS_{63} ranged from 30% to 80%, depending on hydraulic loading and permanent storage volume. Sediment analyses confirmed strong accumulation of heavy metals and PAHs, while eluate tests indicated risks of remobilization. Heavy metals and PAHs were significantly reduced, though EQS exceedances in inflows often persisted. Organic micropollutants showed high variability, with only partial retention. The swale-trench system demonstrated stable pollutant retention through filtration in the unsaturated soil zone, though efficiency depended on substrate and rainfall intensity. Strong correlations were found between AFS_{63} , turbidity, and particle-bound pollutants, whereas dissolved micropollutants showed weak or no correlation.

The study demonstrates that RKBmD systems—contrary to current recommendations—can effectively contribute to pollutant retention when properly designed, maintained, desludged, and managed. The absence of desludging significantly reduces performance, and organic trace substances continue to be inadequately treated. A purely hydraulic design approach is insufficient; substance-related criteria must be integrated.

Recommendations include defining discharge values for AFS_{63} based on storage volume and surface loading, ensuring regular sludge removal, expanding monitoring to include organic micropollutants, and giving greater consideration to swale-trench systems in water management planning. Further research should address the removal of dissolved pollutants and the impact of maintenance on long-term performance.

In conclusion, RKBmD and swale-trench systems can be integral components of sustainable stormwater management in Schleswig-Holstein. Their proper operation and pollutant-focused design form a crucial basis for the upcoming regulatory framework (A-RW 2) and for safeguarding surface water quality.

Zusammenfassung

Das Forschungsvorhaben MaReT-SH (Leistungsfähigkeit von Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung im Trennsystem in Schleswig-Holstein) wurde von der Technischen Hochschule Lübeck in Kooperation mit der Limbach Analytics GmbH im Auftrag des Landesamtes für Umwelt Schleswig-Holstein durchgeführt. Der Hintergrund des Projektes liegt in der Entwicklung neuer wasserrechtlicher Anforderungen für den Umgang mit Regenwasser im Trennsystem, konkret in der Ausgestaltung des sogenannten A-RW 2, das sich mit dem Stoffrückhalt befasst. Während der erste Teil der Anforderungen (A-RW 1) die Mengenbewirtschaftung adressierte, stellt das A-RW 2 die stoffliche Dimension in den Vordergrund.

Die bestehende Regelung DWA-A 102 sieht primär den Einsatz von Regenklärbecken ohne Dauerstau (RKBoD) vor. In Schleswig-Holstein ist jedoch eine Vielzahl an Regenklärbecken mit Dauerstau (RKBmD) vorhanden. Diese Bauwerke wurden in der Vergangenheit häufig aufgrund ihrer zusätzlichen Funktion als Löschwasserreservoir oder als landschaftsgestaltendes Element errichtet. Die Leistungsfähigkeit dieser Anlagen hinsichtlich des Rückhalts feiner Feststoffe und daran gebundener Spurenstoffe war bislang jedoch unzureichend erforscht. Ziel des Projektes war daher eine umfassende messtechnische Erfassung und Bewertung der RKBmD. Der Fokus lag dabei insbesondere auf den abfiltrierbaren Stoffen kleiner $63\ \mu\text{m}$ (AFS₆₃) sowie auf den daran angelagerten Spurenstoffen, wie Schwermetallen, polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) und ausgewählten organischen Spurenstoffen. Ergänzend wurde ein Mulden-Rigolen-System als dezentrale Maßnahme untersucht, da diese Systeme zunehmend in der Siedlungswasserwirtschaft Anwendung finden.

Die Untersuchungen umfassten fünf RKBmD in Schleswig-Holstein, die sich hinsichtlich Dimensionierung, hydraulischer Belastung und stofflicher Einträge deutlich unterschieden. Die Becken befanden sich in Bargteheide und Ahrensburg. Zusätzlich wurde ein Mulden-Rigolen-System an einer Bundesautobahn einbezogen, um die Wirksamkeit dezentraler Infiltrationssysteme exemplarisch zu erfassen.

Die Beprobungen erfolgten ereignisbezogen und umfassten den Zulauf, den Ablauf sowie die Sedimente der Becken. Dabei wurden hydraulische Parameter wie Durchfluss und Trübung kontinuierlich erfasst. Ergänzend wurden Wasserproben analysiert, um die Konzentrationen an abfiltrierbaren Stoffen (AFS_{gesamt} und AFS₆₃) zu bestimmen. Weiterhin erfolgte eine umfassende Analytik von Schwermetallen (darunter Zink, Kupfer, Blei, Cadmium, Nickel und Quecksilber), polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK₁₆) sowie ausgewählten organischen Spurenstoffen wie 6PPD-Chinon, Acesulfam-K, Glyphosat und verschiedenen Pflanzenschutzmitteln.

Die Analysen wurden mit standardisierten und validierten Verfahren durchgeführt. Hierzu kamen unter anderem die optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES), die Gaschromatografie mit tandem-massenspektrometrischer Detektion (GC-MS/MS) sowie die Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) zum Einsatz. Bei der Bestimmung der AFS₆₃ wurden Mehrfachanalysen vorgenommen, um die hohe Variabilität der Ergebnisse abzufangen. Zur Bewertung der gemessenen Konzentrationen erfolgte ein Abgleich mit den geltenden Umweltqualitätsnormen (UQN) nach Oberflächengewässerverordnung (OGewV).

Die Auswertung umfasste die Berechnung von Stofffrachten sowie die Bestimmung von Wirkungsgraden der untersuchten Anlagen. Darüber hinaus wurden statistische Korrelationen

zwischen den abfiltrierbaren Stoffen und den untersuchten Spurenstoffen analysiert. Schließlich erfolgte eine Modellierung, um das potenzielle Rückhaltevermögen der Anlagen abzuschätzen und Empfehlungen für zukünftige Bemessungen abzuleiten.

Die Untersuchungen zeigten, dass RKBmD eine deutliche Reduktion der AFS₆₃-Konzentrationen im Ablauf bewirken können. Die Wirksamkeit war dabei abhängig von der spezifischen Oberflächenbeschickung sowie vom Betriebszustand der Becken. In Becken mit hohem Dauerstauvolumen und vergleichsweise geringer hydraulischer Belastung wurden Wirkungsgrade von bis zu 80 % erreicht. In stärker belasteten Becken oder bei unzureichender Dimensionierung lagen die Werte hingegen nur bei etwa 30 %. Ein zentraler Faktor war zudem der Unterhaltungszustand der Becken. Fehlende oder zu seltene Entschlammung führte zu einer deutlichen Reduktion der Rückhaltekapazität und konnte im Extremfall sogar zu einer Freisetzung von zuvor sedimentierten Stoffen führen.

Die Analysen der Sedimente belegten eine erhebliche Anreicherung von Schwermetallen und PAK. Insbesondere Zink, Kupfer und Blei lagen in Konzentrationen vor, die den Rückhalt partikelgebundener Schadstoffe eindeutig bestätigten. Auch die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe wiesen hohe Gehalte im Sediment auf, was die Funktion der RKBmD als Senke für Schadstoffe unterstrich. Gleichzeitig ergaben die Eluatuntersuchungen, dass bei hydraulischer Belastung oder Umlagerungen ein erhebliches Remobilisierungsrisiko besteht. Dies gilt insbesondere für leicht lösliche oder sorptionsschwache Verbindungen.

Bei den Schwermetallen konnte insgesamt ein deutlicher Rückhalt bezogen auf den Wasserpfad festgestellt werden. Dennoch reichte dieser nicht in allen Fällen aus, um die zulässigen Höchstkonzentrationen (ZHK-UQN) einzuhalten. Auch bei den PAK wurde ein signifikanter Rückhalt beobachtet, allerdings kam es regelmäßig zu Überschreitungen der Umweltqualitätsnormen im Zulauf, die teilweise bis in den Ablauf fortwirkten. Die organischen Spurenstoffe, wie 6PPD-Chinon oder verschiedene Pflanzenschutzmittel, zeigten eine hohe Variabilität. Während einige Substanzen partiell zurückgehalten wurden, passierten andere weitgehend ungehindert die Anlagen. Im Mittel erwies sich die Rückhaltewirkung für organische Mikro- und Schadstoffe als gering.

Die statistischen Analysen zeigten eine enge Korrelation zwischen den Konzentrationen der AFS₆₃, der Trübung und den Konzentrationen partikelgebundener Schwermetalle sowie PAK. Diese Ergebnisse bestätigen die Annahme, dass der Rückhalt feiner abfiltrierbarer Stoffe gleichzeitig mit einem Rückhalt partikelgebundener Schadstoffe verbunden ist. Demgegenüber zeigten organische Spurenstoffe deutlich schwächere oder gar keine Korrelation, da sie häufig in gelöster Form auftreten und daher nicht an den Rückhalt partikulärer Stoffe gebunden sind.

Die Ergebnisse des Projektes belegen, dass Regenklärbecken mit Dauerstau entgegen der bisherigen Bewertung in der DWA-A 102 einen erheblichen Beitrag zum Stoffrückhalt leisten können, sofern sie richtig bemessen und regelmäßig gewartet werden. Insbesondere der Rückhalt feiner Feststoffe (AFS₆₃) und der daran angelagerten Schwermetalle und PAK ist für das Erreichen der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) von großer Bedeutung. Schleswig-Holstein entwässert überwiegend in Trennsystem. Ein Umsteigen auf Regenklärbecken ohne Dauerstau, wie in der DWA-A 102 empfohlen, würde erhebliche zusätzliche Belastungen der Kläranlagen durch Fremdwasser verursachen, das Trennsystem konterkarieren und die Reinigungsleistung für Schmutz- und Regenwasser insgesamt verschlechtern.

Gleichzeitig machen die Ergebnisse deutlich, dass die Leistungsfähigkeit der RKBmD Grenzen aufweist. Fehlende Unterhaltung führt nicht nur zu einer reduzierten Effizienz, sondern kann auch eine Quelle für die Freisetzung zuvor zurückgehaltener Stoffe darstellen. Zudem werden

nicht alle organischen Spurenstoffe zurückgehalten, sodass diese weiterhin in die Gewässer gelangen können. Schließlich bleibt die Einhaltung der Umweltqualitätsnormen, insbesondere bei hohen Belastungen im Zulauf, eine Herausforderung, die nicht allein durch den Einsatz von RKBmD gelöst werden kann.

Aus den Projektergebnissen lassen sich mehrere Empfehlungen ableiten:

Erstens sollte die Bemessung von RKBmD um stoffliche Kriterien erweitert werden. Hierzu gehört die Definition von Durchgangswerten für AFS₆₃ in Abhängigkeit vom spezifischen Dauerstauvolumen und der Oberflächenbeschickung. Auf dieser Basis lassen sich realistische Prognosen der eingeleiteten Jahresfrachten ableiten.

Zweitens ist die regelmäßige Entschlammung der Becken zwingend erforderlich. Nur durch konsequente Unterhaltung lässt sich eine dauerhaft hohe Rückhaltekapazität sicherstellen. Eine vernachlässigte Unterhaltung führt nicht nur zu Effizienzverlusten, sondern birgt auch das Risiko der Remobilisierung schadstoffbelasteter Sedimente.

Drittens sollte das Monitoring erweitert werden. Neben klassischen Parametern wie AFS und Schwermetallen ist eine gezielte Erfassung organischer Spurenstoffe erforderlich, um ein vollständiges Bild der stofflichen Belastung zu erhalten.

Viertens sollten Mulden-Rigolen-Systeme stärker in die wasserwirtschaftlichen Konzepte einbezogen werden. Sie zeichnen sich durch eine gute Rückhalteleistung von Schadstoffen aus. Da bei diesen Systemen keine Remobilisierung von zuvor zurückgehaltenen Schadstoffen zu erwarten ist tragen sie zu einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung bei.

Schließlich besteht weiterer Forschungsbedarf insbesondere hinsichtlich der Eliminationsmechanismen für gelöste organische Schadstoffe sowie hinsichtlich der Bewertung kumulativer Stofffrachten im Gewässer. Zukünftige Studien sollten auch den Einfluss der Entschlammungszyklen auf die Leistungsfähigkeit der Becken hinsichtlich des Stoffrückhaltes systematisch untersuchen.

Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass Regenklärbecken mit Dauerstau sowie Mulden-Rigolen-Systeme zentrale Elemente einer nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung in Schleswig-Holstein darstellen können. Entscheidend ist eine differenzierte Betrachtung der stofflichen Rückhaltefähigkeit, die durch eine konsequente Unterhaltung und eine an die lokalen Bedingungen angepasste Bemessung unterstützt werden muss. Die Ergebnisse des Projektes bilden eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung der wasserrechtlichen Anforderungen (A-RW 2) und leisten damit einen Beitrag zur Sicherung der Gewässerqualität und damit zur Zielerreichung der guten chemischen und biologischen Wasserqualität nach WRRL in Schleswig-Holstein.

Executive Summary

The research project MaReT-SH (Performance of Measures for Stormwater Management in Separate Sewer Systems in Schleswig-Holstein) was carried out by Technische Hochschule Lübeck – University of Applied Sciences in cooperation with Limbach Analytics GmbH, commissioned by the State Agency for the Environment of Schleswig-Holstein. The project background lies in the development of new legal requirements for the management of stormwater in separate sewer systems, specifically in the design of A-RW 2, which focuses on pollutant retention. While the first part of the requirements (A-RW 1) addressed water quantity management, A-RW 2 focuses on water quality aspects.

The existing guideline DWA-A 102 primarily recommends the use of stormwater treatment ponds without permanent water storage (RKBoD). In Schleswig-Holstein, however, a large number of stormwater treatment ponds with permanent storage (RKBmD) exist. These facilities were often constructed for additional purposes, such as fire water storage or landscape integration. Their efficiency in retaining fine solids and associated pollutants had not been sufficiently studied. The aim of the project was therefore to provide comprehensive monitoring and assessment of RKBmD. The focus was on fine suspended solids smaller than 63 μm (AFS₆₃) and on pollutants attached to them, such as heavy metals, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and selected organic micropollutants. Additionally, an infiltration swale-trench system was included as an example of a decentralized measure, since such systems are increasingly applied in urban drainage.

The study included five RKBmD in Schleswig-Holstein, which differed significantly in size, hydraulic load, and pollutant input. The ponds were located in Bargteheide, Ahrensburg, and the industrial area Kornkamp-Süd. In addition, a swale-trench system along a federal highway was investigated to evaluate the effectiveness of decentralized infiltration systems.

Sampling was conducted on an event-related basis and covered inflow, outflow, and sediments of the ponds. Hydraulic parameters such as flow rate and turbidity were continuously recorded. Water samples were analyzed to determine concentrations of suspended solids (AFS_{total} and AFS₆₃). A comprehensive analysis of heavy metals (including zinc, copper, lead, cadmium, nickel, and mercury), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH₁₆), and selected organic micropollutants such as 6PPD-quinone, acesulfame-K, glyphosate, and various pesticides was carried out.

Analyses were performed using standardized and validated methods. These included inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES), gas chromatography tandem mass spectrometry (GC-MS/MS), and high-performance liquid chromatography (HPLC). Multiple analyses were conducted to account for the high variability of AFS₆₃ results. To evaluate the measured concentrations, the results were compared against the Environmental Quality Standards (EQS) defined in the German Surface Water Ordinance (OGewV).

The evaluation included the calculation of pollutant loads and the determination of removal efficiencies of the investigated facilities. In addition, statistical correlations between suspended solids and pollutants were analyzed. Finally, modeling was conducted to estimate the potential retention capacity of the facilities and to derive recommendations for future design.

The results showed that RKBmD significantly reduce AFS₆₃ concentrations in the outflow. Efficiency depended on the specific surface loading rate and the operational condition of the ponds. Ponds with large permanent storage volumes and low hydraulic loads achieved efficiencies of up to 80%. In contrast, heavily loaded or undersized ponds achieved only about 30%. Maintenance was identified as a crucial factor: lack of sludge removal led to a considerable decline in efficiency and, in extreme cases, even to the release of previously sedimented pollutants.

Sediment analyses revealed a significant accumulation of heavy metals and PAHs. Zinc, copper, and lead were particularly enriched, confirming the role of the ponds in retaining particle-bound pollutants. Polycyclic aromatic hydrocarbons also showed high concentrations in sediments, underlining the function of RKBmD as pollutant storage facilities. Eluate tests demonstrated that remobilization risks exist, especially for soluble or weakly adsorbed compounds under hydraulic stress or sediment resuspension.

For heavy metals, a clear reduction was observed, though it was not always sufficient to comply with maximum allowable concentrations (EQS). For PAHs, significant retention was found, but exceedances of EQS in inflows were frequent and sometimes persisted in outflows. Organic micropollutants, such as 6PPD-quinone and various pesticides, showed high variability. Some compounds were partially retained, while others passed through almost unaffected. On average, the retention of organic micropollutants was low.

Statistical analyses showed a strong correlation between AFS_{63} , turbidity, and the concentrations of particle-bound heavy metals and PAHs. These results confirmed the assumption that the retention of fine suspended solids is directly linked to the retention of particle-bound pollutants. In contrast, organic micropollutants showed weaker or no correlation, as they often occur in dissolved form and are therefore not retained with solids.

The results of the project demonstrated that RKBmD, contrary to the assessment in DWA-A 102, can contribute significantly to pollutant retention if properly designed and regularly maintained. Retention of fine suspended solids and associated heavy metals and PAHs is particularly important in Schleswig-Holstein. A replacement of RKBmD with RKBod, as recommended by DWA-A 102, would result in substantial additional inflows to wastewater treatment plants, impairing their treatment performance.

At the same time, the results highlight limitations. Inadequate maintenance not only reduces efficiency but can also cause remobilization of pollutants. Moreover, RKBmD are not able to remove all organic micropollutants, meaning that these continue to reach receiving waters. Compliance with environmental quality standards, especially under high inflow loads, remains a challenge that cannot be solved solely by RKBmD or swale-trench systems.

Therefore, purely hydraulic design criteria are insufficient. Future concepts must take pollutant-related aspects into account and adopt a differentiated approach, considering catchment characteristics, pollutant loads, and operational conditions.

Several recommendations can be derived from the results:

First, the design of RKBmD should include pollutant-related criteria. This involves defining allowable outflow concentrations (discharge values) for AFS_{63} , depending on specific storage volumes and surface loading rates. Based on this, realistic predictions of annual pollutant loads can be made.

Second, regular sludge removal is essential. Only consistent maintenance ensures sustained efficiency. Neglected maintenance not only reduces efficiency but also increases the risk of remobilizing pollutant-laden sediments.

Third, monitoring should be expanded. In addition to conventional parameters such as AFS and heavy metals, targeted monitoring of organic micropollutants is required to obtain a comprehensive understanding of water quality.

Fourth, swale-trench systems should be given greater consideration in water management planning. They provide stable pollutant retention and support a more natural water balance.

Finally, further research is needed, particularly regarding the elimination mechanisms for dissolved organic micropollutants and the assessment of cumulative pollutant loads in receiving waters. Future studies should also systematically investigate the impact of sludge removal on pond performance.

The investigations showed that stormwater treatment ponds with permanent storage and swale-trench systems can be key elements of sustainable stormwater management in Schleswig-Holstein. A differentiated consideration of pollutant retention, combined with consistent maintenance and site-specific design, is essential. The results of the project provide an important basis for the further development of the legal framework (A-RW 2) and contribute to safeguarding surface water quality in Schleswig-Holstein.

Inhaltsverzeichnis

KURZZUSAMMENFASSUNG	VI
ABSTRACT	VII
ZUSAMMENFASSUNG	VIII
EXECUTIVE SUMMARY	XI
INHALTSVERZEICHNIS	XIV
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	XIX
TABELLENVERZEICHNIS	XXVII
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	XXIX
FORMELZEICHENVERZEICHNIS	XXXI
TEIL I -- EINLEITUNG	1
1 VERANLASSUNG UND ZIELE	1
1.1 Veranlassung	1
1.2 Ziele des Vorhabens	2
2 GRUNDLAGEN	3
2.1 Bemessung von Regenklärbecken	3
2.2 Verschmutzungsquellen des Niederschlagsabflusses	5
2.2.1 Immission infolge trockener und nasser Deposition	5
2.2.2 Wechselwirkung zwischen Niederschlag und Oberflächenmaterial	6
2.2.3 Flächennutzung	7
2.2.4 Akkumulation und Mobilisierung von Schadstoffen	7
2.3 Mechanismen zum Stoffrückhalt in Regenklärbecken	8
2.3.1 Sedimentation	8
2.3.2 Sorption	9
2.3.3 Biologischer Abbau	10
2.3.4 Verflüchtigung	10
2.3.5 Abiotischer Abbau	10
TEIL II – MATERIAL UND METHODEN	13
3 METHODEN	13
3.1 Probenahme und -transport	13
3.1.1 Niederschlagsabfluss und RKB	13
3.1.2 Sedimentproben	14
3.1.3 Regenwasserproben	15
3.2 Vor-Ort-Parameter	15
3.3 Niederschlagsmessung	15
3.4 Durchflussmessung	16
3.5 Bestimmung von Begleitparametern	17

3.6	Trübungsmessung.....	17
3.7	Bestimmung der Parameter AFS_{gesamt} und AFS_{63}	18
3.8	Bestimmung von Spurenstoffkonzentrationen an wässrigen Proben.....	19
3.8.1	Schwermetalle.....	19
3.8.2	Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe	19
3.8.3	Weitere Spurenstoffe	21
3.9	Bestimmung von Spurenstoffkonzentrationen an Sedimentproben	22
3.10	Datenauswertung.....	25
3.11	Substitution von Analyseergebnissen unterhalb der Bestimmungsgrenze	28
3.12	Korrelationsanalyse	29
3.13	Abgleich mit Umweltqualitätsnormen.....	30
4	UNTERSUCHUNGSOBJEKTE	33
4.1	Beschreibung Regenklärbecken.....	33
4.1.1	RKBmD A – Bargtheide / Otto-Hahn-Straße	33
4.1.2	RKBmD B – Ahrensburg / Siedlung am Auestieg	34
4.1.3	RKBmD C – Ahrensburg / An der Strusbek.....	34
4.1.4	RKBmD D – Ahrensburg / An der Strusbek	35
4.1.5	RKBmD E – Ahrensburg / Kornkamp-Süd.....	36
4.1.6	Zusammenstellende Betrachtung der RKB	37
4.2	Mulden-Rigolen-System.....	39
	TEIL III – ERGEBNISSE UND DISKUSSION.....	41
5	REGENKLÄRBECKEN.....	41
5.1	RKB A.....	42
5.1.1	RKB A 22/23.06.2023 (PN1).....	42
5.1.2	RKB A 05.07.2023 (PN2)	50
5.1.3	Wirkungsgrade RKB A	57
5.2	RKB B.....	59
5.2.1	RKB B 09.01.2023 (PN1)	60
5.2.2	RKB B 12.04.2023 (PN2)	67
5.2.3	RKB B 02.08.2023 (PN 3)	76
5.2.4	Wirkungsgrade RKB B	84
5.3	RKB C.....	86
5.3.1	RKB C 08.09.2022 (PN1).....	87
5.3.2	RKB C 17.10.2022 (PN 2).....	94
5.3.3	RKB C 17.11.2022 (PN 3).....	101
5.3.4	RKB C 26.09.2024 (PN 4).....	108
5.3.5	Wirkungsgrade RKB C.....	116
5.4	RKB D.....	118
5.4.1	RKB D 04.01.2023 (PN 1)	119

5.4.2	RKB D 13.03.2023 (PN 2)	126
5.4.3	RKB D 24.07.2023 (PN 3)	134
5.4.4	Wirkungsgrade RKB D	142
5.5	RKB E	144
5.5.1	RKB E 11.10.2023 (PN 1).....	145
5.5.2	RKB E 26.01.2024 (PN 2).....	153
5.5.3	RKB E 19.04.2024 (PN3).....	160
5.5.4	Wirkungsgrade RKB-E	168
6	SEDIMENTUNTERSUCHUNGEN	170
6.1	Trockenrückstand	170
6.2	Schwermetalle.....	171
6.3	PAK	175
6.4	Spurenstoffe.....	176
7	MULDEN-RIGOLEN-SYSTEM	178
7.1	BAB 16.07.2024.....	178
7.2	BAB 07.08.2024.....	180
8	NIEDERSCHLAGSWASSER.....	183
9	KORRELATIONSANALYSE.....	184
9.1	Korrelationen mit AFS ₆₃ und AFS _{gesamt}	184
9.1.1	Trübung.....	185
9.1.2	Schwermetalle	187
9.1.3	PAK.....	190
9.1.4	6PPD-Chinon.....	190
9.2	Korrelationen mit der Trübung ₆₃	192
9.2.1	Schwermetalle	192
9.2.2	PAK.....	193
10	ÜBERSCHREITUNGEN VON ZHK-UQN	197
11	STOFFSPEZIFISCHE BETRACHTUNG	199
11.1	Schwermetalle.....	199
11.1.1	Stoffeigenschaften und Eintragspfade.....	199
11.1.2	Eliminationsmechanismen.....	203
11.1.3	Zusammenfassung und Diskussion	203
11.2	Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)	207
11.2.1	Stoffeigenschaften und Eintragspfade.....	207
11.2.2	Eliminationsmechanismen.....	209
11.2.3	Zusammenfassung und Diskussion	211
11.3	Sonstige Spurenstoffe	214
11.3.1	6PPD-Chinon.....	214

11.3.2	Acesulfam-K	215
11.3.3	Diuron.....	216
11.3.4	Glyphosat.....	217
11.3.5	Mecoprop	218
11.3.6	Terbutryn.....	219
TEIL IV – EMPFEHLUNGEN UND AUSBLICK.....		221
12	MODELLBILDUNG UND ABLEITUNG VON EMPFEHLUNGEN FÜR RKBmD.....	221
12.1	Modellbildung.....	221
12.1.1	Idealisiertes Modell: Pfropfenströmung in RKBmD	221
12.1.2	Potentieller AFS ₆₃ -Stoffrückhalt in RKBmD.....	224
12.1.3	Abgleich mit Messergebnissen der RKBmD.....	228
12.1.4	Betrachtung des Stoffrückhaltes in RKBmD.....	231
12.2	Empfehlungen für die Durchgangswerte im A-RW 2	235
TEIL V - LITERATURVERZEICHNIS.....		239
TEIL VI - ANHANG		245
ANHANG 1	KARTEN.....	246
Anhang 1.1	Übersichtskarten.....	246
Anhang 1.1.1	Übersichtsplan – Topografie	246
Anhang 1.1.2	Übersichtsplan - Landnutzung	247
Anhang 1.2	RKB A	248
Anhang 1.2.1	Lageplan.....	248
Anhang 1.2.2	Topografie.....	249
Anhang 1.2.3	Geländehöhenmodell.....	250
Anhang 1.2.4	Landnutzung	251
Anhang 1.3	RKB B	252
Anhang 1.3.1	Lageplan.....	252
Anhang 1.3.2	Topografie.....	253
Anhang 1.3.3	Geländehöhenmodell.....	254
Anhang 1.3.4	Landnutzung	255
Anhang 1.4	RKB C.....	256
Anhang 1.4.1	Lageplan.....	256
Anhang 1.4.2	Topografie.....	257
Anhang 1.4.3	Geländehöhenmodell.....	258
Anhang 1.4.4	Landnutzung	259
Anhang 1.5	RKB D	260
Anhang 1.5.1	Lageplan.....	260
Anhang 1.5.2	Topografie.....	261
Anhang 1.5.3	Geländehöhenmodell.....	262

Anhang 1.5.4	Landnutzung	263
Anhang 1.6	RKB E.....	264
Anhang 1.6.1	Lageplan	264
Anhang 1.6.2	Topografie	265
Anhang 1.6.3	Geländehöhenmodell.....	266
Anhang 1.6.4	Landnutzung	267
ANHANG 2	KORRELATIONSMATRIZEN (HEATMAPS)	268
Anhang 2.1	Korrelationsmatrix der Begleitparameter untereinander	268
Anhang 2.2	Korrelationsmatrix der Begleitparameter mit Schwermetallen	269
Anhang 2.3	Korrelationsmatrix der Begleitparameter mit PAKs (1/2)	270
Anhang 2.4	Korrelationsmatrix der Begleitparameter mit PAKs (2/2)	271
Anhang 2.5	Korrelationsmatrix der Begleitparameter mit Spurenstoffen.....	272
ANHANG 3	ÜBERSICHTSTABELLEN: KUMULIERTE FRACHTEN UND WIRKUNGSGRADE	273
Anhang 3.1	RKB A.....	273
Anhang 3.2	RKB B.....	275
Anhang 3.3	RKB C.....	277
Anhang 3.4	RKB D	280
Anhang 3.5	RKB E.....	282
ANHANG 4	ANALYSEERGEBNISSE DER SEDIMENTPROBEN (PAK).....	285

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schematische Skizze eines RKB mit Dauerstau (links) und ohne Dauerstau (rechts). Quelle: DWA-A 166.	3
Abbildung 2: Schema der physikalisch-chemischen Wechselwirkungen im atmosphärischen Mul-tiphasensystem, aus: (Möller, 2003).	5
Abbildung 3: Prozess der Akkumulation und Mobilisierung von Schmutzstoffen auf der Oberfläche, aus: (Grottker, 1987).	7
Abbildung 4: Sedimentationszeiten für mineralische und organische Feststoffe im Regenwasser, aus: (Maniak, 2017).	9
Abbildung 5: Workflow von Probenahme, -transport, -teilung, -vorbereitung sowie Analyse mit paralleler Abflussbestimmung.	14
Abbildung 6: Probenahmestrategie und daraus abgeleitete Ermittlung kumulierter Frachten.	26
Abbildung 7: Exemplarische Erläuterung der dargestellten Frachtganglinien (bezogen auf gemessene Werte (fett) und bezogen auf auf die Bestimmungsgrenze (hell)).	29
Abbildung 8: Übersichtplan der untersuchten RKB.	33
Abbildung 9: Einzugsgebiet des RKB A.	34
Abbildung 10: Einzugsgebiet des RKB B.	35
Abbildung 11: Einzugsgebiet des RKB C.	35
Abbildung 12: Einzugsgebiet des RKB D.	36
Abbildung 13: Einzugsgebiet des RKB E.	37
Abbildung 14: Ausschnitt des Lageplans des untersuchten Mulde-Rigolen-Systems.	39
Abbildung 15: Prinzipskizze des Zu- und Ablaufvolumens eines Mulden-Rigolen-Systems über die Zeit t	40
Abbildung 16: Einrichtung zur Beprobung des von der Autobahn seitlich abfließenden Niederschlagwassers am untersuchten Mulden-Rigolen-System.	40
Abbildung 17: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB A naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis vom 22.06.2023 bis zum 23.06.2023.	43
Abbildung 18: Niederschlags-Abflussgeschehen am RKB A Messung vom 22./23.06.2023. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.	44
Abbildung 19: RKB A, Niederschlagsereignis vom 22.06.23 bis zum 23.06.23. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ , Kohlenstoff und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.	46
Abbildung 20: RKB A, Niederschlagsereignis vom 22.06.23 bis zum 23.06.23. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.	47
Abbildung 21: RKB A, Niederschlagsereignis vom 22.06.23 bis zum 23.06.23. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und Σ PAK16 im Zu- und Ablauf.	48
Abbildung 22: RKB A, Niederschlagsereignis vom 22.06.23 bis zum 23.06.23. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme nach RKB Zu- und Ablauf.	49
Abbildung 23: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB A naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis am 05.07.2023.	50
Abbildung 24: RKB A, Niederschlagsereignis vom 05.07.2023. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.	51

Abbildung 25: RKB A, Niederschlagsereignis vom 05.07.23. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.....	53
Abbildung 26: RKB A, Niederschlagsereignis vom 05.07.23. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.....	54
Abbildung 27: RKB A, Niederschlagsereignis vom 05.07.23. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und Σ PAK ₁₆ im Zu- und Ablauf.....	55
Abbildung 28: RKB A, Niederschlagsereignis vom 05.07.23 Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme nach RKB Zu- und Ablauf.	56
Abbildung 29: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB B naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis vom 09.01.2023.	60
Abbildung 30: Niederschlags-Abflussgeschehen am RKB B Messung vom 09.01.2023.	61
Abbildung 31: RKB B, Niederschlagsereignis vom 09.01.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.	63
Abbildung 32: RKB B, Niederschlagsereignis vom 09.01.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.	64
Abbildung 33: RKB B, Niederschlagsereignis vom 09.01.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Σ PAK ₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.	65
Abbildung 34: RKB B, Niederschlagsereignis vom 09.01.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.....	66
Abbildung 35: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB B naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis vom 12.04.2023.	67
Abbildung 36: Niederschlags-Abflussgeschehen am RKB B Messung vom 12.04.2023. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.....	68
Abbildung 37: RKB B, Niederschlagsereignis vom 12.04.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.	70
Abbildung 38: RKB B, Niederschlagsereignis vom 12.04.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.	71
Abbildung 39: RKB B, Niederschlagsereignis vom 12.04.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Σ PAK ₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.	72
Abbildung 40: RKB B, Niederschlagsereignis vom 12.04.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.....	73
Abbildung 41: RKB B, Niederschlagsereignis vom 12.04.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffen im Zu- und Ablauf.....	74
Abbildung 42: Niederschlagsdaten einer dem RKB B naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis vom 19.07.2023 bis zum 02.08.2023.....	76

Abbildung 43: Niederschlags-Abflussgeschehen am RKB B Messung vom 02.08.2023. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.....	77
Abbildung 44: RKB B, Niederschlagsereignis vom 02.08.2023. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.....	79
Abbildung 45: RKB B, Niederschlagsereignis vom 02.08.2023. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.....	80
Abbildung 46: RKB B, Niederschlagsereignis vom 02.08.2023. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und Σ PAK ₁₆ im Zu- und Ablauf.	81
Abbildung 47: RKB B, Niederschlagsereignis vom 02.08.2023. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme nach RKB Zu- und Ablauf.	82
Abbildung 48: RKB B, Niederschlagsereignis vom 02.08.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffen im Zu- und Ablauf.....	83
Abbildung 49: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB C naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis am 08.09.2023.....	87
Abbildung 50: RKB C, Niederschlagsereignis vom 08.09.22. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.....	88
Abbildung 51: RKB C, Niederschlagsereignis vom 08.09.2022. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.	90
Abbildung 52: RKB C, Niederschlagsereignis vom 08.09.2022. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.....	91
Abbildung 53: RKB C, Niederschlagsereignis vom 08.09.2022. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Σ PAK ₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.	92
Abbildung 54: RKB C, Niederschlagsereignis vom 08.09.23. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.	93
Abbildung 55: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB C naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis am 17.10.2022.....	94
Abbildung 56: RKB C, Niederschlagsereignis vom 17.10.22. Dargestellt sind die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.....	95
Abbildung 57: RKB C, Niederschlagsereignis vom 17.10.2022. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.	97
Abbildung 58: RKB C, Niederschlagsereignis vom 17.10.2022. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.....	98
Abbildung 59: RKB C, Niederschlagsereignis vom 17.10.2022. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Σ PAK ₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.	99
Abbildung 60: RKB C, Niederschlagsereignis vom 17.10.23. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.	100

Abbildung 61: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB C naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis am 17.11.2022.....	101
Abbildung 62: RKB C, Niederschlagsereignis vom 17.11.22. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.....	102
Abbildung 63: RKB C, Niederschlagsereignis vom 17.11.2022. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.....	104
Abbildung 64: RKB C, Niederschlagsereignis vom 17.11.2022. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.....	105
Abbildung 65: RKB C, Niederschlagsereignis vom 08.09.2022. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Σ PAK ₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.....	106
Abbildung 66: RKB C, Niederschlagsereignis vom 08.09.23. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.....	107
Abbildung 67: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB C naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis vom 26.09.2024.....	108
Abbildung 68: Niederschlags-Abflussgeschehen am RKB C Messung vom 26.09.2024. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.....	109
Abbildung 69: RKB C, Niederschlagsereignis vom 26.09.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.....	111
Abbildung 70: RKB C, Niederschlagsereignis vom 26.09.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.....	112
Abbildung 71: RKB C, Niederschlagsereignis vom 26.09.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Σ PAK ₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.....	113
Abbildung 72: RKB C, Niederschlagsereignis vom 26.09.24. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.....	114
Abbildung 73: RKB C, Niederschlagsereignis vom 26.09.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffen im Zu- und Ablauf.....	115
Abbildung 74: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB D naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis am 04.01.2023.....	119
Abbildung 75: Niederschlags-Abflussgeschehen am RKB D Messung vom 04.01.2023. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.....	120
Abbildung 76: RKB D, Niederschlagsereignis vom 04.01.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.....	122
Abbildung 77: RKB D, Niederschlagsereignis vom 04.01.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.....	123
Abbildung 78: RKB D, Niederschlagsereignis vom 04.01.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Σ PAK ₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.....	124

Abbildung 79: RKB D, Niederschlagsereignis vom 04.01.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.	125
Abbildung 80: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB D naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis am 13.03.2023.....	126
Abbildung 81: Niederschlags-Abflussgeschehen am RKB B Messung vom 13.03.2023. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.....	127
Abbildung 82: RKB D, Niederschlagsereignis vom 13.03.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.	129
Abbildung 83: RKB D, Niederschlagsereignis vom 13.03.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.....	130
Abbildung 84: RKB D, Niederschlagsereignis vom 13.03.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Σ PAK ₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.	131
Abbildung 85: RKB D, Niederschlagsereignis vom 13.03.23. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.	132
Abbildung 86: RKB D, Niederschlagsereignis vom 13.03.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffen im Zu- und Ablauf.....	133
Abbildung 87: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB D naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis am 24.07.2023.....	134
Abbildung 88: RKB D, Niederschlagsereignis vom 24.07.23. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.....	135
Abbildung 89: RKB D, Niederschlagsereignis vom 24.07.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.	137
Abbildung 90: RKB D, Niederschlagsereignis vom 24.07.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.....	138
Abbildung 91: RKB D, Niederschlagsereignis vom 24.07.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Σ PAK ₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.	139
Abbildung 92: RKB D, Niederschlagsereignis vom 24.07.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.	140
Abbildung 93: RKB D, Niederschlagsereignis vom 24.07.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffen im Zu- und Ablauf.....	141
Abbildung 94: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB E naheliegenden Wetterstation (siehe Abschnitt 3.2) 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis am 11.10.2023.	145
Abbildung 95: RKB E, Niederschlagsereignis vom 11.10.23. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.....	146
Abbildung 96: RKB E, Niederschlagsereignis vom 11.10.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.	148

Abbildung 97: RKB E, Niederschlagsereignis vom 11.10.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.	149
Abbildung 98: RKB E, Niederschlagsereignis vom 11.10.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der \sum PAK ₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.	150
Abbildung 99: RKB E, Niederschlagsereignis vom 11.10.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.	151
Abbildung 100: RKB E, Niederschlagsereignis vom 11.10.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffen im Zu- und Ablauf.	152
Abbildung 101: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB E naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis am 26.01.2024.	153
Abbildung 102: RKB E, Niederschlagsereignis vom 26.01.2024. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.	154
Abbildung 103: RKB E, Niederschlagsereignis vom 26.01.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.	156
Abbildung 104: RKB E, Niederschlagsereignis vom 26.01.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.	157
Abbildung 105: RKB E, Niederschlagsereignis vom 26.01.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der \sum PAK ₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.	158
Abbildung 106: RKB E, Niederschlagsereignis vom 26.01.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.	159
Abbildung 107: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB E naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis vom 19.04.2024.	160
Abbildung 108: Niederschlags-Abflussgeschehen am RKB B Messung vom 19.04.2024. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.	161
Abbildung 109: RKB E, Niederschlagsereignis vom 19.04.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.	163
Abbildung 110: RKB E, Niederschlagsereignis vom 19.04.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.	164
Abbildung 111: RKB E, Niederschlagsereignis vom 19.04.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS ₆₃ und der \sum PAK ₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.	165
Abbildung 112: RKB E, Niederschlagsereignis vom 19.04.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.	166
Abbildung 113: RKB E, Niederschlagsereignis vom 19.04.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffen im Zu- und Ablauf.	167
Abbildung 114: Trockenrückstand der Sedimentproben.	170

Abbildung 115: Arsen-Konzentrationen im Sediment und im Eluat.....	172
Abbildung 116: Blei-Konzentrationen im Sediment und im Eluat.....	172
Abbildung 117: Cadmium-Konzentrationen im Sediment und im Eluat.....	172
Abbildung 118: Kupfer-Konzentrationen im Sediment und im Eluat.....	173
Abbildung 119: Nickel-Konzentrationen im Sediment und im Eluat.....	173
Abbildung 120: Quecksilber-Konzentrationen im Sediment und im Eluat.....	173
Abbildung 121: Zink-Konzentrationen im Sediment und im Eluat.....	174
Abbildung 122: Σ PAK ₁₆ -Konzentrationen im Sediment und Σ PAK ₁₅ ohne Naphthalin im Eluat.	175
Abbildung 123: Glyphosat-Konzentrationen im Sediment und im Eluat.....	176
Abbildung 124: Mecoprop-Konzentrationen im Sediment und im Eluat.....	176
Abbildung 125: 6PPD-Chinon-Konzentrationen im Sediment und im Eluat.....	177
Abbildung 126: Acesulfam-K-Konzentrationen im Sediment und Eluat.....	177
Abbildung 127: 24h-Niederschlagsdaten einer dem Mulden-Rigolen-System naheliegenden Wetterstation, PN 1, 16.07.2024.....	178
Abbildung 128: 24h-Niederschlagsdaten einer dem Mulden-Rigolen-System naheliegenden Wetterstation, PN 2, 07.08.2024.....	180
Abbildung 129: Zusammenfassung der Beprobung des MuRi-Systems (Konzentrationen)..	182
Abbildung 130: Zusammenhang der AFS ₆₃ und AFS _{gesamt} Konzentrationen (Gesamtdaten)..	184
Abbildung 131: Zusammenhang der AFS ₆₃ -und AFS _{gesamt} -Konzentrationen ohne Extremwerte.	185
Abbildung 132: Zusammenhang der AFS ₆₃ und Trübung ₆₃ Konzentrationen.....	186
Abbildung 133: Zusammenhang der AFS ₆₃ und Trübung _{gesamt} Konzentrationen.....	187
Abbildung 134: Zusammenhang der AFS ₆₃ und Blei Konzentrationen.....	188
Abbildung 135: Zusammenhang der AFS ₆₃ und Kupfer Konzentrationen.....	189
Abbildung 136: Zusammenhang der AFS ₆₃ und Zink Konzentrationen.....	189
Abbildung 137: Regeneventbezogener Zusammenhang der AFS ₆₃ und Zink Konzentrationen.	190
Abbildung 138: Zusammenhang der AFS ₆₃ und Σ PAK ₁₆ Konzentrationen.....	191
Abbildung 139: Zusammenhang der AFS ₆₃ und 6PPD-Chinon Konzentrationen.....	191
Abbildung 140: Zusammenhang der Trübung ₆₃ - und Kupfer-Konzentrationen.....	192
Abbildung 141: Zusammenhang der Trübung ₆₃ - und Zink-Konzentrationen.....	193
Abbildung 142: Zusammenhang der Trübung ₆₃ - und Fluoranthen-Konzentration.....	194
Abbildung 143: Zusammenhang der Trübung ₆₃ - und Σ PAK ₁₆ -Konzentration.....	194
Abbildung 144: Zusammenstellung der Zu- und Ablaufkonzentrationen (Medianwerte), Schwermetalle.....	205
Abbildung 145: Struktur der untersuchten PAK ₁₆ (verändert aus (Lundstedt, 2003)).....	208
Abbildung 146: Zusammenstellung der Zu- und Ablaufkonzentrationen (Medianwerte), PAK (1/2).....	211
Abbildung 147: Zusammenstellung der Zu- und Ablaufkonzentrationen (Medianwerte), PAK (2/2).....	212
Abbildung 148: Ganglinien des Durchflusses und der Acesulfam-K-Konzentrationen am RKB C, PN 4 (vom 26.09.2024).....	216
Abbildung 149: Systemskizze eines RKBmD mit integriertem Rückhaltevolumen.....	221

Abbildung 150: Modellbildung zur Auffüllung des Initial-Verlustvolumens und zur Pfropfenströmung in RKBmD –Niederschlags- und Abflussganglinien.	222
Abbildung 151: Modellbildung zur Auffüllung des Initial-Verlustvolumens und zur Pfropfenströmung in RKBmD –Beckenfüllung und Wasseraustausch.	223
Abbildung 152: Jahresdurchschnittswerte für die Anzahl an Wochen jeder Klasse der effektiven Wochenniederschläge $h_{N,7d}$ (Station: Lübeck Blankensee).	226
Abbildung 153: Potentielle AFS ₆₃ -Durchgangswerte pro Jahr in Abhängigkeit des spezifischen Dauerstauvolumens $V_{s,Dauerstau}$ [mm]. A: Gegenüberstellung mit gemessenen Werten. B: Gemessene Durchgangswerte bezogen auf das Austauschvolumen.	230
Abbildung 154: Zusammenhang zwischen spezifischem Dauerstauvolumen und AFS ₆₃ -Durchgangswerten für RKBmD.	236

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Typische Sinkgeschwindigkeiten v_s [m/h] von Feststoffen bei 10°C (nach Stokes). .8	
Tabelle 2: Name der Wetterstation sowie Standort und Entfernung zum jeweiligen Regenklärbecken.....	15
Tabelle 3: Spezifikation der verwendeten Küvettentests.....	17
Tabelle 4: Versuch zur Wiederholpräzision AFS ₆₃	18
Tabelle 5: Zusammenstellung der CAS-Nrn., Bestimmungsgrenzen und DIN-Methoden zur Bestimmung der Schwermetall-Konzentration in den Wasserproben.	19
Tabelle 6: Zusammenstellung der CAS-Nrn., Bestimmungsgrenzen und DIN-Methoden zur Bestimmung der PAK-Konzentration in den Wasserproben.....	20
Tabelle 7: Zusammenstellung der CAS-Nrn., Bestimmungsgrenzen und DIN-Methoden zur Bestimmung der Konzentration sonstiger Spurenstoffe in den Wasserproben....	21
Tabelle 8: Zusammenstellung der CAS-Nrn., Bestimmungsgrenzen und DIN-Methoden zur Bestimmung der PAK-Konzentration in den Sedimentproben.....	22
Tabelle 9: Zusammenstellung der CAS-Nrn., Bestimmungsgrenzen und DIN-Methoden zur Bestimmung der Schwermetall-Konzentration in den Sedimentproben.	23
Tabelle 10: Zusammenstellung der CAS-Nrn., Bestimmungsgrenzen und DIN-Methoden zur Bestimmung der Konzentration sonstiger Spurenstoffe in den Sedimentproben.	24
Tabelle 11: Zusammenstellung der berücksichtigten ZHK-UQN nach OgewV, Anhang 8, Tabelle 2.	31
Tabelle 12: Eingangsdaten der untersuchten RKB.....	37
Tabelle 13: Bemessungsparameter (nach DWA A166) der untersuchten RKB sowie Überprüfung der tatsächlichen Geometrie.....	38
Tabelle 14: Zusammenstellung der untersuchten NAE mit Angabe des jeweiligen Analyseumfanges.	41
Tabelle 15: Zusammenstellung der beprobten Ereignisse beim RKB A.	42
Tabelle 16: RKB A: Übersicht der Wirkungsgrade η_{ges} differenziert nach Stoffen und Ereignissen.	57
Tabelle 17: Zusammenstellung der beprobten Ereignisse beim RKB B.....	59
Tabelle 18: RKB B: Übersicht der Wirkungsgrade η_{ges} differenziert nach Stoffen und Ereignissen.	84
Tabelle 19: Zusammenstellung der beprobten Ereignisse beim RKB C.....	86
Tabelle 20: RKB C: Übersicht der Wirkungsgrade η_{ges} differenziert nach Stoffen und Ereignissen.	116
Tabelle 21: Zusammenstellung der beprobten Ereignisse beim RKB D.	118
Tabelle 22: RKB D: Übersicht der Wirkungsgrade η_{ges} differenziert nach Stoffen und Ereignissen.	142
Tabelle 23: Zusammenstellung der beprobten Ereignisse beim RKB E.....	144
Tabelle 24: RKB E: Übersicht der Wirkungsgrade η_{ges} differenziert nach Stoffen und Ereignissen.....	168
Tabelle 25: Gemessene Konzentrationen des Oberflächenabflusses von der Autobahn und des Mulden-Rigolen-Kontrollschachtes, PN 1, 16.07.2024.....	179
Tabelle 26: Gemessene Konzentrationen des Oberflächenabflusses von der Autobahn am 07.08.2024.....	181

Tabelle 27: Analyse des Niederschlagswassers, Abgleich mit Medianwerten aller Zulaufproben.....	183
Tabelle 28: Anzahl der Überschreitung geltender ZHK-UQN für alle Zu- und Ablaufproben.....	197
Tabelle 29: Zusammenstellung der Wirkungsgrade, Schwermetalle.....	205
Tabelle 30: Zusammenstellung der wichtigsten Eigenschaften der untersuchten PAK ₁₆ (ergänzt aus (Mackay und Shiu, 1992)).....	208
Tabelle 31: Abschätzung der Verflüchtigung von PAK aus RKB.	210
Tabelle 32: Zusammenstellung der Wirkungsgrade, PAK.	212
Tabelle 33: Zusammenstellung der kumulierten \sum PAK ₁₆ -Zulauffrachten bezogen auf die Niederschlagshöhe h_N , die Größe des versiegelten EZG A_u und die Dauer der Trockenwetterperiode vor dem beproben NAE.	213
Tabelle 34: Zusammenstellung der Wirkungsgrade, Sonstige Spurenstoffe.	214
Tabelle 35: Theoretische Sedimentationsgeschwindigkeiten $v_{s,theo}$ sowie theoretische Sedimentationszeiten $t_{s,theo}$ für mineralische und organische Partikel (nach Stokes für Beckentiefe 1 m).....	225
Tabelle 36: Jahresdurchschnittswerte für die Anzahl an Wochen jeder Klasse der effektiven Wochenniederschläge $h_{N,7d}$ sowie der Summe der effektiven Wochenniederschläge $h_{N,7d}$ in [mm] bzw. [%] der jeweiligen Klasse (Station: Lübeck-Blankensee).....	226
Tabelle 37: Berechnung des potentiellen AFS ₆₃ -Stoffdurchganges unter Berücksichtigung des Durchbruchpunktes und der Stoffrückhalte für die unterschiedlichen Klassen und Wasserströme.....	228
Tabelle 38: Eigenschaften der untersuchten RKBmD sowie der gemessenen Durchgangswerte für AFS ₆₃ -Frachten von Einzelereignissen.....	230
Tabelle 39: Dimensionen der RKBoD gemäß DWA-A 166 sowie der spezifischen Stauvolumen $V_{s,RKBoD,pump}$, die nach jedem Regen abgepumpt werden (für $A_u = 1$ ha und $r_{krit} = 15$ L/(s* ha).....	231
Tabelle 40: Anzahl der Tage mit einer Überschreitung der Mindest-Niederschlagssummen entsprechend der spezifischen Stauvolumina der unterschiedlichen RKBoD.	232
Tabelle 41: Anzahl der jährlichen NAE mit einer Niederschlagshöhe entsprechend Klassen korrespondierende zu den spezifischen Stauvolumina der unterschiedlichen RKBoD.....	232
Tabelle 42: Berechnung der aus den RKBoD abgepumpten Wassermengen pro Hektar und Jahr bei einer Entleerung der Becken zu 100%.	234
Tabelle 43: AFS ₆₃ -Stoffrückhalt der RKBoD.....	234

Abkürzungsverzeichnis

AAS	Atomabsorptionsspektrometrie
A-RW	Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser
BAB	Bundesautobahn
BG	Bestimmungsgrenze
Cd	Cadmium
CSB	Chemischer Sauerstoffbedarf
DWA	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
DBP	Durchbruchspunkt
EPA	Environmental Protection Agency
GC-MS/MS	Gaschromatografie mit tandem-massenspektrometrischer Detektion
HPCL	Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (engl. <i>high performance liquid chromatography</i>)
Hg	Quecksilber
ICP-OES	Optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma
JD-UQN	Jahresdurchschnitts-Umweltqualitätsnorm (nach OGeW)
LfU	Landesamt für Umwelt des Landes Schleswig-Holstein (vormals: LLUR)
LLUR	Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
MEKUN	Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein
NAE	Niederschlagsabflussereignis
n.a.	nicht auswertbar (Datenreihe nicht auswertbar, vgl. Abs. 3.11)
n.d.	no data/ keine Daten
N _{ges}	Gesamt-Stickstoff
NH ₄ -N	Ammonium-Stickstoff
Ni	Nickel
NO ₃ -N	Nitrat-Stickstoff
Pb	Blei
P _{ges}	Gesamtphosphor
OGeW	Oberflächengewässerverordnung
PAK	Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe
PAK ₁₆	16 repräsentative PAK, orientiert sich an der Aufstellung der US Environmental Protection Agency (EPA).
PES (-Filter)	Polyethersulfon (-Filter)

PNS oder PN	Probenahmestelle
RKB	Regenklärbecken
RKBmD	Regenklärbecken mit Dauerstau
RKBmDiR	Regenklärbecken mit Dauerstau und integrierten Rückhalteraum
RKBmDnR	Regenklärbecken mit Dauerstau und nachgeschalteten Rückhalteraum
RKBoD	Regenklärbecken ohne Dauerstau
RW	Regenwasser
SH	Schleswig-Holstein
SM	Schwermetalle
TOC	Gesamter Organischer Kohlenstoff (engl. <i>Total Organic Carbon</i>)
THL	Technische Hochschule Lübeck
TR	Trockenrückstand
UQN	Umweltqualitätsnorm (nach OgewV)
VAK	Versuchs- und Ausbidungskläranlage
WRRL	Wasserrahmenrichtlinie
ZHK-UQN	Zulässige Höchstkonzentration Umweltqualitätsnorm (nach OGewV)

Formelzeichenverzeichnis

AFS_{63}	Abfiltrierbare Stoffe kleiner 63 μm [mg/L]
AFS_{gesamt}	Abfiltrierbare Stoffe gesamt [mg/L]
A	Durchströmter Querschnitt [m^2]
A_{E0} oder A_E	Größe des oberirdischen Einzugsgebietes [km^2 oder ha]
A_U	Undurchlässige Fläche [ha]
$A_{\text{RKB, Dauerstau}}$	Oberfläche des RKB auf Höhe des Dauerstaus
B	Fracht (-rate) [g/d]
B^*	kumulierte Fracht [g/d]
c	Konzentration [mg/L oder $\mu\text{g/L}$]
$\bar{c}_{AFS63,Zu}$	mittlere AFS_{63} -Konzentration im Zulauf während des beprobten NAE [mg/L]
$c_{W,max}$	maximal Konzentration eines Stoffes im Wasser [mg/L oder $\mu\text{g/L}$]
d_p	Durchmesser der Partikel [mm]
D	Dauerstufe eines Niederschlagsereignisses [min]
f	Umrechnungsfaktor: $f = 1000$ [mg/g]
g	Erdbeschleunigung: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$
h_{Aufstau}	Tiefe der Aufstaulamelle im RKB
$h_{\text{Dauerstau}}$	Tiefe des Dauerstaus im RKB
h_{ges}	Gesamttiefe der RKB ($= h_{\text{Aufstau}} + h_{\text{Dauerstau}}$)
h_N oder $h_{N_{\text{ges}}}$	(Gesamt-) Niederschlagshöhe [mm]
h_{NE}	Effektivniederschlag [mm]
$h_{N,7d}$	durchschnittlichen Jahressummen der effektiven Wochenniederschläge [mm]
$h_{N,14d}$	Niederschlagsdaten der 14 Tage vor dem beprobten NAE
k_{AW}	Luft-Wasser-Verteilungskoeffizient [-]
k_H	Henry-Konstante [$\text{Pa} \times \text{m}^3 / \text{mol}$]
k_{OW}	Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizient [-]
M	Molmasse [g/mol]
m_a	Masse PES-Filter [g]
m_b	Masse PES-Filter und abfiltrierter Trockenmasse [g]
m_T	Trockenmasse [g]
$MAX_{c_{AFS63,Zu}}$	maximale AFS_{63} -Zulaufkonzentration während eines NAE [mg/L]
MQ	Mittlerer Abfluss [m^3/s]
MNQ	Mittlerer Niedrigwasserabfluss [m^3/s]
n	Häufigkeit eines Niederschlagsereignissen [a^{-1}]: $n = 1 / T$

n	Stichprobenumfang bzw. Anzahl der Proben
n_{Ring}	Anzahl der Benzol-Ringe eines PAK
P	Signifikanzwert [-] oder akkumulierte Stofffrachte [kg/ha]
p_P	Partialdruck [Pa]
O_{RKB}	Oberfläche des RKB
Q	Volumenstrom [m ³ /d]
Q_{zu}	Bemessungszufluss [l/s]
$Q_{\text{max, zu}}$	Spitzenabfluss im Zulauf zum RKB während eines beprobten Ereignisses [l/s]
q	Abflussspende [L/(s·km ²)]
q_0 oder q_A	Oberflächenbeschickung [m/h]
$q_{A, \text{max}}$	Aus $Q_{\text{max, zu}}$ resultierende max. Oberflächenbeschickung [m/h]
q_{Dr}	Drosselabflussspende [L/(s·ha)]
Q_{Median}	Median-Abfluss [m ³ /s]
R^2	Bestimmtheitsmaß [-]
R_{sp}	Spearman-Rangkorrelationskoeffizient [-]
r_{krit}	Kritische Regenspende [L/(s·ha)]
T	Wiederkehrintervall [a]: $T = 1/n$
T	Temperatur [K]
Trübung_{63}	Trübung der gesiebten (63 µm) und homogenisierten Probe [NTU]
$\text{Trübung}_{\text{gesamt}}$	Trübung der gesamten, homogenisierten Probe [NTU]
t_{min}	Mindesttiefe des Dauerstaubereichs im RKBmD [m]
$t_{\text{Schlamm Speicher}}$	Mindesttiefe des Schlamm Speichers im RKBmD, unterhalb der Dauerstaubereichs [m]
$t_{s, \text{theo}}$	theoretische Sedimentationszeit [h]
$t_{s, m}$	maßgebende theoretische Sedimentationszeit [h]
t_{trocken}	Dauer der Trockenperiode zwischen Niederschlagsereignissen [h oder d]
v_m	Mittlere Fließgeschwindigkeit im Durchfluss [m/s]
$v_{\text{korrigiert}}$	Korrigierte Ausgabegeschwindigkeit
v_{gemessen}	Erfasste Geschwindigkeit
$v_{s, \text{theo}}$	Mittlere Sinkgeschwindigkeit von Partikeln in der Wassersäule [m/s]
$V_{\text{Austausch}}$	Austauschvolumen für ein beprobtes NAE [%] – $V_{\text{austausch}} = h_N/V_{s, \text{Dauerstau}}$
$V_{\text{Dauerstau}}$ oder	
$V_{\text{RKB, Dauerstau}}$	Dauerstauvolumen [m ³]
$V_{s, \text{Dauerstau}}$	spezifisches Dauerstauvolumen [mm] ([m ³ /ha])

$V_{s,RKOB}$	spezifisches Dauerstauvolumen von RKBoD [mm]
V_P	Volumen der filtrierten Wasserprobe [L]
V_{ab}	kumuliertes Abflussvolumen im Ablauf des RKB während des beprobten Ereignisses [m ³]
V_{zu}	kumuliertes Abflussvolumen im Zulauf zum RKB während des beprobten Ereignisses [m ³]
V_{zu}^*	Initial-Verlustvolumen [m ³]
V_V	Verlustvolumen [m ³]
δ	Durchgangswert [%]
δ_{AFS}	Durchgangswert für AFS bzw. AFS ₆₃ [%]
ρ_p	Dichte der Partikel, mineralisch: 2,65 g/cm ³ und organisch: 1,15 g/cm ³
ρ_w	Dichte des Wassers: 1,0 g/cm ³
ν	kinematische Viskosität des Wassers: $1,3 \cdot 10^{-6}$ [m ² /s]
θ	Winkel zwischen Fließrichtung und Anströmung
ψ_m	mittlerer Abflussbeiwert [-]
η oder η_{ges}	(Gesamt-) Wirkungsgrad [%]

TEIL I -- EINLEITUNG

1 Veranlassung und Ziele

1.1 Veranlassung¹

Das Land Schleswig-Holstein strebt einen nachhaltigen Umgang mit Regenwasser an. Dieses dient u.a. zur Erreichung der Ziele gem. europäischer Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die einen guten chemischen und ökologischen Zustand der Wasserkörper vorsehen. In einem ersten Schritt wurden im Jahr 2019 die „Wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Trennsystemen in Schleswig-Holstein, Teil 1: Mengenbewirtschaftung (A-RW 1)“ als Erlass eingeführt. In einem zweiten Erlass sollen die wasserrechtlichen Anforderungen, Teil 2: Stoffrückhalt (A-RW 2) definiert werden. Parallel ist auf Bundesebene das DWA-A 102/BWK-A-3 als neuer Stand der Technik im Bereich der Regenwasserbewirtschaftung eingeführt worden. Das A-RW 2 orientiert sich am (DWA A102, 2020), soll aber mit dem A-RW 1 verknüpft werden, so dass die Systematik des DWA-A 102 nicht vollständig übernommen werden kann.

Darüber hinaus werden im DWA-A 102 Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung nicht aufgeführt bzw. nicht empfohlen, die in Schleswig-Holstein sehr häufig zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich in erster Linie um Regenklärbecken mit Dauerstau (RKBmD), deren Leistungsfähigkeit bzgl. des Stoffrückhaltes (AFS₆₃) im DWA-A 102 als unzureichend eingestuft wird. Es wird im DWA-A 102 empfohlen, ausschließlich Regenklärbecken ohne Dauerstau (RKBoD) einzusetzen. Die Entleerung dieser Regenklärbecken ohne Dauerstau (RKBoD) würde dann in die Schmutzkanalisation der Trennsysteme erfolgen, was zu einer signifikanten Erhöhung des Fremdwasseranteils in den Kläranlagen führen würde. Diese Erhöhung ist in Schleswig-Holstein nicht gewünscht, da sie die Reinigungsleistung der existierenden Kläranlagen deutlich verschlechtern würde.

Häufig werden in Schleswig-Holstein die Regenklärbecken mit einem Rückhalteraum (durch Aufstau der Becken) ausgestattet, so dass sich die Aufenthaltszeit des Regenwassers deutlich verlängert und damit ein verbesserter Stoffrückhalt einhergehen kann. Beim Entleeren des Rückhalterums können diese zurückgehaltenen Stoffe allerdings wieder abgeleitet werden und gelangen somit in das Vorflutgewässer. Unklar ist, wie hoch der Stoffrückhalt dieser Beckenkonstruktionen im Vergleich zu RKBmD bzw. RKBoD ohne Rückhalteraum ist. Dieser Frage soll in diesem Projekt nachgegangen werden.

Weiterhin wurde festgestellt, dass sehr viele der existierenden Regenklärbecken bisher nicht oder zu selten entschlammt wurden, so dass zu befürchten ist, dass deren Leistungsfähigkeit bzgl. eines Stoffrückhaltes deutlich geringer ist, als dies rechnerisch angenommen wird. Der wesentliche Schwerpunkt dieses Forschungsprojektes liegt folglich auf der messtechnischen Untersuchung von Regenklärbecken mit Dauerstau und unterschiedlicher Oberflächenbeschichtung und mit verschiedenen Betriebszuständen (z. B. Retention).

Weiterhin lassen sich aus den wissenschaftlichen Untersuchungen wenige Erkenntnisse über den tatsächlichen Stoffrückhalt von Mulden-Rigolen-Systemen ableiten. Diese dezentralen Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung stellen aber zukünftig ein wichtiges Element im Stoffrückhalt von urbanen Einzugsgebieten mit schlechten Versickerungsmöglichkeiten dar.

¹ Die Autoren danken für die Förderung und Unterstützung durch das Landesamt für Umwelt (LfU) des Landes Schleswig-Holstein, dem Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes Schleswig-Holstein (MEKUN) des Landes Schleswig-Holstein sowie für die Unterstützung der Stadtwerke Bargteheide und den Stadtbetrieben Ahrensburg. Ferner wird der HOCHTIEF PPP Solutions GmbH, Transport Infrastructure Europe, L. Käding, sowie dem Kreis Stormarn, Fachdienst Wasserwirtschaft, D. Geißler und dem Kreis Segeberg, Wasser-Boden-Abfall, Hr. Mäurer, für die bereitwillige Unterstützung gedankt.

Nicht zuletzt danken die Autoren für Unterstützung bei der Durchführung des Messprogramms: H. Hastedt, Y. Mffaker, P. Nebendahl, E. Erdal, P. Greve, L. Fischer, T. Lehmann, B. Naumann und F. Blöcker.

Außerdem haben Mulden-Rigolen-Systeme auch ausgesprochen gute Eigenschaften im Hinblick auf einen naturnahen Wasserhaushalt, so dass ihnen aus diesem Grund eine zentrale Rolle einer nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung zukommt. Mindestens ein Mulden-Rigolen-System soll deshalb exemplarisch in diesem Vorhaben bzgl. des Stoffrückhaltes untersucht werden.

Der maßgebende Parameter zur Beurteilung der in ein Oberflächengewässer eingeleiteten Stofffracht sind die abfiltrierbaren Stoffe zwischen $0,45 \mu\text{m}$ und $63 \mu\text{m}$ (AFS_{63}). Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es für die Bestimmung der AFS_{63} noch kein DIN-Verfahren. Eigene Voruntersuchungen haben gezeigt, dass die Streuung der Ergebnisse beachtlich sein kann. Aus diesem Grund sind Mehrfachanalysen erforderlich, um eine ausreichend abgesicherte Aussage zu erhalten.

Es wird angenommen, dass durch den Rückhalt der AFS_{63} nicht nur die feinen Feststoffe (und natürlich gleichzeitig die gröberen Feststoffe) zurückgehalten werden, sondern auch alle an diese Feinstoffe angelagerten Spurenstoffe. Bei Regenabflüssen stehen hier vor allem die 16 relevantesten polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK_{16}) sowie ausgewählte Schwermetalle (SM) im Vordergrund. Eine Überprüfung dieser Annahme sowie die Überprüfung, ob sich eine Veränderung der angelagerten Stofffracht bei der Passage durch ein RKBmD einstellt, sind wichtige Informationen für die Definition des A-RW 2. Die Untersuchung der Spurenstoffe ist auch hinsichtlich einer Überschreitung der Umweltqualitätsnormen (UQN-Werte) gemäß OGewV relevant. Die ermittelten Stofffrachten im Regenwasser müssten dann in Bezug auf die Stofffrachten im Fließgewässer nach Vermischung beurteilt werden. Eine solche Überprüfung sollte nach Abschluss des Projektes erwogen werden.

1.2 Ziele des Vorhabens

Die Zielsetzung dieses Vorhabens umfasst die Untersuchung der Leistungsfähigkeit von Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung, mit einem Fokus auf Regenklärbecken mit Dauerstau (RKBmD). Dabei sollen RKBmD mit möglichst unterschiedlicher Oberflächenbeschickung ($q_0 = 6\text{-}10 \text{ m/h}$) sowie stofflicher Beschickung mit gering, normal bzw. stark belastetem Regenwasser untersucht werden. Außerdem werden RKBmD mit Rückhalteräumen vergleichend betrachtet, da diese ein sehr großes Speichervolumen aufweisen, wodurch eine Erhöhung des Stoffrückhaltes möglich ist.

Es soll die Fähigkeit der RKBmD, AFS_{63} -Frachten zurückzuhalten, beurteilt werden. Im Entwurf des A-RW 2 werden für die unterschiedlichen Maßnahmen der RW-Behandlung Durchgangswerte in Abhängigkeit von Bemessungsparametern (z. B. q_0) definiert, so dass basierend darauf die eingeleiteten Jahresfrachten der Entwässerungsgebiete mit RW-Behandlung abgeschätzt werden können. Derartige Durchgangswerte sollen für RKBmD abgeleitet werden, da diese Wirkungsgrade im DWA-A 102 nicht explizit definiert werden.

Vergleichbare Ergebnisse (Durchgangswerte) werden auch für ein Mulden-Rigolen-System angestrebt. Um den Untersuchungsaufwand zu begrenzen, wird nur ein Mulden-Rigolen-System exemplarisch messtechnisch erfasst. Aufgrund des Stoffrückhaltes durch Filtration in der belebten Bodenzone, wird keine so große Variabilität des Stoffrückhaltes angenommen, wie beim RKBmD, was den reduzierten Untersuchungsaufwand rechtfertigt. Hier gilt es, eine orientierende Aussage zum Wirkungsgrad zu erhalten, da es hierzu keine Hinweise im DWA-A 102 gibt.

Um eine Aussage zu erhalten, wie sich der Wirkungsgrad eines RKBmD durch Verschlämzung verändert, wäre eine Untersuchung eines Beckens vor und nach der Entschlammung eine sinnvolle Ergänzung des Projektauftrages. Diese Variante konnte in der Projektlaufzeit nicht realisiert werden, da keines der untersuchten RKBmD entschlammt wurde.

2 Grundlagen

Die folgenden Abschnitte geben zunächst einen Überblick über die Funktionsweise und die Bemessung von Regenklärbecken. Im Weiteren wird auf potenzielle Verschmutzungsquellen des Niederschlagsabflusses eingegangen. Schließlich werden die möglichen Mechanismen zum Stoffrückhalt erläutert.

2.1 Bemessung von Regenklärbecken

In Regenklärbecken (RKB) findet ein Stoffrückhalt aus dem verschmutzten Regenwasser statt. Der Stoffrückhalt basiert in erster Linie auf der Sedimentation von partikulären Stoffen. Gemäß (DWA A166, 2013) werden die folgenden Ausführungen von Regenklärbecken unterschieden:

- RKB mit Dauerstau und ggf. mit Speicherung,
- RKB ohne Dauerstau,
- RKB als Leichtflüssigkeitsabscheider sowie
- RKB als Absetzanlagen vor Versickerungs-, Rückhalte- oder Filteranlagen

Baulich werden sie häufig als Erdbecken ausgeführt. Sie können damit einfach in die Landschaftsgestaltung integriert und zur Naherholung eingesetzt werden. Sofern sie mit Dauerstau ausgeführt werden, eignen sie sich auch als Löschwasserteiche.

In der Regel gelangt das aus dem Entwässerungsgebiet abgeleitete Regenwasser zuerst in einen Beckenüberlauf (BÜ), der die Wassermenge, die in das RKB hineinfließt, auf die kritische Regenspende r_{krit} begrenzt. Damit soll gewährleistet werden, dass eine ungestörte Sedimentation stattfinden kann und sich auf der Sohle abgesetzte Feststoffe durch zu große Zuflüsse nicht wieder aufgewirbelt und ins Gewässer eingetragen werden. Das überschüssige Regenwasser wird direkt, ohne Reinigung über einen Entlastungskanal ($EK_{BÜ}$) und Auslaufbauwerk (ABw) ins Gewässer abgeschlagen.

Das in das RKB geleitete Regenwasser durchfließt anschließend ein Einlauf- (EBw) bzw. Verteilbauwerk (VBw), durch das der Abfluss gleichmäßig auf den Beckenquerschnitt verteilt und damit eine Pfropfenströmung ermöglicht wird. In der darauffolgenden Sedimentationskammer (SeKa) findet der Prozess der Sedimentation statt und am Klärüberlauf (KÜ) wird das Klarwasser von den abgesetzten Partikeln abgetrennt. Über den Entlastungskanal ($EK_{KÜ}$) und das Auslaufbauwerk (ABw) gelangt das gereinigte Regenwasser ins Gewässer. Abbildung 1 zeigt schematisch ein RKB mit Dauerstau (links) sowie ohne Dauerstau (rechts). Hier gelangt der Beckeninhalt nach einem Regenereignis im freien Gefälle oder mittels einer Pumpe in den Schmutzwasserkanal und wird in der Kläranlage gereinigt.

**Abbildung 1: Schematische Skizze eines RKB mit Dauerstau (links) und ohne Dauerstau (rechts).
Quelle: DWA-A 166.**

Die Bemessung der RKB erfolgt in drei Schritten. In einem ersten Schritt wird der maximal zulässige Bemessungszufluss Q_{zu} mit Hilfe der undurchlässigen Fläche und der kritischen Regenspende berechnet (siehe Formel (1)). Die undurchlässige Fläche ergibt sich üblicherweise aus der Entwässerungsfläche A_E [ha] multipliziert mit dem mittleren Abflussbeiwert ψ_m [-]. In der Siedlungsentwässerung wird i. d. R. ein r_{krit} von 15 [l/(s•ha)] gewählt. Für Straßenabflüsse wird die Regenspende häufig zu $r_{krit} = r_{15(1)}$ gewählt, was einem 15-minütigen Regenereignissen mit einer Häufigkeit von $n = 1 \text{ a}^{-1}$ entspricht. Die Oberflächenbeschickung beträgt nach DWA-A166 $q_A = 10 \text{ m/h}$. Die horizontale Fließgeschwindigkeit ist auf max. $v_H = 0,05 \text{ m/s}$ zu begrenzen. In Schleswig-Holstein sollten Regenklärbecken im ländlichen Raum möglichst naturnah gestaltet werden. Für Becken in Erdbauweise konnte von der Mindesttiefe von 2 m abgewichen werden. Die Mindesttiefe für Erdbecken betrug 1m zuzüglich des Schlammstapelraums (TB, 1992).

$$Q_{zu} = A_u * r_{krit} \quad (1)$$

mit

Q_{zu} = Bemessungszufluss [l/s]
 A_u = undurchlässige Fläche [ha]
 r_{krit} = kritische Regenspende [l/(s•ha)]

In einem zweiten Schritt wird die erforderliche Oberfläche des RKB O_{RKB} berechnet (siehe Formel (2)). Diese ergibt sich aus dem Quotienten des Bemessungszuflusses Q_{zu} und der Oberflächenbeschickung q_A . Die relevanten Werte für q_A können dem Regelwerk entnommen werden. Dabei entspricht die Oberflächenbeschickung q_A der Sinkgeschwindigkeit v_s der abzutrennenden Partikel infolge Sedimentation (vgl. Kap. 2.3.1).

$$O_{RKB} = \frac{Q_{zu}}{q_A} \quad (2)$$

mit

Q_{zu} = Bemessungszufluss [l/s]
 O_{RKB} = Oberfläche RKB [m²]
 q_A = Oberflächenbeschickung [m/h]

In einem dritten Schritt muss die horizontal durchflossene Querschnittsfläche A_{RKB} ermittelt werden (siehe Formel (3)). Diese ergibt sich aus dem Quotienten des Bemessungszuflusses Q_{zu} und der horizontalen Fließgeschwindigkeit v_H , die ebenfalls dem Regelwerk entnommen werden kann.

$$A_{RKB} = \frac{Q_{zu}}{v_H} \quad (3)$$

mit

Q_{zu} = Bemessungszufluss [L/s]
 A_{RKB} = Querschnittsfläche RKB (Tiefe x Breite) [m²]
 v_H = Horizontale Fließgeschwindigkeit [m/s]

2.2 Verschmutzungsquellen des Niederschlagsabflusses

Grundsätzlich lassen sich vier Quellen der Verschmutzung des Niederschlagsabflusses unterscheiden. Dazu gehören:

- Trockene atmosphärische Depositionen
- Nasse atmosphärische Depositionen
- Verschmutzungen aus der Wechselwirkung zwischen Niederschlag und Oberflächenmaterial
- Verschmutzungen Oberfläche des Einzugsgebietes infolge der Flächennutzung

Es können über alle Immissionspfade sowohl gelöste als auch ungelöste Wasserinhaltsstoffe mobilisiert werden. Gelöste Wasserinhaltsstoffe adsorbieren dabei häufig an suspendierten Stoffen.

2.2.1 Immission infolge trockener und nasser Deposition

Es wird deutlich, dass es aufgrund der atmosphärischen Hintergrundbelastung (trockene und nasse Deposition, vgl. Abbildung 2) durch Luftschadstoffe zu einer Grundbelastung auch an Orten kommt, die keinen direkten Einfluss entsprechender Schadstoffquellen unterliegen.

Abbildung 2: Schema der physikalisch-chemischen Wechselwirkungen im atmosphärischen Multiphasensystem, aus: (Möller, 2003).

Die lokalen Depositionsmengen werden durch die Expositionsbedingungen bestimmt. Als mögliche Einflussgrößen sind insbesondere zu nennen:

- Geländere relief (z.B. Flachland, Gebirge, Hanglage)
- Geländeoberfläche (z.B. Rauigkeit, Vegetation)
- Meteorologische Bedingungen (z.B. Haupt-Windrichtung)
- Lokale Emittenten (z.B. Industrie, Landwirtschaft)

2.2.1.1 *Trockene atmosphärische Depositionen*

Atmosphärische Stoffdepositionen stammen aus unterschiedlichen Emissionsquellen. Dazu gehören anthropogene, urbane Quellen wie Gebäudebrand, Hausfeuerstätten, Energiegewinnung und Verkehr, anthropogene land- und forstwirtschaftliche Quellen wie Bodenerosion, Verbrennen von Stroh oder Ernterückständen, Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden sowie natürliche Quellen, wie Wald-/Steppenbrände oder Vulkanausbrüche. Die emittierten Stoffe verteilen sich in der Atmosphäre in der Luft in gasförmige und partikelgebundene Stoffe sowie in den Hydrometeoren in gelöste und suspendierte Stoffe. Auf die atmosphären-physikalischen Prozesse soll hier nicht weiter eingegangen werden, sie werden aber zur Übersicht in der Abbildung 2 zusammengefasst dargestellt.

Während der Trockenperioden findet die Deposition der partikelgebundenen Stoffe (Aerosole) statt. Dabei verhalten sich Partikel mit einem Durchmesser von $d_p < 0,1 \mu\text{m}$ wie Gasmoleküle. Es erfolgt für diese Fraktion ein Transport der Gase zur bodennahen Grenzschicht und eine Aufnahme durch die Erdoberfläche infolge molekularer Diffusion.

Partikel mit einem \varnothing zwischen $0,1 \mu\text{m}$ und $5.000 \mu\text{m}$ weisen eine konstante Sinkgeschwindigkeit auf, wobei Partikel mit einem $\varnothing < 10 \mu\text{m}$ stark durch die Windgeschwindigkeit beeinflusst werden. Partikel mit einem $\varnothing > 5.000 \mu\text{m}$ befinden sich nur kurze Zeit in der Luft, da ihre Sinkgeschwindigkeit zunimmt (z. T. auch durch Anwachsen der Partikel).

Die trockene Deposition akkumuliert auf der Oberfläche des Einzugsgebietes und unterliegt dort den Prozessen der Verwehung durch atmosphärischen oder Verkehrswind. Ggf. wird das Schmutzpotential noch durch die lokalen Flächennutzungen erhöht (s.u.).

2.2.1.2 *Nasse bzw. feuchte atmosphärische Depositionen*

Die nassen Depositionen bestehen immer aus einem Kondensationskern sowie gelösten und weiteren suspendierten Stoffen. Durch den Niederschlag findet eine Reinigung der Atmosphäre statt, so dass kurz nach einem Niederschlag die atmosphärischen Verschmutzungen deutlich reduziert sind. Die Reinigung der Atmosphäre führt zu einer Vorbelastung des Niederschlages. Die Vorbelastungen des Regenwasserabflusses von stark befahrenen Straßen durch nasse atmosphärische Depositionen liegen z. B. für ausgewählte Schwermetalle zwischen 14 % und 25 % der mittleren Konzentration im Regenwasserabfluss (Grottker, 1987). Bei der feuchten Deposition werden Stoffe aus der Atmosphäre durch Nebel, Rauheif oder Tau entfernt.

Die wichtigsten Einflussfaktoren für den Eintrag luftgetragener Schadstoffe durch Niederschlag sind neben der Stoffkonzentration in der Atmosphäre die Partikeleigenschaften (Größe, Form, Dichte, Hygroskopizität) bzw. Gaseigenschaften (Löslichkeit, Reaktivität)

2.2.2 **Wechselwirkung zwischen Niederschlag und Oberflächenmaterial**

Trifft der Niederschlag auf der Oberfläche des Einzugsgebietes auf, findet eine Wechselwirkung mit dem Material der Oberfläche statt. Diese kann zu Lösungsprozessen des Oberflächenmaterials führen. Diese Lösungsprozesse sind insbesondere bei den Dachmaterialien Kupfer und Zink, ggf. auch Blei bekannt. Das Vorhandensein der in Bitumendichtbahnen eingesetzte Pestizid Mecoprop sowie vieler weiterer Schadstoffe im Niederschlagsabfluss kann ebenfalls auf diesen Mechanismus zurückgeführt werden (Sánchez, Cohim und Kalid, 2015).

In der Regel führt basisches Oberflächenmaterial zu einer zügigen Pufferung des pH-Wertes des aufprallenden Regens. Diese Pufferung des pH-Wertes reduziert die Fähigkeit des Regenwassers Stoffe aus dem Kontaktmaterial entlang des Fließweges zu lösen.

2.2.3 Flächennutzung

Die Hauptverschmutzungsquelle aus der Flächennutzung stammt vom Verkehr. Die Verkehrsemissionen lassen sich in die folgenden Anteile untergliedern:

- Emissionen aus Kraftstoffverbrennung: Gase oder Aerosole über die Auspuffanlage; es handelt sich vorwiegend um Kohlenwasserstoffverbindungen, Ruß und Teerprodukte
- Reifenabrieb: biologisch schwer abbaubare Verbindungen, z.B. Weichmacher (6PPD-Chinon, vgl. Abs. 3.8.3)
- Fahrbahnabrieb: Potentiell PAK-haltige Verbindungen
- Bremsbelag-Abrieb: hohe Konzentrationen an Nickel, Chrom, Kupfer
- Tropfverluste: Motorenöl, Getriebeöl, Schmierfett, Bremsflüssigkeit, Frostschutzmittel, Unterbodenschutz, Benzin- oder Dieselmotorenkraftstoff

Besonders schwierig einzuschätzen sind Schmutzstoffe, die infolge von Müllvandalismus oder Unachtsamkeit die Oberfläche von Einzugsgebieten verschmutzen. Sie können aber zu erheblichen punktuellen Belastungen des Regenwasserabflusses führen und lassen sich nur durch erhöhte Achtsamkeit vermeiden bzw. durch einen hohen Aufwand an Straßenreinigung beseitigen.

2.2.4 Akkumulation und Mobilisierung von Schadstoffen

Abbildung 3 zeigt den Prozess der Akkumulation und Mobilisierung von Schmutzstoffen auf der Oberfläche. Die y-Achse zeigt die auf der Fläche akkumulierte Stofffracht P [kg/ha]. Diese wächst während der Trockenwetterperiode infolge trockener atmosphärischer Deposition und infolge Flächennutzung an. Zugleich erfolgt ein Abtrag infolge von Wind, so dass sich über die Dauer ein Gleichgewichtszustand einstellt und sich die akkumulierte Stofffracht asymptotisch einen Maximalwert nähert. Dieser hängt im Wesentlichen von potentiellen Emittenten im Einzugsgebiet und im weiteren Umfeld sowie ggf. von einer saisonalen Variabilität ab. Während eines Niederschlagsereignisses wird ein Teil der akkumulierten Stofffracht mobilisiert, was neben der nassen atmosphärischen Deposition zur stofflichen Belastung des Niederschlagsabflusses führt. Es wird deutlich, dass die Dauer der Trockenphase vor einem Niederschlagsereignis einen wesentlichen Einfluss auf die abspülbare Stofffracht und damit die stoffliche Belastung des Niederschlagsabflusses hat.

Abbildung 3: Prozess der Akkumulation und Mobilisierung von Schmutzstoffen auf der Oberfläche, aus: (Grottker, 1987).

2.3 Mechanismen zum Stoffrückhalt in Regenklärbecken

Im folgenden Abschnitt werden die für den Stoffrückhalt in RKB relevanten und möglichen Mechanismen erläutert. Praktisch lassen sich diese Mechanismen nicht voneinander trennen. Am relevantesten für den Stoffrückhalt ist die Sedimentation, da viele Schadstoffe an den fein suspendierten Feststoffen adsorbieren. Es können jedoch auch Eliminationsmechanismen relevant sein, die gelöste Schadstoffe zurückhalten.

Um das Verhalten von Schadstoffen hinsichtlich einer möglichen Elimination im Regenklärbecken zu charakterisieren, ist die Kenntnis verschiedener chemisch-physikalischer Eigenschaften derselben notwendig. Hierzu zählen die Molekülstruktur, die Polarität bzw. die Hydrophobie, die Sorptionsfähigkeit, die Abbaubarkeit bzw. die Persistenz und die Flüchtigkeit. Spurenstoffe unterliegen in Regenklärbecken prinzipiell den gleichen Eliminationsmechanismen, wie sie in anderen Oberflächengewässern zu erwarten sind. Neben der dominanten Sedimentation (infolge Sorption) kann im Regenklärbecken ggf. ein relevanter Anteil der Spurenstoffe biologisch abgebaut werden oder über Photolyse (Sonnenlicht), Hydrolyse oder Verflüchtigung zurückgehalten werden. Im RKB stellt sich eine spezifische Verteilung der Schadstoffe in der gelösten Phase (Wasser) und im Gewässersediment ein, die u. a. von den Stoffeigenschaften abhängt.

2.3.1 Sedimentation

Die theoretische Sedimentationsgeschwindigkeit $v_{s,theo}$ hängt von der Dichte der Partikel sowie deren Durchmesser ab und kann für den laminaren Bereich ($Re < 1$) nach Stokes bestimmt wird (Formel (4)). Die Dichte der organischen Partikel unterscheidet sich deutlich von der der mineralischen Partikel. Eine Größenordnung für die idealisierte Sinkgeschwindigkeiten kann Tabelle 1 entnommen werden.

$$v_s = \frac{g}{18} * \frac{\rho_p - \rho_w}{\rho_w} * \frac{d_p^2}{\nu} \quad (4)$$

mit:

- g = Erdbeschleunigung: $9,81 \text{ m/s}^2$
- ρ_p = Dichte der Partikel [g/cm^3]
mineralisch: $2,65 \text{ g/cm}^3$ und organisch: $1,15 \text{ g/cm}^3$
- ρ_w = Dichte des Wassers: $1,0 \text{ g/cm}^3$
- d_p = Durchmesser der Partikel [mm]
- ν = kinematische Viskosität: $1,3 \cdot 10^{-6} \text{ [m}^2/\text{s]}$

Tabelle 1: Typische Sinkgeschwindigkeiten v_s [m/h] von Feststoffen bei 10°C (nach Stokes).

Material	Dichte ρ_p [g/cm^3]	Partikeldurchmesser d_p [mm]						
		1,0	0,5	0,2	0,1	0,05	0,010	0,005
mineralisch	2,65	500	250	80	24,0	6,00	0,300	0,060
organisch	1,20	120	60	18	3,0	0,80	0,030	0,008

Aus Abbildung 4 können die theoretischen Sinkgeschwindigkeiten für organische und mineralische AFS₆₃-Feststoffe abgeschätzt werden. Für mineralische AFS₆₃-Feststoffe variiert die Sinkgeschwindigkeit zwischen ca. 1 Minute und einigen Tagen und die für organische AFS₆₃-Feststoffe ca. zwischen 30 Minuten und einigen Monaten.

Abbildung 4: Sedimentationszeiten für mineralische und organische Feststoffe im Regenwasser, aus: (Maniak, 2017).

2.3.2 Sorption

Die Sorption in RKB ist ein Prozess, der parallel zur Sedimentation (vgl. Abs. 2.3.1) verläuft. Wesentliches Merkmal der Abscheidung von Stoffen mittels Sorption ist, dass auch gelöste (organische) Verbindungen zurückgehalten werden, wenn suspendierte Stoffe sedimentieren. Prinzipiell ist daher von einer hohen Korrelation des Rückhaltes suspendierter Stoffe (AFS_{gesamt} oder AFS_{63}) und bestimmten (gelösten) Wasserinhaltsstoffen auszugehen.

Die Sorptionsfähigkeit eines Stoffes wird unter anderem durch seine Polarität beschrieben, die die Elektronenverteilung innerhalb einer Verbindung beschreibt. Liegt eine polare Verbindung vor, weist diese eine ungleichmäßige Elektronenverteilung auf. Diese Stoffe zeichnen sich durch eine hohe Wasserlöslichkeit aus. Im Gegensatz dazu beschreibt die Hydrophobie die Fähigkeit von Molekülen, Wechselwirkungen mit anderen hydrophoben Molekülen einzugehen. Sie sind daher schlecht wasserlöslich. Zur Abschätzung der Hydrophobie wird der Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizient K_{ow} herangezogen (in der Literatur häufig als dekadischer Logarithmus $\log K_{ow}$ angegeben): Hohe K_{ow} -Werte zeigen an, dass ein Stoff lipophil ist und zur Adsorption an organischem Material neigt. Letzterer als Bioakkumulation bezeichneter Prozess wird bei $\log K_{ow} > 4,5$ erwartet (vgl. (Beier, 2010)).

Daneben gibt der Sorptionskoeffizient k_d die Neigung eines Stoffes zur Sorption an. Dieser ist in Oberflächengewässern oder RKB z. B. abhängig von der Temperatur oder dem pH-Wert (Ten Hulscher und Cornelissen, 1996). Es kann daher mit ständig variierenden Umweltbedingungen kein fester Sorptionskoeffizient angegeben werden. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass Sorption und Desorption in einem Gleichgewicht stehen. Im RKB werden die auf festen Oberflächen (z.B. dem Sediment) adsorbierten organischen Verbindungen nicht permanent entfernt. Die Folge ist, dass aus der Verschiebung der Umweltbedingungen (u. a. Temperatur, pH-Wert) infolge einer Desorption temporär erhöhte Stoffkonzentration und/ oder -frachten im Ablauf des RKB resultieren können, die nicht unmittelbar mit den eingetragenen Stofffrachten während eines Niederschlagsereignisses zusammenhängen.

2.3.3 Biologischer Abbau

Beim biologischen Abbau (oder die biotische Transformation) erfolgt die Umwandlung der Substanzen durch enzymatisch gesteuerte Reaktionen, die auf mikrobielle Prozesse zurückzuführen sind. Als Persistenz wird die Langlebigkeit einer Substanz in der (aquatischen) Umwelt bezeichnet. Spurenstoffe liegen im Abwasser oder im Niederschlagsabfluss in vergleichsweise geringen Konzentrationen vor. Das führt dazu, dass diese Stoffe von den Mikroorganismen nicht als primäres Substrat angesprochen werden.

Dennoch ist der biologische Abbau relevant für die Elimination einiger organischer Spurenstoffe in aquatischen Systemen und könnte für deren Persistenz in der Umwelt ausschlaggebend sein (Larson und Cowan, 1995; Schwarzenbach *u. a.*, 2006). Ob ein biologischer Abbau stattfindet, hängt in erster Linie von den in den Gewässersedimenten vorhandenen Mikroorganismen ab (Coll *u. a.*, 2020). Der biologische Abbau wird daher stark von den Umweltbedingungen beeinflusst und kann nicht allein anhand physikalischer Parameter zur Charakterisierung der Umweltmatrix und den physikochemischen Eigenschaften der Verbindung zuverlässig vorhergesagt werden (François *u. a.*, 2016; Honti *u. a.*, 2018).

2.3.4 Verflüchtigung

Die Diffusion einer Substanz aus dem Wasser in die Luft wird als Verflüchtigung (auch: Flüchtigkeit oder Volatilität) bezeichnet. Die Verteilung eines Stoffes zwischen Gas- und Wasserphase kann mithilfe der Henry-Konstanten k_H [$\text{Pa} \times \text{m}^3 / \text{mol}$] abgeschätzt werden. Nach (Pomiès *u. a.*, 2013) haben sowohl die Temperatur als auch der atmosphärische Druck sowie ggf. weitere Randbedingungen (z.B. Belüftung oder Umwälzung) einen Einfluss auf die Verflüchtigung.

Der Luft-Wasser-Verteilungskoeffizient k_{aw} ist eine dimensionslose Darstellung der Henry-Konstante. Sie ist definiert als (Gleichung (5)):

$$k_{aw} = \frac{c_L}{c_w} = \frac{k_H}{R \times T} = \frac{M \times p_p}{c_w \times R \times T} \quad (5)$$

- mit:
- c_w = Anfangskonzentration in der gelösten Phase [$\mu\text{g} / \text{L}$]
 - c_L = Konzentration in der Luft [$\mu\text{g} / \text{L}$]
 - $R = 8,314 \times 10^3 \text{ L} \times \text{Pa} / (\text{mol} \times \text{K})$ – Gaskonstante
 - T = Temperatur [K]
 - M = molare Masse des Spurenstoffes [$\mu\text{g} / \text{mol}$]
 - p_p = Partialdruck des Spurenstoffes [Pa]

Nach (Margot *u. a.*, 2015a) ist die Verflüchtigung bei 20 °C nur relevant, wenn $k_{aw} > 3 \times 10^{-3}$ wird. Es kann damit bei Kenntnis der Stoffeigenschaften die maximale Konzentration im Wasser (c_w) bestimmt werden. Nur wenn diese überschritten wird, kann es zur Verflüchtigung kommen.

2.3.5 Abiotischer Abbau

In RKB können organische Wasserinhaltsstoffe mittels abiotischer Prozesse eliminiert werden. Hierzu zählen die Photolyse und die Hydrolyse sowie die Reaktion mit anderen Stoffen.

2.3.5.1 Photolyse

Eine direkte Photolyse tritt auf, wenn ein Photon von einer Verbindung aufgenommen wird und eine neue Verbindung gebildet wird (Margot *u. a.*, 2015b). Daneben kann eine indirekte Photolyse erfolgen, bei der reaktive Sauerstoffspezies (infolge der Sonneneinstrahlung) entstehen können (Wang und Lin, 2014). Die mit dem Spurenstoff reagierenden reaktiven

Sauerstoffspezies (z.B. Ozon O_3 oder Wasserstoffperoxid H_2O_2 , das Hydroxyl-Radikal $OH\cdot$ oder andere Radikale) können somit eine Rolle bei der Elimination von Spurenstoffen spielen (z. B. Ozonung). Bei konventionellen Belebungsanlagen spielt die Photolyse infolge der Sonnenstrahlung aufgrund des geringen Oberflächen-Volumen-Verhältnisses und der hohen Trübung eine geringe Rolle. Allenfalls in der Nachklärung oder in Schönungsteichen

In RKB mit geringer Trübung und (nach einer gewissen Sedimentationszeit) weitgehend suspena-freien Wassersäule kann die direkte oder indirekte Photolyse aufgrund des hohen Oberflächen-Volumen-Verhältnisses daher für einzelne Schadstoffe relevant sein. Verstärkt werden kann die Photolyserate durch lange Aufenthaltszeiten während Trockenwetter-Perioden vor allem in den Sommermonaten mit hoher Strahlungsintensität.

Die Photolyserate unterschiedlicher Stoffgruppen ist stoffspezifisch und hängt u.a. von der Konzentration von Humin- und Fulvinsäure ab, die beide bei der Zersetzung pflanzlichen Materials entstehen (Vulava *u. a.*, 2016). Es wird vermutet, dass diese organischen Substanzen als ein Inhibitor wirken, der verhindert das Sonnenstrahlung bis in größere Wassertiefen eindringen kann.

2.3.5.2 Hydrolyse

Bei der Hydrolyse wird eine chemische Verbindung aufgespalten, bei der ein Atom oder eine Atomgruppe durch ein Wasser- oder Hydroxid-Ion ersetzt wird. In der aquatischen Umwelt kann die Hydrolyse für den Abbau einiger organischer Verbindungen eine relevante Rolle spielen. Generell hängt die Hydrolyserate von der Temperatur und dem pH-Wert ab. Stoffe mit einer sehr kurzen Hydrolyse-Halbwertszeit werden ggf. bereits im Kanalnetz umgesetzt. Im Vergleich zur Sorption oder zu dem biologischen Abbau nimmt jedoch die Hydrolyse für Stoffe im kommunalen Abwasser und im Niederschlagsabfluss eine untergeordnete Stellung ein (Schwarzenbach, Gschwend und Imboden, 2017).

TEIL II – MATERIAL UND METHODEN

3 Methoden

Im Rahmen des Projektes wird der Stoffrückhalt durch Regenklärbecken mit Dauerstau in Schleswig-Holstein geprüft. Hierfür werden die Konzentrationen sowie die Volumenströme in ausgewählten Messquerschnitten bestimmt, um eine Analyse der Fracht durchführen zu können. Im folgenden Kapitel wird die Methodik zur Konzentrations- und Durchflussbestimmung beschrieben. Vor Beginn des jeweiligen Messprogramms wird jeder Messquerschnitt begutachtet, festgelegt und dokumentiert.

3.1 Probenahme und -transport

3.1.1 Niederschlagsabfluss und RKB

Die Probenahme erfolgt während eines Niederschlagsereignisses mit einer abflusswirksamen Niederschlagshöhe > 2 mm und wird als qualifizierte Stichprobe durchgeführt. Um Sorptionsprozesse ausschließen zu können, werden ausschließlich Materialien aus Edelstahl verwendet.

Die Gesamtdauer der Beprobung sollte im Zulauf so gewählt werden, dass nahezu das gesamte N-A-Ereignis erfasst wird. Die Dauer der Beprobung kann nicht vorhergesagt werden, da die Dauer des Niederschlags nicht bekannt ist. Im Ablauf des RKBmD sollte dann je nach Retentionswirkung der Anlage über die 1,5- bis 2-fache Zuflussdauer beprobt werden, um das Abflussereignis möglichst vollständig zu erfassen. Es wird angestrebt, pro Regenklärbecken mit Dauerstau (RKBmD) mindestens drei Regenereignisse mit möglichst unterschiedlicher Regendauer und Regenintensität zu erfassen.

Für die Kalkulation des Projektes musste eine Gesamtanzahl von qualifizierten Stichproben geschätzt werden. Insgesamt wurde durchschnittlich von einer Anzahl von ca. 8-9 qualifizierten Stichproben im Zulauf und ca. 5-6 qualifizierten Stichproben im Ablauf pro Regenereignis ausgegangen.

Mit einem Edelstahlbecher (≈500 mL Fassungsvermögen) wird aus dem Zu- bzw. Ablauf des RKBmD die Wasserprobe entnommen. Die Probenahme erfolgt zeitproportional über eine Dauer von 10 Minuten. Die Aufbewahrung der Probe (6,5 L) erfolgt in einer Edelstahlkanne. Sowohl Sammelgefäß als auch alle Probenahmegeräte, die gänzlich aus Edelstahl oder Glas sind, werden vorab mit Aceton gereinigt und mit Druckluft getrocknet, um eine Kontamination zu vermeiden. Der Einsatz von Kunststoffen (PE oder PVC) als Probenahmegerät oder Sammelgefäß wird vermieden, um die Adsorption von Spurenstoffen an den Gefäßwandungen auszuschließen.

Um eine Verunreinigung der Probe durch Aufwirbelung von Sedimenten ausschließen zu können, wird der Zu- bzw. Ablauf nicht betreten. Die Aufbewahrung sowie der Transport der Probe erfolgt gekühlt bei 4 °C. Die Probenteilung erfolgt i. d. R. am gleichen Tag nach dem Homogenisieren im Labor der Versuchs- und Ausbildungskläranlage (VAK) der TH Lübeck. Die Arbeitsabläufe sind in Abbildung 5 dargestellt.

Während die Untersuchung werden die üblichen abwassertechnischen Begleitparameter (Abs. 3.5) und die AFS₆₃ (Abs. 3.7) analysiert. Die Analyse der Spurenstoffe (Abs. 3.8) erfolgt durch den Kooperationspartner Limbach Analytics/Chemisches Laboratorium Lübeck GmbH (CLL).

Die Bezeichnung der Proben erfolgte nach folgendem Schema:

RKB-ID - Probenahmepunkt (Z/A) - lfd. Nr. - Datum (ddmmyy)
gem. Abs. 4 Z - Zulauf zum RKB 1ff.
 A - Ablauf vom RKB

Beispiel: Probe aus dem Zulauf des Regenklärbecken C (An der Strusbek, Ahrensburg), laufende Nummer 3, vom 08.09.2022

RKBC-Z03-080922

Da die Proben zeitlich nicht äquidistant genommen werden, wird zudem die Uhrzeit der Probenahme notiert.

Abbildung 5: Workflow von Probenahme, -transport, -teilung, -vorbereitung sowie Analyse mit paralleler Abflussbestimmung.

3.1.2 Sedimentproben

Aus jeden RKBmD werden vier repräsentative Sedimentstichproben entnommen, um Informationen über die Sedimentzusammensetzung zu erhalten. Die Probenahme in den RKB A, C, D und E erfolgt von einem Ruderboot mit einem Van-Veen-Bodengreifer. Die Proben werden in der Nähe des Zulaufs, im mittleren Bereich vor der Tauchwand, im mittleren Bereich hinter der Tauchwand und in der Nähe des Ablaufs genommen. Die Probenahme im Vegetationsbecken RKB B erfolgt unter Begehung mit einer Edelstahlschaufel. Da im RKB B keine Tauchwand verbaut ist erfolgt die Probenahme entlang der Wasserflussrichtung der Nähe des Zulaufs, im mittleren Zulaufbereich, im mittleren Abflussbereich und in der Nähe des Ablaufs.

3.1.3 Regenwasserproben

Zur Bestimmung der möglicherweise bereits im Regenwasser (vor Kontakt mit einer Oberfläche) enthaltenen Wasserinhaltsstoffe, die infolge einer nassen atmosphärischen Deposition auftreten können (vgl. Abs. 2.2.1), wurde dieses zweimal direkt beprobt und auf Spurenstoffe analysiert (vgl. Abs. 3.8).

Um ausreichend Niederschlag zu sammeln, wurde ein Edelstahlblech (1.000 x 2.000 mm) konkav gebogen, um den daraus resultierenden Niederschlagsabfluss sammeln und in ein Sammelgefäß aus Edelstahl leiten zu können. Sowohl Blech als auch Gefäß wurden unmittelbar vor dem Regenereignis mit Aceton gereinigt und anschließend mit Druckluft getrocknet, um eine Kontamination der Proben auszuschließen.

3.2 Vor-Ort-Parameter

Während der Probennahme werden im Zu- bzw. Ablauf des Regenklärbeckens elektrochemische Parameter mit Hilfe von mobilen Messsonden bestimmt. Zum Einsatz kommt das WTW Multi 3620 IDS mit einer pH-Elektrode (SenTix 940), einem Leitfähigkeitssensor (Tetracon 925) und einem optischen Sauerstoffsensoren (FDO 925). Für die Dauer der Probenahme wurden jeweils im Zu- und Ablauf des RKB eine WTW Multi 3620 IDS temporär fixiert, um eine permanente Messung am selben Messquerschnitt zu ermöglichen.

3.3 Niederschlagsmessung

Ferner erfolgte vor Ort während der Probenahmen die Messung des Niederschlags (sowie weiterer Parameter) mit einer mobilen Wetterstation (WeatherScreen Pro, Fab. dnt) mit einer zeitlichen Auflösung von 2 min und einer Genauigkeit von +/- 10 %.

Um Informationen über die Trockenwettertage und die Niederschlagsmenge vor den untersuchten Regenereignissen zu erhalten, wurden die Niederschlagsdaten von umliegenden Wetterstationen genutzt (vgl. Tabelle 2). Die Wetterstationen sind vom gleichen Typ. Alle Messergebnisse dieser Wetterstationen sind über eine Cloud verfügbar und können daher zum Abgleich und zur Erweiterung des Datenspektrums herangezogen werden. Der Datenabruf erfolgt über die App myPWS. Die zeitliche Auflösung beträgt jeweils 24 Stunden. Für den Tag der Probenahme können abweichende Niederschlagshöhen ausgegeben werden, wenn es am Tag der Probenahme weitere NAE außerhalb des beprobten Ereignisses gab.

Tabelle 2: Name der Wetterstation sowie Standort und Entfernung zum jeweiligen Regenklärbecken.

Wetterst.	Standort	RKB	Breitengrad [°N]	Längengrad [°E]	Entfernung [km]
IBARGT2	22941, Bargtheide	A	53.73	10.29	0,62
IBARGT7	22941, Bargtheide	A	53.726017	10.262864	1,56
IAREN8	22926, Ahrensburg	B	53.687904	10.236083	0,28
IAHREN58	22926, Ahrensburg	B	53.683287	10.232672	0,28
IAHREN39	22926, Ahrensburg	C	53.672143	10.250932	1,87
IAHREN39	22926, Ahrensburg	D	53.672143	10.250932	1,86
IAHREN39	22926, Ahrensburg	E	53.672143	10.250932	0,50

3.4 Durchflussmessung

Die Abflussmessungen erfolgen jeweils im Zulauf hinter der Beckenentlastung (sofern vorhanden) in einem möglichst klar definierten Fließquerschnitt. Im Ablauf existiert in der Regel ein Kontrollschacht, in dem der zweite Messquerschnitt eingerichtet wird.

Zur Bestimmung der Fracht ist der aktuelle Volumenstrom zum Zeitpunkt der Probennahme zu erfassen. Es kommt die indirekte Durchflussmessung zur Anwendung, bei der Durchflüsse über die Kontinuitätsgleichung (6) bestimmt:

$$Q = v_m \cdot A \quad (6)$$

mit:

Q	Durchfluss [m^3/s oder L/s]
v_m	mittlere Fließgeschwindigkeit im Durchflussquerschnitt [m/s]
A	durchströmter Querschnitt [m^2]

Es erfolgt die Durchflussbestimmung nach DIN EN ISO 748. Diese gibt die Handlungsempfehlungen für eine möglichst präzise Durchflussbestimmung vor. Ebenfalls werden die Verfahrensanweisungen vom LLUR² eingehalten. Das eingesetzte Messgerät zur Erfassung der Geschwindigkeiten ist das MF Pro von der Firma OTT. Hierbei handelt es sich um einen magnetisch-induktiven Strömungsmesser (MID).

3.4.1.1 Auswahl des Messquerschnittes

Um Verfälschungen und Unsicherheiten des Messergebnisses zu minimieren, ist die Wahl des Messquerschnittes von hoher Priorität. Es sollte bei der Suche nach einem geeigneten Ort beachtet werden, dass das Gerinne am Messquerschnitt ein gleichmäßiges Gefälle aufweist. Es sollte weder ein Punkt unmittelbar vor- noch nach Krümmungen gewählt werden, weil es hierdurch zu Verschiebungen in den Geschwindigkeitsverteilungskurven in der vertikalen und horizontalen Messebene kommen kann. Eine homogene Geschwindigkeitsverteilung ist für die Berechnungsmethoden der Durchflüsse über gleiche Abstände der Messlotrechten essenziell.

3.4.1.2 Durchflüsse in Rohrleitungen

Zur Erfassung von Durchflüssen im Leitungsprofil sind verschiedene Messprogramme im OTT MF pro hinterlegt. Hierfür wird immer zuerst die Geometrie der Leitung aufgenommen. Daraufhin wird über den integrierten Drucksensor die Wassertiefe ermittelt. Bei kleinen Rohrleitungen oder geringen Wasserständen kann nun die Geschwindigkeit an verschiedenen Punkten während eines Messvorganges aufgenommen werden.

Während der Messung muss das Messgerät möglichst positionsgetreu an einer Stelle gehalten werden. Querströmungen werden vom MF pro erfasst. Eine Korrektur der Geschwindigkeit erfolgt über eine im Gerät hinterlegte Kosinus-Funktion:

$$v_{\text{korrigiert}} = v_{\text{gemessen}} \cdot \cos \theta \quad (7)$$

mit:

$v_{\text{korrigiert}}$	korrigierte Ausgabegeschwindigkeit
v_{gemessen}	erfasste Geschwindigkeit
θ	Winkel zwischen Fließrichtung und Anströmung

² SOP/ Verfahrensanweisung des LLUR: Abflussmessung in Fließgewässern mit 6 Anlagen, Version 01. Stand 01.10.2020.

Abhängig von der Rauigkeit der Sohle, Wassertiefe und weiteren Randbedingungen wird das Einpunkt- bzw. Zweipunkt-Verfahren angewandt. Hierbei wird eine mittlere Geschwindigkeit pro Messlotrechte in 60 % Tiefe unter der Oberfläche ermittelt. Der gemessene Wert wird als mittlere Geschwindigkeit in der Messlotrechten verwendet.

3.5 Bestimmung von Begleitparametern

Im Labor der Versuchs- und Ausbildungskläranlage (VAK) der TH Lübeck erfolgten die Probenvorbereitung und die Bestimmung der Begleitparameter zur erweiterten Beschreibung der Niederschlagsabfluss-Proben. Anhand standardisierter Küvettentests (Systemanbieter HACH LANGE GmbH, LCK Küvetten-Test-System, für die photometrische Messung mit vordosierten Reagenzien) wurden die relevanten Zehr- und Nährstoffe bestimmt. Für die Bestimmung von CSB, P_{ges} und N_{ges} wurden die Proben homogenisiert (Ultraturrax, 10000 U/min, 2 min). Für die Analyse gelöster Inhaltsstoffe (NH_4^+ , NO_3^-) wurden die Proben vorab mit Polyethersulfon (PES) Filtern (0,45 μ m Porendurchmesser) filtriert. An jedem Analysetag wurden Standardlösungen (Addista-System) für die analytische Qualitätssicherung mitgeführt. Während des Messprogramms stellten sich keine relevanten systematischen Probleme in der Analytik heraus. Eine Auflistung der verwendeten Küvettentests und Standardlösungen befindet sich in Tabelle 3

Tabelle 3: Spezifikation der verwendeten Küvettentests.

Parameter	Küvetten-test	Vertrauensbereich (95%) [mg/L]	Messbereich [mg/L]	ADDISTA	
				Nr.	[mg/L]
CSB	LCK 314	$\pm 1,5$	15 - 150	704	50 \pm 6
CSB	LCK 514	$\pm 8,7$	100 - 2000	708	1000 \pm 40
N_{ges}	LCK 138	$\pm 0,229$	1 - 16	709	6 \pm 0,9
NO_3-N	LCK 339	$\pm 0,45$	0,23 - 13,50	703	6 \pm 0,4
NH_4-N	LCK 304	$\pm 0,012$	0,015 - 2,00	700	1 \pm 0,1
P_{ges}	LCK 349	$\pm 0,010$	0,05 - 1,50	704	1 \pm 0,1
TOC	LCK 385	$\pm 0,90$	3 - 30	704	16 \pm 2,5
TOC	LCK 386	$\pm 3,4$	30 - 300	703	160 \pm 25

3.6 Trübungsmessung

Die Trübungsmessung der Proben erfolgt mit einem Trübungsmessgerät (Modell: 2100P ISO von Hach). Das Gerät bestimmt die Trübung nach dem nephelometrischen Prinzip im Winkel von 90° (Streulichtmessung) bei einer Wellenlänge von 860 nm. Die Messung erfolgt in der Einheit NTU (Nephelometrischer Trübungswert), die angibt wie stark das Licht von den Partikeln in der Probe gestreut wird. Ungelöste Stoffe, die eine Färbung hervorrufen können, werden nicht erfasst. Für die regelmäßige Kalibrierung und Überprüfung des Gerätes werden auf Formazin basierende Standardlösungen verwendet (1mg/L Formation entspricht 1 NTU). Die Trübungsmessung wird bei der ungefilterten ($Trübung_{gesamt}$) und der über ein 63 μ m Edstahlsieb gesiebten Probe ($Trübung_{63}$) durchgeführt. Die Trübungsmessung wurde erst während des Messprogramms in das Analyseprogramm aufgenommen, weshalb nur für einen Teil der Proben Ergebnisse vorliegen.

3.7 Bestimmung der Parameter AFS_{gesamt} und AFS_{63}

Die Analyse der abfiltrierbaren Stoffe (AFS_{gesamt}) und der abfiltrierbaren Stoffe mit einer Korngröße von 0,45 μm bis 63 μm (AFS_{63}) orientiert sich an der DIN 38409-2 (DIN 1987). Die gekühlte Probe wird mit einem Ultra-Turrax zwei Minuten bei 10000 U/min homogenisiert. Als Vorsiebung der Probe für die AFS_{63} -Fraktion dient ein Sieb aus Edelstahl mit einer Porenweite von 63 μm . Diese Siebung unterbleibt bei der Bestimmung des AFS_{gesamt} . Mit Hilfe eines Filters aus Polyethersulfon (PES) erfolgt die Vakuumfiltration. Der PES-Filter hat eine Porenweite von 0,45 μm . Das Probenvolumen beträgt 250 – 1000 mL. Bei starker Trübung wird das Probenvolumen auf z. B. 100 mL reduziert. Der Filter mit Rückständen wird eine Stunde bei 105 °C im Trockenschrank getrocknet. Bis zum Erreichen der Raumtemperatur wird der Filter in einem Exsikkator gelagert. Die Trockenmasse wird mit einer Waagegenauigkeit von 0,1 mg abgelesen. Die Ermittlung der AFS_{63} Konzentration erfolgt nach der Gleichung (8).

$$AFS_{63} = \frac{m_T}{V_P} \cdot f, \quad m_T = m_b - m_a \quad (8)$$

mit:

AFS_{63}	Abfiltrierbare Stoffe [mg/L]
m_T	Trockenmasse [g]
m_a	Masse PES-Filter [g]
m_b	Masse PES-Filter und abfiltrierter Trockenmasse [g]
V_P	Volumen der filtrierten Wasserprobe [L]
f	Faktor: $f = 1000$ [mg/g]

Die im Labor ermittelte Bestimmungsgrenze (BG) der Methode beträgt 2 mg Trockenmasse pro Filter und wurde in Vorversuchen nach der Blindwertmethode der DIN32645:2008-11 bestimmt. Die Mindestbeladung entspricht der vorgeschlagenen BG aus der DIN EN 872:2005-04 (Bestimmung suspendierter Stoffe - Verfahren durch Abtrennung mittels Glasfaserfilter) in der anstelle von PES-Filtern Glasfilter verwendet werden. Die BG ausgedrückt in mg/L kann durch unterschiedlicher gefilterter Probevolumina variieren. Dieser Umstand ließ sich aufgrund der wechselnden Probenbeschaffenheit nicht vermeiden und wurde bei der Datenauswertung berücksichtigt. Versuche zur Wiederholpräzision an Regenwassermischproben vom Zu- und Ablauf eines Regenklärbeckens zeigen die in Tabelle 4 zusammengestellten Kennwerte.

Tabelle 4: Versuch zur Wiederholpräzision AFS_{63} .

	Zulauf	Ablauf
Volumen [ml]	250	500
Anzahl Analysen	10	10
Mittelwert [mg/L]	39,8	8,0
St.Abw. [mg/L]	3,2	0,2
rel. Abw. [%]	8,1	2,2

3.8 Bestimmung von Spurenstoffkonzentrationen an wässrigen Proben

Folgende Analyse-Methoden kamen für die einzelnen Stoffe bzw. Stoffgruppen zu Anwendung:

3.8.1 Schwermetalle

3.8.1.1 Schwermetalle Blei, Cadmium, Nickel, Arsen, Kupfer und Zink mit ICP-OES (DIN EN ISO 11885 (2009-09))

Wässrige Proben werden im offenen Aufschluss mit Salpetersäure aufgeschlossen. Die aufgeschlossenen Proben werden gemäß DIN EN ISO 11885 (2009-09) vermessen, d. h. der wässrige Aufschluss wird zerstäubt, in eine Plasmafackel überführt und die spezifischen Emissionsspektren aufgenommen und ausgewertet. Die Messung erfolgt mit einer ICP-OES vom Typ ICAP - Pro X Duo (Hersteller: Thermo Scientific).

3.8.1.2 Schwermetall Quecksilber mit Fließinjektionssystem (DIN EN ISO 12846 (2012-08))

Wässrige Proben werden mit Salzsäure und einem Kaliumbromid-Kaliumbromat-Reagenz versetzt, 24 Stunden stehen gelassen und das überschüssige Brom durch Zugabe von Hydroxylammoniumchloridlösung entfernt. Die vorbereiteten Proben werden gemäß DIN EN ISO 12846 (2012-08) vermessen, d. h. das Quecksilber wird mit Zinn-II-chlorid zu elementarem Quecksilber reduziert, mittels eines Inertgasstroms aus der Probe ausgetrieben und anschließend die Extinktion mittels Kaltdampf-AAS ermittelt. Die Messung erfolgt mit einem Fließinjektionssystem vom Typ AULA – 254 Gold (Hersteller: Mercury Instruments). Bestimmungsgrenzen und Methode zur Bestimmung der Schwermetall-Konzentrationen sind in Tabelle 5 zusammengestellt.

Tabelle 5: Zusammenstellung der CAS-Nrn., Bestimmungsgrenzen und DIN-Methoden zur Bestimmung der Schwermetall-Konzentration in den Wasserproben.

Stoff	CAS-Nr.	BG [µg/L]	Methode
Blei (Pb)	7439-92-1	< 0,005	DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd)	7440-43-9	< 0,001	DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni)	7440-02-0	< 0,003	DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg)	7439-97-6	< 0,0001	DIN EN 1483
Arsen (As)	7440-38-2	< 0,003	DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu)	7440-50-8	< 0,001	DIN EN ISO 11885
Zink (Zn)	7440-66-6	< 0,001	DIN EN ISO 11885

Es erfolgte die Analyse von Pb, Cd, Ni, Hg an allen Wasserproben. As, Cu und Zn wurde nur an einem Teil der Proben bestimmt (sog. „große Metallanalyse“).

3.8.2 Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe

PAK's mit GC-MS/MS nach flüssig-flüssig Extraktion (DIN 38407-39 (2011-09))

Wässrige Proben werden mit n-Hexan extrahiert, am Rotationsverdampfer aufkonzentriert und auf ein definiertes Volumen mit Hexan eingestellt. Anreicherungsfaktor = 1000. Messung des Extrakts mittels Gaschromatografie und tandem-massenspektrometrischer Detektion (GC-

MS/MS). Durch Verwendung einer mittelpolaren Kapillarsäule mit hoher Trennleistung gekoppelt mit einem Triple Quadrupol Massenspektrometer wird die erforderliche Empfindlichkeit und Selektivität der Analysenmethode erreicht. Quantifizierung mit geeigneten Isotopen-markierten internen Standards über das Gesamtverfahren. Die Bestimmungsgrenzen und Methoden sind in Tabelle 6 zusammengefasst.

Instrumente: GC: Agilent 7890 B; GC-Kapillarsäule: HP-35 ms ultra inert 30 m x 0,18 mm i.d. 0,18 µm film; Injektor: Gerstel PTV (programmable temperature vaporizer), large volume injection; MS Agilent Triple Quad 7010.

Tabelle 6: Zusammenstellung der CAS-Nrn., Bestimmungsgrenzen und DIN-Methoden zur Bestimmung der PAK-Konzentration in den Wasserproben.

Stoff	CAS-Nr.	BG [µg/L]	Methode
Acenaphthen	83-32-9	< 0,002	DIN EN ISO 17993
Acenaphthylen	208-96-8	< 0,002	DIN EN ISO 17993
Anthracen	120-12-7	< 0,002	DIN EN ISO 17993
Benzo[a]-anthracen	56-55-3	< 0,002	DIN EN ISO 17993
Benzo[a]-pyren	50-32-8	< 0,002	DIN EN ISO 17993
Benzo[b]-fluoranthen	205-99-2	< 0,002	DIN EN ISO 17993
Benzo[ghi]-perylene	191-24-2	< 0,002	DIN EN ISO 17993
Benzo[k]-fluoranthen	207-08-9	< 0,002	DIN EN ISO 17993
Chrysen	218-01-9	< 0,002	DIN EN ISO 17993
Dibenzo[ah]-anthracen	53-70-3	< 0,002	DIN EN ISO 17993
Fluoranthen	206-44-0	< 0,002	DIN EN ISO 17993
Fluoren	86-73-7	< 0,002	DIN EN ISO 17993
Indeno[1,2,3-cd]-pyren	193-39-5	< 0,002	DIN EN ISO 17993
Naphthalin	91-20-3	< 0,01	DIN EN ISO 17993
Phenanthren	85-01-8	< 0,002	DIN EN ISO 17993
Pyren	129-00-0	< 0,002	DIN EN ISO 17993
Anmerkung: Naphthalin hat aufgrund seiner hohen Flüchtigkeit eine höhere BG als die anderen PAK.			

Die gem. Tabelle 6 bestimmten 16 PAK werden auch als Summenparameter (ΣPAK_{16}) in der Auswertung berücksichtigt.

3.8.3 Weitere Spurenstoffe

Methodenbeschreibung LC-MSMS

Die Parameter 6PPD-Chinon, Acesulfam-K, Diuron, Mecoprop und Terbutryn wurden mittels LC-MSMS (Shimadzu Nexera X2 / Sciex TripleQuad 5500) untersucht. Die chromatographische Trennung erfolgte auf einer C18-core-shell-Säule (ChromaNik SunShell C18, 2.6 µm, 2.1 mm i.d. x 100 mm) mit Wasser (unter Zusatz von 0,05% HCOOH) und Methanol (unter Zusatz von Ameisensäure/Formiat-Puffer) als Eluenten in veränderlichem Verhältnis. Die Detektion der Analyten erfolgte mittels „multi reaction monitoring“ auf einem TripleQuad-Massenspektrometer mit mindestens zwei charakteristischen Massenübergängen pro Analyt. Die absoluten Gehalte wurden über eine externe Kalibration unter Einbeziehung isopenmarkierter interner Standardsubstanzen bestimmt.

Tabelle 7: Zusammenstellung der CAS-Nrn., Bestimmungsgrenzen und DIN-Methoden zur Bestimmung der Konzentration sonstiger Spurenstoffe in den Wasserproben.

Stoff	CAS-Nr.	BG [µg/L]	Methode
6PPD-Chinon	793-24-8	< 0,02	
Acesulfam-K	55589-62-3	< 0,02	
Diuron	330-54-1	< 0,05	
Glyphosat	1071-83-6	< 0,1	DIN ISO 16308
Mecoprop	93-65-2	< 0,02	
Terbutryn	886-50-0	< 0,02	

3.9 Bestimmung von Spurenstoffkonzentrationen an Sedimentproben

Die Sedimentuntersuchungen werden gemäß BBodSchV (vom 1.8.2023) durchgeführt. Zusätzlich erfolgt eine Analyse von Eluat und Feststoff auf 6PPD-Chinon, Acesulfam-K, Diuron, Glyphosat, Mecroprop und Terbutryn. Dafür werden die Sedimentproben mit Methanol extrahiert. Dazu wird 2 g gefriergetrocknetes Sediment mit 20 mL Methanol versetzt und für 60 min bei 40 °C im Ultraschallbad behandelt. Das methanolische Filtrat wird zur Untersuchung mit Wasser im Verhältnis 1:50 verdünnt und in die HPLC injiziert. Wässrige Eluate wurden ohne weitere Probenvorbereitung direkt injiziert. Die Bestimmungsgrenzen und Methoden zur Bestimmung der Konzentrationen in Sedimentproben ist in Tabelle 8 bis Tabelle 10 zusammengestellt.

Tabelle 8: Zusammenstellung der CAS-Nrn., Bestimmungsgrenzen und DIN-Methoden zur Bestimmung der PAK-Konzentration in den Sedimentproben.

Stoff	CAS-Nr.	Methode Feststoff	BG Feststoff [mg/kg TR]	Methode Eluat	BG Eluat [µg/L]
Acenaphthen	83-32-9	DIN ISO 13877: 2000-01	< 0,01		< 0,002
Acenaphthylen	208-96-8	DIN ISO 13877: 2000-01	< 0,01		< 0,002
Anthracen	120-12-7	DIN ISO 13877: 2000-01	< 0,01		< 0,002
Benzo[a]-anthracen	56-55-3	DIN ISO 13877: 2000-01	< 0,01		< 0,002
Benzo[a]-pyren	50-32-8	DIN ISO 13877: 2000-01	< 0,01		< 0,002
Benzo[b]-flouranthen	205-99-2	DIN ISO 13877: 2000-01	< 0,01		< 0,002
Benzo[ghi]-perylen	191-24-2	DIN ISO 13877: 2000-01	< 0,01		< 0,002
Benzo[k]-flouranthen	207-08-9	DIN ISO 13877: 2000-01	< 0,01		< 0,002
Chrysen	218-01-9	DIN ISO 13877: 2000-01	< 0,01		< 0,002
Dibenzo[ah]-anthracen	53-70-3	DIN ISO 13877: 2000-01	< 0,01		< 0,002
Flouranthen	206-44-0	DIN ISO 13877: 2000-01	< 0,01		< 0,002
Fluoren	86-73-7	DIN ISO 13877: 2000-01	< 0,01		< 0,002
Indeno[1,2,3-cd]-pyren	193-39-5	DIN ISO 13877: 2000-01	< 0,01		< 0,002
Naphthalin	91-20-3	DIN ISO 13877: 2000-01	< 0,01		< 0,002
Phenanthren	85-01-8	DIN ISO 13877: 2000-01	< 0,01		< 0,002
Pyren	129-00-0	DIN ISO 13877: 2000-01	< 0,01		< 0,002
PAK ₁₅		DIN ISO 13877: 2000-01			

Stoff	CAS-Nr.	Methode Feststoff	BG Feststoff [mg/kg TR]	Methode Eluat	BG Eluat [$\mu\text{g/L}$]
Naphthalin und Methyl-naphthaline					< 0,01

Tabelle 9: Zusammenstellung der CAS-Nrn., Bestimmungsgrenzen und DIN-Methoden zur Bestimmung der Schwermetall-Konzentration in den Sedimentproben.

Stoff	CAS-Nr.	Methode Feststoff	BG Feststoff [mg/kg TR]	Methode Eluat	BG Eluat [$\mu\text{g/L}$]
Arsen	7440-38-2	DIN ISO 22036: 2009-06		DIN EN ISO 11885: 2009-09	< 0,003
Blei	7439-92-1	DIN ISO 22036: 2009-06		DIN EN ISO 11885: 2009-09	< 0,002
Cadmium	7440-43-9	DIN ISO 22036: 2009-06		DIN EN ISO 11885: 2009-09	< 0,0002
Chrom_{ges.}		DIN ISO 22036: 2009-06		DIN EN ISO 11885: 2009-09	< 0,001
Kupfer	7440-50-8	DIN ISO 22036: 2009-06		DIN EN ISO 11885: 2009-09	< 0,001
Nickel	7440-02-0	DIN ISO 22036: 2009-06		DIN EN ISO 11885: 2009-09	< 0,001
Quecksilber	7439-97-6	DIN EN 16175-1: 2016-12	< 0,01	DIN EN ISO 12846: 2012-08	< 0,0001
Thallium		DIN ISO 22036: 2009-06	< 0,4	DIN EN ISO 11885: 2009-09	< 0,002
Zink	7440-66-6	DIN ISO 22036: 2009-06		DIN EN ISO 11885: 2009-09	< 0,001
Antimon		DIN ISO 22036: 2009-06	< 2,0	DIN EN ISO 11885: 2009-09	< 0,005
Kobalt		DIN ISO 22036: 2009-06		DIN EN ISO 11885: 2009-09	< 0,002
Molybdän		DIN ISO 22036: 2009-06	< 2,0	DIN EN ISO 11885: 2009-09	< 0,005
Selen		DIN ISO 22036: 2009-06	< 2,0	DIN EN ISO 11885: 2009-09	< 0,005
Vanadium		DIN ISO 22036: 2009-06		DIN EN ISO 11885: 2009-10	< 0,005

Tabelle 10: Zusammenstellung der CAS-Nrn., Bestimmungsgrenzen und DIN-Methoden zur Bestimmung der Konzentration sonstiger Spurenstoffe in den Sedimentproben.

Stoff	CAS-Nr.	Methode Feststoff	BG Feststoff [mg/kg TR]	Methode Eluat	BG Eluat [µg/L]
6PPD-Chinon	793-24-8	LC-MS/MS	< 0,001		< 0,01
Acesulfam-K	55589-62-3	LC Süßstoffe/Korrosionsinhibitoren (LC-Lauf, negative ESI, C18-Säule)	< 0,01		< 0,02
Diuron	330-54-1	LC Spurenstoffe positiv (LC-Lauf, positive ESI, C18-Säule, Probenvorbereitung)	< 0,025		< 0,05
Glyphosat	1071-83-6	DIN ISO 16308 F-45: 2017-09		DIN ISO 16308 F-45: 2017-09	
Mecoprop	93-65-2	LC Spurenstoffe negativ (LC-Lauf, negative ESI, C18-Säule, Probenvorbereitung)	< 0,01		< 0,02
Terbutryn	886-50-0	LC Spurenstoffe positiv (LC-Lauf, positive ESI, C18-Säule, Probenvorbereitung)	< 0,01		< 0,02
Summe aus PCB₆ und PCB-118		DIN EN 15308: 2016-12	< 0,01	DIN 38407 F-3: 1998-07	< 0,01
Sulfat				DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07	
Extrahierbare organisch gebundene Halogene (EOX)		DIN 38414 S-17: 2017-01	< 0,5		

3.10 Datenauswertung

Die erhobenen Daten aus der Analyse der Begleitparameter und Spurenstoff-Konzentrationen werden für jedes Ereignis in einem Tabellenblatt zusammengeführt. Die Proben werden mit ihrer ID, ihrem Namen, der Probenahmestelle (Zu- bzw. Ablauf) und dem jeweiligen Datum versehen (s. o.).

Darauf folgen die berechneten Durchflüsse Q und die Werte der Begleitparameter sowie der AFS₆₃. Die ermittelten Konzentrationen der Schwermetalle, PAK und der weiteren Spurenstoffe werden nachfolgend aufgelistet. Messwerte, die unter der Bestimmungsgrenze liegen, werden durch ein Kleinerzeichen („<“) gekennzeichnet. Sofern keine Daten vorliegen wird dies mit einem „n.d.“ für *no data* festgehalten.

Für die Berechnung der Frachten (eigentlich: Frachtraten) wird für jede Probe die Konzentration mit dem gemittelten Durchfluss Q aus dem Zeitraum der qualifizierten Stichprobe (10 Minuten) multipliziert. Liegt zum Zeitpunkt der Durchflussmessung keine qualifizierte Stichprobe vor, dann wird die linear interpolierte Konzentration aus der vorherigen und nachfolgenden qualifizierten Stichprobe verwendet.

Die Berechnung erfolgt nach dem folgenden Prinzip (Gleichung (9)).

$$B_i = Q_i \cdot c_i \text{ oder } B_i = Q_i \cdot c_i^* \quad (9)$$

mit:

B_i = Fracht(-rate) zum Zeitpunkt der qual. Stichprobe i [mg/s oder $\mu\text{g/s}$]

Q_i = mittl. Durchfluss während der Dauer der qual. Stichprobe i [L/s]

c_i = Konzentration der qual. Stichprobe i [mg/L oder $\mu\text{g/L}$]

c_i^* = Interpolierte Konzentration zwischen zwei qual. Stichproben [mg/L oder $\mu\text{g/L}$]

Auf diese Weise wird der tatsächliche Frachtverlauf bestmöglich durch einen idealisierten Frachtverlauf wiedergegeben (Abbildung 6). Im nächsten Schritt wird aus der Frachtrate B die kumulierte Fracht B^* des Stoffs berechnet, die in dem Zeitintervall zwischen zwei Stichproben transportiert wird und durch Integration der Frachtratenganglinie über die Zeit zu ermitteln ist (rechnerisch: $B^* = \int B \, dt$). In Näherung wird die Dauer t zwischen den Probenahmen mit der mittleren Frachtrate in diesem Zeitintervall multipliziert (Gleichung (10)):

$$B^*_i = ((B_{i-1} + B_i) / 2) \cdot t_i \quad (10)$$

mit:

B^*_i = kumulierte Fracht im Zeitintervall i [g oder mg]

t_i = Dauer des Intervalls zwischen den Probenahmen [s oder min]

Abbildung 6: Probenahmestrategie und daraus abgeleitete Ermittlung kumulierter Frachten.

Die Summe aller kumulierten Frachten der Zeitintervalle ergibt dann die gesamte kumulierte Fracht während der Beprobung im Zu- oder Ablauf (Gleichung (11)):

$$B^*_{\text{tot}} = \sum B^*_i \quad (11)$$

Der Stoffrückhalt im RKBmD wird (analog zu DWA A 102) als Gesamt-Wirkungsgrad η_{ges} bezeichnet, der den Anteil der aus dem Einzugsgebiet zufließenden Stofffracht angibt, der nicht in das Gewässer gelangt:

$$\eta_{\text{ges}} = (1 - (B^*_{\text{tot,Ablauf}} / B^*_{\text{tot,Zulauf}})) \cdot 100 [\%] \quad (12)$$

Analog ergibt sich der Durchgangswert zu $\delta = 100 - \eta$ [%].

Des Weiteren lässt sich aus den Abflussganglinien ableiten, wie viel Wasser zunächst in das RKBmD fließen muss, bis der Wasserspiegel soweit ausgeglichen ist, dass ein Ablauf in die Vorflut erkennbar ist. Dieser Anteil entspricht dem gesamten Abflussvolumen des Zulaufes bis zu diesem Zeitpunkt und wird hier als Initial-Verlustvolumen genannt. Rechnerisch kann dieses Volumen bestimmt werden aus der Integration des Abflusses über die Zeit (Gleichung (13)):

$$V_{\text{zu}}^* = \int Q dt \quad (13)$$

In diesem Fall wird das Zulaufvolumen bestimmt durch lineare Interpolation der in 10 min Abständen (äquidistant) erfolgten Durchflussmessung. Wird das Initial-Verlustvolumen V_{zu}^* auf die Oberfläche des Beckens bezogen, so kann die zugehörige Wasserspiegelerhöhung abgeschätzt werden und umgekehrt. Ferner muss das Initial-Verlustvolumen bei ausgeglichener Massenbilanz der Differenz der Gesamt-Abflussvolumina aus Ablauf und Zulauf entsprechen. Eine Differenz wird als Verlustvolumen V_v bezeichnet, welches während der Probennahme anderweitig verloren gegangenen ist (Gleichung (14)). Hierzu könnten Infiltration, Evaporation, Notüberläufe oder andere Abläufe beitragen, die messtechnisch im Rahmen dieser Studie nicht berücksichtigt werden. Auch ist zu beachten, dass eine nicht vollständige Erfassung beider Abflussganglinien zu einem Fehler und insbesondere eine nicht vollständig aufgenommene Ablaufganglinie zu entsprechenden Verlustvolumina führt.

$$V_v = \int_{t=t_x}^t Q_{zu} dt - \int_{t=0}^t Q_{ab} dt - V_{zu}^* = V_{zu} - V_{ab} - V_{zu}^* \quad (14)$$

Um diesen Effekt zu minimieren werden die Daten der Abflussganglinien mit Hilfe einer e-Funktion extrapoliert (Trendlinie). Der Endpunkt der e-Funktion ist hierbei definiert auf einen Abfluss von $Q = 0,1$ L/s. Das so berechenbare Volumen „ V_{Ende} “ wird in die Bilanzierung des Regenevents einbezogen. Folglich kann aus dem berechneten „ V_{Ende} “ die kumulierte Fracht „ B^*_{Ende} “ ermittelt werden. Für die Berechnung von „ B^*_{Ende} “ wird die Konzentration der letzten qualitativen Stichprobe verwendet, da eine Reduktion der Konzentration auf „0“ im RKBoD unwahrscheinlich ist.

Der Anfang der Bilanzierung ist festgelegt auf 5 Minuten vor dem ersten Messwert der Durchflussmessung (Zeitraum für die MID Messwertermittlung). Zum Startpunkt wird der Durchfluss $Q = 0$ L/s angenommen. Die Ermittlung von „ V_{Anfang} “ erfolgt über einen linearen Anstieg des Durchflusses Q über die Zeit von 5 Minuten zum ersten Messwert.

Verhältnismäßig hohe Verlustvolumina V_v oder V_{zu}^* deuten an, dass die Ermittlung der kumulierten Frachten und damit der Wirkungsgrad η (bzw. der Durchgangswert δ) fehlerhaft sein kann.

Bei bekannter Größe des Einzugsgebiets A_E und bekannter Gesamt-Niederschlagshöhe $h_{N,ges}$ kann schließlich der mittlere Abflussbeiwert ψ_m , der als Quotient aus Zulaufvolumen (V_{zu}) und Niederschlagsvolumen (V_N) definiert ist, für jedes Niederschlagsereignis bestimmt werden zu:

$$\psi_m = \frac{\int_{t=t_x}^t Q_{zu} dt}{A_E * h_{N,ges}} = \frac{V_{zu}}{V_N} \quad (15)$$

3.11 Substitution von Analyseergebnissen unterhalb der Bestimmungsgrenze

Im Zuge der chemischen Analyse bestimmter Spurenstoffe kommt es immer wieder zur Unterschreitung der Bestimmungsgrenzen (BG) der Analysenverfahren (vgl. Abs. 3.8). Der Umgang mit solchen unspezifischen (zensierten) Daten bedarf einer besonderen Beachtung, da trotz Unterschreitung der Bestimmungsgrenze eine geringe Konzentration eines Stoffes vorhanden sein kann und bei Vorliegen weiterer Ergebnisse einer Messreihe oberhalb der Bestimmungsgrenze sogar wahrscheinlich ist. Deshalb bedarf es, angepasst an die Datenstruktur, einer Substitution entsprechender Analyseergebnisse. Andernfalls kann es bei der Bewertung der Leistungsfähigkeit von RKBmD zu Fehleinschätzungen bezüglich deren Wirkungsgrade für bestimmte Spurenstoffe führen.

Die (EPA, 2000) gibt zum Umgang mit solchen „Datenlücken“ (zensierten Daten) Hinweise zur Datenaufbereitung. Diese Hinweise sind hier nur bedingt anwendbar, da der Stichprobenumfang für jede Probenahmestelle mit maximal etwa 10 Einzelwerten statistisch als gering einzustufen ist. Die in dieser Studie durchgeführte Substitution orientiert sich dennoch an den Empfehlungen der EPA. Es wird eine gestaffelte Substitution von Analyseergebnissen unterhalb der Bestimmungsgrenze vorgenommen, wie sie ähnlich auch von (Helsel, 2006) vorgeschlagen wird.

Es wurden folgende Substitutionen vorgenommen:

- wenn max. 50 % aller Werte < BG, dann setze diese Werte auf BG/2
- wenn max. 75 % aller Werte < BG, dann setze diese Werte auf BG/4
- wenn mehr als 75 % aller Werte < BG, dann:
 - Zulauf: Ist die Datenreihe nicht auswertbar (n.a.); Werte < BG = 0; es erfolgt eine Frachtbestimmung mit den verbleibenden Analyseergebnissen > BG.
 - Ablauf: Ist die Datenreihe nicht auswertbar (n.a.); es erfolgt eine Bestimmung der quantifizierbaren Maximalfracht (alle Einzelwerte = BG)

Für die Bestimmung des Stoffrückhalts der RKBmD wird der Gesamtwirkungsgrad angegeben (η_{ges}), der anhand der kumulierten Frachten im RKBmD Zu- und Ablauf bestimmt wird. Insbesondere im RKBmD Ablauf sind häufig Konzentrationen unterhalb der BG feststellbar. Diese Ergebnisse sind zwar bezogen auf ihre tatsächlichen Stofffrachten nicht quantifizierbar, enthalten aber dennoch Informationen zur Reinigungsleistung der RKBmD. Werden im Zulauf bei mindestens 75 % der untersuchten Proben Konzentrationen oberhalb der BG bestimmt (>75 %: > BG) und im Ablauf weniger als 75 % oberhalb der BG festgestellt (< 75 %: > BG), dann erfolgt die Angabe von η_{ges} als Mindestwirkungsgrad (> η_{ges}). Das heißt, dass auch wenn alle Ablaufproben < BG liegen, wird ein Mindestwirkungsgrad angegeben, der auf die BG bezogen ist, da die tatsächliche Konzentration < BG aber unbekannt ist.

Werden im Zulauf < 75 % der Proben mit < BG bestimmt, erfolgt keine Betrachtung von η_{ges} (n.a.).

In den Frachtganglinien (Abs. 5) werden die auf Basis der Analyseergebnisse dargestellten Frachten fett dargestellt. Die auf Basis der BG rechnerisch ermittelten Mindestfrachten werden in einem helleren Farbton dargestellt. Abbildung 7 zeigt exemplarisch beide Frachtganglinien für AFS₆₃ an einem NAE. Es wird deutlich, dass z.B. die festgestellte AFS₆₃-Frachtganglinie im Zulauf (fett) unterhalb der theoretischen Mindestfracht (bezogen auf die BG, hellgrau) liegen kann. Dieses liegt an der Messwert-Substitution für Einzelergebnisse ab 2:00 Uhr.

Abbildung 7: Exemplarische Erläuterung der dargestellten Frachtganglinien (bezogen auf gemessene Werte (fett) und bezogen auf auf die Bestimmungsgrenze (hell)).

3.12 Korrelationsanalyse

Ein weiteres Ziel dieser Studie ist es, Zusammenhänge zwischen der Belastung des Regenwassers mit AFS₆₃ und weiteren Stoffen in RKBmD zu erhalten. Auch weitere Einflussfaktoren wie der Durchfluss auf die gemessenen Konzentrationen werden untersucht. Für die statistischen Tests und die Erstellung der Korrelationsmatrizes wird die Programmiersprache R mit der Benutzeroberfläche RStudio und den Zusatzpaketen „ggplot2“, „Hmisc“ und „reshape2“ verwendet.

Für dieses Vorhaben wird eine Spearman-Rangkorrelationsanalyse (Spearman, 2010) mit den im Projekt erhobenen Daten durchgeführt. Auf eine Korrelationsanalyse nach Bravais-Pearson wird verzichtet, da die Daten zum Großteil keine Normalverteilung aufweisen und der Test sehr empfindlich gegenüber Ausreißern und Extremwerten ist. Die Spearman-Rangkorrelationsanalyse hat zudem den Vorteil, dass im Gegensatz zu der Bravais-Pearson-Methode, auch nicht lineare, monotone Beziehungen (z. B. logarithmisch oder exponentiell) zwischen den Variablen erfasst werden können.

Für eine erste Analyse der Daten wurde eine Korrelationsmatrix (Heatmap) mit den Analyse-daten erstellt. Die erstellten Heatmaps konzentrieren sich auf die Korrelation der analysierten Begleitparameter untereinander und der Begleitparameter mit den gemessenen Schwermetallen, den PAKs und den weiteren Spurenstoffen. Grund hierfür ist, das Begleitparameter mit relativ geringem Aufwand zeitnah im Labor gemessen werden können, während eine Analyse der weiteren Parameter sehr zeit- und kostenintensiv ist. Informationen über die Beziehung von Begleitparametern und z. B. PAKs könnten so helfen, eine schnelle Einschätzung über die Belastung des Niederschlagswassers zu erhalten.

Beobachtungen bei denen einzelne Werte unter der Bestimmungsgrenze liegen werden nicht in die Betrachtung einbezogen (keine zensierten Daten). Ein weiteres Kriterium bei der Datenanalyse ist das Vorliegen von mindestens 10 Beobachtungen. Zehn Beobachtungen können eine erste Einschätzung geben, ob eine Korrelation vorliegt. Die Interpretation der Daten muss hierbei jedoch mit großer Vorsicht erfolgen. Es empfiehlt sich eine Datengrundlage von mindestens 30 Beobachtungen in die Analyse einzubeziehen, was aufgrund der häufigen Unterschreitung von Bestimmungsgrenzen und der teils nur stichprobenartigen Analyse bestimmter Parameter (z. B. der Pflanzenschutzmittel), nicht immer erreicht wird. Variablenpaare mit $n \leq 10$ Beobachtungen werden in der Heatmap als nicht auswertbar „NA“ gekennzeichnet.

Zusätzlich wird der P -Wert (Signifikanzwert) der korrelierten Variablen bestimmt, um zu überprüfen, ob die „Nullhypothese“ bei den beobachteten Daten verworfen werden kann. Als

statistisch signifikant werden P -Werte $< 0,05$ eingestuft (5 %ige Irrtumswahrscheinlichkeit). Variablen, die einen P -Wert $> 0,05$ aufweisen, werden ebenfalls als „NA“ in der Heatmap gekennzeichnet und es erfolgt keine weitere Betrachtung.

Wird zwischen zwei Variablen ein Spearman-Rangkorrelationskoeffizient von $R_{sp} > 0,7$ (sehr starke Korrelation) erreicht, erfolgt eine Regressionsanalyse, um weitergehende Informationen über die Art der Beziehung der Variablen zu erhalten. Bei der Regressionsanalyse wird die Methode der kleinsten Quadrate angewendet, bei der versucht wird die Summe der quadrierten Abweichungen zwischen der Regressionslinie und den tatsächlichen Werten zu minimieren. Diese Methode reagiert jedoch sehr empfindlich gegenüber Ausreißern und Extremwerten, weshalb bei der Regressionsanalyse zusätzlich die Cook-Distanz bestimmt wird.

Die Cook-Distanz liefert ein Maß für den Einfluss eines Datenpunkts (Hebelwert) auf die Regressionsanalyse und vereinfacht so die Identifikation von möglichen Ausreißern und Extremwerten (Cook, 1977). Ab wann ein Datenpunkt als einflussreich gilt ist nicht einheitlich geregelt. Häufig wird eine Cook Distanz > 1 als einflussreicher Datenpunkt angesehen. Eine weitere Schwellenwertdefinition ist $> 4/n$, was jedoch zu einer höheren Sensibilität mit steigender Zahl von Datenpunkten führt (Cook und Weisberg, 1982).

In den hier durchgeführten Regressionsanalysen werden Datenpunkte bei denen die Cook-Distanz > 1 liegt kritisch hinsichtlich Messfehler und ihren Einfluss auf die Regression geprüft, da die Anzahl der Datenpunkte sich häufig, z. B. aufgrund von Unterschreitungen der Bestimmungsgrenze, unterscheidet. Zusätzlich erfolgt eine visuelle Überprüfung der Verteilung der Cook-Distanzen auf weitere Auffälligkeiten.

3.13 Abgleich mit Umweltqualitätsnormen

Es erfolgt ein Abgleich der festgestellten Konzentrationen mit den derzeit gültigen Umweltqualitätsnormen (UQN) nach Oberflächengewässerverordnung (OGewV). Zur Beurteilung einer möglichen Überschreitung werden am RKB die zulässigen Höchstkonzentrationen (ZHK-UQN) nach OGewV, Anhang 8, Tabelle 2 für Oberflächengewässer herangezogen, da das Einleitgewässer stets nur für kurze Dauer infolge eines NAE belastet wird. Für die in dieser Studie berücksichtigten Schadstoffe sind in OGewV, Anhang 6 keine flussgebietsspezifischen ZHK-UQN definiert. Ziel dieser Betrachtung ist die Bewertung, inwieweit einzelne Schadstoffe auffällig mit Blick auf eine mögliche Überschreitung der ZHK-UQN sein können. Eine Verdünnung im Einleitgewässer oder eine Vorbelastung desselben bleiben dabei unberücksichtigt. Eine Betrachtung von Jahresdurchschnitts-Umweltqualitätsnormen (JD-UQN) erfolgt nicht, da die Einleitgewässer nicht permanent durch die RKB belastet sind.

Tabelle 11: Zusammenstellung der berücksichtigten ZHK-UQN nach OgewV, Anhang 8, Tabelle 2.

Schadstoff	ZHK-UQN [µg/L]
Blei (Pb)	14,00
Cadmium (Cd) ^[1]	0,60
Nickel (Ni)	34,00
Quecksilber (Hg)	0,07
Anthracen	0,10
Benzo[a]-pyren	0,27
Benzo[b]-fluoranthen	0,017
Benzo[ghi]-perylen	0,0082
Benzo[k]-fluoranthen	0,017
Fluoranthen	0,12
Naphthalin	130,00
Diuron	1,80
Terbutryn	0,34

^[1] für Wasserhärteklasse 3 (Annahme)

4 Untersuchungsobjekte

4.1 Beschreibung Regenklärbecken

In den folgenden Abschnitten werden die untersuchten fünf RKB zunächst einzeln beschrieben. Im Abs. 4.1.6 erfolgt eine vergleichende Betrachtung dieser RKB. Die untersuchten Becken liegen in Bargteheide und Ahrensburg (Kreis Stormarn). Sie befinden sich westlich der Autobahn A1 und sind jeweils am Randgebiet im Übergangsbereich zu landwirtschaftlich genutzten Flächen gelegen (Abbildung 8). Im Anhang sind weitere Karten zur Flächennutzung im EZG, zur Topografie des EZG etc. sowie jeweils ein Lageplan der RKB hinterlegt.

Abbildung 8: Übersichtplan der untersuchten RKB.

4.1.1 RKBmD A – Bargteheide / Otto-Hahn-Straße

Das RKBmD in der Otto-Hahn-Straße in Bargteheide (Abbildung 9) besteht aus einem Regenklärbecken mit nachgeschaltetem Regenrückhaltebecken. Das Regenklärbecken wurde auf eine kritische Regenspende von $15 \text{ L}/(\text{s}\cdot\text{ha})$ und eine Oberflächenbeschickung von $10 \text{ m}/\text{h}$ bemessen und entspricht damit der üblichen Bemessung gemäß DWA-A 166. Aufgrund der Begrenzung des Ablaufes auf eine Drosselabflussspende von $q_{Dr} = 1,2 \text{ L}/(\text{s}\cdot\text{ha})$ erfolgt ein Einstau des Rückhaltebeckens, der bei größeren Niederschlagsereignissen in das Regenklärbecken zurückstauen kann.

Das urbane Einzugsgebiet ist durch Gewerbeflächen geprägt, die eine Größe von $A_u = 18 \text{ ha}$ aufweisen. Das RKBmD wurde 2020 umgebaut und dabei entschlammt. Weitere Kenngrößen sind in Abs. 4.1.6 zusammengefasst. Anhang 1.2 enthält weitere Karten zu diesem RKB.

Abbildung 9: Einzugsgebiet des RKB A.

4.1.2 RKBmD B – Ahrensburg / Siedlung am Auestieg

Das RKBmD befindet sich in Ahrensburg und reinigt den Regenabfluss eines reinen Wohngebietes von einer Größe $A_u = 5,086$ ha (Abbildung 10). Die Anlage ist ein RKBmD mit integriertem Rückhaltebecken und weist eine üppige Vegetation mit Vernässungsbereich auf. Es ist mit einer Vegetationspassage vergleichbar. Der Regenrückhalteraum wurde auf ein fünfjähriges Regenereignis bemessen, die Drosselabflussspende ist nicht bekannt. Der Rückhalteraum weist ein Stauvolumen von 559 m^3 bei einer Einstauhöhe von 1,3 m auf. Die Anlage wurde 2013 gebaut und bisher noch nicht entschlammt. Weitere Kenngrößen sind in Abs. 4.1.6 zusammengefasst. Anhang 1.3 enthält weitere Karten zu diesem RKB.

4.1.3 RKBmD C – Ahrensburg / An der Strusbek

Das RKBmD liegt im Gewerbegebiet Ahrensburg Nord und behandelt das Regenwasser eines Gewerbegebietes mit einer Größe von $A_u = 2,827$ ha, bevor das Regenwasser in die Strusbek eingeleitet wird (Abbildung 11). Die Anlage wurde 1995 gebaut und vermutlich bis heute noch nicht entschlammt.

Das RKBmD wurde auf ein r_{krit} von $15 \text{ L}/(\text{s}\cdot\text{ha})$ und eine Oberflächenbeschickung von $10 \text{ m}/\text{h}$ bemessen. Die Tiefe des Dauerstaubereichs beträgt $1,2 \text{ m}$. Der in das RKBmD integrierte Retentionsraum weist ein Stauvolumen von 159 m^3 bei einer Stauhöhe von $0,6 \text{ m}$ auf. Es ist auffällig, dass das Becken im Sommer während Trockenwetterphasen relativ viel Wasser verliert. Vermutlich ist dieses auf Sickerverluste zurückzuführen, die aufgrund des saisonal geringeren Grundwasserstandes unterhalb des Beckens dann höher ausfallen. Weitere Kenngrößen sind in Abs. 4.1.6 zusammengefasst. Anhang 1.4 enthält weitere Karten zu diesem RKB.

Abbildung 10: Einzugsgebiet des RKB B.

Abbildung 11: Einzugsgebiet des RKB C.

4.1.4 RKBmD D – Ahrensburg / An der Strusbek

Das RKBmD liegt in unmittelbarer Nähe zum RKBmD C und behandelt das Regenwasser einer reinen Straßenfläche, von einer Größe $A_u = 0,5$ ha (Abbildung 12). Es wurde 2018 ganz ähnlich

wie RKBmD C konstruiert, mit einem Dauerstaubereich von 1,5 m Tiefe und einem in das RKBmD integrierten Stauraumvolumen von 236 m³, bei einer Stauhöhe von 0,55 m. Der Stauraum des Beckens ist auf ein fünfjähriges Regenereignis bemessen und leitet einen max. Abfluss von 0,77 L/s in die Strusbek ein. Weitere Kenngrößen sind in Abs. 4.1.6 zusammengefasst. Anhang 1.5 enthält weitere Karten zu diesem RKB.

Abbildung 12: Einzugsgebiet des RKB D.

4.1.5 RKBmD E – Ahrensburg / Kornkamp-Süd

Das RKBmD liegt in Ahrensburg an der Straßenkreuzung Ostring / Kornkamp-Süd (Abbildung 13). Das Becken behandelt das Regenwasser aus einem Gewerbegebiet mit einem 13,7 ha großem Einzugsgebiet. In das RKBmD wurde ein Stauraum integriert. Die Bemessung des Stauraums erfolgte für ein 5-jährliches Regenereignis bei einer Stauhöhe von 0,2 m. Gebaut wurde das Becken 2005 und ist bisher noch nicht entschlammt worden. Der gedrosselte Abfluss beträgt 27,4 L/s.

Abbildung 13: Einzugsgebiet des RKB E.

4.1.6 Zusammenstellende Betrachtung der RKB

Die untersuchten fünf RKB sind allesamt kombinierte Regenklär-/Regenrückhaltebecken. Die Einzugsgebiete weisen eine unterschiedliche Nutzung auf (Gewerbegebiet, Wohngebiet, Straßenfläche). Die Größe der EZG A_E variiert von 0,5 ha bis 26,4 ha (Tabelle 12).

Tabelle 12: Eingangsdaten der untersuchten RKB.

Parameter	Einheit	RKB A	RKB B	RKB C	RKB D	RKB E
Nutzung im EZG		Gewerbegebiet	Wohngebiet	Wohngebiet	Straßenfläche	Gewerbegebiet, z.T. unbebaut
Beckenart	[-]	RKBmD mit nachgeschaltetem RRB	Vegetationspassage RKB/RRB	RKBmD mit integriertem RRB	RKBmD mit integriertem RRB	RKBmD mit integriertem RRB
Besonderheit	[-]	überwiegend dicht	Becken korrespondiert mit GW	Im Sommer hohe Verluste	überwiegend dicht	überwiegend dicht
A_E	[ha]	26,2	8,4	2,8	0,6	26,4
A_u	[ha]	18,0	5,1	2,0	0,5	13,7

Die Bemessung der nachgeschalteten Rückhalteräume konnte nicht vollständig nachvollzogen werden, da in den Genehmigungsunterlagen nicht alle Bemessungsparameter aufgeführt sind. Die Regenhäufigkeit, auf die der Rückhalteraum bemessen wurde, beträgt i. d. R. $T = 5$ a. Der kritische Parameter für die Anordnung des Speicherraums ist jedoch die Tiefe des Beckens. Da in Schleswig-Holstein oft der Höhenunterschied zwischen der Rohrsohle am Ende des Entwässerungssystems und der Höhe der Einleitungsstelle gering ausfällt, wurde z. T. eine Aufstauhöhe von nur 0,8 m gewählt (z. B. RKB B). Um das erforderliche Rückhaltevolumen zu erreichen musste dann die Oberfläche des RKB sehr groß gewählt werden. Dies hat wiederum einen Einfluss auf den Klärteil des RKB, so dass dessen Tiefe (Dauerstaubereich) zwischen 0,5

und 1,0 m ebenfalls geringer ausfiel. Dieses führt zu verhältnismäßig kleinen Oberflächenbeschickungen ($q_A \ll q_{A,bem}$) mit der Folge einer guten Abtrennung suspendierter Stoffe infolge Sedimentation. Die nachgeschalteten Rückhalteräume wurden nicht bei der Ermittlung der Gesamtwirkungsgrade einbezogen.

Tabelle 13 stellt die Bemessungsparameter aller Becken nach DWA A166 zusammen (vgl. hierzu Abs. 2.1). Die Zusammenstellung zeigt, wie die RKB bemessen werden müssten³. Wesentlich ist für alle RKB eine Bemessungs-Oberflächenbeschickung von $q_{a,bem} = 10$ m/h und eine kritische Regenspende von $r_{krit} = 15$ L/(s*ha).

Im unteren Teil der Tabelle 13 wird auf Grundlage der vorhandenen Beckengeometrie zunächst die tatsächliche Oberflächenbeschickung q_A ermittelt. Die Verhältnisse zwischen den Bemessungsgrößen ($q_{a,bem}$ und erf V_{RKB}) sowie den tatsächlichen Größen wird als Überdimensionierungsfaktor ausgewiesen. Es wird deutlich, dass alle RKB – verglichen mit den Anforderungen des DWA A166 – z. T. deutlich überdimensioniert sind.

Zur Berechnung des spezifischen Dauerstauvolumens ($V_{s,Dauerstau}$) wurde das vorhandene Volumen der RKB (vorh. V_{RKB}) auf die Größe der angeschlossenen, undurchlässigen Fläche A_u bezogen. Die Kenngröße dient damit der Berechnung der Niederschlagshöhe [mm] eines einzelnen Regenereignisses, die erforderlich ist, das Beckenvolumen einmal vollständig auszutauschen (vgl. Abs. 12.1). Bezogen auf eine Regendauer von $D = 15$ min wurden hierfür aus den lokalen KOSTRA-Daten des jeweilige Wiederkehrintervall T bestimmt. Es wird deutlich, dass das im Dauerstau der RKBmD zurückgehalten Wasservolumen in den Becken A und C mit hoher Wahrscheinlichkeit regelmäßig ausgetauscht wird. Bei den Becken D und E ist hingegen von einem seltenen Austausch auszugehen.

Tabelle 13: Bemessungsparameter (nach DWA A166) der untersuchten RKB sowie Überprüfung der tatsächlichen Geometrie.

	Parameter	Einheit	RKB A	RKB B	RKB C	RKB D	RKB E	
Bemessung nach DWA-A 166	A_u (vorhanden)	[ha]	18,0	5,1	2,0	0,5	13,7	
	r_{krit}	[l/(s*ha)]	15					
	$Q_{zu} = A_u * r_{krit}$	[l/s]	270,0	76,3	29,7	7,7	206,0	
	$q_{A,Bem}$	[m/h]	10					
	$A_{RKB} = Q_{zu} * 3,6/q_A$	[m ²]	97,2	27,5	10,7	2,8	74,1	
	mind. h_{ges}	[m]	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	erf. $V_{RKB} = A_{RKB} * h_{ges}$	[m ³]	194,4	54,9	21,4	5,5	148,3	
Bestand	vorh. h_{ges}	[m]	2,00	1,60	1,80	2,05	1,85	
	vorh. $h_{Aufstau}$	[m]	1,00	1,30	0,60	0,55	0,22	
	vorh. $h_{Dauerstau}$	[m]	1,00	0,30	1,20	1,50	1,63	
	vorh. $A_{RKB, Dauerstau}$	[m ²]	338,3	1878,8	221,4	345,3	1572,3	
	vorh. $V_{RKB, Dauerstau}$	[m ³]	317,6	559,9	158,6	236,2	2115,9	
	tatsächlich q_A	[m/h]	2,87	0,15	0,48	0,08	0,47	
	Überdim.-faktor V	[./.]	1,6	10,2	7,4	42,9	14,3	
	Überdim.-faktor q_A	[./.]	3,5	68,4	20,7	125,4	21,2	
	$V_{s,Dauerstau} = V_{RKB}/A_u$	[m ³ /ha]	17,6	110,1	80,1	463,2	154,1	
		[mm]	1,8	11,0	8,0	46,3	15,4	
T (bei $D = 15$ min)	[a]	< 1	ca. 5	ca. 1	>> 100	ca. 90		

³ Die Genehmigungsunterlagen der RKB weichen hiervon z. T. ab.

4.2 Mulden-Rigolen-System

Als weiteres Untersuchungsobjekt wird das Mulden-Rigolen-System an der BAB7-Raststätte „Brokenlande“ gewählt (Abbildung 14). Das Regenwasser fließt auf der Ostseite der BAB über die Schulter von der Fahrbahn in eine Versickerungsmulde, versickert dort und gelangt in eine Rigole. Von hier aus wird das Niederschlagwasser Richtung Norden abgeleitet und gemeinsam mit dem Niederschlagwasser von den Flächen der Rastanlage und aufbereitetem Schmutzwasser in die nördlich gelegene Au eingeleitet. Die Beprobung erfolgte auf der Höhe der Rastanlage und nördlich davon (vor der Unterquerung der BAB-Zufahrt).

Abbildung 14: Ausschnitt des Lageplans des untersuchten Mulde-Rigolen-Systems.

Die exakte Messung der in die Versickerungsmulde zufließenden und aus der Rigole abfließenden Wassermengen und Stofffrachten ist ausgesprochen aufwendig und konnte im Rahmen dieses Projektes nicht realisiert werden. Das in der Versickerungsmulde gemischte Regenwasser versickert und gelangt in die Rigole. Es wird erwartet, dass sich die Stoffkonzentrationen über ein Regen-Abfluss-Ereignis durch die Vermischung nur wenig ändern (siehe Abbildung 15). Aus diesem Grund wird nur eine Mischprobe von dem Abfluss der Rigole aus den Kontrollschächten entnommen.

Abbildung 15: Prinzipische Skizze des Zu- und Ablaufvolumens eines Mulden-Rigolen-Systems über die Zeit t .

Der Zulauf wird über ein am Fahrbandrand fixiertes Edelstahl-Blech gesammelt. Hierdurch kann das von der Autobahn seitlich abfließende Niederschlagswasser direkt aufgefangen werden, bevor es in die Mulde gelangt (siehe Abbildung 16). Beurteilt wird schlussendlich die Veränderung der mittleren Konzentration der Stoffe zwischen zu- und Abfluss.

Lageplan

Schnitt A-A

Abbildung 16: Einrichtung zur Beprobung des von der Autobahn seitlich abfließenden Niederschlagswassers am untersuchten Mulden-Rigolen-System.

Es wird der erste Spülstoß beprobt. Daraufhin wird eine Mischprobe über die Regendauer von dem Zulauf genommen. Abschließend wird das behandelte Regenwasser aus den Kontrollschächten entnommen. Es werden somit pro Regenereignis drei Beprobungen durchgeführt. Insgesamt werden zwei Regenereignisse beprobt.

TEIL III – ERGEBNISSE UND DISKUSSION

In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Untersuchungen der RKBmD tabellarisch und graphisch aufbereitet und beschrieben. Im ersten Schritt wird ein Überblick über die relevantesten Kenngrößen der Niederschlags-Abfluss-Messung gegeben. Daraufhin folgt eine Unterteilung der einzelnen Niederschlagsereignisse. Hierbei werden die Charakteristika der Niederschläge, Zu- und Ablaufvolumina und Frachtganglinien betrachtet.

Durch die Darstellung der Bestimmungsgrenzen als theoretische Frachtganglinie kann innerhalb der grafischen Aufarbeitung der Ergebnisse entnommen werden, ob eine Messwertsubstitution (siehe Abs. 3.11) durchgeführt wurde. Dies liegt dann vor, wenn die gemessene Frachtganglinie sich unterhalb der BG-Frachtganglinie befindet. Jede Abbildung beginnt mit der erneuten Darstellung des Durchflusses. Die redundante Darstellung des Summenparameters der abfiltrierbaren Stoffe (AFS_{63}) ist bewusst gewählt und lässt zügige Rückschlüsse zu Korrelationen zwischen verschiedenen Stoffen zu. In einem letzten Schritt werden die spezifischen Ergebnisse und die Performance der Regenbecken einzeln in den jeweiligen Unterkapiteln der RKBs diskutiert.

In Abs. 6 werden die Konzentrationen im Sediment für Schwermetalle, PAKs und Spurenstoffe aller fünf RKBmD betrachtet. In Abs. 7 werden die Ergebnisse der Beprobung des Mulden-Rigolen-Systems an der BAB 7 dargestellt und diskutiert.

5 Regenklärbecken

Insgesamt wurden an den fünf untersuchten RKB 15 NAE beprobt. Der Analyseumfang unterschied sich hierbei bei jedem Ereignis, da nicht alle Parameter für alle Proben bestimmt werden sollte (vgl. Tabelle 14).

Tabelle 14: Zusammenstellung der untersuchten NAE mit Angabe des jeweiligen Analyseumfanges.

RKB	PN	Datum	$h_{N,14d}$	$h_{N,Q}, AFS_{63}$	BGP	SM	SM _{groß}	PAK ₁₆	Spurenstoffe	Sediment + Eluat
A	1	22.06.2023	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
	2	05.07.2023	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	
B	1	09.01.2023	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
	2	12.04.2023	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	
	3	02.08.2024	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	
C	1	08.09.2022	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
	2	17.10.2022	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	
	3	17.11.2022	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	
	4	26.09.2024	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	
D	1	04.01.2023	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
	2	13.03.2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3	24.07.2023	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	
E	1	11.10.2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	26.01.2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	
	3	19.04.2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Anmerkungen:
 $h_{N,14d}$ = Niederschlagsdaten der 14 Tage vor dem beprobten Ereignis (vgl. Abs. 3.3).
 BGP = Begleitparameter (vgl. Abs. 3.5)
 Q = Durchflussbestimmung im Zu- und Ablauf (vgl. Abs. 3.4)
 AFS₆₃ = Abfiltrierbare Stoffe (vgl. Abs. 3.7)
 SM = Schwermetall-Analyse (nur: Pb, Cd, Ni, Hg) - SM_{groß} = sog. Große Schwermetall-Analyse (zusätzlich: As, Cu, Zn) - (vgl. Abs. 3.8.1)
 PAK = Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (vgl. Abs. 3.8.2)
 Spurenstoffe = 6PPD-Chinon, Acesulfam-K, Diuron, Glyphosat, Mecoprop und Terbutryn (vgl. Abs. 3.8.3)

5.1 RKB A

Das RKB A besteht aus einem Regenklärbecken mit nachgeschalteten Regenrückhaltebecken (vgl. Abs. 4.1.1 und Anhang 1.2) und wurde während des Messprogramms insgesamt zweimal beprobt. Eine dritte Beprobung wurde nicht durchgeführt, weil aufgrund des nachgeschalteten Regenrückhaltebeckens und der Drosselung des Ablaufs ein langanhaltender Einstau vorhanden ist. Eine Bilanzierung der Frachten war bei beiden Messungen nicht vollständig möglich. In Tabelle 15 folgt eine Übersicht der wesentlichen Kenngrößen (vgl. hierzu auch Abs. 3.10) der gemessenen Regenevents.

5.1.1 RKB A 22/23.06.2023 (PN1)

Die erste Probenahme (PN 1) am RKB A wurde im Sommer in der Nacht vom 22.06.2023 zum 23.06.2023 durchgeführt.

5.1.1.1 Niederschlag- und Durchflussgeschehen

Am Vortag der Beprobung wurde nach einer mehrwöchigen Trockenperiode an einer nahegelegenen Wetterstation (vgl. Abs. 3.3) ein Regenereignis mit $h_N = 14$ mm detektiert, an den Tagen der Messung weitere 4 mm und 14 mm (siehe Abbildung 17).

In Abbildung 18 ist der vor Ort gemessene Niederschlag während des beprobten NAE für 20-minütige Intervalle kumuliert und in einem Balkendiagramm visualisiert. Darunter befindet sich die dazugehörige Abflussganglinie für den Zu- und Ablauf. Die in grau dargestellten Durchflusskurven zum Ende des Ereignisses sind extrapoliert.

Tabelle 15: Zusammenstellung der beprobten Ereignisse beim RKB A.

Parameter	22.06.2023	05.07.2023
h_N [mm]	20,3	13
D [min]	278	222
T [a]	1	<1
ψ_m [./.]	0,32	0,33
V_{zu} [m ³]	1.156,5	764,3
V_{ab} [m ³]	1.181,5	640,2 ^[1]
V_{zu}^* [m ³]	0,0	0,0
V_v [m ³]	-25,0	124,1 ^[1]
$Q_{max,Zu}$ [m ³ /h]	437,1	564,3
$q_{A,max}$ [m/h]	1,3	1,7
$V_{Austausch}$ [%]	364,1	240,7
$\bar{c}_{AFS63,Zu}$ [mg/L]	9,3	6,4
$MAX_{c_{AFS63,Zu}}$ [mg/L]	56,7	12,8

[1] Für die Berechnung der Volumina wurden die nicht extrapolierten Daten verwendet, da die Messung abgebrochen wurde.

Der Gesamtniederschlag $h_{N_{ges}}$ beträgt 20,3 mm. Regenbeginn war um 23:01 Uhr. Die Niederschlagsdauer beträgt 278 min. Basierend auf dem Kostra-DWD-Datensatz 2020 (4.1) entspricht dies ca. einem 1-jährlichen Niederschlagsereignis.

Fließgeschwindigkeiten und daraus resultierender Durchfluss im Zu- und Ablauf konnten ab 23:20 Uhr gemessen werden und somit ca. 20 Minuten nach Regenbeginn. Es konnten

1156,5 m³ Zulauf gemessen werden. Hieraus ergibt sich ein mittlerer Abflussbeiwert von 0,32 [-]. Im Ablauf des RKB wurden 1181,5 m³ Durchfluss gemessen. Es wurden neun Zulauf- und 13 Ablaufproben entnommen.

Der Wasserpegel im RKB A stieg während des Niederschlagsereignisses aufgrund eines Rückstaus aus dem nachgelagerten RRB um 0,42 m an. Dieses Verlustvolumen konnte nicht in den Messungen der Volumenströme des Zu- und Ablaufs registriert werden.

Abbildung 17: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB A naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis vom 22.06.2023 bis zum 23.06.2023.

Abbildung 18: Niederschlags-Abflussgeschehen am RKB A | Messung vom 22./23.06.2023. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen (h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten), Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

5.1.1.2 Frachtganglinien

In diesem Abschnitt werden die Frachtganglinien für die untersuchten Stoffe dargestellt. Die Ganglinien der Frachten im Zulauf werden durch durchgezogene Linien, die Ganglinie der Frachten im Ablauf werden durch gestrichelte Linien symbolisiert.

In Abbildung 19 ist der Durchfluss, und folgend die Fracht von AFS₆₃, Kohlenstoff und den Nährstoffen Stickstoff sowie Gesamtphosphor über die Zeit aufgetragen. Die AFS₆₃-Fracht ist um 23:55 Uhr mit 3637 mg/s am größten. Hierbei handelt es sich ebenfalls um den Hochpunkt in der Durchflusskurve des ersten Niederschlags. Um 01:45 Uhr kann ein erneuter Hochpunkt in der AFS-Fracht im Zulauf mit 2833 mg/s festgestellt werden. Im Ablauf konnten keine AFS₆₃-Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenze gemessen werden. Die gesamte Zulauf-fracht beträgt 10.034 g. Die maximale Ablauffracht des RKB A beträgt 15.360 g, wodurch sich ein negativer Wirkungsgrad von -43,3 % ergibt. Die Höchstkonzentration des AFS₆₃ beträgt im Zulauf 56,7 mg/L, im arithmetischen Mittel konnte eine Konzentration von 9,3 mg/L gemessen werden.

Die Frachtganglinien der Kohlenstoffe und Nährstoffe weisen sehr ähnliche Steigungen auf. Hoch-, Tief-, und Wendepunkte werden bei diesen Kurven zur gleichen Uhrzeit beobachtet. Die Peaks der Zulaufkurve treten im Ablauf zeitlich versetzt und abgeflacht auf. Ebenfalls sind die

maximalen Frachten im Ablauf deutlich geringer. In Abbildung 20 sind die Frachtganglinien für AFS₆₃ und Schwermetall zu sehen.

Nur in zwei der 22 untersuchten Proben (Zulauf: $n = 9$; Ablauf: $n = 13$) konnten Schwermetallkonzentrationen oberhalb der BG gemessen werden. In der ersten Zulaufprobe wurden 0,006 mg/L Blei und 0,004 mg/L Nickel nachgewiesen. In der vierten Ablaufprobe um 0:30 Uhr wurde eine Nickelkonzentration von 0,008 mg/L in der Probe gemessen. Eine Frachtbestimmung konnte wegen der geringen Datenlage bei keinem der betrachteten Schwermetalle durchgeführt werden. In Abbildung 21 sind die Frachtganglinien für AFS₆₃ und dem Summenparameter $\sum\text{PAK}_{16}$ dargestellt. Der Summenparameter $\sum\text{PAK}_{16}$ weist in der Frachtganglinie des Zulaufs zwei Hochpunkte auf. Der Eintrag von AFS₆₃ ist um 01:55 Uhr am höchsten. Die Frachtraten im Ablauf verhalten sich hier ebenfalls deutlich konstanter.

Im Ablauf konnten nicht bei allen Proben eine Konzentration oberhalb der BG des AFS_{gesamt} festgestellt werden. Hieraus folgt, dass die fehlenden Messwerte mit einem Viertel der BG substituiert werden (vgl. Abs. 3.11). Aufgrund dieses Verfahrens können anstelle von Wirkungsgraden lediglich Höchstwerte für den Stoffaustrag angegeben werden. Für den Rückhalt von AFS_{gesamt} kann lediglich ausgesagt werden, dass der Wirkungsgrad größer als 54,8 % ist. Dieser Mindestwirkungsgrad lässt sich anhand der kleinsten möglichen quantifizierbaren Werte (Bestimmungsgrenze) ausdrücken. Weil somit die Fracht im Ablauf größer als die auf Messwerten beruhende Fracht im Zulauf ist, ist der rechnerische (Mindest-)Wirkungsgrad hier negativ. Analog gilt selbiges für den AFS₆₃-Wirkungsgrad, der auf mindestens -43,3 % quantifiziert wurde.⁴ Während sich insbesondere durch die Messwertsubstitution für die abfiltrierbaren Stoffe ein negativer stofflicher Rückhalt ergibt, kann das RKB A bei diesem Event die Emission des Summenparameter $\sum\text{PAK}_{16}$ um 43 % verringern.

In Abbildung 22 folgt eine Darstellung der PAKs unter Berücksichtigung der Anzahl an aromatischen Ringsystemen, welche maßgeblich die stofflichen Eigenschaften prägen. Die Frachtganglinie der PAKs mit zwei bis drei aromatischen Kohlenwasserstoffringe zeigen ähnliche Charakteristika wie die Durchflusskurve des Zu- und Ablaufs auf. Die PAKs mit vier Kohlenwasserstoffringe weisen hingegen etwas stärkere Steigungen auf. Der Peak um 1:55 Uhr hier ist deutlich stärker ausgeprägt. Die PAK mit fünf bis sechs Ringen kommen in den niedrigsten Konzentrationen vor und weisen somit den geringsten stofflichen Ein- und Austrag auf. Die Bestimmungsgrenze wird vielfach nicht überschritten. Zueinander verhalten sich die gruppierten PAKs im Zu- und Ablauf größtenteils konsistent.

RKB A, Niederschlagsereignis vom 22.06.23 bis zum 23.06.23. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃, Kohlenstoff und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen (h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu} : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_{v} : Verlustvolumen; ψ_{m} : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten), [1] Daten für den Gesamtniederschlag wurden von einer naheliegenden Wetterstation aufgezeichnet (siehe Abs. 3.3). Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probennahme.

⁴ Es ergibt sich hier aufgrund der Messwertsubstitution ein negativer Wirkungsgrad, da alle Ablaufproben < BG liegen und fünf der neun Zulaufproben, die < BG sind, auf BG/4 gesetzt werden (Abs. 3.11). Daher ergibt sich rechnerisch eine kleinere Zulauf- als Ablauffracht.

Abbildung 19: RKB A, Niederschlagsereignis vom 22.06.23 bis zum 23.06.23. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃, Kohlenstoff und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen (h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten), [1] Daten für den Gesamtniederschlag wurden von einer naheliegenden Wetterstation aufgezeichnet (siehe Abs. 3.3). Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 20: RKB A, Niederschlagsereignis vom 22.06.23 bis zum 23.06.23. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme. **Bzgl. negativem Wirkungsgrad des AFS₆₃: s. Fußnote 4, Seite 45.**

Abbildung 21: RKB A, Niederschlagsereignis vom 22.06.23 bis zum 23.06.23. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der Parameter AFS63 und ΣPAK16 im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 22: RKB A, Niederschlagsereignis vom 22.06.23 bis zum 23.06.23. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme nach RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme. Die BG von Naphthalin (= 0,01 µg/L) unterscheidet sich von den übrigen PAK (= 0,002 µg/L).

5.1.2 RKB A 05.07.2023 (PN2)

Die zweite Messung am RKB A wurde im Sommer am 05.07.2023 durchgeführt.

5.1.2.1 Niederschlag- und Durchflussgeschehen

An den Vortagen der Messung wurden durch eine nahliegende Wetterstation (siehe Abs. 3.3) mehrere Niederschlagsereignisse detektiert. Diese werden als abflusswirksam eingestuft. Eine Trockenphase kann somit nicht angenommen werden bzw. beträgt weniger als einen Tag (siehe Abbildung 23).

Abbildung 23: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB A nahliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis am 05.07.2023.

In Abbildung 24 ist der vor Ort gemessene Niederschlag für 20-minütige Intervalle kumuliert und in einem Balkendiagramm visualisiert. Darunter befindet sich die dazugehörige Durchflusskurve für den Zu- und Ablauf. Die in grau dargestellten Durchflusskurven zum Ende des Ereignisses sind extrapoliert.

Der Gesamtniederschlag h_{Nges} beträgt 13,0 mm. Regenbeginn war am 05.07.2023 um 06:35 Uhr. Die Niederschlagsdauer beträgt 222 min. Basierend auf dem Kostra-DWD-Datensatz 2020 (4.1) ist die Niederschlagsintensität geringer als bei einem 1-jährlichen Niederschlagsereignis.

Fließgeschwindigkeiten und daraus resultierender Durchfluss im Zulauf konnte ab 06:45 Uhr gemessen werden und somit ca. 20 Minuten nach Regenbeginn. Das kumulierte Zulaufvolumen beträgt 764,3 m³. Im Ablauf konnten bis zum Ende der Messung ein Ablaufvolumen von 640 m³ detektiert werden. Der mittlere Abflussbeiwert für dieses Event beträgt 0,33[-]. Es wurden sieben Zulauf- und neun Ablaufproben entnommen. Bis zum letzten Messpunkt um 10:10 Uhr stieg der Wasserpegel um 0,34 m an. Eine anhaltende Erhöhung des Wasserspiegels im nachgeschalteten Regenrückhaltebecken wurde festgestellt. Hieraus konnte ein Einstau prognostiziert werden, weshalb die Messung vorzeitig abgebrochen wurde.

Weil die Einstauzeit und der folgende Durchfluss im Ablauf des RKB nur schwer zu prognostizieren sind, wurde auf eine Extrapolation des Ablaufs hier verzichtet.

Abbildung 24: RKB A, Niederschlagsereignis vom 05.07.2023. Dargestellt sind die Niederschlags-höhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Abflaufs.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

5.1.2.2 Frachtganglinien

In diesem Abschnitt werden die Frachtganglinien für die untersuchten Stoffe als Diagramme dargestellt. In Abbildung 25 ist der Durchfluss, und folgend die Fracht von AFS₆₃, Kohlenstoff und den Nährstoffen Stickstoff sowie Gesamtposphor über die Zeit aufgetragen. Im Zulauf sind zwei Abflussspitzen zu erkennen. Die erste um 08:00 Uhr mit einem Höchstwert von 157 L/s, die zweite Abflussspitze weist um 09:50 Uhr einen maximalen Durchfluss von 76 L/s auf. Im Ablauf beträgt der maximale Durchfluss bei der ersten Abflussspitze um 08:23 Uhr 101 L/s. Die zweite Abflussspitze konnte wegen des vorzeitigen Abbruchs der Messung nicht vollständig erfasst werden. Der zuletzt gemessene Durchfluss um 09:53 Uhr beträgt 113 L/s und stellt somit den maximalen Durchfluss im Ablauf dar.

Der Eintrag von AFS₆₃ ist im Zulauf um 08:10 Uhr mit 1257 mg/s am höchsten. Im Ablauf kann ein Maximum von 810 mg/s um 09:53 Uhr festgestellt werden. Die gemessene Zulauffracht beträgt kumuliert 4899,5 mg. Die kumulierte Ablauffracht beträgt bis zum Abbruch der Messung weniger als 5121,7 mg. Es wird darauf verzichtet einen Wirkungsgrad zu definieren.

Die Frachtganglinien der Kohlenstoffe und Nährstoffe verhalten sich unterschiedlich zueinander. Die Hochpunkte in den Zulaufganglinien der Frachten sind sehr viel größer als im Ablauf des RKBs. Eine stoffliche Bilanzierung der Frachten ist aufgrund der vorzeitig abgebrochenen Messung nicht möglich.

In Abbildung 26 sind die Frachtganglinien für AFS₆₃ und Schwermetalle dargestellt. Weder im Zu- noch im Ablauf konnten Konzentrationen von Schwermetallen oberhalb der Bestimmungsgrenze gemessen werden. Dargestellt werden lediglich die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen.

In Abbildung 27 sind die Frachtganglinien für AFS₆₃ und dem Summenparameter Σ PAK₁₆ dargestellt. Für den Parameter AFS_{gesamt} kann aufgrund der teils zu niedrigen Konzentrationen kein Wirkungsgrad bestimmt werden. Im Zulauf sind die Konzentrationen und Frachten am Anfang der Messung am höchsten. Insbesondere im Ablauf liegen die gemessenen Konzentrationen meist unterhalb der Bestimmungsgrenze. Die Frachtganglinie des Summenparameters Σ PAK₁₆ weist im Zulauf zwei Hochpunkte auf. Um 08:00 Uhr werden 6,27 µg/s eingetragen, um 9:50 Uhr beträgt die Zulauffracht 3,85 µg/s. Im Ablauf wird eine Frachtrate beim ersten Hochpunkt um 08:13 Uhr von 5,124 µg/s erreicht und ein Maximum beim zweiten Hochpunkt um 09:33 Uhr von 7,281 µg/s. Der Stoffaustrag der Σ PAK₁₆ ist mit 37,3 mg größer als der Eintrag mit 32,5 mg. Daher wird auf die Bestimmung eines Wirkungsgrads verzichtet.

In Abbildung 28 folgt eine Darstellung der PAKs unter Berücksichtigung der Anzahl an aromatischen Ringsystemen, welche maßgeblich die stofflichen Eigenschaften prägen. Die Frachtganglinie der PAKs mit zwei bis drei aromatischen Kohlenwasserstoffringe zeigen ähnliche Charakteristika wie die PAKs mit vier Ringsystemen. Auch die Frachtraten liegen in der gleichen Größenordnung. Die PAK mit fünf bis sechs Ringen kommen in den niedrigsten Konzentrationen vor und weisen somit den geringsten stofflichen Ein- und Austrag auf. Die Bestimmungsgrenze wird vielfach nicht überschritten. Zueinander verhalten sich die gruppierten PAKs im Zu- und Ablauf größtenteils konsistent, liegen jedoch in teils erheblichen unterschiedlichen Konzentrationen vor.

Abbildung 25: RKB A, Niederschlagsereignis vom 05.07.23. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der Parameter AFS63 und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf. Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt, Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 26: RKB A, Niederschlagsereignis vom 05.07.23. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt, Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 27: RKB A, Niederschlagsereignis vom 05.07.23. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und ΣPAK₁₆ im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 28: RKB A, Niederschlagsereignis vom 05.07.23 Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme nach RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme. Die BG von Naphthalin (= 0,01 $\mu\text{g/L}$) unterscheidet sich von den übrigen PAK (= 0,002 $\mu\text{g/L}$).

5.1.3 Wirkungsgrade RKB A

In Tabelle 16 werden die Wirkungsgrade für das RKB A tabellarisch zusammengefasst. Es wurden zwei Messungen durchgeführt, wobei eine Bilanzierung der Frachtraten nur beim ersten Regenevent durchgeführt werden konnte.

Tabelle 16:RKB A: Übersicht der Wirkungsgrade η_{ges} differenziert nach Stoffen und Ereignissen.

Wirkungsgrad η_{ges} []	22.06.2023	05.07.2023
CSB	0,01	n.d.
N_{ges}	0,05	n.d.
NH₄-N	0,34	n.d.
NO₃-N	0,31	n.d.
P_{ges}	0,12	n.d.
TOC	-0,38	n.d.
AFS₆₃	> -0,43	n.d.
AFS_{gesamt}	> -0,55	n.d.
Blei	n.a.	n.d.
Cadmium	n.a.	n.d.
Nickel	n.a.	n.d.
Quecksilber	n.a.	n.d.
Arsen	n.d.	n.d.
Kupfer	n.d.	n.d.
Zink	n.d.	n.d.
Acenaphthen	n.a.	n.d.
Acenaphthylen	> -0,84	n.d.
Anthracen	n.a.	n.d.
Benzo[a]anthracen	> -0,58	n.d.
Benzo[a]pyren	> -0,69	n.d.
Benzo[b]flouranthen	> -0,49	n.d.
Benzo[ghi]perylen	n.a.	n.d.
Benzo[k]flouranthen	n.a.	n.d.
Chrysen	> 0,37	n.d.
Dibenzo[ah]anthracen	n.a.	n.d.
Flouranthen	0,41	n.d.
Fluoren	n.a.	n.d.
Indeno[1,2,3-cd]pyren	n.a.	n.d.
Naphthalin	n.a.	n.d.
Phenanthren	0,25	n.d.
Pyren	0,33	n.d.
ΣPAK₁₆	0,43	n.d.

Wirkungsgrad η_{ges} []	22.06.2023	05.07.2023
Diuron	n.d.	n.d.
Glyphosat	n.d.	n.d.
Mecoprop	n.d.	n.d.
Terbutryn	n.d.	n.d.
6PPD-Chinon	n.d.	n.d.
Acesulfam-K	n.d.	n.d.

n.d.: nicht durchgeführt; n.a.: nicht auswertbar; [1]: Daten nicht Extrapoliert, da die Messung wegen Wasserrückstaus vorzeitig abgebrochen wurde. Das eingestaute Volumen wurde bei dem Verlustvolumen nicht berücksichtigt.

5.2 RKB B

Bei dem RKB B handelt es sich um ein Regenklärbecken, welches ein sehr großes Retentionsvolumen besitzt. Durch die Ausbildung als Vegetationsbecken hebt sich dieses stark von den weiteren Becken ab (vgl. Abs. 4.1.2 und Anhang 1.3). Das RKB B wurde dreimal beprobt. Hier von fand jeweils eine Beprobung im Winter, Frühjahr und Sommer 2023 statt. In Tabelle 17 erfolgt eine Übersicht der wesentlichen Kenngrößen der gemessenen Regenevents.

Tabelle 17: Zusammenstellung der beprobten Ereignisse beim RKB B.

Parameter	09.01.2023	12.04.2023	02.08.2023
h_N [mm]	9,1	4,9	4,3
D [min]	238	186 ^[1]	192
T [a]	<1	<1	<1
ψ_m [./.]	0,35	0,25	0,29
V_{zu} [m ³]	162,2	52,6	63,3
V_{ab} [m ³]	135,8	25,0 ^[2]	9,3 ^[2]
V_{zu}^* [m ³]	30,2	19,9	0,2
V_v [m ³]	-3,8	7,7 ^[2]	53,8 ^[2]
$Q_{max,Zu}$ [m ³ /h]	104,7	42,8	52,0
$q_{A,max}$ [m/h]	0,1	0,0	0,0
$V_{Austausch}$ [%]	29,0	9,4	11,3
$\bar{c}_{AFS63,Zu}$ [mg/L]	11,4	5,2	0,0
MAX $c_{AFS63,Zu}$ [mg/L]	18,8	16,6	< 10

[1] Das Gesamtereignis hatte eine Dauer von 247 Minuten. In den ersten 186 Minuten fielen 3,6 mm Niederschlag. Für die Berechnung der Volumina wurden die nicht extrapolierten Daten verwendet, da die Messung abgebrochen wurde. Gesamt: bis 18:20 Uhr, 4,9 mm. [2] Für die Berechnung der Volumina wurden die nicht extrapolierten Daten verwendet, da die Messung abgebrochen wurde.

5.2.1 RKB B 09.01.2023 (PN1)

Die erste Messung am RKB B wurde am 09.01.2024 durchgeführt und somit nur wenige Tage nach dem Jahreswechsel.

5.2.1.1 Niederschlag- und Durchflussgeschehen

An den Vortagen der Messungen wurden mehrere Schauer mit mäßigen Niederschlagshöhen detektiert. Der gefallene Niederschlag am 08.01.2024 wird als nicht abflusswirksam eingestuft, weil dieser unter 1 mm betrug. Somit kann eine Trockenphase von zwei Tagen angenommen werden (Abbildung 29).

Abbildung 29: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB B naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis vom 09.01.2023.

In Abbildung 30 ist der vor Ort gemessene Niederschlag während der Beprobung für 20-minütige Intervalle kumuliert und in einem Balkendiagramm visualisiert. Darunter befindet sich die dazugehörige Durchflusskurve für den Zu- und Ablauf. Die in grau dargestellten Durchflusskurven zum Ende des Ereignisses sind extrapoliert.

Der Gesamtniederschlag h_{Nges} beträgt 9,1 mm. Regenbeginn war um 05:29 Uhr. Die Niederschlagsdauer betrug 238 min. Basierend auf dem Kostra-DWD-Datensatz 2020 (4.1) ist dies Regenintensität deutlich geringer als bei einem 1-jährlichen Niederschlagsereignis. Fließgeschwindigkeiten und daraus resultierender Durchfluss im Zu- und Ablauf konnten ab 06:20 Uhr gemessen werden und somit ca. 50 Minuten nach Regenbeginn. Es konnten 162 m^3 Zulaufvolumen gemessen werden. Hieraus ergibt sich ein mittlerer Abflussbeiwert von 0,35 [-]. Im Ablauf des RKB wurden 108 m^3 akkumulierter Durchfluss gemessen. Durch die nachträglich durchgeführte Extrapolation ergibt sich ein Ablaufvolumen von 136 m^3 . Es wurden sieben Zulauf- und neun Ablaufproben entnommen.

Abbildung 30: Niederschlags-Abflussgeschehen am RKB B | Messung vom 09.01.2023.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

5.2.1.2 Frachtganglinien

In Abbildung 31 ist der Durchfluss, und folgend die Fracht von AFS₆₃, Kohlenstoff und den Nährstoffen Stickstoff sowie Gesamtphosphor über die Zeit aufgetragen. Es sind zwei Abflussspitzen im Zulauf zu erkennen. Bei der ersten Abflussspitze handelt es sich um einen maximalen Durchfluss von 29,1 L/s, bei der zweiten Abflussspitze um 07:50 Uhr einen maximalen Durchfluss von 38,25 L/s. Es wurde ein gesamter Zufluss für dieses Regenereignis von 162,2 m³ gemessen. Das gemessene Ablaufvolumen beträgt 107,6 m³, das extrapolierte 135,8 m³.

Die AFS₆₃-Frachtrate erreicht im Zulauf ihr jeweiliges Maximum mit 399 mg/s um 6:40 Uhr und 491 mg/s um 07:50 Uhr. Es ergibt sich eine kumulierte Zulauffracht von 1843 g für die gesamte Messung. Im Ablauf konnte keine AFS₆₃ oberhalb der Bestimmungsgrenze festgestellt werden. Mithilfe der Messwertsubstitution kann definiert werden, dass die ausgetragene Gesamtfracht kleiner als 1087 g ist. Somit kann ein Wirkungsgrad von 0,41 oder größer für dieses Ereignis definiert werden. Die Höchstkonzentration des AFS₆₃ tritt direkt zu Beginn des Abflussgeschehens um 6:55 Uhr im Zulauf mit 18,8 mg/L auf. Im arithmetischen Mittel konnte eine Konzentration von 11,4 mg/L gemessen werden. Die Frachtganglinien der Kohlenstoffe und Nährstoffe verhalten sich unterschiedlich zueinander. Die Hochpunkte in den Zulaufganglinien der Frachten sind sehr viel größer als im Ablauf des RKBs.

In Abbildung 32 sind die Frachtganglinien für AFS₆₃ und Schwermetalle zu sehen. Die Analyse der Schwermetalle zeigt auf, dass sowohl im Zu- und Ablauf alle Messwerte unter der Bestimmungsgrenze liegen. Es werden lediglich die Bestimmungsgrenzen als maximal denkbarer Stoffeintrag und Stoffaustrag dargestellt.

In Abbildung 33 erfolgt die zusätzliche Darstellung der Frachtraten der \sum PAK₁₆. AFS_{gesamt} wird zur vollständigen Dokumentation mitaufgeführt, es liegen jedoch keine belastbaren Daten vor. Die gesamte Zulauffracht der \sum PAK₁₆ beträgt 20,3 mg, die Ablauffracht 5,76 mg. Hieraus ergibt sich ein Wirkungsgrad von 0,72.

In Abbildung 34 folgt die Darstellung der Frachtganglinien der PAKs unter Berücksichtigung der Anzahl an aromatischen Ringsystemen, welche maßgeblich die stofflichen Eigenschaften prägen. Die Frachtganglinie der PAKs mit zwei bis drei aromatischen Kohlenwasserstoffringe im Zulauf weisen ähnliche Charakteristika im Verhalten zueinander auf, wobei manche Stoffe in deutlich höheren Konzentrationen vorkommen. Die Frachten im Zulauf von Phenanthren und Naphthalin sind hier am höchsten. Bei den Frachtganglinien der PAKs mit vier aromatischen Kohlenwasserstoffringen ist zu erkennen, dass der Eintrag von Pyren und Fluoranthen um ein Vielfaches höher ist gegenüber den weiteren PAKs mit vier aromatischen Kohlenwasserstoffringe. Die PAKs mit sechs aromatischen Ringen weisen den geringsten stofflichen Eintrag auf. Zueinander verhalten sich die gruppierten PAKs im Zu- und Ablauf größtenteils konsistent.

Abbildung 31: RKB B, Niederschlagsereignis vom 09.01.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme. Die BG von Naphthlin (= 0,01 µg/L) unterscheidet sich von den übrigen PAK (= 0,002 µg/L).

Abbildung 32: RKB B, Niederschlagsereignis vom 09.01.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 33: RKB B, Niederschlagsereignis vom 09.01.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der ΣPAK₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 34: RKB B, Niederschlagsereignis vom 09.01.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

5.2.2 RKB B 12.04.2023 (PN2)

Die zweite Messung am RKB B wurde am 12.04.2023 im Frühjahr durchgeführt.

5.2.2.1 Niederschlag- und Durchflussgeschehen

Nach einer längeren Trockenperiode kam es am Vortag bereits zu Niederschlag. Dieser wird als abflusswirksam eingestuft und es wird keine Trockenphase angenommen (Abbildung 35).

Abbildung 35: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB B naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis vom 12.04.2023.

In Abbildung 36 ist der vor Ort gemessene Niederschlag während der Beprobung in 20-minütige Intervalle kumuliert und in einem Balkendiagramm visualisiert. Darunter befindet sich die dazugehörige Durchflusskurve für den Zu- und Ablauf. Die in grau dargestellten Durchflusskurven sind zum Ende des Ereignisses extrapoliert.

Regenbeginn war um 13:50 Uhr. Während des Niederschlagsereignisses wurden 4,1 mm Niederschlag innerhalb von 186 min gemessen. Dieser Niederschlag ist deutlich geringer als ein 1-jährliches Niederschlagsereignis. Im Zulauf des RKB B wurde ein Spitzendurchfluss von 11,9 L/s um 14:10 Uhr gemessen. Insgesamt beläuft sich der Gesamtzulauf über die Messdauer auf 52,6 m³.

Im Ablauf wurde ein maximaler Durchfluss von 2,5 L/s um 16:40 Uhr gemessen. Bereits vor Regenbeginn war ein leichter Durchfluss im Ablauf erkennbar, weshalb eine Bilanzierung der Frachten nur eingeschränkt möglich ist. Es wurden vier Zulauf- und fünf Ablaufproben entnommen.

Der Durchfluss am Ablauf blieb noch längere Zeit konstant mit ca. 2 L/s. Zwar handelt es sich hierbei um ein sehr niedrigen Durchflusswert, erschwert jedoch sehr stark die Bilanzierung der Frachten. Durch eine erneute Messung am Folgetag der Messung kann eine Einordnung des Basisabflusses und der darin enthaltenen Frachten durchgeführt werden (vgl. Abs. 5.2.2.3).

Abbildung 36: Niederschlags-Abflussgeschehen am RKB B | Messung vom 12.04.2023. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

5.2.2.2 Frachtganglinien

Die Ganglinien der Frachten im Zulauf werden durch durchgezogene Linien, die Ganglinie der Frachten im Ablauf werden durch gestrichelte Linien symbolisiert.

In Abbildung 37 ist der Durchfluss, und folgend die Fracht von AFS₆₃, Kohlenstoff und den Nährstoffen Stickstoff sowie Gesamtphosphor über die Zeit aufgetragen. Die AFS₆₃-Fracht ist um 14:10 Uhr mit 154 mg/s am größten. Im Ablauf konnten keine AFS₆₃-Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenze gemessen werden. Die gesamte Zulauffracht beträgt 274 g. Die maximale Ablauffracht beträgt weniger als 200,1 g, wodurch sich ein Mindestwirkungsgrad von 0,27 ergibt. Die Höchstkonzentration des AFS₆₃ beträgt 16,6 mg/L, im arithmetischen Mittel konnte eine Konzentration von 5,2 mg/L im Zulauf gemessen werden. Die Konzentration an CSB ist im Zulauf deutlich größer als die TOC-Konzentration. Bei den Nährstoffen ist im Zulauf die Nitratkonzentration gegenüber den weiteren Nährstoffen um ein Vielfaches erhöht. Im Ablauf sind die Konzentrationen und Frachten sehr gering und konstant.

In Abbildung 38 sind die Frachtganglinien für AFS₆₃ und Schwermetall zu sehen. Quecksilber ist das einzige Schwermetall welches in messbaren Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenze nachgewiesen werden konnte. In jeder Zulaufprobe wurde eine Konzentration oberhalb der BG gemessen. Die höchste Konzentration wurde in Zulaufprobe 3 gemessen. Im Ablauf konnte nur in Probe 1 eine Konzentration oberhalb der Bestimmungsgrenze gemessen werden.

In Abbildung 39 sind zusätzlich die Frachtganglinien für AFS_{gesamt} und dem Summenparameter \sum PAK₁₆ dargestellt. Die AFS_{gesamt}-Konzentration ist in der ersten Zulaufprobe mit 16,6 mg/L am höchsten. Bei den weiteren Proben konnten keine Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenze nachgewiesen werden, weshalb sich die Zulaufganglinie der AFS_{gesamt}-Fracht somit aus der Interpolation zur zweiten Probe und der Messwertsubstitution zusammensetzt. Im Ablauf konnte keine Konzentration oberhalb der Bestimmungsgrenze gemessen werden. Es kann eine kumulierte Zulauffracht von 274 g und mit Hilfe der Messwertsubstitution eine maximale Ablauffracht von 200,1 g bestimmt werden. Die Definition eines Wirkungsgrads entfällt somit. Die gesamte Zulauffracht der \sum PAK₁₆ beträgt 0,3 mg, die Ablauffracht 1,2 mg. Somit wurden bei dieser Messung mehr PAKs aus- als eingetragen. Auf die Definition eines Wirkungsgrads wird verzichtet.

In Abbildung 40 folgt eine Darstellung der PAKs unter Berücksichtigung der Anzahl an aromatischen Ringsystemen, welche maßgeblich die stofflichen Eigenschaften prägen. Bei der Betrachtung der Frachtganglinien der PAKs mit zwei bis drei aromatischen Kohlenwasserstoffringe im Zulauf ist der Stoff Acenaphten in den höchsten Konzentrationen vorhanden. Zueinander verhalten sich die gruppierten PAKs im Zu- und Ablauf größtenteils konsistent. Aufgrund des niedrigen Durchflusses sowohl im Zu- als auch im Ablauf sind die Frachten gering.

In Abbildung 41 sind die Frachtganglinien der hier zusätzlich durchgeführten Analysen von Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffe zu sehen. Insbesondere Glyphosat wird beim ersten Spülstoß vermehrt im Zulauf gemessen. Die maximale Frachtrate beträgt 3,51 µg/s. Diuron, Glyphosat und Mecoprop liegen in ausreichend hohen Konzentrationen vor, um den Eintrag der Frachten an Pflanzenschutzmitteln zu bilanzieren. Im Ablauf können bilanzierbare Frachtganglinien für Glyphosat und Mecoprop erstellt werden.

In keiner der entnommenen Wasserproben kann 6PPD-Chinon oberhalb der Bestimmungsgrenze von 0,02 µg/L festgestellt werden. Acesulfam-K liegt in jeder Probe in messbaren Konzentrationen vor und wird insbesondere beim ersten Spülstoß eingetragen. Die maximale Frachtrate von 8,784 µg/L wird im Zulauf um 14:10 Uhr erreicht. Ein Großteil kann im RKB zurückgehalten werden. Die Wirkungsgrade sind dem Abs. 5.2.4 zu entnehmen.

Abbildung 37: RKB B, Niederschlagsereignis vom 12.04.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 38: RKB B, Niederschlagsereignis vom 12.04.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probennahme.

Abbildung 39: RKB B, Niederschlagsereignis vom 12.04.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der ΣPAK₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 40: RKB B, Niederschlagsereignis vom 12.04.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme. Die BG von Naphthalin (= 0,01 µg/L) unterscheidet sich von den übrigen PAK (= 0,002 µg/L).

Abbildung 41: RKB B, Niederschlagsereignis vom 12.04.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffen im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probennahme.

5.2.2.3 Folgemessung 13.04.2023 (PN2)

Während der Beprobung des Regenereignisses konnte innerhalb eines angemessenen Zeitraums keine wesentliche Reduktion des Durchflusses im Ablauf festgestellt werden. Für eine Quantifizierbarkeit bzw. Einordnung der Frachten, die aus diesem Basisabfluss resultieren erfolgt eine Beprobung am Folgetag. Die Vermutung eines Fremdwasserzuflusses in das RKB ist zu diskutieren.

Eine vollständige Darstellung von Frachtganglinien unter Einbeziehung dieser durchgeführten Messung erfolgt nicht, weil sich dieses als ein nicht zielführendes Vorhaben erwiesen hat. Eine Interpolation zwischen der zuletzt durchgeführten Messung des Ablaufs (A5) am 12.04. um 18:20 Uhr und der Messung am Folgetag wird aufgrund der großen Zeitspanne als nicht zulässig eingestuft. Es werden hier nur Auffälligkeiten in den Konzentrationen beschrieben.

Die Probenahme und Durchflussmessung im Ablauf des RKB B wurde am 13.04.2023 um 11:15 Uhr durchgeführt. Der Durchfluss beträgt 0,46 L/s. Ein Großteil der Konzentrationen liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze. Dies gilt auch für AFS_{63} und AFS_{gesamt} . Die Konzentrationen von Nähr- und Zehrstoffen haben sich um ca. 30 bis 50 % reduziert gegenüber der letzten Ablaufprobe vom 12.04.2023. Es können keine Schwermetalle oberhalb der Bestimmungsgrenze gemessen werden. Es gibt jedoch eine erhebliche Zunahme der Konzentration bei dem Summenparameter ΣPAK_{16} . Während in Ablaufprobe fünf (A5) die Konzentration 0,025 $\mu\text{g/L}$ beträgt, steigt diese in Ablaufprobe sechs am Folgetag auf 0,058 $\mu\text{g/L}$. Bei nahezu allen PAKs die in A5 oberhalb der Bestimmungsgrenze vorliegen, kommt es zu einer Verdoppelung der Konzentrationen (z. B.: Pyren, Phenanthren, Fluoranthen, Chrysen und Benzo[k]flouranthen). Eine reduzierte Verdünnung aufgrund der Abnahme des Durchflusses von 2,13 L/s auf 0,46 L/s ist bei der Interpretation der Daten zu berücksichtigen.

5.2.3 RKB B 02.08.2023 (PN 3)

Die dritte Probenahme des RKB B wurde am 02.08.2023 im Sommer durchgeführt.

5.2.3.1 Niederschlag- und Durchflussgeschehen

Nach einer langen Trockenperiode wurde an einer nahegelegenen Wetterstation ein Regenerereignis detektiert. Aufgrund der Höhe des Niederschlags wird dieses als abflusswirksam eingestuft (siehe Abbildung 42).

Abbildung 42: Niederschlagsdaten einer dem RKB B naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis vom 19.07.2023 bis zum 02.08.2023.

In Abbildung 43 ist der vor Ort gemessene Niederschlag während der Beprobung für 20-minütige Intervalle kumuliert und in einem Balkendiagramm visualisiert. Darunter befindet sich die dazugehörige Durchflusskurve für den Zu- und Ablauf. Die in grau dargestellten Durchflusskurven zum Ende des Ereignisses sind extrapoliert. Der Gesamtniederschlag h_{Nges} beträgt 4,3 mm. Regenbeginn war um 14:31 Uhr. Die Niederschlagsdauer beträgt 192 min. Basierend auf dem Kostra-DWD-Datensatz 2020 (4.1) entspricht dies weniger als einem 1-jährlichen Niederschlagsereignis. Fließgeschwindigkeiten und daraus resultierender Durchfluss im Zulauf konnte ab 14:45 Uhr gemessen werden und somit ca. 20 Minuten nach Regenbeginn.

Das kumulierte Zulaufvolumen beträgt $63,3 \text{ m}^3$, das kumulierte Volumen im Ablauf beträgt lediglich $9,2 \text{ m}^3$ bis zum Ende der Messung. Aus Niederschlagshöhe und undurchlässiger Fläche A_u ergibt sich für dieses Regenereignis ein mittlerer Abflussbeiwert von 0,32 [-]. Es wurden sieben Zulauf- und sieben Ablaufproben entnommen.

Der Durchfluss im Ablauf ist während der Gesamtdauer der Messung konstant gering. Bereits vor Mess- und Regenbeginn waren Fließbewegungen erkennbar. Weil der Durchfluss so gering und konstant im Ablauf ist, wird auf eine Extrapolation zur Bestimmung des Zeitpunkts für $Q = 0 \text{ L/s}$ verzichtet.

Abbildung 43: Niederschlags-Abflussgeschehen am RKB B | Messung vom 02.08.2023. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

5.2.3.2 Frachtganglinien

In Abbildung 44 ist der Durchfluss, und folgend die Fracht von AFS₆₃, Kohlenstoff und den Nährstoffen Stickstoff sowie Gesamtphosphor über die Zeit aufgetragen. Im Zulauf sind zwei Abflussspitzen zu erkennen. Die erste Abflussspitze wurde um 16:10 Uhr mit 13,8 L/s gemessen, die zweite Abflussspitze wurde um 16:50 Uhr mit 14,45 L/s gemessen. Der Durchfluss im Ablauf ist sehr gering. Der Höchstwert liegt bei 0,86 L/s. Die Durchflussänderungen über die Zeit sind so gering, dass aufgrund der niedrigen Änderungen der Steigung der Kurven auf eine Extrapolation zum Ende der Messung als nicht zielführend definiert wurde. Daher werden stoffliche Einträge immer nur bis zum Ende Messung betrachtet. Eine Aussage über den Stoffstrom nach Messende ist in diesem Fall nicht möglich.

Die AFS₆₃ Konzentrationen im Zulauf unterschreiten durchgehend die Bestimmungsgrenze. Somit kann nur eine Fracht definiert werden, die maximal eingetragen werden könnte. Diese ist geringer als 632,8 g. Im Ablauf wurde ebenfalls keine Bestimmungsgrenze überschritten. Analog zum Ablauf wird eine maximale Ablaufracht geringer 93,2 g definiert. Ein Wirkungsgrad wird nicht bestimmt. Die Kohlenstoffe verhalten sich Konsistent zueinander. Die Frachten im Zulauf sind sehr viel größer als im Ablauf. Die Nährstoffe weisen sehr unterschiedliche Frachtraten auf. Zur verbesserten Darstellung wird der Gesamtstickstoff mit einer eigenen Y-Achse dargestellt, die um Faktor zehn runterskaliert ist. Die Frachten im Ablauf sind sehr gering.

In Abbildung 45 sind die Frachtganglinien für AFS₆₃ und Schwermetalle dargestellt. Im Zulauf konnten keine Schwermetall-Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenze gemessen werden. Im Ablauf wurde lediglich eine Konzentration von Nickel in der dritten Probe mit 0,003 mg/L gemessen werden. Alle weiteren Werte lagen unterhalb der Bestimmungsgrenze. Eine Frachtenbilanzierung kann somit nicht durchgeführt werden.

In Abbildung 46 sind die Frachtganglinien für AFS₆₃ und dem Summenparameter Σ PAK₁₆ dargestellt. Analog zum Parameter AFS₆₃ können auch bei AFS_{gesamt} keine Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenze nachgewiesen werden. Erneut können nur Aussagen zu maximalen Ein- und Austrägen getroffen werden; Die Zulaufracht ist kleiner als 632,8 g und die Ablaufracht ist kleiner als 92,2 g bis zu Ende der Messung. Stoffe des Summenparameter Σ PAK₁₆ konnten oberhalb der Bestimmungsgrenze nachgewiesen werden. Die Zulaufracht beträgt 1,2 mg und die Ablaufracht 0,1 mg.

In Abbildung 47 folgt die Darstellung der Frachtganglinien der PAKs unter Berücksichtigung der Anzahl an aromatischen Ringsystemen, welche maßgeblich die stofflichen Eigenschaften prägen. Die Frachtganglinien des Zulaufs der PAKs mit zwei bis drei aromatischen Kohlenwasserstoffringe im Zulauf weisen ähnliche Charakteristika im Verhalten zueinander auf, wobei manche Stoffe in deutlich höheren Konzentrationen vorkommen. Die Frachten im Zulauf von Naphthalin und Anthracen sind hier am höchsten. Bei den Frachtganglinien der PAKs mit vier aromatischen Kohlenwasserstoffringen ist zu erkennen, dass der Eintrag von Pyren und Fluoranthen um ein Vielfaches höher ist gegenüber den weiteren PAKs mit vier aromatischen Kohlenwasserstoffringe. Die PAKs mit sechs aromatischen Ringen weisen den geringsten stofflichen Eintrag auf. Zueinander verhalten sich die gruppierten PAKs im Zu- und Ablauf größtenteils konsistent. Im Ablauf können keine wesentlichen Charakteristika herausgearbeitet werden, weil die Frachten so gering sind.

In Abbildung 48 sind die Frachtganglinien der hier zusätzlich durchgeführten Analysen von Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffe zu sehen. Es können alle Pflanzenschutzmittel im Zulauf des RKB ausreichend häufig für eine Bilanzierung nachgewiesen werden. Hierbei ist der Stoff Terbutryn sehr auffällig. Die maximale Frachtrate im Zulauf beträgt 102,65 µg/s um 17:50 Uhr. Um eine sinnvolle Darstellung gewährleisten zu können wird diese Frachtrate mit Hilfe einer gesonderten Y-Achse auf der rechten Seite dargestellt. Im Ablauf ist der Stoff mit der höchsten Frachtrate Mecoprop mit 0,280 µg/s um 17:50 Uhr Die zusammengestellten Wirkungsgrade sind dem Abs. 5.2.4 zu entnehmen.

Abbildung 44: RKB B, Niederschlagsereignis vom 02.08.2023. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion xtrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 45: RKB B, Niederschlagsereignis vom 02.08.2023. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 46: RKB B, Niederschlagsereignis vom 02.08.2023. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und ΣPAK_{16} im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt, Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 47: RKB B, Niederschlagsereignis vom 02.08.2023. Dargestellt sind die Durchflussganglinien und die Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme nach RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme. Die BG von Naphthalin (= 0,01 µg/L) unterscheidet sich von den übrigen PAK (= 0,002 µg/L).

Abbildung 48: RKB B, Niederschlagsereignis vom 02.08.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffen im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

5.2.4 Wirkungsgrade RKB B

In Tabelle 18 werden die Wirkungsgrade für alle bilanzierbaren Frachten des RKB B aufgeschlüsselt. Nur für die erste Messung am 09.01.2023 können Wirkungsgrade bestimmt werden.

Tabelle 18: RKB B: Übersicht der Wirkungsgrade η_{ges} differenziert nach Stoffen und Ereignissen.

Wirkungsgrad η_{ges} []	09.01.2023	12.04.2023	02.08.2023
CSB	0,37	n.d.	n.d.
N_{ges}	0,22	n.d.	n.d.
NH₄-N	0,84	n.d.	n.d.
NO₃-N	0,26	n.d.	n.d.
P_{ges}	> 0,42	n.d.	n.d.
TOC	0,29	n.d.	n.d.
AFS₆₃	> 0,41	n.d.	n.d.
AFS_{gesamt}	n.a.	n.d.	n.d.
Blei	n.a.	n.d.	n.d.
Cadmium	n.a.	n.d.	n.d.
Nickel	n.a.	n.d.	n.d.
Quecksilber	n.a.	n.d.	n.d.
Arsen	n.d.	n.d.	n.d.
Kupfer	n.d.	n.d.	n.d.
Zink	n.d.	n.d.	n.d.
Acenaphthen	n.a.	n.d.	n.d.
Acenaphthylen	> -0,09	n.d.	n.d.
Anthracen	n.a.	n.d.	n.d.
Benzo[a]anthracen	0,70	n.d.	n.d.
Benzo[a]pyren	0,66	n.d.	n.d.
Benzo[b]flouranthen	0,69	n.d.	n.d.
Benzo[ghi]perylen	0,67	n.d.	n.d.
Benzo[k]flouranthen	> 0,62	n.d.	n.d.
Chrysen	0,70	n.d.	n.d.
Dibenzo[ah]anthracen	n.a.	n.d.	n.d.
Flouranthen	0,74	n.d.	n.d.
Fluoren	> 0,18	n.d.	n.d.
Indeno[1,2,3-cd]pyren	0,67	n.d.	n.d.
Naphthalin	> 0,85	n.d.	n.d.
Phenanthren	0,70	n.d.	n.d.
Pyren	0,76	n.d.	n.d.
ΣPAK₁₆	0,72	n.d.	n.d.
Diuron	n.d.	n.d.	n.d.

Wirkungsgrad η_{ges} []	09.01.2023	12.04.2023	02.08.2023
Glyphosat	n.d.	n.d.	n.d.
Mecoprop	n.d.	n.d.	n.d.
Terbutryn	n.d.	n.d.	n.d.
6PPD-Chinon	n.d.	n.d.	n.d.
Acesulfam-K	n.d.	n.d.	n.d.

n.d.: nicht durchgeführt; n.a.: nicht auswertbar; [1]: Gesamtniederschlag 247 Minuten. In den ersten 186 Minuten fielen 3,6 mm Niederschlag; [2]: Daten bis Messungsende, nicht extrapolierte Daten.

5.3 RKB C

Das RKB C wurde insgesamt vier Mal beprobt, drei Mal im Herbst 2022 und einmal im Herbst 2024. Hierbei konnten für stark unterschiedliche Niederschlagshöhen die stofflichen Einträge bilanziert werden. Beim dritten Ereignis war eine Bestimmung der Frachtraten und somit Durchgangswerte nicht möglich, weil der gefallene Niederschlag nur zu einer Wasserstandserhöhung im RKB aber zu keinem Durchfluss im Ablauf führte (siehe Tabelle 19).

Tabelle 19: Zusammenstellung der beprobten Ereignisse beim RKB C

Parameter	08.09.2022	17.10.2022	17.11.2022	26.09.2024
h_N [mm]	16	5,6 ^[1]	2,3	8.6
D [min]	333	20 ^[1]	60	366
T [a]	<1	<1 ^[1]	<1	<1
ψ_m [./.]	0,36	0,27	0,26	0.18
V_{zu} [m ³]	113,3	30,4	11,6	30.6
V_{ab} [m ³]	56,6	24,2	0,27 ^[2]	33.5
V_{zu}^* [m ³]	35,3	0,0	11,6	4.8
V_v [m ³]	21,4	6,2	n.a.	-7.6
$Q_{max,Zu}$ [m ³ /h]	65,3	386,8	9,5	30.9
$q_{A,max}$ [m/h]	0,3	1,7	0,0	0.1
$V_{Austausch}$ [%]	71,4	19,2	7,3	19.3
$\bar{c}_{AFS63,Zu}$ [mg/L]	9,2	185,6	115,3	16.1
MAX $c_{AFS63,Zu}$ [mg/L]	24,0	598,0	296,6	65.8

[1] Daten von einer in Ahrensburg gelegenen Wetterstation (Intensiver Niederschlag etwa 20 min (5 mm) gesamt etwa 205 min (5,6 mm). [2] Kein effektiver Abfluss. Q_{ab} war zu jedem Zeitpunkt < 0,1 L/s.

5.3.1 RKB C 08.09.2022 (PN1)

Die erste Messung des RKB C wurde im Spätsommer am 08.09.2022 durchgeführt.

5.3.1.1 Niederschlag- und Durchflussgeschehen

Am 07.09.2022 wurde bei einer nahegelegenen Wetterstation (vgl. Abs. 3.3) ein Niederschlag von 0,5 mm gemessen. Dieser wird als nichtabflusswirksam Die Trockenphase vor dem 07.09.2022 betrug 7 Tage (Abbildung 49).

Abbildung 49: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB C naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis am 08.09.2023.

In Abbildung 50 ist der vor Ort gemessene Niederschlag während der Beprobung für 20-minütige Intervalle kumuliert und in einem Balkendiagramm visualisiert. Darunter befindet sich die dazugehörige Durchflusskurve für den Zu- und Ablauf. Die in grau dargestellten Durchflusskurven zum Ende des Ereignisses sind extrapoliert. Der Gesamtniederschlag h_{Nges} beträgt 16 mm. Regenbeginn war um 13:10 Uhr. Die Niederschlagsdauer beträgt 333 min. Basierend auf dem Kostra-DWD-Datensatz 2020 (4.1) entspricht dies weniger als einem 1-jährlichen Niederschlagsereignis.

Abbildung 50: RKB C, Niederschlagsereignis vom 08.09.22. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Abflaufs.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

5.3.1.2 Frachtganglinien

In Abbildung 51 ist der Durchfluss, und folgend die Fracht von AFS₆₃, Kohlenstoff und den Nährstoffen Stickstoff sowie Gesamtphosphor über die Zeit aufgetragen. Es sind mehrere Abflussspitzen im Zulauf zu erkennen. Der größte Durchfluss im Zulauf wird um 17:17 Uhr gemessen und beträgt 18,1 L/s. Es wurde ein gesamter Zufluss für dieses Regenereignis von 113,3 m³ gemessen. Das Ablaufvolumen beträgt 56,6 m³. Das Verlustvolumen beträgt 21,4 m³.

Die höchste AFS₆₃-Frachtrate wird um 15:15 Uhr mit 220 mg/s gemessen. Die kumulierte Fracht im Zulauf beträgt für diesen Stoff 1046,5 g. Die kumulierte Fracht im Ablauf beträgt lediglich 291 g. Hieraus lässt sich ein stofflicher Rückhalt von 72 % bestimmen. Die durchschnittliche AFS₆₃-Konzentration im Zulauf beträgt 9,2 mg/L, die höchste gemessene Konzentration 24 mg/L. Die Frachtganglinien der Kohlenstoffe und Nährstoffe verhalten sich unterschiedlich zueinander. Die Hochpunkte in den Zulaufganglinien der Frachten sind sehr viel größer als im Ablauf des RKBs.

In Abbildung 52 sind die Frachtganglinien für AFS₆₃ und Schwermetalle zu sehen. Nickel ist insbesondere im Zulauf aber auch im Ablauf in Konzentrationen im Wasser vorhanden, die oberhalb der Bestimmungsgrenze liegen. Hierdurch lassen sich sowohl Zu- und Ablauf Frachtganglinien darstellen. Das Schwermetall Blei liegt nur in der ersten Zulaufprobe in einer nachweisbaren Konzentration vor. Alle weiteren Schwermetalle liegen in Konzentrationen unterhalb der Bestimmungsgrenze vor.

In Abbildung 53 sind zusätzlich die Frachtganglinien für AFS_{gesamt} und dem Summenparameter $\sum\text{PAK}_{16}$ dargestellt. Die AFS_{gesamt}-Konzentrationen befinden häufig unterhalb der Bestimmungsgrenze, weshalb eine Auswertung der Messreihe nicht möglich ist. Die gesamte Zulauffracht der $\sum\text{PAK}_{16}$ beträgt 4,8 mg, die Ablauffracht 0,8 mg. Hieraus kann ein Wirkungsgrad von 82,8 % abgeleitet werden.

In Abbildung 54 folgt eine Darstellung der PAKs unter Berücksichtigung der Anzahl an aromatischen Ringsystemen, welche maßgeblich die stofflichen Eigenschaften prägen. Die Frachtganglinie der PAKs mit zwei bis drei aromatischen Kohlenwasserstoffringe im Zulauf weisen ähnliche Charakteristika im Verhalten zueinander auf, wobei manche Stoffe in deutlich höheren Konzentrationen vorkommen. Die Frachten im Zulauf von Phenanthren sind hier am höchsten. Bei den Frachtganglinien der PAKs mit vier aromatischen Kohlenwasserstoffringen ist zu erkennen, dass der Eintrag von Pyren und Fluoranthen am größten ist. Die PAKs mit sechs aromatischen Ringen weisen den geringsten stofflichen Eintrag auf. Zueinander verhalten sich die gruppierten PAKs im Zu- und Ablauf größtenteils konsistent.

Abbildung 51: RKB C, Niederschlagsereignis vom 08.09.2022. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 52: RKB C, Niederschlagsereignis vom 08.09.2022. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probennahme.

Abbildung 53: RKB C, Niederschlagsereignis vom 08.09.2022. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der ΣPAK₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 54: RKB C, Niederschlagsereignis vom 08.09.23. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probennahme. Die BG von Naphthalin (= 0,01 $\mu\text{g/L}$) unterscheidet sich von den übrigen PAK (= 0,002 $\mu\text{g/L}$).

5.3.2 RKB C 17.10.2022 (PN 2)

Die zweite Beprobung des RKB C wurde im Herbst am 17.10.2022 durchgeführt.

5.3.2.1 Niederschlag- und Durchflussgeschehen

Die Trockenphase vor dem 17.10.2022 betrug einen Tag. In den 14 Tagen vor dem Niederschlagsereignis konnte mehrere geringe Niederschläge an einer Wetterstation in der Nähe gemessen werden. Der größte vorangegangene Niederschlag betrug 1,5 mm am 14.10.2022 (siehe Abbildung 55). Dieser wird als gering abflusswirksam eingestuft.

Abbildung 55: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB C naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis am 17.10.2022.

Durch die mobile Wetterstation konnten keine vor Ort Niederschlagsdaten aufgenommen werden. Der angegebene Gesamtniederschlag von $h_N=5,6$ mm wurde von einer benachbarten Wetterstation (vgl. Abs. 3.3) aufgezeichnet. Basierend auf dem Kostra-DWD-Datensatz 2020 (4.1) entspricht dies weniger als einem 1-jährlichen Niederschlagsereignis.

Aufgrund der geringen Messpunktdichte (immer mittlerer Abfluss während eines 10 min-Intervalls, vgl. Abs. 3.4) und der hohen Dynamik im Zulauf während dieses relativ kurzen, sehr intensiven Niederschlagsereignisses war eine Interpolation zwischen den Messpunkten um 15:41 Uhr und 16:01 Uhr notwendig. Es erfolgte dann eine rechnerische Extrapolation der Durchflüsse bis 16:07 Uhr zur Bestimmung der Durchflussganglinie im Zulauf. Zu diesem Zeitpunkt war bereits kein Abflussgeschehen im Zulaufgerinne mehr erkennbar. Hieraus ergibt sich ebenfalls ein angepasstes Zulaufvolumen V_{zu} .

Im Zulauf konnte um 15:38 Uhr ein Spitzendurchfluss von 107 L/s gemessen werden. Der Durchfluss im Ablauf war dagegen um 15:55 Uhr mit 4,0 L/s am größten und somit sehr viel geringer als der Spitzendurchfluss im Zulauf (siehe Abbildung 56). Um der Dynamik des Geschehens gerecht zu werden, wurde die Messdauer der Durchflussmessung von fünf Minuten auf eine Minute verringert.

Abbildung 56: RKB C, Niederschlagsereignis vom 17.10.22. Dargestellt sind die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Abflaufs.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme. [1] Daten für den Gesamtniederschlag wurden von einer naheliegenden Wetterstation aufgezeichnet (siehe Abs. 3.3).

5.3.2.2 Frachtganglinien

In Abbildung 57 ist der Durchfluss, und folgend die Fracht von AFS₆₃, Kohlenstoff und den Nährstoffen Stickstoff sowie Gesamtphosphor über die Zeit aufgetragen. Die AFS₆₃-Fracht ist um 15:37 Uhr mit 41.124 mg/s am größten. Im Ablauf beträgt die höchste AFS₆₃-Fracht lediglich 91 mg/s. Die gesamte Zulauffracht beträgt 5645,3 g. Die Ablauffracht beträgt 359,8 g wodurch sich ein Wirkungsgrad von 94 % ergibt. Die Höchstkonzentration des AFS₆₃ beträgt 598 mg/L, im arithmetischen Mittel konnte eine Konzentration von 185,6 mg/L im Zulauf gemessen werden. Die Konzentration an CSB ist im Zulauf deutlich größer als die TOC-Konzentration. Bei den Nährstoffen sind ebenfalls sehr hohe Frachtraten vorhanden. Der starke Spülstoß aus dem Zulauf ist im Ablauf nur in sehr abgeschwächter Form vorzufinden. Daher sind hier Konzentration und Frachten nur gering erhöht.

In Abbildung 58 sind die Frachtganglinien für AFS₆₃ und Schwermetall zu sehen. Blei, Nickel und Cadmium können in mindestens einer Zulaufprobe nachgewiesen werden. Die Frachtrate von Blei ist die höchste innerhalb der Schwermetalle und beträgt um 15:37 Uhr 8,05 mg/s. Insgesamt wird während des Niederschlagereignisses ca. 1 g Blei eingetragen. Im Ablauf befinden sich die Konzentrationen aller Schwermetalle unterhalb der Bestimmungsgrenze.

In Abbildung 59 sind zusätzlich die Frachtganglinien für AFS_{gesamt} und dem Summenparameter Σ PAK₁₆ dargestellt. Die AFS_{gesamt}-Konzentration ist in der ersten Zulaufprobe mit 934 mg/L am höchsten. Während der Messung kommt es insgesamt zu einem Stoffeintrag von 7561,6 g AFS_{gesamt}. Im Ablauf konnte lediglich eine Fracht von 120,9 g detektiert werden. Hieraus ergibt sich ein Wirkungsgrad von 98,4 %. Die gesamte Zulauffracht der Σ PAK₁₆ beträgt 2,6 mg, die Ablauffracht 0,5 mg. Hieraus kann ein Wirkungsgrad von 80,7 % abgeleitet werden.

In Abbildung 60 folgt eine Darstellung der PAKs unter Berücksichtigung der Anzahl an aromatischen Ringsystemen, welche maßgeblich die stofflichen Eigenschaften prägen. Die Frachtganglinie der PAKs mit zwei bis drei aromatischen Kohlenwasserstoffringe im Zulauf weisen ähnliche Charakteristika im Verhalten zueinander auf, wobei manche Stoffe in deutlich höheren Konzentrationen vorkommen. Die Frachten im Zulauf von Phenanthren sind hier am höchsten. Bei den Frachtganglinien der PAKs mit vier aromatischen Kohlenwasserstoffringen ist zu erkennen, dass der Eintrag von Pyren und Fluoranthen am größten ist. Die PAKs mit sechs aromatischen Ringen weisen den geringsten stofflichen Eintrag auf. Benzo[a]anthracen weist hier die höchste Frachtrate auf. Zueinander verhalten sich die gruppierten PAKs im Zu- und Ablauf größtenteils konsistent. Im Ablauf sind die Frachten an Fluoranthen, Phenanthren und Pyren am größten.

Abbildung 57: RKB C, Niederschlagsereignis vom 17.10.2022. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 58: RKB C, Niederschlagsereignis vom 17.10.2022. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probennahme.

Abbildung 59: RKB C, Niederschlagsereignis vom 17.10.2022. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der ΣPAK_{16} im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probennahme.

Abbildung 60: RKB C, Niederschlagsereignis vom 17.10.23. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme. Die BG von Naphthalin (= 0,01 µg/L) unterscheidet sich von den übrigen PAK (= 0,002 µg/L).

5.3.3 RKB C 17.11.2022 (PN 3)

Die dritte Messung des RKB C wurde im Herbst am 17.11.2022 durchgeführt. Bei der Messung kam es insbesondere im Abfluss nur zu sehr geringen Wasserständen. Aufgrund des geringen Durchflusses im Ablauf wird eine Bilanzierung der Frachten hier nicht durchgeführt. Zur Einordnung der anderen beprobten Ereignisse sind die folgend dargestellten Messergebnisse dennoch hilfreich.

5.3.3.1 Niederschlag- und Durchflussgeschehen

In den vorherigen Tagen wurden bei einer nahegelegenen Wetterstation (siehe Abschnitt 3.2) mehrere kleine Regenereignisse (Schauer) gemessen. Diese werden als nichtabflusswirksam eingestuft. Daher wird von einer mehrtägigen Trockenphase ausgegangen (siehe Abbildung 61).

Abbildung 61: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB C naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis am 17.11.2022.

In Abbildung 61 ist der vor Ort gemessene Niederschlag während der Beprobung für 20-minütige Intervalle kumuliert und in einem Balkendiagramm visualisiert. Darunter befindet sich die dazugehörige Durchflusskurve für den Zu- und Ablauf. Die in grau dargestellten Durchflusskurven zum Ende des Ereignisses sind extrapoliert. Der Gesamtniederschlag h_{Nges} beträgt 2,3 mm. Regenbeginn war um 14:27 Uhr. Die Niederschlagsdauer beträgt vier Stunden und 42 Minuten. Basierend auf dem Kostra-DWD-Datensatz 2020 (4.1) entspricht dies weniger als einem 1-jährlichen Niederschlagsereignis.

Über die gesamte Messung erfolgte kein effektiver Abfluss ($Q > 0,1 \text{ L/s}$) im Ablauf des RKB, weshalb auf die Extrapolation der Abflussganglinie verzichtet wurde. Des Weiteren wurde bei diesem Ereignis auf die Bestimmung von Durchgangswerten und Wirkungsgraden verzichtet.

Abbildung 62: RKB C, Niederschlagsereignis vom 17.11.22. Dargestellt sind die Niederschlags-höhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Abflaufs.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Date. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probennahme.

5.3.3.2 Frachtganglinien

In Abbildung 63 ist der Durchfluss, und folgend die Fracht von AFS₆₃, Kohlenstoff und den Nährstoffen Stickstoff sowie Gesamtphosphor über die Zeit aufgetragen. Es ist eine Abflussspitze im Zulauf mit einem maximalen Durchfluss von 2,65 L/s um 15:25 Uhr vorhanden. Das gesamte Zulaufvolumen beträgt 11,64 m³. Das gesamte Ablaufvolumen beträgt lediglich 0,27 m³ und ist somit sehr gering. Ein Wirkungsgrad kann nicht sinnvoll bestimmt werden. Auf die Frachtraten im Ablauf wird daher im textlichen Teil nicht detailliert eingegangen.

Die AFS₆₃-Frachtrate erreicht im Zulauf ihr Maximum mit 296,6 mg/s um 16:15 Uhr. Es ergibt sich eine kumulierte Zulauffracht von 1341,3 g für die gesamte Messung. Die maximale Zulaufkonzentration beträgt 296,6 mg/L, das arithmetischen Mittel der Konzentrationen liegt bei 155,3 mg/L. Die maximalen Eintragsraten an Kohlen- und Nährstoffen sind zwischen 14:40 Uhr und 15:25 Uhr zu finden. Der größte Stoffeintrag von AFS₆₃ findet um 16:15 Uhr statt. Somit ist die AFS₆₃ Frachtganglinie zeitlich versetzt zu den Frachtganglinien der Kohlen- und Nährstoffe.

In Abbildung 64 sind die Frachtganglinien für AFS₆₃ und Schwermetalle zu sehen. In den Zulaufproben überschreiten die Konzentrationen von Nickel und Blei die Bestimmungsgrenze. Die Höchstkonzentration kann um 16:15 Uhr gemessen werden. Hierbei liegt Blei mit 0,007 mg/L und Nickel bei 0,15 mg/L im Zulauf. Die Konzentrationen der weiteren Schwermetalle befinden sich unterhalb der Bestimmungsgrenze. In den Ablaufproben befinden sich die Konzentrationen aller Schwermetalle unterhalb der Bestimmungsgrenze.

In Abbildung 65 erfolgt die zusätzliche Darstellung der Frachtraten des AFS_{gesamt} und Σ PAK₁₆. Die Höchstkonzentration von AFS_{gesamt} im Zulauf liegt ebenfalls um 16:15 Uhr vor. Der gesamte Stoffeintrag beträgt während des Regenerereignisses 2075,3 g. Im Ablauf kann lediglich eine Abflussspitze von 4,2 g bestimmt werden. Ein Wirkungsgrad wird nicht quantifiziert.

In Abbildung 66 folgt die Darstellung der Frachtganglinien der PAKs unter Berücksichtigung der Anzahl an aromatischen Ringsystemen, welche maßgeblich die stofflichen Eigenschaften prägen. Die Frachtganglinie der PAKs mit zwei bis drei aromatischen Kohlenwasserstoffringe im Zulauf weisen ähnliche Charakteristika im Verhalten zueinander auf, wobei manche Stoffe in deutlich höheren Konzentrationen vorkommen. Die Frachten im Zulauf von Phenanthren sind hier am höchsten. Bei den Frachtganglinien der PAKs mit vier aromatischen Kohlenwasserstoffringen ist zu erkennen, dass der Eintrag von Pyren und Fluoranthren am größten ist. Die PAKs mit sechs aromatischen Ringen weisen den geringsten stofflichen Eintrag auf. Benzo[b]fluoranthren weist hier die höchste Frachtrate auf. Zueinander verhalten sich die gruppierten PAKs im Zu- und Ablauf größtenteils konsistent. Für den Ablauf werden aufgrund des Durchflussgeschehens keine Frachtraten angegeben. Somit entfällt auch die Bestimmung eines Wirkungsgrads.

Abbildung 63: RKB C, Niederschlagsereignis vom 17.11.2022. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: $h_{N_{ges}}$: Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion Extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 64: RKB C, Niederschlagsereignis vom 17.11.2022. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probennahme.

Abbildung 65: RKB C, Niederschlagsereignis vom 08.09.2022. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der ΣPAK₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 66: RKB C, Niederschlagsereignis vom 08.09.23. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probennahme. Die BG von Naphthalin (= 0,01 µg/L) unterscheidet sich von den übrigen PAK (= 0,002 µg/L).

5.3.4 RKB C 26.09.2024 (PN 4)

Die vierte Messung am RKB C wurde im Herbst am 26.09.2024 durchgeführt.

5.3.4.1 Niederschlag- und Durchflussgeschehen

Nach einer längeren Trockenperiode kam es am Vortag bereits zu Niederschlag. Dieser wird als abflusswirksam eingestuft und es wird keine Trockenphase angenommen (siehe Abbildung 67).

Abbildung 67: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB C naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis vom 26.09.2024

In Abbildung 68 ist der vor Ort gemessene Niederschlag während der Beprobung in 20-minütige Intervalle kumuliert und in einem Balkendiagramm visualisiert. Darunter befindet sich die dazugehörige Durchflusskurve für den Zu- und Ablauf. Die in grau dargestellten Durchflusskurven sind zum Ende des Ereignisses extrapoliert. Regenbeginn war um 04:21 Uhr. Während des Niederschlagsereignisses wurden 8,6 mm Niederschlag innerhalb von 6 h und 6 min gemessen. Dieser Niederschlag ist deutlich geringer als ein 1-jährliches Niederschlagsereignis.

Im Zulauf des RKB B wurde ein Spitzendurchfluss von 8,6 L/s um 04:35 Uhr gemessen. Insgesamt beläuft sich das Zulaufvolumen über die Messdauer auf 30,6 m³. Im Ablauf wurde ein maximaler Durchfluss von 3,0 L/s um 07:30 Uhr gemessen. Es wurden sieben Zulauf- und neun Ablaufproben entnommen.

Abbildung 68: Niederschlags-Abflussgeschehen am RKB C | Messung vom 26.09.2024. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Abflaufs.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Abfluss; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

5.3.4.2 Frachtganglinien

In Abbildung 69 ist der Durchfluss, und folgend die Fracht von AFS₆₃, Kohlenstoff und den Nährstoffen Stickstoff sowie Gesamtphosphor über die Zeit aufgetragen. Es sind zwei Hochpunkte in der Abflussganglinie des Zulaufs zu erkennen, jedoch handelt es sich hierbei um kleinere Durchflüsse. Die AFS₆₃-Fracht ist um 4:35 Uhr mit 564,42 mg/s am höchsten. Die gesamte Zulauffracht beträgt 492,9 g. Die gesamte Ablauffracht beträgt 124,7 g, wodurch sich ein Wirkungsgrad von 0,75 ergibt. Die Höchstkonzentration des AFS₆₃ beträgt 65,8 mg/L, im arithmetischen Mittel konnte eine Konzentration von 16,1 mg/L im Zulauf gemessen werden. Die CSB-Fracht ist im Zulauf deutlich größer als die TOC-Fracht. Die Frachtganglinien der Nährstoffe verhalten sich konsistent zueinander. Im Ablauf sind die Konzentrationen und Frachten geringer und konstanter.

In Abbildung 70 sind die Frachtganglinien für AFS₆₃ und Schwermetall zu sehen. In keiner der analysierten Zu- und Ablaufproben wurden Schwermetalle oberhalb der Bestimmungsgrenze gefunden.

In Abbildung 71 sind zusätzlich die Frachtganglinien für AFS_{gesamt} und dem Summenparameter Σ PAK₁₆ dargestellt. Die AFS_{gesamt}-Konzentration in der zweiten Zulaufprobe um 4:35 Uhr ist mit 82,8 mg/L am größten. In allen Zulaufproben ist die Konzentration von AFS_{gesamt} oberhalb der Bestimmungsgrenze. Die maximale Fracht im Zulauf beträgt 710 mg/s um 4:35 Uhr. Die kumulierte Zulauffracht beträgt 564,2 g. Im Ablauf beträgt die maximale Frachtrate 9,88 mg/s um 08:10 Uhr. Die kumulierte Ablauffracht beträgt 125,0g. Hieraus kann ein Wirkungsgrad von 78 % bestimmt werden. Die Frachtganglinie des Summenparameters Σ PAK₁₆ weist sowohl im Zu- als auch Ablauf teils unterschiedliche Charakteristika im Vergleich zur Durchflusskurve auf. Die kumulierte Zulauffracht beträgt 0,5 mg. Die kumulierte Ablauffracht der Σ PAK₁₆ beträgt 0,3 mg. Hieraus ergibt sich ein Wirkungsgrad von 37 %.

In Abbildung 72 folgt eine Darstellung der PAKs unter Berücksichtigung der Anzahl an aromatischen Ringsystemen, welche maßgeblich die stofflichen Eigenschaften prägen. Ein Großteil der PAKs liegt in Konzentrationen unterhalb der Bestimmungsgrenzen im Zulauf vor. Lediglich Fluoranthen, Phenanthren und Pyren werden in messbaren Konzentrationen eingetragen. Dabei liegt die maximale Frachtrate bei dem Stoff Pyren mit 0,129 µg/s um 4:30 Uhr vor. Im Ablauf können zusätzlich zu den Stoffen aus dem Zulauf in der letzten Ablaufprobe (A9) die Stoffe Anthracen und Fluoren gemessen werden. Eine Bilanzierung der Frachten kann somit für die meisten PAKs nicht erfolgen.

In Abbildung 73 sind die Frachtganglinien der hier zusätzlich durchgeführten Analysen von Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffe zu sehen. In den Zulaufproben konnte für die Stoffe Glyphosat und Acesulfam-K eine ausreichend häufige Überschreitung der Bestimmungsgrenze gemessen werden, als dass die Erstellung einer Frachtganglinie für diese Stoffe möglich ist. Die höchsten Frachtraten im Zulauf konnten um 4:35 Uhr gemessen werden; Glyphosat mit 0,180 µg/s und Acesulfam-K mit 6,43 µg/s. Im Ablauf können ebenfalls nur diese beiden Stoffe hinreichend bilanziert werden. Die maximale Frachtrate von Glyphosat um 7:40 Uhr beträgt 0,748 µg/s und Acesulfam-K 1,074 µg/s um 7:50 Uhr.

Die zugehörigen Wirkungsgrade können dem Abs. 5.3.5 entnommen werden.

Abbildung 69: RKB C, Niederschlagsereignis vom 26.09.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probennahme.

Abbildung 70: RKB C, Niederschlagsereignis vom 26.09.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 71: RKB C, Niederschlagsereignis vom 26.09.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der ΣPAK_{16} im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 72: RKB C, Niederschlagsereignis vom 26.09.24. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme. Die BG von Naphthalin (= 0,01 µg/L) unterscheidet sich von den übrigen PAK (= 0,002 µg/L).

Abbildung 73: RKB C, Niederschlagsereignis vom 26.09.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffen im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

5.3.5 Wirkungsgrade RKB C

In Tabelle 20 werden die Wirkungsgrade für alle bilanzierbaren Frachten des RKB C aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Messungen zusammengefasst.

Tabelle 20: RKB C: Übersicht der Wirkungsgrade η_{ges} differenziert nach Stoffen und Ereignissen.

Wirkungsgrad η_{ges} []	08.09.2022	17.10.2022	17.11.2022	26.09.2024
CSB	0,27	0,90	n.d.	-0,29
N_{ges}	0,54	0,79	n.d.	0,20
NH₄-N	0,77	0,60	n.d.	-1,36
NO₃-N	0,68	0,81	n.d.	0,26
P_{ges}	0,38	0,85	n.d.	-0,47
TOC	0,39	0,80	n.d.	-0,25
AFS₆₃	0,72	0,94	n.d.	0,75
AFS_{gesamt}	n.d.	0,98	n.d.	0,78
Blei	n.a.	> 0,88	n.d.	n.a.
Cadmium	n.a.	n.a.	n.d.	n.a.
Nickel	0,27	> 0,69	n.d.	n.a.
Quecksilber	n.a.	n.a.	n.d.	n.a.
Arsen	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Kupfer	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Zink	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Acenaphthen	n.a.	n.a.	n.d.	n.a.
Acenaphthylen	n.a.	n.a.	n.d.	n.a.
Anthracen	n.a.	n.a.	n.d.	n.a.
Benzo[a]anthracen	n.a.	> 0,62	n.d.	n.a.
Benzo[a]pyren	> 0,49	> 0,75	n.d.	n.a.
Benzo[b]flouranthen	> 0,71	0,88	n.d.	n.a.
Benzo[ghi]perylen	> 0,65	> 0,82	n.d.	n.a.
Benzo[k]flouranthen	n.a.	> 0,61	n.d.	n.a.
Chrysen	> 0,73	0,86	n.d.	n.a.
Dibenzo[ah]anthracen	n.a.	-> 0,18	n.d.	n.a.
Fluoranthen	0,79	0,61	n.d.	0,48
Fluoren	n.a.	n.a.	n.d.	n.a.
Indeno[1,2,3-cd]pyren	> 0,39	> 0,70	n.d.	n.a.
Naphthalin	n.a.	n.a.	n.d.	n.a.
Phenanthren	0,72	0,37	n.d.	-0,08
Pyren	0,74	0,69	n.d.	0,50
ΣPAK₁₆	0,83	0,81	n.d.	0,37
Diuron	n.d.	n.d.	n.d.	n.a.

Wirkungsgrad η_{ges} []	08.09.2022	17.10.2022	17.11.2022	26.09.2024
Glyphosat	n.d.	n.d.	n.d.	-1,26
Mecoprop	n.d.	n.d.	n.d.	n.a.
Terbutryn	n.d.	n.d.	n.d.	n.a.
6PPD-Chinon	n.d.	n.d.	n.d.	n.a.
Acesulfam-K	n.d.	n.d.	n.d.	0,09

n.d.: nicht durchgeführt; n.a.: nicht auswertbar

5.4 RKB D

Das RKB D wurde drei Mal beprobt. Diese Messungen wurden zu unterschiedlichen Jahreszeiten durchgeführt. Eine Bilanzierung der Frachten und somit eine Bestimmung der Durchgangswerte war für viele Stoffe möglich. In Tabelle 21 sind die wichtigsten Kenngrößen der untersuchten Regenereignisse zusammengefasst.

Tabelle 21: Zusammenstellung der beprobten Ereignisse beim RKB D.

Parameter	04.01.2023	13.03.2023	24.07.2023
h_N [mm]	9,1	5,3	10,1 ^[1]
D [min]	238	240	172
T [a]	<1	<1	<1
ψ_m [./.]	0,64	0,79	0,50
V_{zu} [m ³]	29,5	21,2	25,8
V_{ab} [m ³]	15,5	24,3	18,5
V_{zu}^* [m ³]	2,6	0,5	0,7
V_v [m ³]	11,4	-3,5	6,5
$Q_{max,Zu}$ [m ³ /h]	20,9	10,1	50,2
$q_{A,max}$ [m/h]	0,1	0,0	0,1
$V_{Austausch}$ [%]	12,5	9,0	10,9
$\bar{c}_{AFS63,Zu}$ [mg/L]	46,9	122,1	39,3
$MAX_{AFS63,Zu}$ [mg/L]	55,0	163,5	57,2

[1] Ein Teil der Niederschlagsdaten [6 mm h_N] wurden durch Daten einer benachbarten Wetterstation ergänzt. Die Wettermessstation wurde durch eine starke Böe umgeweht.

5.4.1 RKB D 04.01.2023 (PN 1)

Die erste Beprobung des RKB D wurde im Winter am 04.01.2023 durchgeführt. Diese Messung fand somit nur wenige Tage nach Silvester bzw. Neujahr statt.

5.4.1.1 Niederschlag- und Durchflussgeschehen

An den Vortagen der Beprobung wurden bei einer nahegelegenen Wetterstation (vgl. Abs. 3.3) mehrere Niederschläge gemessen, welche als abflusswirksam eingestuft werden. Die Trockenphase vor der Messung beträgt einen Tag (siehe Abbildung 74).

Abbildung 74: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB D naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis am 04.01.2023.

In Abbildung 75 ist der vor Ort gemessene Niederschlag während der Beprobung für 20-minütige Intervalle kumuliert und in einem Balkendiagramm visualisiert. Darunter befindet sich die dazugehörige Durchflusskurve für den Zu- und Ablauf. Die in grau dargestellten Durchflusskurven zum Ende des Ereignisses sind extrapoliert. Der Gesamtniederschlag h_{Nges} beträgt 9,1 mm. Regenbeginn war um 5:29 Uhr. Die Niederschlagsdauer beträgt 238 min. Basierend auf dem Kostra-DWD-Datensatz 2020 (4.1) entspricht dies weniger als einem 1-jährlichen Niederschlagsereignis. Fließgeschwindigkeiten und daraus resultierender Durchfluss im Zulauf konnte ab 5:30 Uhr gemessen werden.

Das kumulierte Zulaufvolumen beträgt $29,5 \text{ m}^3$, das kumulierte Volumen im Ablauf beträgt lediglich $15,5 \text{ m}^3$ bis zum Ende der Messung. Aus Niederschlagshöhe und undurchlässiger Fläche A_u ergibt sich für dieses Regenereignis ein mittlerer Abflussbeiwert von 0,64 [-]. Es wurden sieben Zulauf- und acht Ablaufproben entnommen.

Abbildung 75: Niederschlags-Abflussgeschehen am RKB D | Messung vom 04.01.2023. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

5.4.1.2 Frachtganglinien

In Abbildung 76 ist der Durchfluss, und folgend die Fracht von AFS₆₃, Kohlenstoff und den Nährstoffen Stickstoff sowie Gesamtphosphor über die Zeit aufgetragen. Die AFS₆₃-Fracht ist um 6:40 Uhr mit 306 mg/s am größten. Im Ablauf konnten keine AFS₆₃-Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenze gemessen werden. Die gesamte Zulauffracht beträgt 1382 g. Die maximale Ablauffracht beträgt weniger als 124,0 g, wodurch sich ein Mindestwirkungsgrad von 91 % ergibt. Die Höchstkonzentration des AFS₆₃ beträgt 55,0 mg/L, im arithmetischen Mittel konnte eine Konzentration von 46,9 mg/L im Zulauf gemessen werden. Die Konzentration an CSB ist im Zulauf deutlich größer als die TOC-Konzentration. Bei den Nährstoffen ist im Zulauf die Nitratkonzentration gegenüber den weiteren Nährstoffen um ein Vielfaches erhöht. Im Ablauf sind die Konzentrationen und Frachten der Kohlen- und Nährstoffe konstanter.

In Abbildung 77 sind die Frachtganglinien für AFS₆₃ und Schwermetall zu sehen. Im Zulauf kann in Zulaufprobe Z1 eine Nickelkonzentration oberhalb der Bestimmungsgrenze mit 0,003 mg/L nachgewiesen werden. In Zulaufprobe Z2 konnte eine Bleikonzentration oberhalb der Bestimmungsgrenze mit 0,007 mg/L gemessen werden. In den weiteren Zulaufproben konnten keine Schwermetalle oberhalb der Bestimmungsgrenze nachgewiesen werden. Im Ablauf konnte in jeder Probe eine Nickelkonzentration oberhalb der Bestimmungsgrenze nachgewiesen werden. Die Fracht ist am höchsten in der ersten Ablaufprobe mit 0,0047 mg/s.

In Abbildung 78 sind zusätzlich die Frachtganglinien für AFS_{gesamt} und dem Summenparameter \sum PAK₁₆ dargestellt. Die AFS_{gesamt}-Konzentration ist in der dritten Zulaufprobe mit 80,0 mg/L am höchsten. Hieraus ergibt sich eine maximale Frachtrate von 369,4 mg/s um 6:40 Uhr. Im Ablauf ist in der ersten Probe die AFS_{gesamt}-Konzentration mit 10,8 mg/L am höchsten. Die maximale Frachtrate im Ablauf wird um 8:05 Uhr gemessen mit 9,73 mg/s. Die akkumulierte Zulauffracht beträgt 1293 g, die akkumulierte Ablauffracht 59,6 g. Hieraus kann ein Wirkungsgrad von 0,95 errechnet werden. Die gesamte Zulauffracht der \sum PAK₁₆ beträgt 10,5 mg, die Ablauffracht 1,5 mg. Hieraus ergibt sich ein Wirkungsgrad von 86 %.

In Abbildung 79 folgt eine Darstellung der PAKs unter Berücksichtigung der Anzahl an aromatischen Ringsystemen, welche maßgeblich die stofflichen Eigenschaften prägen. Ein Großteil der PAKs liegen in nachweisbaren Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenzen im Zulauf vor. Bei der Betrachtung der Frachtganglinien der PAKs mit zwei bis drei aromatischen Kohlenwasserstoffringe im Zulauf ist der Stoff, der die höchsten Frachtraten aufweist, Phenanthren mit 0,029 µg/s um 6:40 Uhr. Pyren (0,05 µg/s). Fluoranthen (0,364 µg/s) weist bei den PAKs mit vier aromatischen Ringsystemen die höchsten Zulauffrachten auf. Benzo[b]fluoranthen wird bei den PAKs mit fünf bis sechs aromatischen Ringsystemen am stärksten mit 0,093 µg/s im Zulauf eingetragen. Insgesamt sind hier die Frachten der PAKs mit vier Ringen am höchsten. Im Ablauf sind die Frachtraten aller PAKs sehr gering. Dies ist sowohl auf sehr niedrige Konzentrationen die häufig unterhalb der Bestimmungsgrenze sind aber auch auf den niedrigen Durchfluss zurückzuführen.

Abbildung 76: RKB D, Niederschlagsereignis vom 04.01.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 77: RKB D, Niederschlagsereignis vom 04.01.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probennahme.

Abbildung 78: RKB D, Niederschlagsereignis vom 04.01.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der ΣPAK₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 79: RKB D, Niederschlagsereignis vom 04.01.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme. Die BG von Naphthalin (= 0,01 µg/L) unterscheidet sich von den übrigen PAK (= 0,002 µg/L).

5.4.2 RKB D 13.03.2023 (PN 2)

Die zweite Beprobung des RKB D wurde im Frühjahr am 13.03.2022 durchgeführt.

5.4.2.1 Niederschlag- und Durchflussgeschehen

An den Vortagen der Beprobung wurden bei einer nahegelegenen Wetterstation (vgl. Abs. 3.3) mehrere Niederschläge gemessen, welche als abflusswirksam eingestuft werden. Weil am Vortag der Messung ca. 3 mm Niederschlag detektiert wurden, wird keine Trockenphase angenommen (siehe Abbildung 80).

Abbildung 80: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB D naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis am 13.03.2023.

In Abbildung 81 ist der vor Ort gemessene Niederschlag während der Beprobung in 20-minütige Intervalle kumuliert und in einem Balkendiagramm visualisiert. Darunter befindet sich die dazugehörige Durchflusskurve für den Zu- und Ablauf. Die in grau dargestellten Durchflusskurven sind zum Ende des Ereignisses extrapoliert. Regenbeginn war um 5:21 Uhr. Während des Niederschlagsereignisses wurden 5,3 mm Niederschlag innerhalb von vier Stunden gemessen. Dieser Niederschlag ist deutlich geringer als ein 1-jährliches Niederschlagsereignis. Fließgeschwindigkeiten und daraus resultierender Durchfluss im Zulauf konnte ab 5:05 Uhr gemessen werden.

Das kumulierte Zulaufvolumen beträgt $21,2 \text{ m}^3$. Das kumulierte Volumen im Ablauf beträgt $24,3 \text{ m}^3$ und ist somit größer als das Zulaufvolumen. Aus Niederschlagshöhe und undurchlässiger Fläche A_u ergibt sich für dieses Regenereignis ein mittlerer Abflussbeiwert von $0,79 [-]$. Es wurden fünf Zulauf- und sieben Ablaufproben entnommen.

Abbildung 81: Niederschlags-Abflussgeschehen am RKB B | Messung vom 13.03.2023. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probennahme.

5.4.2.2 Frachtganglinien

In Abbildung 82 ist der Durchfluss und folgend die Fracht von AFS₆₃, Kohlenstoff und den Nährstoffen Stickstoff sowie Gesamtposphor über die Zeit aufgetragen. Die AFS₆₃-Frachtrate ist um 7:15 Uhr mit 427 mg/s am größten. Die Höchstkonzentration mit 163,5 mg/L tritt um 6:45 Uhr auf. Das arithmetische Mittel der Konzentrationen im Zulauf kann mit 122,1 mg/L definiert werden. Die akkumulierte Zulauffracht beträgt 2591,6 g. Im Ablauf können keine Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenze nachgewiesen werden. Daher kann nur eine maximal vorhandene Ablauffracht definiert werden. Diese muss geringer als 242,8 g betragen. Daraus ergibt sich für den Stoff AFS₆₃ ein Mindestwirkungsgrad von 90,6 %. Die CSB-Konzentration ist im Zulauf deutlich größer als die TOC-Konzentration. Bei den Nährstoffen ist im Zulauf die P_{gesamt}-Konzentration mit bis zu 0,545 mg/L als erhöht einzuordnen. Im Ablauf sind die Konzentrationen und Frachtraten konstanter und geringer gegenüber dem Zulauf.

In Abbildung 83 sind die Frachtganglinien für AFS₆₃ und Schwermetall zu sehen. Es konnten für die Stoffe Blei, Nickel, Kupfer und Zink Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenze gemessen werden. Der Nickeleintrag ist mit bis zu 0,81 mg/s am größten. Im Ablauf des RKBs sind Nickel, Kupfer und Zink-Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenze nachweisbar. Die maximale Frachtrate im Ablauf liegt bei Zink mit 0,0689 mg/s um 7:40 Uhr vor. Die zugehörigen Wirkungsgrade können Tabelle 22 entnommen werden.

In Abbildung 84 sind zusätzlich die Frachtganglinien für AFS_{gesamt} und dem Summenparameter \sum PAK₁₆ dargestellt. Die AFS_{gesamt}-Konzentrationen sind in allen Zulaufproben oberhalb der Bestimmungsgrenze nachweisbar. Die maximale Konzentration beträgt 190,25 mg/L. Die akkumulierte Zulauffracht beträgt 2809,7 g. Im Ablauf befinden sich die Konzentrationen unterhalb der Bestimmungsgrenze. Daraus resultierend kann ein minimaler Wirkungsgrad von 91 % bestimmt werden. Die gesamte Zulauffracht der \sum PAK₁₆ beträgt 16,2 mg, die Ablauffracht 1,6 mg. Somit kann ein Wirkungsgrad von 90,4 % bestimmt werden.

In Abbildung 85 folgt eine Darstellung der PAKs unter Berücksichtigung der Anzahl an aromatischen Ringsystemen, welche maßgeblich die stofflichen Eigenschaften prägen. Ein Großteil der PAKs liegt in nachweisbaren Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenzen im Zulauf vor. Bei der Betrachtung der Frachtganglinien der PAKs mit zwei bis drei aromatischen Kohlenwasserstoffringe im Zulauf ist der Stoff, der die höchsten Frachtraten aufweist, Phenanthren mit 0,51 µg/s um 7:15 Uhr. Ebenfalls sind die Frachtraten von Naphthalin mit bis zu 0,223 µg/s gegenüber den weiteren Stoffen erhöht. Pyren und Fluoranthen weisen bei den PAKs mit vier aromatischen Ringsystemen die höchsten Zulauffrachten auf. Indeno[1,2,3-cd]pyren wird bei den PAKs mit fünf bis sechs aromatischen Ringsystemen am stärksten mit 0,037 µg/s im Zulauf eingetragen. Im Ablauf sind die Frachtraten aller PAKs im Vergleich zu den Zulauffrachtraten sehr gering. Viele PAKs befinden sich im Ablauf ebenfalls unterhalb der Bestimmungsgrenze.

In Abbildung 86 sind die Frachtganglinien der hier zusätzlich durchgeführten Analysen von Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffe zu sehen. In den Zulaufproben konnte für die Stoffe Glyphosat und 6PPD-Chinon eine ausreichend häufige Überschreitung der Bestimmungsgrenze gemessen werden, als dass die Erstellung einer Frachtganglinie für diese Stoffe möglich ist. Die jeweils höchste Frachtrate im Zulauf beträgt bei Glyphosat 0,278 µg/s (6:55 Uhr) und 6PPD-Chinon 0,073 µg/s (7:15 Uhr). Im Ablauf können Glyphosat und Acesulfam-K bilanziert werden. Die Konzentration in allen Ablaufproben von 6PPD-Chinon liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze. Die maximale Frachtrate von Glyphosat im Ablauf beträgt 0,353 um 7:50 Uhr. Für Acesulfam-K liegt die maximale Frachtrate bei 0,037 µg/s.

Die Wirkungsgrade werden in Abs. 5.4.4 für dieses RKB zusammengestellt.

Abbildung 82: RKB D, Niederschlagsereignis vom 13.03.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 83: RKB D, Niederschlagsereignis vom 13.03.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 84: RKB D, Niederschlagsereignis vom 13.03.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der ΣPAK₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 85: RKB D, Niederschlagsereignis vom 13.03.23. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die BG von Naphthalin (= 0,01 µg/L) unterscheidet sich von den übrigen PAK (= 0,002 µg/L).

Abbildung 86: RKB D, Niederschlagsereignis vom 13.03.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffen im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

5.4.3 RKB D 24.07.2023 (PN 3)

Die dritte Beprobung des RKB D wurde im Sommer am 24.07.2022 durchgeführt.

5.4.3.1 Niederschlag- und Durchflussgeschehen

An den Vortagen der Beprobung wurden bei einer nahegelegenen Wetterstation (vgl. Abs. 3.3) mehrere Niederschläge gemessen, welche als abflusswirksam eingestuft werden. Es wird somit keine Trockenphase angenommen (siehe Abbildung 87).

Abbildung 87: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB D naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis am 24.07.2023

In Abbildung 88 ist der vor Ort gemessene Niederschlag während der Beprobung in 20-minütige Intervalle kumuliert und in einem Balkendiagramm visualisiert. Darunter befindet sich die dazugehörige Durchflusskurve für den Zu- und Ablauf. Die in grau dargestellten Durchflusskurven sind zum Ende des Ereignisses extrapoliert. Regenbeginn war um 17:38 Uhr. Während des Niederschlagsereignis traten kräftige Böen auf, die die Wettermessstation etwa 40 Minuten außer Betrieb setzten. Die vorhandenen Niederschlagsdaten wurden mit den Daten einer benachbarten Wetterstation (vgl. Abs. 3.3) abgeglichen. Es konnte eine gute Übereinstimmung beobachtet werden, weshalb die Datenlücken durch die Daten der benachbarten Wetterstation ergänzt wurden. Durch die am RKB platzierte Wetterstation konnten 4,1 mm Niederschlag aufgezeichnet werden. Während der Messunterbrechung wurden in etwa 1,86 km Entfernung 6 mm Niederschlag (17:50 bis 18:10 Uhr) aufgezeichnet, was in Summe zu einem Gesamtniederschlag von 10,1 mm führt. Ein Fehler bei der Ermittlung des Gesamtniederschlags kann wegen der beschriebenen Umstände nicht ausgeschlossen werden. Das Niederschlagsereignis dauert insgesamt 2 h 52 min an. Dieser Niederschlag ist deutlich geringer als ein 1-jährliches Niederschlagsereignis. Fließgeschwindigkeiten und daraus resultierender Durchfluss im Zulauf konnte ab 17:50 Uhr registriert werden.

Das kumulierte Zulaufvolumen beträgt $25,8 \text{ m}^3$. Das kumulierte Volumen im Ablauf beträgt $18,5 \text{ m}^3$. Aus Niederschlagshöhe und undurchlässiger Fläche A_u ergibt sich für dieses Regenerereignis ein mittlerer Abflussbeiwert von 0,50 [-]. Es wurden fünf Zulauf- und acht Ablaufproben entnommen.

**Abbildung 88: RKB D, Niederschlagsereignis vom 24.07.23. Dargestellt sind die Niederschlags-
höhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Abflufs.**

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probennahme. [1] Die Niederschlagshöhe wurde abgeschätzt.

5.4.3.2 Frachtganglinien

In Abbildung 89 ist der Durchfluss, und folgend die Fracht von AFS₆₃, Kohlenstoff und den Nährstoffen Stickstoff sowie Gesamtphosphor über die Zeit aufgetragen. Die AFS₆₃-Frachtrate ist um 18:10 Uhr mit 797,9 mg/s am größten. Die Höchstkonzentration mit 57,2 mg/L tritt ebenfalls um 18:10 Uhr auf. Das arithmetische Mittel der Konzentrationen im Zulauf kann mit 39,3 mg/L definiert werden. Die akkumulierte Zulauffracht beträgt 1013,5 g. Im Ablauf können keine Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenze nachgewiesen werden. Daher kann nur eine maximal vorhandene Ablauffracht definiert werden. Diese muss geringer als 148,3 g betragen. Daraus ergibt sich für den Stoff AFS₆₃ ein Mindestwirkungsgrad von 85,4 %.

Die Konzentration an CSB ist im Zulauf deutlich größer als die TOC-Konzentration. Bei den Nährstoffen ist im Zulauf eine hohe Ammonium-Stickstoff Konzentration mit bis zu 0,98 mg/L zu erkennen. Die maximale Frachtrate an NH₄-N beträgt 8,9 mg/s. Im Ablauf sind die Konzentrationen und Frachtraten konstanter und geringer gegenüber dem Zulauf.

In Abbildung 90 sind die Frachtganglinien für AFS₆₃ und Schwermetall zu sehen. Die Blei-Konzentrationen sind ausreichend hoch, um die Frachtraten im Zulauf darzustellen. Der maximale Stoffeintrag findet um 18:10 Uhr mit 0,07mg/s statt. Nickel ist nur in der ersten Zulaufprobe mit einer Konzentration von 0,003 mg/L nachweisbar. Die weiteren Schwermetalle sind im Zulauf unterhalb der Bestimmungsgrenze. Im Ablauf liegt kein Schwermetall oberhalb der Bestimmungsgrenze vor.

In Abbildung 91 sind zusätzlich die Frachtganglinien für AFS_{gesamt} und dem Summenparameter \sum PAK₁₆ dargestellt. Die AFS_{gesamt}-Konzentrationen befinden sich ausreichend häufig in den Zulaufproben oberhalb der Bestimmungsgrenze, so dass die Zulauffracht quantifiziert werden kann. Die maximale Konzentration beträgt. Die akkumulierte Zulauffracht beträgt 963,7 g. Im Ablauf befinden sich die Konzentrationen unterhalb der Bestimmungsgrenze. Daraus resultierend kann ein minimaler Wirkungsgrad von 84,6 % bestimmt werden. Die gesamte Zulauffracht der \sum PAK₁₆ beträgt 1,4 mg, die Ablauffracht 0,1 mg. Somit kann ein Wirkungsgrad von 92,2 % bestimmt werden.

In Abbildung 92 folgt eine Darstellung der PAKs unter Berücksichtigung der Anzahl an aromatischen Ringsystemen, welche maßgeblich die stofflichen Eigenschaften prägen. Ein Großteil der PAKs liegt in mindestens einer Probe in den nachweisbaren Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenzen im Zulauf vor. Bei der Betrachtung der Frachtganglinien der PAKs mit zwei bis drei aromatischen Kohlenwasserstoffringe im Zulauf weist Phenanthren mit 0,19 µg/s um 18:10 Uhr die höchste Frachtrate auf. Pyren und Fluoranthen weisen bei den PAKs mit vier aromatischen Ringsystemen die höchsten Zulauffrachten auf. Benzo[b]fluoranthen wird bei den PAKs mit fünf bis sechs aromatischen Ringsystemen am stärksten im Zulauf eingetragen. Im Ablauf sind die Frachtraten aller PAKs im Vergleich zu den Zulauffrachtraten sehr gering. Viele PAKs befinden sich im Ablauf unterhalb der Bestimmungsgrenze.

In Abbildung 93 sind die Frachtganglinien der hier zusätzlich durchgeführten Analysen von Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffe zu sehen. Im Zulauf ist insbesondere Glyphosat mit einer hohen Frachtrate von bis zu 3,91 µg/s um 18:10 Uhr auffällig. Ebenfalls weist zur gleichen Uhrzeit 6PPD-Chinon eine maximale Frachtrate von 1,535 µg/s auf. Im Ablauf können nur Frachtganglinien für Diuron und Glyphosat erstellt werden, weil die Konzentrationen innerhalb der Wasserproben der weiteren Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffen unterhalb der Bestimmungsgrenze liegen. Die maximale Frachtrate weist erneut Glyphosat mit einer Konzentration von 0,517 µg/s um 19:10 Uhr auf.

Die Wirkungsgrade für das RKB D sind in Abs. 5.4.4 zusammengestellt.

Abbildung 89: RKB D, Niederschlagsereignis vom 24.07.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 90: RKB D, Niederschlagsereignis vom 24.07.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 91: RKB D, Niederschlagsereignis vom 24.07.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der ΣPAK_{16} im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probennahme.

Abbildung 92: RKB D, Niederschlagsereignis vom 24.07.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probennahme. Die BG von Naphthalin (= 0,01 $\mu\text{g/L}$) unterscheidet sich von den übrigen PAK (= 0,002 $\mu\text{g/L}$).

Abbildung 93: RKB D, Niederschlagsereignis vom 24.07.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffen im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

5.4.4 Wirkungsgrade RKB D

In Tabelle 22 werden die Wirkungsgrade für alle bilanzierbaren Frachten des RKB C aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Messungen zusammengefasst

Tabelle 22: RKB D: Übersicht der Wirkungsgrade η_{ges} differenziert nach Stoffen und Ereignissen.

Wirkungsgrad η_{ges} []	04.01.2023	13.03.2023	24.07.2023
CSB	0,92	0,62	-0,24
N_{ges}	0,50	0,67	0,67
NH₄-N	0,87	> 0,82	0,96
NO₃-N	0,31	0,26	0,81
P_{ges}	0,75	> 0,87	0,63
TOC	-0,85	0,26	-0,23
AFS₆₃	> 0,91	> 0,91	> 0,85
AFS_{gesamt}	0,95	> 0,91	> 0,85
Blei	n.a.	> 0,59	> 0,05
Cadmium	n.a.	n.a.	n.a.
Nickel	n.a.*	0,86	n.a.
Quecksilber	n.a.	n.a.	n.a.
Arsen	n.d.	n.a.	n.d.
Kupfer	n.d.	0,84	n.d.
Zink	n.d.	0,84	n.d.
Acenaphthen	> -0,07	> 0,36	n.a.
Acenaphthylen	0,82	> 0,61	n.a.
Anthracen	> 0,79	> 0,84	n.a.
Benzo[a]anthracen	> 0,92	> 0,92	n.a.
Benzo[a]pyren	> 0,93	> 0,93	n.a.
Benzo[b]flouranthen	> 0,94	> 0,91	n.a.
Benzo[ghi]perylen	> 0,94	> 0,87	n.a.
Benzo[k]flouranthen	> 0,89	> 0,90	n.a.
Chrysen	0,97	> 0,89	> 0,61
Dibenzo[ah]anthracen	n.a.	> 0,97	n.a.
Flouranthen	0,94	0,93	0,89
Fluoren	0,89	> 0,72	n.a.
Indeno[1,2,3-cd]pyren	> 0,89	> 0,76	n.a.
Naphthalin	n.a.	> 0,82	n.a.
Phenanthren	0,85	0,91	0,80
Pyren	0,95	0,96	0,93
ΣPAK₁₆	0,86	0,96	0,92
Diuron	n.d.	n.a.	n.a.*

Wirkungsgrad η_{ges} []	04.01.2023	13.03.2023	24.07.2023
Glyphosat	n.d.	-0,47	0,33
Mecoprop	n.d.	n.a.	n.a.
Terbutryn	n.d.	n.a.	n.a.
6PPD-Chinon	n.d.	> 0,35	> 0,87
Acesulfam-K	n.d.	n.a.	n.a.

n.d.: nicht durchgeführt; n.a.: nicht auswertbar

5.5 RKB E

Das RKB E wurde drei Mal beprobt. Diese Messungen wurden zu unterschiedlichen Jahreszeiten durchgeführt. Eine Bilanzierung der Frachten und somit eine Bestimmung der Durchgangswerte war für viele Stoffe möglich. In Tabelle 23 sind die wichtigsten Kenngrößen der untersuchten Regenereignisse zusammengefasst.

Tabelle 23: Zusammenstellung der beprobten Ereignisse beim RKB E.

Parameter	11.10.2023	26.01.2024	19.04.2024
h_N [mm]	19,8	8,9	5,2
D [min]	198	245	240
T [a]	1-2 ^[1]	<1	<1
ψ_m [./.]	0,64	0,68	0,61
V_{zu} [m ³]	1.744,4	831,8	303,7
V_{ab} [m ³]	1.882,1	713,3	271,5
V_{zu}^* [m ³]	7,9	0,0	5,9
V_v [m ³]	-145,7	118,4	20,1
$Q_{max,Zu}$ [m ³ /h]	2925,0	432,1	184,2
$q_{A,max}$ [m/h]	1,9	0,3	0,1
$V_{Austausch}$ [%]	82,4	39,3	14,4
$\bar{c}_{AFS63,Zu}$ [mg/L]	46,3	38,1	19,6
MAX $c_{AFS63,Zu}$ [mg/L]	160,6	150,2	80,5

[1] KOSTRA: $h_N D=4 h T = 1 a = 19.7$ mm, $h_N D=4 h T = 2 a = 24.1$ mm

5.5.1 RKB E 11.10.2023 (PN 1)

Die erste Beprobung des RKB E wurde im Herbst am 11.10.2023 durchgeführt.

5.5.1.1 Niederschlag- und Durchflussgeschehen

Die Trockenphase vor dem 11.10.2023 betrug einen Tag. In den 14 Tagen vor dem Niederschlagsereignis konnte mehrere Niederschläge an einer Wetterstation in der Nähe gemessen werden. Am 09.10.2023 sind ca. 8 mm Niederschlag gefallen (siehe Abbildung 94). Dieser wird als abflusswirksam eingestuft. Somit beträgt die Trockenphase einen Tag.

Abbildung 94: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB E naheliegenden Wetterstation (siehe Abschnitt 3.2) 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis am 11.10.2023.

In Abbildung 95 ist der vor Ort gemessene Niederschlag während der Beprobung in 20-minütige Intervalle kumuliert und in einem Balkendiagramm visualisiert. Darunter befindet sich die dazugehörige Durchflusskurve für den Zu- und Ablauf. Die in grau dargestellten Durchflusskurven sind zum Ende des Ereignisses extrapoliert. Regenbeginn war um 20:49 Uhr. Während des Niederschlagsereignisses wurden 19,8 mm Niederschlag innerhalb von 3 h und 18 min gemessen. Dieser Niederschlag entspricht ca. einem 1-jährlichen Niederschlagsereignis. Fließgeschwindigkeiten und daraus resultierender Durchfluss im Zulauf konnte ab 21:10 Uhr gemessen werden.

Das kumulierte Zulaufvolumen beträgt 1744 m^3 . Das kumulierte Volumen im Ablauf beträgt 1882 m^3 und ist somit größer als das Zulaufvolumen. Aus Niederschlagshöhe und undurchlässiger Fläche A_u ergibt sich für dieses Regenereignis ein mittlerer Abflussbeiwert von 79 %. Es wurden fünf Zulauf- und sieben Ablaufproben entnommen.

**Abbildung 95: RKB E, Niederschlagsereignis vom 11.10.23. Dargestellt sind die Niederschlags-
höhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Abflufs.**

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probennahme.

5.5.1.2 Frachtganglinien

In Abbildung 96 ist der Durchfluss, und folgend die Fracht von AFS₆₃, Kohlenstoff und den Nährstoffen Stickstoff sowie Gesamtphosphor über die Zeit aufgetragen. Der schlagartige Beginn und das Ende des Zuflusses im Zulauf führt zu einer großen Durchflussspitze. Hieraus resultieren ebenfalls schlagartig erhöhte Frachten. Der Effekt ist aufgrund der Retentionswirkung des RKB im Zulauf stärker als im Ablauf ausgeprägt. Die AFS₆₃-Fracht ist um 22:45 Uhr mit 76094,62 mg/s am größten. Die gesamte Zulauffracht beträgt 80700 g. Die gesamte Ablauffracht beträgt 20853,8 g, wodurch sich ein Wirkungsgrad von 0,74 ergibt. Die Höchstkonzentration des AFS₆₃ beträgt 160,6 mg/L, im arithmetischen Mittel konnte eine Konzentration von 46,3 mg/L im Zulauf gemessen werden. Die CSB-Fracht ist im Zulauf deutlich größer als die TOC-Fracht. Die Frachtganglinien der Nährstoffe verhalten sich konsistent zueinander. Im Ablauf sind die Konzentrationen und Frachten geringer und konstanter.

In Abbildung 97 sind die Frachtganglinien für AFS₆₃ und Schwermetall zu sehen. Konzentrationen an Zink und Kupfer sind in allen Proben im Zulauf oberhalb der Bestimmungsgrenze nachweisbar. In Zulaufprobe Z3 sind ebenfalls messbare Konzentrationen an Blei (0,009 mg/L) und Nickel (0,012 mg/L) vorhanden. Die höchste Frachtrate im Zulauf liegt bei Zink mit 161,7 mg/s vor. Im Ablauf sind ebenfalls in allen Proben Kupfer- und Zinkkonzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenze vorhanden. Die höchste Frachtrate im Ablauf weist Zink mit 45,1 mg/s auf.

In Abbildung 98 sind zusätzlich die Frachtganglinien für AFS_{gesamt} und dem Summenparameter Σ PAK₁₆ dargestellt. Die AFS_{gesamt}-Konzentration ist mit 185,27 mg/L in der Zulaufprobe Z3 (22:35 Uhr) am größten. In Zulaufproben Z5 und Z6 befindet sich die Konzentration von AFS_{gesamt} unterhalb der BG. Die Fracht ist im Zulauf um 22:45 Uhr am größten mit 90880,2 mg/s. Die kumulierte Zulauffracht beträgt 98838,20 g. Im Ablauf beträgt die maximale Frachtrate 15382,98 mg/s. Die kumulierte Ablauffracht beträgt 35928,87 g. Hieraus kann ein Wirkungsgrad von 64 % errechnet werden. Die Steigung der Frachtganglinien des Summenparameters Σ PAK₁₆ verhält sich sowohl im Zu- als auch Ablauf ähnlich zur Durchflusskurve. Die kumulierte Zulauffracht beträgt 65,2 mg. Die kumulierte Ablauffracht der Σ PAK₁₆ beträgt 38,49 mg. Hieraus ergibt sich ein Wirkungsgrad von 41 %.

In Abbildung 99 folgt eine Darstellung der PAKs unter Berücksichtigung der Anzahl an aromatischen Ringsystemen, welche maßgeblich die stofflichen Eigenschaften prägen. Ein Großteil der PAKs liegt in mindestens einer Probe in den nachweisbaren Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenzen im Zulauf vor. Bei der Betrachtung der Frachtganglinien der PAKs mit zwei bis drei aromatischen Kohlenwasserstoffringe im Zulauf weist Phenanthren mit 6,333 µg/s um 22:45 Uhr die höchste Frachtrate auf. Fluoranthren und Pyren weisen bei den PAKs mit vier aromatischen Ringsystemen die höchsten Zulauffrachten auf. Benzo[b]fluoranthren und Benzo[a]pyren werden von den PAKs mit fünf bis sechs aromatischen Ringsystemen am stärksten im Zulauf eingetragen. Im Ablauf sind die Frachtraten der PAKs im Vergleich zu den Zulauffrachten geringer. Eine Bilanzierung der Frachten ist daher nur für einzelne Stoffe möglich.

Im Zulauf ist insbesondere Glyphosat mit einer maximalen Frachtrate von bis zu 138 µg/s um 22:55 Uhr zu erkennen. Ein Großteil der Stoffe weist teils Konzentrationen oberhalb der messbaren Bestimmungsgrenze auf, jedoch sind die Frachtraten deutlich geringer. Im Ablauf weist erneut Glyphosat die höchste Frachtrate mit 23,739 µg/s um 22:50 Uhr auf. Die Wirkungsgrade sind Abschnitt 5.5.4 entnehmen.

Abbildung 96: RKB E, Niederschlagsereignis vom 11.10.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 97: RKB E, Niederschlagsereignis vom 11.10.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 98: RKB E, Niederschlagsereignis vom 11.10.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS_{63} und der ΣPAK_{16} im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 99: RKB E, Niederschlagsereignis vom 11.10.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 100: RKB E, Niederschlagsereignis vom 11.10.2023. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffen im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

5.5.2 RKB E 26.01.2024 (PN 2)

Die zweite Beprobung des RKB E wurde im Winter am 26.01.2024 durchgeführt.

5.5.2.1 Niederschlag- und Durchflussgeschehen

An den Vortagen der Messung kam es immer wieder zu Regenereignissen, so dass nur eine Trockenphase von einem Tag angekommen werden kann (siehe Abbildung 101).

Abbildung 101: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB E naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis am 26.01.2024.

In Abbildung 102 ist der vor Ort gemessene Niederschlag während der Beprobung für 20-minütige Intervalle kumuliert und in einem Balkendiagramm visualisiert. Darunter befindet sich die dazugehörige Durchflusskurve für den Zu- und Ablauf. Die in grau dargestellten Durchflusskurven zum Ende des Ereignisses sind extrapoliert. Der Gesamtniederschlag h_{Nges} beträgt 8,9 mm. Regenbeginn war um 10:00 Uhr. Die Niederschlagsdauer beträgt 245 min. Basierend auf dem Kostra-DWD-Datensatz 2020 (4.1) entspricht dies weniger als einem 1-jährlichen Niederschlagsereignis.

Das kumulierte Zulaufvolumen beträgt $831,8 \text{ m}^3$, das kumulierte Volumen im Ablauf beträgt $713,3 \text{ m}^3$ bis zum Ende der Messung. Aus Niederschlagshöhe und undurchlässiger Fläche A_u ergibt sich für dieses Regenereignis ein mittlerer Abflussbeiwert von 0,68 [-]. Darüber hinaus konnte ein Verlustvolumen von $118,4 \text{ m}^3$ errechnet werden. Es wurden sechs Zulauf- und zehn Ablaufproben entnommen.

Abbildung 102: RKB E, Niederschlagsereignis vom 26.01.2024. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion Extrapolierte Daten. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

5.5.2.2 Frachtganglinien

In der Abbildung 103 ist der Durchfluss, und folgend die Fracht von AFS₆₃, Kohlenstoff und den Nährstoffen Stickstoff sowie Gesamtphosphor über die Zeit aufgetragen. Die AFS₆₃-Fracht ist direkt zum Start der Messung mit um 10:20 Uhr mit 14379,89 mg/s am größten. Die gesamte Zulauffracht beträgt 31701,8 g, die gesamte Ablauffracht beträgt 4654,1 g. Hieraus ergibt sich ein Wirkungsgrad von 85 %. Die Höchstkonzentration des AFS₆₃ beträgt 150,2 mg/l. Im arithmetischen Mittel konnte eine Konzentration von 44,9 mg/L im Zulauf gemessen werden. Die CSB-Fracht ist im Zulauf deutlich größer als die TOC-Fracht. Die Frachtganglinien der Nährstoffe verhalten sich konsistent zueinander. Im Ablauf sind die Konzentrationen und Frachten geringer und konstanter.

In Abbildung 104 sind die Frachtganglinien für AFS₆₃ und Schwermetall zu sehen. Die Konzentrationen an Zink, Kupfer und Blei sind in einem Großteil der Proben im Zulauf oberhalb der Bestimmungsgrenze nachweisbar. In Zulaufprobe Z4 sind ebenfalls messbare Konzentrationen an Quecksilber (0,0003 mg/L) vorhanden. Die höchste Frachtrate im Zulauf liegt bei Zink mit 68,8 mg/s vor. Im Ablauf sind nur Kupfer und Zink nachweisbar. Die höchste Frachtrate ist bei Zink im Ablauf beträgt 9,99 mg/s.

In Abbildung 105 sind zusätzlich die Frachtganglinien für AFS_{gesamt} und dem Summenparameter \sum PAK₁₆ dargestellt. Die AFS_{gesamt}-Konzentration ist mit 173 mg/L in der ersten Zulaufprobe um 10:20 Uhr am größten. In allen Zulaufproben ist die Konzentration von AFS_{gesamt} oberhalb der Bestimmungsgrenze. Die Fracht ist im Zulauf um 10:20 Uhr am größten mit 16562,7 mg/s. Die kumulierte Zulauffracht beträgt 37547,08 g. Im Ablauf beträgt die maximale Frachtrate 558,23 mg/s um 12:15 Uhr. Die kumulierte Ablauffracht beträgt 5073,93 g. Hieraus kann ein Wirkungsgrad von 86 % errechnet werden. Die Steigung der Frachtganglinien des Summenparameters \sum PAK₁₆ verhält sich sowohl im Zu- als auch Ablauf ähnlich zur Durchflusskurve. Die kumulierte Zulauffracht beträgt 121,3 mg. Die kumulierte Ablauffracht der \sum PAK₁₆ beträgt 34,7 mg. Hieraus ergibt sich ein Wirkungsgrad von 71,4 %.

In Abbildung 106 folgt eine Darstellung der PAKs unter Berücksichtigung der Anzahl an aromatischen Ringsystemen, welche maßgeblich die stofflichen Eigenschaften prägen. Ein Großteil der PAKs liegt in nachweisbaren Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenzen im Zulauf vor. Bei der Betrachtung der Frachtganglinien der PAKs mit zwei bis drei aromatischen Kohlenwasserstoffringe im Zulauf weist Phenanthren mit 3,456 µg/s um 10:10 Uhr die höchste Frachtrate auf. Pyren und Fluoranthen weisen bei den PAKs mit vier aromatischen Ringsystemen die höchsten Zulauffrachten auf. Benzo[ghi]perylen und Benzo[a]pyren werden von den PAKs mit fünf bis sechs aromatischen Ringsystemen am stärksten im Zulauf eingetragen. Im Ablauf sind die Frachtraten der PAKs im Vergleich zu den Zulauffrachten geringer. Eine Bilanzierung der Frachten ist für einen Großteil der eingetragenen PAKs möglich. Die zugehörigen Wirkungsgrade können dem Abs. 5.5.4 entnommen werden.

Abbildung 103: RKB E, Niederschlagsereignis vom 26.01.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 104: RKB E, Niederschlagsereignis vom 26.01.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 105: RKB E, Niederschlagsereignis vom 26.01.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der ΣPAK₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 106: RKB E, Niederschlagsereignis vom 26.01.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V^*_{zu} : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt, Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

5.5.3 RKB E 19.04.2024 (PN3)

Die dritte Beprobung des RKB E wurde im Frühjahr am 19.04.2024 durchgeführt.

5.5.3.1 Niederschlag- und Durchflussgeschehen

An den Vortagen der Messung kam es immer wieder zu Regenereignissen, so dass nur eine Trockenphase von einem Tag angekommen werden kann (siehe Abbildung 107).

Abbildung 107: 24h-Niederschlagsdaten einer dem RKB E naheliegenden Wetterstation 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis vom 19.04.2024.

In Abbildung 108 ist der vor Ort gemessene Niederschlag während der Beprobung in 20-minütige Intervalle kumuliert und in einem Balkendiagramm visualisiert. Darunter befindet sich die dazugehörige Durchflusskurve für den Zu- und Ablauf. Die in grau dargestellten Durchflusskurven sind zum Ende des Ereignisses extrapoliert. Regenbeginn war um 4:22 Uhr. Während des Niederschlagsereignisses wurden 5,2 mm Niederschlag innerhalb von 240 min gemessen. Dieser Niederschlag ist deutlich geringer als ein 1-jährliches Niederschlagsereignis.

Abbildung 108: Niederschlags-Abflussgeschehen am RKB B | Messung vom 19.04.2024. Dargestellt sind die Niederschlagshöhe und die Durchflussganglinien des RKB Zu- und Ablaufs.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

5.5.3.2 Frachtganglinien

In der Abbildung 109 ist der Durchfluss, und folgend die Fracht von AFS₆₃, Kohlenstoff und den Nährstoffen Stickstoff sowie Gesamtphosphor über die Zeit aufgetragen. Die AFS₆₃-Fracht ist direkt zum Start der Messung mit um 4:50 Uhr mit 976,45 mg/s am größten. Der Hochpunkt der Frachtganglinie von AFS₆₃ ist zeitlich abweichend zum maximalen Durchfluss. Die gesamte Zulauffracht beträgt 5945,48g, die gesamte Ablaufracht beträgt 2607,61 g. Hieraus ergibt sich ein Wirkungsgrad von 56 %. Die Höchstkonzentration des AFS₆₃ beträgt 80,5 mg/l. Im arithmetischen Mittel konnte eine Konzentration von 19,6 mg/L im Zulauf gemessen werden. Die CSB-Fracht ist im Zulauf deutlich größer als die TOC-Fracht. Die Frachtganglinien der Nährstoffe verhalten sich konsistent zueinander. Im Ablauf sind die Konzentrationen und Frachten geringer und konstanter.

In Abbildung 110 sind die Frachtganglinien für AFS₆₃ und Schwermetall zu sehen. Die Konzentrationen an Zink, Kupfer und Nickel sind in einem Großteil der Proben im Zulauf oberhalb der Bestimmungsgrenze nachweisbar. Die höchste Frachtrate im Zulauf liegt bei Zink mit 9,584 mg/s vor. Im Ablauf sind Zink und Arsen nachweisbar. Die höchste Frachtrate bei Zink im Ablauf beträgt 4,127 mg/s. Die höchste Frachtrate bei Arsen beträgt 0,175 mg/s und wurde um 7:20 Uhr im Ablauf gemessen.

In Abbildung 111 sind zusätzlich die Frachtganglinien für AFS_{gesamt} und dem Summenparameter Σ PAK₁₆ dargestellt. Die AFS_{gesamt}-Konzentration in der Zulaufprobe Z2 um 4:40 Uhr ist mit 123,50 mg/L am größten. In allen Zulaufproben ist die Konzentration von AFS_{gesamt} oberhalb der Bestimmungsgrenze. Die maximale Fracht im Zulauf beträgt 1816,00 mg/s um 5:10 Uhr. Die kumulierte Zulauffracht beträgt 11120,63 g. Im Ablauf beträgt die maximale Frachtrate 803,62 mg/s um 7:20 Uhr. Die kumulierte Ablaufracht beträgt 3134,96g. Hieraus kann ein Wirkungsgrad von 72 % errechnet werden.

Die Frachtganglinien des Summenparameters Σ PAK₁₆ weisen sowohl im Zu- als auch Ablauf unterschiedliche Charakteristika im Vergleich zur Durchflusskurve auf. Die Maximalwerte treten zeitlich stark versetzt auf. Die kumulierte Zulauffracht beträgt 42,72 mg. Die kumulierte Ablaufracht der Σ PAK₁₆ beträgt 41,43 mg. Hieraus ergibt sich ein Wirkungsgrad von 3 %. Beides deutet darauf hin, dass die Einzelstoffe dieser Stoffgruppe größtenteils gelöst vorliegen.

In Abbildung 112 folgt eine Darstellung der PAKs unter Berücksichtigung der Anzahl an aromatischen Ringsystemen, welche maßgeblich die stofflichen Eigenschaften prägen. Ein Großteil der PAKs liegt in nachweisbaren Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenzen im Zulauf vor. Bei der Betrachtung der Frachtganglinien der PAKs mit zwei bis drei aromatischen Kohlenwasserstoffringe im Zulauf weist Phenanthren mit 0,503 µg/s um 7:20 Uhr die höchste Frachtrate auf. Pyren und Fluoranthen weisen bei den PAKs mit vier aromatischen Ringsystemen die höchsten Zulauffrachten auf. Benzo[ghi]perylen wird von den PAKs mit fünf bis sechs aromatischen Ringsystemen am stärksten im Zulauf eingetragen. Im Ablauf sind die Frachtraten der PAKs im Vergleich zu den Zulauffrachten geringer. Eine Bilanzierung der Frachten und die daraus resultierende Ableitung von Wirkungsgraden ist hier nur für einige PAKs möglich.

In Abbildung 113 sind die Frachtganglinien der hier zusätzlich durchgeführten Analysen von Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffe zu sehen. Im Zulauf weist Glyphosat mit eine maximale Frachtrate um 4,977 µg/s um 5:10 Uhr auf. Die weiteren Pflanzenschutzmittel liegen im Zulauf in Konzentrationen unterhalb der Bestimmungsgrenze vor. Für Acesulfam-K kann im Zulauf eine Bilanzierung der Frachten durchgeführt werden. Die maximale Frachtrate liegt hier bei 1,141 µg/s. Im Ablauf sind die Frachtraten teilweise höher als im Zulauf. Glyphosat weist hier eine maximale Frachtrate von 8,735 µg/s um 7:20 Uhr auf. Mecoprop kann im Ablauf ausreichend häufig nachgewiesen werden, als dass eine Frachtenbilanzierung durchgeführt werden kann. Acesulfam-K weist eine maximale Frachtrate von 1,317 µg/s auf.

Abbildung 109: RKB E, Niederschlagsereignis vom 19.04.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Nährstoffe im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probennahme.

Abbildung 110: RKB E, Niederschlagsereignis vom 19.04.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der Schwermetalle im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 111: RKB E, Niederschlagsereignis vom 19.04.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Parameter AFS₆₃ und der ΣPAK₁₆ im RKB Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_V : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

Abbildung 112: RKB E, Niederschlagsereignis vom 19.04.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der PAKs gruppiert nach Anzahl der aromatischen Ringsysteme im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme. Die BG von Naphthalin (= 0,01 $\mu\text{g/L}$) unterscheidet sich von den übrigen PAK (= 0,002 $\mu\text{g/L}$).

Abbildung 113: RKB E, Niederschlagsereignis vom 19.04.2024. Durchflussganglinien und Frachtganglinien der Pflanzenschutzmittel und weiteren Spurenstoffen im Zu- und Ablauf.

Angegeben sind die wichtigsten Kenngrößen: h_{Nges} : Gesamtniederschlag; V_{zu} : Volumen RKB Zulauf; V_{ab} : Volumen RKB Ablauf; V_{zu}^* : zugeflossenes Volumen bis Wasser abfließt; V_v : Verlustvolumen; ψ_m : Abflussbeiwert berechnet; PN: Zeitpunkt der qual. Stichprobe; graue Linien: mittels einer e-Funktion extrapolierte Daten; η_{ges} : Wirkungsgrad; B^* : kumulierte Frachten. Zusätzlich zu den Frachtganglinien wurden die Frachtganglinien der BG-Konzentrationen eingefügt. Die Kreise und Rauten im Durchflussdiagramm visualisieren den Zeitpunkt der eventbezogenen Probenahme.

5.5.4 Wirkungsgrade RKB-E

In Tabelle 24 werden die Wirkungsgrade für alle bilanzierbaren Frachten des RKB E aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Messungen zusammengefasst

Tabelle 24: RKB E: Übersicht der Wirkungsgrade η_{ges} differenziert nach Stoffen und Ereignissen

Wirkungsgrad η_{ges} []	11.10.2023	26.01.2024	19.04.2024
CSB	0,57	0,68	0,79
N_{ges}	> 0,23	0,19	0,12
NH₄-N	-0,24	-0,19	0,85
NO₃-N	> -0,41	-0,62	0,00
P_{ges}	0,50	0,68	0,53
TOC	0,37	0,78	0,52
AFS₆₃	0,74	0,85	0,56
AFS_{gesamt}	0,64	0,86	0,72
Blei	n.a.	> -0,79	n.a.
Cadmium	n.a.	n.a.	n.a.
Nickel	n.a.	n.a.	> -0,20
Quecksilber	n.a.	n.a.	n.a.
Arsen	n.a.	n.a.	n.a.
Kupfer	0,40	0,51	> 0,95
Zink	0,38	0,44	0,77
Acenaphthen	n.a.*	n.a.	n.a.
Acenaphthylen	n.a.	0,69	n.a.
Anthracen	n.a.	> 0,33	n.a.
Benzo[a]anthracen	n.a.	0,66	n.a.
Benzo[a]pyren	> 0,21	0,68	n.a.
Benzo[b]flouranthen	> 0,24	0,68	> 0,07
Benzo[ghi]perylen	> -0,02	0,67	0,76
Benzo[k]flouranthen	> -0,55	0,63	n.a.
Chrysen	> 0,21	0,68	> 0,33
Dibenzo[ah]anthracen	n.a.	> -1,02	n.a.
Flouranthen	0,39	0,68	0,74
Fluoren	n.a.*	0,70	> -0,75
Indeno[1,2,3-cd]pyren	n.a.	0,69	> -1,02
Naphthalin	n.a.	> -0,51	n.a.
Phenanthren	0,11	0,60	0,58
Pyren	0,37	0,72	0,82
ΣPAK₁₆	0,41	0,71	0,78
Diuron	n.a.	n.d.	n.a.

Wirkungsgrad η_{ges} []	11.10.2023	26.01.2024	19.04.2024
Glyphosat	0,47	n.d.	0,03
Mecoprop	-1,91	n.d.	n.a.
Terbutryn	n.a.	n.d.	n.a.
6PPD-Chinon	n.a.	n.d.	n.d.
Acesulfam-K	n.a.*	n.d.	0,26

n.d.: nicht durchgeführt; n.a.: nicht auswertbar; n.a.*: im Zulauf nicht auswertbar, im Ablauf Datenreihe auswertbar (vgl. Abs. 3.10). [1]: KOSTRA: $h_N (D=4 \text{ h } T=1 \text{ a}) = 19.7 \text{ mm}$, $h_N (D=4 \text{ h } T=2 \text{ a}) = 24.1 \text{ mm}$.

6 Sedimentuntersuchungen

Aus jeden RKBmD wurden vier repräsentative Sedimentstichproben entnommen, um Informationen über die Sedimentzusammensetzung zu erhalten. Es wurden jeweils zwei Sedimentproben aus dem Zulauf- und aus dem Ablaufbereich von der Sohle der RKB (vgl. Abs. 3.1.2). Es erfolgte die Bestimmung von Spurenstoffen an den Feststoffen sowie im Eluat (vgl. Abs. 3.9). Die angegebenen Konzentrationen beziehen sich stets auf den Trockenrückstand [mg/kg TR]. Daher wird dieser Parameter als erstes diskutiert.

6.1 Trockenrückstand

In Abbildung 114 ist der Trockenrückstand der Sedimentproben dargestellt. Der Trockenrückstand der untersuchten Sedimentproben ($n = 20$) liegt zwischen 14,2 und 54,5 %. Die Proben Zulauf-1-S in RKB A und D und Ablauf-2-S in RKB E waren teilweise sandig, weshalb der Trockenrückstand im Vergleich zu den anderen Proben wahrscheinlich erhöht ist. Mit Ausnahme von RKB B (Vegetationsbecken) zeigten die untersuchten Proben eine schwarzbräunliche Farbe und eine schlammige Konsistenz. Die aus dem RKB B untersuchten Proben waren insgesamt deutlich heller (graubräunlich) und mit Vegetation versetzt. Der Median aller Proben liegt bei 34,4 % und ist bei RKB B, C, D und E vergleichbar. Bei RKB A ist der Trockenrückstand bis auf bei der Probe Zulauf-1-S insgesamt etwas geringer (Median = 21,3 %).

Abbildung 114: Trockenrückstand der Sedimentproben.

Dargestellt ist der Trockenrückstand der Sedimentproben aus dem Zu- und Ablaufbereich der untersuchten RKBmD, inklusive des Medians.

6.2 Schwermetalle

Im Folgenden werden die Schwermetallkonzentrationen der Sedimentproben der einzelnen RKBmD gezeigt. Es erfolgt bei den einzelnen Proben aus dem Zu- und Ablaufbereich eine Unterscheidung in Analyseergebnisse aus dem Feststoff (S) und dem Eluat (E). Bei Messergebnissen unterhalb der BG wurde eine Messwertsubstitution vorgenommen. Für die bessere Einordnung der Ergebnisse ist der jeweilige Median in die Grafik eingefügt.

Die **Arsen-Konzentrationen** im Feststoff (folgend als Sediment bezeichnet) liegen, bezogen auf die 20 untersuchten Proben aus den RKB A bis E, zwischen 1,2 und 8,2 mg/kg TR (Abbildung 115). Der Median beträgt 4,07 mg/kg TR. Die höchste Arsenbelastung hat das Sediment aus RKB A (Median = 7,35 mg/kg TR), wobei die erste Zulaufprobe mit nur 1,2 mg/kg TR eine deutlich geringere Belastung zeigt. Grund könnte hierfür der hohe Sandanteil in der Probe sein. Analog hierzu verhält sich die Konzentration der ersten Zulaufprobe aus RKB B und der zweiten Ablaufprobe aus RKB E. Die geringste Arsenbelastung zeigt RKB D (Median = 2,7 mg/kg TR). Die Analyseergebnisse des Eluats zeigen zum Großteil Konzentrationen unterhalb der BG von 0,003 mg/L. Nur in drei der Proben aus dem Zulaufbereich von RKB C und RKB E konnte eine Konzentration gleich der BG gemessen werden.

Die **Blei-Konzentrationen** bewegen sich zwischen 10,2 und 58,1 mg/kg TR und der Gesamtmedian beträgt 21,5 mg/kg TR (Abbildung 116). Insgesamt ist eine ähnliche relative Verteilung der Konzentrationen mit Ausnahme von RKB E, das relativ gesehen eine höhere Konzentration im Vergleich zu den Arsenkonzentrationen zeigt. Auch für Blei liegen die Eluat-Konzentrationen zum Großteil unterhalb der BG. Nur bei den Proben aus RKB A und einer Ablaufprobe aus RKB C werden Konzentrationen gleich der BG von 0,002 mg/kg TR erreicht.

Cadmium zeigt im Sediment Konzentrationen zwischen 0,13 und 1,08 mg/kg TR. Der Median aller Proben beläuft sich auf 0,37 (Abbildung 117). Die Konzentrationen in RKB A und E sind relativ gesehen am höchsten, wobei auch hier die sandigen Proben deutlich niedrigere Konzentrationen aufweisen. In den Eluaten liegen alle Konzentrationen unterhalb der BG von 0,0002 mg/L.

Die **Kupfer-Konzentrationen** im Sediment liegen zwischen 26,5 und 212 mg/L TR. Der Gesamtmedian beträgt 50,2 mg/kg TR (Abbildung 118). Die höchsten Kupfer-Konzentrationen sind im RKB E zu messen (Median = 160,5 mg/kg TR), die niedrigsten in RKB B. Auch hier zeigen die sandigen Proben die niedrigsten Kupferkonzentrationen. Die Eluate zeigen bis auf die zweite Probe aus dem Ablaufbereich (0,026 mg/kg TR) eher geringe Konzentrationen (Median = 0,003 mg/kg TR), die BG beträgt 0,001 mg/kg TR.

Nickel kann im Sediment mit Konzentrationen zwischen 7,2 und 27,5 mg/kg TR nachgewiesen werden (Median = 18,75 mg/kg TR, vgl. Abbildung 119). Der höchste Median, bezogen auf die einzelnen RKB, findet sich in RKB A (Median = 141,5 mg/kg TR), wobei hier in der sandigen Probe auch der Minimalwert zu finden ist. Die Eluat-Analyseergebnisse zeigen zum Großteil Werte unterhalb der BG von 0,001 mg/L. Nur bei zwei der Proben (Ablauf RKB A und E) wird ein Messwert gleich der BG erreicht.

Die Sedimentproben zeigen beim **Quecksilber** (Abbildung 120) Konzentrationen im Bereich von < 0,01 bis 0,19 mg/kg TR (Median = 0,08 mg/kg TR). Analog zu Kupfer werden auch bei Quecksilber im RKB A jeweils der höchste und niedrigste Messwert erreicht (Median = 0,15 mg/kg TR). Die Analyseergebnisse für Quecksilber im Eluat liegen, bis auf ein Messwert aus dem Zulaufbereich, im RKB A (0,0001 mg/L), unterhalb der BG.

Die gemessenen **Zink-Konzentrationen** (Abbildung 121) im Sediment aller RKBmD liegen zwischen 151 und 1710 mg/kg TR, wobei der Median 151 mg/kg TR beträgt. RKB D hat mit 177 mg/kg TR (Median) die geringste Belastung, während RKB A mit 1710 mg/kg TR die höchste aufweist. Zwischen den ermittelten Konzentrationen liegt somit fast der Faktor 10. Die Eluat-Konzentrationen von RKB A bis RKB D bewegen sich im Bereich von < 0,001 bis

0,234 mg/L. Auffällig ist, dass die Zinkkonzentration im RKB E (Median = 0,19 mg/L) deutlich über denen der anderen untersuchten RKB liegt.

Abbildung 115: Arsen-Konzentrationen im Sediment und im Eluat

Abbildung 116: Blei-Konzentrationen im Sediment und im Eluat.

Abbildung 117: Cadmium-Konzentrationen im Sediment und im Eluat.

Abbildung 118: Kupfer-Konzentrationen im Sediment und im Eluat.

Abbildung 119: Nickel-Konzentrationen im Sediment und im Eluat.

Abbildung 120: Quecksilber-Konzentrationen im Sediment und im Eluat.

Abbildung 121: Zink-Konzentrationen im Sediment und im Eluat.

6.3 PAK

Auf die Konzentrationen der einzelnen PAKs in den Sedimentproben wird an dieser Stelle nur zusammenfassend eingegangen. Es erfolgt eine genauere Betrachtung der Summenparameter ΣPAK_{16} (Feststoff) bzw. ΣPAK_{15} (Eluat, ohne Naphthalin). Die Analyseergebnisse der einzelnen PAK (Sediment + Eluat) ist in Anhang 3 hinterlegt. Prinzipiell verhalten sich alle PAK ähnlich.

Bei den im Untersuchungsprogramm berücksichtigten PAKs liegt der Summenparameter ΣPAK_{16} in den Sedimentproben zwischen 0,35 und 9,38 mg/kg TR. Der Gesamtmedian beträgt 1,57 mg/kg TR (Abbildung 122). Das Sediment im RKB A zeigt im Vergleich zu den anderen RKB, eine höhere PAK-Belastung (Median = 7,14 mg/kg TR). Die sandige Zulaufprobe liegt dabei deutlich unter den anderen drei untersuchten Proben (0,79 mg/kg TR). Die Mediane der anderen vier untersuchten RKB bewegen sich im Bereich zwischen 0,43 und 1,92 mg/kg TR.

Die einzelnen PAKs zeigen in den RKB zum Teil unterschiedliche Verteilungen. So liegt der Median bei den gemessenen Acenaphthylen-Konzentrationen in RKB D und die Acenaphten-Konzentration in RKB C über den Median der Messwerte in RKB A, welches sonst die höchste PAK-Belastungen zeigt. Des Weiteren gibt es einzelne Proben (z. B. RKB C Zulauf-2-S), die je nach untersuchten PAK, deutliche Schwankungen in der relativen Konzentrationsverteilung aufweisen.

Der Eluat Summenparameter ΣPAK_{15} (Abbildung 122) zeigt, im Vergleich zu den ΣPAK_{16} der Sedimentproben, eine andere Verteilung der relativen Konzentrationen. Die Mediane liegen im Vergleich zu ΣPAK_{16} näher beieinander (0,017 bis 0,06 $\mu\text{g/L}$). Die Einzelkonzentrationen bewegen sich im Bereich von 0,0113 bis 0,1908 $\mu\text{g/L}$, wobei der Gesamtmedian bei 0,0346 $\mu\text{g/L}$ liegt. Bei den leichteren PAKs (Naphthalin, Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthen und Pyren, bis zu einem Molaren Gewicht von 202,26 g/mol, mit Ausnahme von Acenaphthylen) können PAK-Konzentrationen in den Eluaten nachgewiesen werden. Die Konzentrationen schwererer PAKs (Benzoanthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[ghi]perylen, Benzo[k]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[ah]anthracen, und Indeno[1,2,3-cd]pyren) liegen alle unterhalb der BG. Dieses liegt am unterschiedlichen Adsorptionsverhalten der PAKs. Mit zunehmendem molarem Gewicht (oder Anzahl der Benzol-Ringe) steigt die Neigung zur Adsorption und damit zur Fixierung im Sediment. Leichtere PAK sind eher hydrophil und daher in der löslichen Phase. In den RK findet daher prinzipiell eine Klassierung der PAK in Abhängigkeit der chemischen Eigenschaften statt.

Abbildung 122: ΣPAK_{16} -Konzentrationen im Sediment und ΣPAK_{15} ohne Naphthalin im Eluat.

6.4 Spurenstoffe

Die Pflanzenschutzmittel **Diuron** und **Terbutryn** sind in keiner der untersuchten Proben, weder im Sediment noch im Eluat, oberhalb der BG nachweisbar.

Das einzige Pflanzenschutzmittel, das in allen Proben (Sediment wie Eluat) nachgewiesen werden kann ist **Glyphosat** (Abbildung 123). Die Konzentrationen im Sediment liegen im Bereich zwischen 1,2 und 12,3 mg/kg TR. (Median = 4,05 mg/kg TR). Im Eluat zwischen 0,12 und 1,23 µg/L. (Median = 0,405 µg/L). Der Faktor zwischen der Feststoff und Eluatphase ist auf die im Analyselabor angewendeten Methodik zurückzuführen. Die Mediane der RKB A bis D sind vergleichbar. RKB E zeigt im Median eine etwas niedrigere Belastung. Die höchste Glyphosat Belastung zeigen die Proben aus dem RKB A Ablauf mit gerundet 12 mg/kg TR bzw. 1,2 µg/L.

Das Pflanzenschutzmittel **Mecoprop** (Abbildung 124) zeigt im Sediment ebenfalls keine Konzentrationen oberhalb der BG. Im Eluat kann Mecoprop in allen Proben des RKB A (Median = 0,05 µg/L) und in der ersten Zulaufprobe von RKB B (0,05 µg/L) nachgewiesen werden. Die BG beträgt für den Stoff 0,02 µg/L.

Abbildung 123: Glyphosat-Konzentrationen im Sediment und im Eluat.

Abbildung 124: Mecoprop-Konzentrationen im Sediment und im Eluat.

Die **6PPD-Chinon**-Konzentrationen im Sediment liegen im Bereich von 0,001 und 0,002 mg/kg TR (Abbildung 125). In 6 von 20 Sedimentproben konnte der Nachweis erfolgen. Dieses betraf die Becken A und E. In den untersuchten Eluaten liegen acht der Proben oberhalb der BG, wobei die Höchstkonzentration bei 0,02 µg/L liegt. Bis auf im RKB B konnte in allen RKB mindestens eine Konzentration oberhalb der BG nachgewiesen werden.

Der synthetische Süßstoff **Acesulfam-K** (Abbildung 126) ist in keiner der Sedimentproben nachweisbar (BG < 0,02 mg/kg TR). Im Eluat gibt es bei den Proben aus dem RKB A zwei und bei den Proben aus dem RKB C vier Positivbefunde. Die gemessenen Konzentrationen liegen im Bereich zwischen 0,02 und 0,04 µg/L wobei im RKB C die höchsten Konzentrationen festzustellen sind.

Abbildung 125: 6PPD-Chinon-Konzentrationen im Sediment und im Eluat.

Abbildung 126: Acesulfam-K-Konzentrationen im Sediment und Eluat.

7 Mulden-Rigolen-System

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse für die Beprobung des Mulden-Rigolen Systems an der Bundesautobahn 7 in der Nähe der Raststätte Brockenlande dargestellt (vgl. Abs. 4.2). Anders als bei der Beprobung der Regenklärbecken wurde hier kein Durchfluss gemessen. Deshalb werden ausschließlich die Konzentrationen zwischen dem Oberflächenabfluss der Fahrbahn und des Niederschlagswassers im Ablauf bzw. in den Schächten der Rigolen verglichen.

7.1 BAB 16.07.2024

Die erste Beprobung des Oberflächenabflusses der Autobahn und des Mulden-Rigolen-Systems wurde am 16.07.2024 durchgeführt. An den Vortagen der Messung kam es immer wieder zu Regenereignissen, so dass keine Trockenphase angenommen werden kann (siehe Abbildung 127).

Abbildung 127: 24h-Niederschlagsdaten einer dem Mulden-Rigolen-System naheliegenden Wetterstation, PN 1, 16.07.2024.

Wetterstation Padenstedt (Pony-Park) betrieben durch den DWD 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis vom 16.07.2024 (Tägliche Stationsbeobachtungen (Temperatur, Druck, Niederschlag, Sonnenscheindauer, etc.) für Deutschland, Version v24.3)

Es wurden drei verschiedene Proben genommen. Die erste Probe mit der Bezeichnung *BAB 1 16.07.2024 1* stellt den ersten Spülstoß von der Autobahn dar. Hierbei wurde direkt zu Regenbeginn eine Probenahme von dem Oberflächenabfluss der Autobahn entnommen. Die zweite Probe *BAB 2 16.07.2024 2* stellt eine Mischprobe des Oberflächenabflusses über die Zeit dar. *MuRi 16.07.2023 1* wurde mit Hilfe einer kleinen Pumpe aus den Kontrollschächten des Mulden-Rigolensystems entnommen. Es wurde darauf geachtet, dass keine Materialien zum Einsatz kommen, die die Probe kontaminieren können (vgl. Abs. 3.1).

Während der Messung konnte festgestellt werden, dass ein großer Anteil des Niederschlagswassers nicht in die Mulde fließt, sondern parallel zur Fahrbahn Richtung Norden abfließt. Dieser Effekt ist einem Höhenversatz von wenigen Zentimetern zum Bankett geschuldet. Hieraus resultierend konnten nur geringe Wassermengen aus den Kontrollschächten des Mulden-Rigolen-Systems entnommen werden. Die Darstellung der gemessenen Konzentrationen erfolgt in Tabellenform (Tabelle 25).

Die Ergebnisse für die Probe aus dem Kontrollschacht (MuRi) zeigt für P_{ges} und Acesulfam-K (wird i.d.R. renal ausgeschieden) deutlich höhere Konzentrationen als im Oberflächenabfluss. Beide Parameter können als Indikator für Urin gelten. Das MuRi-System liegt autobahnseitig der Lärmschutzwand des Rastplatzes auf Höhe der LKW-Stellplätze. Ansonsten ist diese Probe unauffällig (vgl. Abbildung 129).

Tabelle 25: Gemessene Konzentrationen des Oberflächenabflusses von der Autobahn und des Mulden-Rigolen-Kontrollschachtes, PN 1, 16.07.2024.

Parameter	BAB 1 16.07.2024	BAB 2 16.07.2024	MuRi 16.07.2023	Einheit
CSB	27,3	28,6	41,9	[mg/L]
N_{ges}	3,5	2,75	2,64	[mg/L]
NH_4-N	0,159	0,192	0,086	[mg/L]
NO_3-N	0,509	0,531	0,873	[mg/L]
P_{ges}	0,132	0,132	0,923	[mg/L]
TOC	7,52	6,23	13,6	[mg/L]
AFS_{63}	20,4	18,1	150,0	[mg/L]
AFS_{gesamt}	23,9	19,5	166,4	[mg/L]
Blei	< 0,005	< 0,005	0,013	[mg/L]
Cadmium	< 0,001	< 0,001	< 0,001	[mg/L]
Nickel	0,013	0,004	0,022	[mg/L]
Quecksilber	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	[mg/L]
Arsen	n.d.	n.d.	n.d.	[mg/L]
Kupfer	n.d.	n.d.	n.d.	[mg/L]
Zink	n.d.	n.d.	n.d.	[mg/L]
Acenaphthen	< 0,002	< 0,002	< 0,002	[µg/L]
Acenaphthylen	0,003	0,003	< 0,002	[µg/L]
Anthracen	0,004	0,004	0,003	[µg/L]
Benzo[a]anthracen	0,002	0,003	0,004	[µg/L]
Benzo[a]pyren	0,005	0,005	0,005	[µg/L]
Benzo[b]fluoranthen	0,006	0,004	0,004	[µg/L]
Benzo[ghi]perylen	0,008	0,005	0,003	[µg/L]
Benzo[k]fluoranthen	0,003	0,002	0,002	[µg/L]
Chrysen	0,002	0,003	0,005	[µg/L]
Dibenzo[ah]anthracen	< 0,002	< 0,002	< 0,002	[µg/L]
Fluoranthen	0,018	0,022	0,018	[µg/L]
Fluoren	0,002	0,002	0,005	[µg/L]
Indeno[1,2,3-cd]pyren	0,005	0,003	0,002	[µg/L]
Naphthalin	< 0,01	< 0,01	< 0,01	[µg/L]
Phenanthren	0,015	0,018	0,026	[µg/L]

Parameter	BAB 1 16.07.2024	BAB 2 16.07.2024	MuRi 16.07.2023	Einheit
Pyren	0,030	0,032	0,013	[µg/L]
ΣPAK ₁₆	0,105	0,105	0,091	[µg/L]
Diuron	<0,05	<0,05	<0,05	[µg/L]
Glyphosat	0,24	0,38	0,23	[µg/L]
Mecoprop	< 0,02	< 0,02	< 0,02	[µg/L]
Terbutryn	<0,02	<0,02	<0,02	[µg/L]
6PPD-Chinon	0,36	0,37	0,001	[µg/L]
Acesulfam-K	0,04	0,06	0,35	[µg/L]

7.2 BAB 07.08.2024

Die zweite Beprobung des Oberflächenabflusses der Autobahn wurde am 07.08.2024 durchgeführt. An den Vortagen der Messung kam es teils zu Regenereignissen. Jedoch kann eine Trockenphase von drei Tagen angenommen werden kann (siehe Abbildung 128).

Abbildung 128: 24h-Niederschlagsdaten einer dem Mulden-Rigolen-System naheliegenden Wetterstation, PN 2, 07.08.2024.

Wetterstation Padenstedt (Pony-Park) betrieben durch den DWD 14 Tage vor dem Niederschlagsereignis vom 16.07.2024 (Tägliche Stationsbeobachtungen (Temperatur, Druck, Niederschlag, Sonnenscheindauer, etc.) für Deutschland, Version v24.3

Die Beprobung des Mulden-Rigolen-Systems selbst musste entfallen, weil nicht genügend Niederschlagswasser in den Kontrollschächten vorhanden war. Erneut floss das Niederschlagswasser der Autobahn nicht in die Mulde, sondern parallel zum Bankett über die Autobahn. Bei der Probe *BAB 1 07.08.2024 1* handelt es sich um den ersten Spülstoß von dem abfließenden Oberflächenwasser der Autobahn. Bei der Probe *BAB 2 07.08.2024 2* handelt es sich um eine Mischprobe die über die volle Länge des Regenereignisses genommen wurde. Die Darstellung der gemessenen Konzentrationen erfolgt in Tabellenform (siehe Tabelle 26).

Tabelle 26: Gemessene Konzentrationen des Oberflächenabflusses von der Autobahn am 07.08.2024

Parameter	BAB 1 07.08.2024	BAB 2 07.08.2024	Einheit
CSB	155,0	102,0	[mg/L]
N _{ges}	5,82	3,75	[mg/L]
NH ₄ -N	0,404	0,342	[mg/L]
NO ₃ -N	2,49	1,38	[mg/L]
P _{ges}	0,356	0,288	[mg/L]
TOC	30	21,5	[mg/L]
AFS ₆₃	137,4	86,0	[mg/L]
AFS _{gesamt}	205,4	105,4	[mg/L]
Blei	0,013	0,007	[mg/L]
Cadmium	< 0,001	< 0,001	[mg/L]
Nickel	0,019	0,021	[mg/L]
Quecksilber	< 0,0001	< 0,0001	[mg/L]
Arsen	n.d.	n.d.	[mg/L]
Kupfer	n.d.	n.d.	[mg/L]
Zink	n.d.	n.d.	[mg/L]
Acenaphthen	< 0,002	< 0,002	[µg/L]
Acenaphthylen	0,003	< 0,002	[µg/L]
Anthracen	0,010	0,008	[µg/L]
Benzo[a]anthracen	0,004	0,002	[µg/L]
Benzo[a]pyren	0,006	0,003	[µg/L]
Benzo[b]flouranthen	0,005	0,003	[µg/L]
Benzo[ghi]perylen	0,010	0,005	[µg/L]
Benzo[k]flouranthen	0,002	< 0,002	[µg/L]
Chrysen	0,005	0,003	[µg/L]
Dibenzo[ah]anthracen	< 0,002	< 0,002	[µg/L]
Fluoranthen	0,042	0,025	[µg/L]
Fluoren	0,003	< 0,002	[µg/L]
Indeno[1,2,3-cd]pyren	0,005	0,002	[µg/L]
Naphthalin	< 0,01	< 0,01	[µg/L]
Phenanthren	0,039	0,023	[µg/L]
Pyren	0,058	0,033	[µg/L]
ΣPAK ₁₆	0,193	0,108	[µg/L]
Diuron	n.d.	n.d.	[µg/L]
Glyphosat	n.d.	n.d.	[µg/L]
Mecoprop	n.d.	n.d.	[µg/L]

Parameter	BAB 1 07.08.2024	BAB 2 07.08.2024	Einheit
Terbutryn	n.d.	n.d.	[µg/L]
6PPD-Chinon	n.d.	n.d.	[µg/L]
Acesulfam-K	n.d.	n.d.	[µg/L]

Abbildung 129: Zusammenfassung der Beprobung des MuRi-Systems (Konzentrationen).

8 Niederschlagswasser

Zur Bestimmung des Anteils der gemessenen Stoffkonzentrationen, der aus dem Niederschlag infolge nasser atmosphärischer Deposition stammt (vgl. Abs. 2.2.1.2) wurden der Niederschlag direkt beprobt (vgl. Abs. 3.1.3). Hierfür wurde eine Regenwasserprobe am 27.11.2024 an der VAK Reinfeld und eine Probe am 28.11.2024 am Campus der THL gesammelt.

Die Ergebnisse der direkten Regenbeprobung sind weitgehend unauffällig (Tabelle 27). Zum Vergleich sind die Medianwerte aller Zulaufproben gegenübergestellt. Es zeigt sich, dass das Regenwasser eine geringe stoffliche Belastung hat. Die Gruppe der Schwermetalle war kaum nachweisbar. Nur Zink konnte in geringen Konzentrationen nachgewiesen werden. Die Gruppe der sonstigen Spurenstoffe ist gänzlich unauffällig. PFAS konnten in keiner Probe nachgewiesen werden. Einzig einige PAK (Flouranthen, Phenanthren, ggf. Pyren) könnten zu einem relevanten Anteil aus der nassen, atmosphärischen Deposition stammen.

Parameter	Reinfeld, 27.11.2024	Lübeck, 28.11.2024	Median aller Zuläufe	
CSB	[mg/L]	7,65	4,50	28,35
N _{ges}	[mg/L]	<1	1,18	2,14
NH ₄ -N	[mg/L]	0,103	0,132	0,226
NO ₃ -N	[mg/L]	< 0,23	< 0,23	0,56
P _{ges}	[mg/L]	< 0,05	< 0,05	0,13
TOC	[mg/L]	< 3	< 3	9,96
DOC	[mg/L]	n.d.	n.d.	7,74
AFS ₆₃	[mg/L]	n.d.	n.d.	24,0
Trübung ₆₃	[NTU]	n.d.	n.d.	27,4
AFS _{gesamt}	[mg/L]	n.d.	n.d.	35,6
Trübung _{gesamt}	[NTU]	n.d.	n.d.	42,6
Blei Pb	[mg/L]	< 0,005	< 0,005	0,009
Cadmium Cd	[mg/L]	< 0,001	< 0,001	0,001
Nickel Ni	[mg/L]	< 0,003	< 0,003	0,007
Quecksilber Hg	[mg/L]	< 0,0001	< 0,0001	0,0002
Arsen As	[mg/L]	< 0,003	< 0,003	0,004
Kupfer Cu	[mg/L]	< 0,003	< 0,003	0,023
Zink Zn	[mg/L]	0,004	0,003	0,204
Acenaphthen	[µg/L]	< 0,002	< 0,002	0,002
Acenaphthylen	[µg/L]	< 0,002	< 0,002	0,003
Anthracen	[µg/L]	< 0,002	< 0,002	0,005
Benzo[a]-anthracen	[µg/L]	< 0,002	< 0,002	0,005
Benzo[a]-pyren	[µg/L]	< 0,002	< 0,002	0,006
Benzo[b]-fluoranthen	[µg/L]	< 0,002	< 0,002	0,005
Benzo[ghi]-perylen	[µg/L]	< 0,002	< 0,002	0,007
Benzo[k]-fluoranthen	[µg/L]	< 0,002	< 0,002	0,005

Parameter	Reinfeld, 27.11.2024	Lübeck, 28.11.2024	Median aller Zuläufe	
Chrysen	[µg/L]	< 0,002	0,002	0,004
Dibenzo[ah]-anthracen	[µg/L]	< 0,002	< 0,002	0,003
Fluoranthen	[µg/L]	0,006	0,005	0,011
Fluoren	[µg/L]	< 0,002	< 0,002	0,004
Indeno[1,2,3-cd]-pyren	[µg/L]	< 0,002	< 0,002	0,005
Naphthalin	[µg/L]	< 0,010	< 0,010	0,012
Phenanthren	[µg/L]	0,008	0,004	0,009
Pyren	[µg/L]	0,003	0,003	0,014
ΣPAK16	[µg/L]	0,017	0,014	0,050
Diuron	[µg/L]	< 0,05	< 0,05	0,06
Glyphosat	[µg/L]	< 0,05	< 0,05	0,14
Mecoprop	[µg/L]	< 0,02	< 0,02	0,23
Terbutryn	[µg/L]	< 0,02	< 0,02	0,04
6PPD-Chinon	[µg/L]	n.d.	n.d.	0,045
Acesulfam-K	[µg/L]	< 0,02	< 0,02	0,038
Perfluoroktansäure (PFOA)	[µg/L]	<0,0002	<0,0002	n.d.
Perfluoroktansulfonsäure (PFOS)	[µg/L]	<0,0002	<0,0002	n.d.
Perfluorbutansäure (PFBA)	[µg/L]	<0,0002	<0,0002	n.d.
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)	[µg/L]	<0,0002	<0,0002	n.d.
Perfluorpentansäure (PFPeA)	[µg/L]	<0,0005	<0,0005	n.d.
Perfluorhexansäure (PFHxA)	[µg/L]	<0,0002	<0,0002	n.d.
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)	[µg/L]	<0,0002	<0,0002	n.d.
Perfluorheptansäure (PFHpA)	[µg/L]	<0,0005	<0,0005	n.d.
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)	[µg/L]	<0,0005	<0,0005	n.d.
Perfluornonansäure (PFNA)	[µg/L]	<0,0005	<0,0005	n.d.

Tabelle 27: Analyse des Niederschlagswassers, Abgleich mit Medianwerten aller Zulaufproben.

9 Korrelationsanalyse

Während des Messprogramms wurden insgesamt 219 Proben analysiert. Die nachfolgende Korrelationsanalyse erfolgt ohne Einbezug der Probe aus dem MuRi Ablauf (jedoch unter Einbezug des MuRi Zulaufs = Abfluss der Bundesautobahn „BAB“, vgl. Abs. 4.2 und 7). Grund hierfür ist, dass während der Probenahme aus dem MuRi Schacht Aufwirbelungen unvermeidbar waren, was zu einer Verfälschung der Analysewerte (insbesondere der AFS-Parameter) geführt haben könnte.

Die Auswertung erfolgt anhand einer Spearman-Rangkorrelationsanalyse. Ausreißer bzw. Extremwetter werden anhand der Cook-Distanz identifiziert (vgl. Abs. 3.12). Hierfür werden zunächst mögliche Abhängigkeiten über alle Parameter in Korrelationsmatrizen (sog. Heatmaps) zusammengestellt (vgl. Anhang 2). Einige auffällige Korrelationen ($R_{sp} > 0,7$) werden dann genauer betrachtet (vgl. Abs. 9.1).

9.1 Korrelationen mit AFS₆₃ und AFS_{gesamt}

Im Folgenden wird mit ausgewählten Variablen eine Regressionsanalyse durchgeführt. Betrachtet werden zunächst Variablen, die mit dem Parameter AFS₆₃ einen hohen, bis sehr hohen R_{sp} aufweisen (vgl. Anhang 2.1). Die Analyse zeigt, dass die Parameter AFS₆₃ und AFS_{gesamt} ($R_{sp} = 0,97$) sehr gut durch ein lineares Modell beschrieben werden können (Abbildung 130 und Abbildung 131). Auch das Entfernen der mittels der Cook-Distanz identifizierter Extremwerte (Datenpunkte mit den AFS₆₃-Konzentrationen 598 mg/L (RKB C Zulauf, 17.10.2022) und 296,6 mg/L (RKB C Zulauf, 17.11.2022)) hat nur einen geringen Einfluss auf das Modell. Insgesamt liegen 95 betrachtete Datenpunkte vor, wobei 58 aus dem Zulauf und 37 aus dem Ablauf gewonnen wurden. Das Bestimmtheitsmaß im Zulauf ($R^2 = 0,972$) ist etwas höher als im Ablauf ($R^2 = 0,855$), was auf eine höhere Streuung der Daten um die Trendlinie hinweist. Gerade im niedrigen Konzentrationsbereich kann der relative Fehler der Analysen etwas höher sein, was zu dieser Beobachtung führen kann.

Abbildung 130: Zusammenhang der AFS₆₃ und AFS_{gesamt} Konzentrationen (Gesamtdaten).

Es ist die Anzahl der einbezogenen Datenpunkte (n), das Bestimmtheitsmaß (R^2) und der P -Wert jeweils für den Zulauf, den Ablauf und der Gesamtdaten angegeben. Die Datenpunkte mit den AFS₆₃-Konzentrationen 598 mg/L (RKB C Zulauf, 17.10.2022) und 296,6 mg/L (RKB C Zulauf, 17.11.2022) weisen eine Cook-Distanz > 1 auf.

Abbildung 131: Zusammenhang der AFS₆₃- und AFS_{gesamt}-Konzentrationen ohne Extremwerte.

Es sind die Trendliniengleichung, die Anzahl der einbezogenen Datenpunkte (n), das Bestimmtheitsmaß (R^2) und der P -Wert jeweils für den Zulauf, den Ablauf und der Gesamtdaten angegeben. Die Datenpunkte mit den AFS₆₃-Konzentrationen 598 mg/L (RKB C Zulauf, 17.10.2022) und 296,6 mg/L (RKB C Zulauf, 17.11.2022) wurden aufgrund einer Cook Distanz > 1 aus der Betrachtung genommen.

Diese Auswertung zeigt, dass die sehr viel einfachere Bestimmung des AFS_{gesamt} (vgl. hierzu die Methode im Abs. 3.7) hinreichend ist, um aus der Korrelation die AFS₆₃-Konzentration abzuschätzen.

9.1.1 Trübung

Ein weiterer Parameter, der mit AFS₆₃ eine hohe Korrelation aufweist ist die Trübung₆₃ ($R_{sp} = 0,86$, vgl. Anhang 2.1). Nur die Korrelationen zwischen AFS₆₃ und AFS_{gesamt} sowie zwischen Trübung₆₃ und Trübung_{gesamt} weisen höhere R_{sp} auf. Auch der Zusammenhang dieser Variablen kann gut durch ein lineares Modell beschrieben werden (Abbildung 132). Die Anzahl der Gesamtbeobachtungen liegt bei $n = 43$, was damit zu begründen ist, dass erst während des bereits laufenden Messprogramms die Trübungsmessung mit zu den Analyseparametern aufgenommen wurde (vgl. Abs. 3.6). Die Cook Distanz von 1 wird weder beim Datensatz des Zu- noch des Ablaufs überschritten. Lediglich bei der Betrachtung aller 43 Datenpunkte findet eine Überschreitung statt (AFS₆₃ = 160,6 mg/L; Trübung₆₃ = 122 NTU; RKB E Zulauf, 11.10.2023). Nach Prüfung der Daten und der Regression wurde der Datenpunkt im Datensatz belassen. Das R^2 aller Datenpunkte liegt bei 0,87 und das der Datenpunkte im Zulauf bei 0,86. Die lineare Trendlinie stellt somit ein passendes Modell dar. Im Ablauf ist, analog zu AFS₆₃ zu AFS_{gesamt}, eine geringere Anhängigkeit ($R^2 = 0,45$) zu beobachten.

AFS₆₃ und Trübung_{gesamt} zeigen eine ähnliche Abhängigkeit ($R_{sp} = 0,83$) wie AFS₆₃ und Trübung₆₃. (Abbildung 133). Bei Betrachtung des Streudiagramms fällt jedoch eine höhere Streuung der Datenpunkte um die Trendlinie auf (Abbildung 133). Die Anzahl der Beobachtungen liegt bei $n = 57$, wovon 27 aus dem Zulauf sind. Bei der Regressionsanalyse wird die Cook-Distanz von 1 bei den Datensätzen des Zu- und Ablaufs nicht überschritten. Bei Einbezug aller Datenpunkte erfüllt erneut der Datenpunkt mit AFS₆₃ = 160,6 mg/L (Trübung_{gesamt} = 122 NTU;

RKB E Zulauf 11.10.2023) nicht dem Kriterium einer Cook Distanz < 1 . Auch bei dieser Regressionsanalyse wird der Datenpunkt im Datensatz belassen, da keine offensichtlichen Messfehler zu erkennen sind. Die größere Streuung der Datenpunkte um die Trendlinie führt zu einem geringeren Bestimmtheitsmaß von $R^2 = 0,65$. Grund hierfür könnte die Sedimentation der verschiedenen großen und dichten Partikel während der Messung mit dem Trübungsmessgerät sein, die nicht wie bei der Trübung₆₃-Messung durch den vorangegangenen Siebvorgang entfernt wurden. Werden der Zulauf und der Ablauf separat betrachtet fällt auch hier auf, dass im Ablauf ein geringeres R^2 (0,31) auftritt, während das R^2 im Zulauf (0,56) vergleichbar mit dem Ergebnis des Gesamtdatensatzes ist.

Abbildung 132: Zusammenhang der AFS₆₃ und Trübung₆₃ Konzentrationen.

Es sind die Regressionsgleichung, die Anzahl der einbezogenen Datenpunkte (n), das Bestimmtheitsmaß (R^2) und der P -Wert jeweils für den Zulauf, den Ablauf und der Gesamtdaten angegeben. Bei dem Datenpunkt AFS₆₃ = 160, 6 mg/L; 122,0 NTU (RKB E Zulauf, 11.10.2023) beträgt die Cook Distanz, bezogen auf die Gesamtdaten, 2,1, wurde aber nach Prüfung in der Regressionsanalyse beibehalten.

Diese Auswertung zeigt, dass eine Abschätzung des AFS₆₃ anhand einer Trübungsmessung insbesondere für Zulaufproben und wenn die Probe gesiebt wurde (Trübung₆₃) möglich ist. Diese Abhängigkeit ist allerdings weniger deutlich zwischen Trübung_{gesamt} und AFS₆₃, dessen messtechnische Implementation im Feld eine mögliche Grundlage einer Echtzeit-Steuerung von RKB sein könnte. Für die Ablaufproben lässt sich ein für beide Konstellationen jeweils kleineres Bestimmtheitsmaß feststellen. Hier kommt offenbar zum Tragen, dass sich die Feststoffe im RKB infolge unterschiedlicher Durchmesser und Dichte klassieren (vgl. Abs. 2.3.1) was zu einer relativen Verschiebung führt. Zudem kann insbesondere bei langen Verweilzeiten auch die Elimination von fein suspendierten organischen Material in den RKB infolge Biodegradation (Abs. 2.3.3) oder Photolyse (Abs. 2.3.5.1) erfolgen, was ebenfalls eine relative Verschiebung zur Folge hätte.

Abbildung 133: Zusammenhang der AFS₆₃ und Trübung_{gesamt} Konzentrationen.

Im Graphen sind die Regressionsgleichung, die Anzahl der einbezogenen Datenpunkte (n), das Bestimmtheitsmaß (R^2) und der P -Wert jeweils für den Zulauf, den Ablauf und der Gesamtdaten angegeben. Bei dem Datenpunkt AFS₆₃ = 160, 6 mg/L; 122 NTU (RKB E Zulauf, 11.10.2023) beträgt die Cook Distanz, bezogen auf die Gesamtdaten, 2,0, wurde aber nach Prüfung in der Regressionsanalyse beibehalten.

9.1.2 Schwermetalle

Zwischen AFS₆₃ und einigen Schwermetallen (Blei, Kupfer und Zink) konnten $R_{sp} > 0,7$ festgestellt werden (vgl. Anhang 2.2). Die Anzahl der Beobachtungen variierte hierbei zwischen $n = 21$ und 44, wobei die Ursache für diese Differenz die häufige Unterschreitung der BG (Blei) und der nur bei einzelnen Regenevents durchgeführte erweiterte Metallanalyse (Kupfer und Zink) ist (vgl. Abs. 3.8.1).

Die im Messprogramm erhobenen Daten von Blei und AFS₆₃ weisen einen R_{sp} von 0,79 auf. In Abbildung 134 ist der Zusammenhang der AFS₆₃- und Bleikonzentration durch zwei lineare Trendlinien dargestellt. Die Cook-Distanz bei dem Datenpunkt mit 598 mg/L AFS₆₃ liegt bei über 15, was auf einen großen Einfluss auf R^2 hindeutet. Bei der Beobachtung mit 296,6 mg/L AFS₆₃ liegt sie bei 0,98 und somit knapp unter dem gesetzten Schwellenwert. Aufgrund der auffällig niedrigen Bleikonzentration (0,007 mg/L) wird der Datenpunkt (■) dennoch nicht in die Regressionsanalyse einbezogen. Um eine bessere Einschätzung über den Einfluss des Datenpunkts mit 598 mg/L AFS₆₃ zu erhalten wurde eine lineare Trendlinie für beide Fälle erzeugt. Hierbei ist deutlich zu beobachten, dass das R^2 durch den großen Hebel der hohen Konzentration mit 0,93 deutlich höher liegt. Dennoch ist ein R^2 von 0,63 für die Erklärung des linearen Modells dem mittleren Bereich zuzuordnen. Durch die geringe Beobachtungszahl ($n = 20$) sollten die Ergebnisse jedoch mit Vorsicht interpretiert werden.

Abbildung 134: Zusammenhang der AFS₆₃ und Blei Konzentrationen.

Im Graphen sind die Regressionsgleichung, die Anzahl der einbezogenen Datenpunkte (n), das Bestimmtheitsmaß (R^2) und der P -Wert für den Zulauf angegeben. Es gibt keine Beobachtungen von AFS₆₃ und Blei im Ablauf.

AFS₆₃ und Kupfer zeigen bei der Korrelationsanalyse einen R_{sp} von 0,73. Es liegen insgesamt 37 Beobachtungen vor, wovon 22 aus den Zulaufproben stammen. In keinem der untersuchten Datensätze wurde der gesetzte Schwellenwert der Cook-Distanz von 1 überschritten. Im Ablauf zeigt sich nur eine geringe Übereinstimmung mit der gesetzten linearen Trendlinie ($R^2 = 0,01$) und der P -Wert zeigt, dass keine Signifikanz vorliegt. Im Zulauf wurde durch das lineare Modell ein R^2 von 0,61 erreicht, was als mittlerer Zusammenhang eingestuft werden kann. Bei Betrachtung aller Datenpunkte erlangt das lineare Modell ein R^2 von 0,68.

Die Korrelation von AFS₆₃ und Zink der Gesamtdaten ist mit $R_{sp} = 0,7$ als hoch einzuordnen. Bei Betrachtung des Streudiagramms (Abbildung 136) fällt eine starke Streuung der Datenpunkte auf, was zu einem eher niedrigen R^2 von 0,39 führt. Die Cook-Distanz wird in den betrachteten Datensätzen nicht überschritten. Bei Aufschlüsselung der Zulaufproben nach den beprobten Niederschlagsereignissen (Abbildung 137) werden R^2 zwischen 0,87 und 0,98 erreicht. Bei der dritten Beprobung von RKB E können die Datenpunkte gut mit einer logarithmischen Trendlinie beschrieben werden ($R^2 = 0,87$). Für die jeweils zweite Probenahme bei RKB D und E wird das Modell gut durch eine lineare Trendlinie beschrieben ($R^2 = 0,96$ und $0,99$). Bei der ersten Probenahme im RKB E wird wegen der geringen Anzahl und der großen Streuung der Datenpunkte auf eine Regressionsanalyse verzichtet.

Die Daten zeigen, dass der Zusammenhang zwischen der AFS₆₃- und Zinkkonzentration, je nach Probenahmezeitpunkt, stark variieren kann. Um gegebenenfalls weitere Rückschlüsse darüber ziehen zu können, welche Faktoren einen Einfluss auf das Verhältnis der AFS₆₃- und Zinkkonzentration haben, müssten weitere Untersuchungen erfolgen.

Abbildung 135: Zusammenhang der AFS₆₃ und Kupfer Konzentrationen.

Im Graphen sind die Regressionsgleichung, die Anzahl der einbezogenen Datenpunkte (n), das Bestimmtheitsmaß (R²) und der P-Wert für den Zulauf, den Ablauf und der Gesamtdaten angegeben.

Abbildung 136: Zusammenhang der AFS₆₃ und Zink Konzentrationen.

Im Graphen sind die Regressionsgleichung, die Anzahl der einbezogenen Datenpunkte (n), das Bestimmtheitsmaß (R²) und der P-Wert für den Zulauf, den Ablauf und der Gesamtdaten angegeben. Die Cock-Distanz wird in keinem Fall überschritten.

Abbildung 137: Regeneventbezogener Zusammenhang der AFS₆₃ und Zink Konzentrationen.

Im Graphen sind die Regressionsgleichung, die Anzahl der einbezogenen Datenpunkte (n), das Bestimmtheitsmaß (R^2) und der P -Wert der Zulaufproben der Probenahmen RKB D PN2 (13.03.2023) und RKB E PN1bis 3 (11.10.2023, 26.01.2024, 19.04.2024) angegeben.

9.1.3 PAK

Der Summenparameter $\sum\text{PAK}_{16}$ weist mit AFS₆₃ einen R_{sp} von 0,65 auf (vgl. Anhang 2.3 und 2.4). Bei Betrachtung des Streudiagramms ist jedoch kein einfacher Zusammenhang erkennbar (Abbildung 138). Auch das Entfernen des mittels Cook-Abstand ermittelten Extremwerts (bei AFS₆₃, = 598 mg/L und $\sum\text{PAK}_{16}$ = 0,176 mg/L $\sum\text{PAK}_{16}$, RKB C Zulauf, 17.10.2022) führt nur zu einer leichten Verbesserung des R^2 (von 0,10 auf 0,22). Es kann daher kein Zusammenhang zwischen beiden Größen festgestellt werden.

9.1.4 6PPD-Chinon

Der Stoff 6PPD-Chinon zeigt mit AFS₆₃ (und AFS_{gesamt}) eine hohe negative Korrelation ($R_{sp} = -0,70$, vgl. Anhang 2.5). Insgesamt liegen jedoch nur 11 Datenpunkte vor, weshalb die gewonnenen Daten nur für eine erste Einschätzung herangezogen werden sollten. Die höchste 6PPD-Chinon Konzentration wurde in den Proben der Bundesautobahn (BAB) gemessen (0,36 bzw. 0,37 $\mu\text{g/L}$). Diese fallen bei visueller Überprüfung des Streudiagramms auf, weshalb zwei Trendlinien mit und ohne den BAB Daten eingefügt wurden, obwohl die Cook-Distanz von 1 auch im gesamten Datensatz nicht überschritten wurde. Beide Trendlinien weisen eine negative Steigung auf und erfüllen knapp das Signifikanzniveau von $P < 0,05$, wobei das R^2 bei der Trendlinie ohne BAB (0,48) etwas über dem R^2 mit den BAB-Daten (0,39) liegt.

Abbildung 138: Zusammenhang der AFS₆₃ und ΣPAK₁₆ Konzentrationen.

Im Graphen sind die Regressionsgleichung, die Anzahl der einbezogenen Datenpunkte (*n*), das Bestimmtheitsmaß (*R*²) und der *P*-Wert für den Zulauf, den Ablauf und der Gesamtdaten angegeben. Die Cook-Distanz von 1 wird bei 598 mg/L AFS₆₃ überschritten, weshalb eine weitere Trendlinie (Zulauf < 300 mg/L) in den Graphen eingefügt ist.

Abbildung 139: Zusammenhang der AFS₆₃ und 6PPD-Chinon Konzentrationen.

Im Graphen sind die Regressionsgleichung, die Anzahl der einbezogenen Datenpunkte (*n*), das Bestimmtheitsmaß (*R*²) und der *P*-Wert für den Zulauf, den Ablauf und der Gesamtdaten angegeben.

9.2 Korrelationen mit der Trübung₆₃

Bei der Regressionsanalyse zeigt, unter den Begleitparametern, die Trübung der Fraktion < 63 µm (Trübung₆₃) neben der AFS_{gesamt} Konzentration, eine gute Übereinstimmung mit dem angesetzten linearen Modell ($R^2 = 0,87$). Die Trübung ist im Gegensatz zu AFS mit relativ geringem Aufwand mit einem Trübungsmessgerät schnell zu bestimmen, weshalb im Folgenden eine Regressionsanalyse einiger Spurenstoffe mit dem Parameter Trübung₆₃ durchgeführt wird. Als Auswahlbasis dient auch hier der in der Korrelationsanalyse ermittelte R_{sp} .

9.2.1 Schwermetalle

Der R_{sp} zwischen Kupfer und Trübung₆₃ (0,58) liegt etwas niedriger als der R_{sp} zwischen Trübung₆₃ und Zink (0,86). Die Streudiagramme der Parameter (Abbildung 140 und Abbildung 141) zeigen jeweils (bezogen auf die Gesamtdatenpunkte) ein R^2 von 0,57 (Kupfer) und 0,67 (Zink). Auch hier zeigt sich im Ablauf, insbesondere bei Kupfer, eine größere Streuung der Datenpunkte, was hier zu einer Überschreitung des gesetzten Signifikanzniveaus führt. Die Kennwerte der linearen Trendlinie der Zulaufdaten ist bei beiden Schwermetallen vergleichbar. Das lineare Modell zeigt bei beiden Metallen somit einen mittleren Zusammenhang. Auch hier ist die eher geringe Anzahl an Beobachtungen zu nennen, weshalb die Erhebung weiterer Daten empfehlenswert wäre.

Abbildung 140: Zusammenhang der Trübung₆₃- und Kupfer-Konzentrationen.

Im Graphen sind die Regressionsgleichung, die Anzahl der einbezogenen Datenpunkte (n), das Bestimmtheitsmaß (R^2) und der P -Wert jeweils für den Zulauf, den Ablauf und der Gesamtdaten angegeben. Im Ablauf überschreitet der Datenpunkt Trübung₆₃ = 13,2 NTU und Kupfer = 0,010 mg/L (RKB E Ablauf, 11.10.2023) den gesetzten Schwellenwert der Cook-Distanz von > 1, wurde aber nach Prüfung in der Regressionsanalyse beibehalten. Der P -Wert im Ablauf überschreitet zudem das Signifikanzniveau von 0,05.

Abbildung 141: Zusammenhang der Trübung₆₃- und Zink-Konzentrationen.

Im Graphen sind die Regressionsgleichung, die Anzahl der einbezogenen Datenpunkte (n), das Bestimmtheitsmaß (R^2) und der P -Wert jeweils für den Zulauf, den Ablauf und der Gesamtdaten angegeben. Bei dem Datenpunkt Trübung₆₃ = 122,0 NTU und Zink = 0,336 mg/L (RKB E Zulauf, 11.10.2023) überschreitet die Cook-Distanz den gesetzten Schwellenwert von 1, wurde aber nach Prüfung in der Regressionsanalyse beibehalten.

9.2.2 PAK

Ein Teil der regelmäßig nachweisbaren PAKs (Fluoranthen, Phenanthren und Pyren) zeigen mit dem Parameter Trübung₆₃ hohe bis sehr hohe R_{sp} (vgl. Anhang 2.4). Das Streudiagramm von Fluoranthen (Abbildung 142) zeigt ein ähnliches Verhalten, wie das der anderen regelmäßig nachgewiesenen PAKs, weshalb auf die Darstellung der anderen Streudiagramme verzichtet wird. Zusätzlich wird der Summenparameter ΣPAK_{16} betrachtet (Abbildung 143), da dieser alle der gemessenen PAKs oberhalb der BG erfasst und so möglicherweise ein breiteres Bild, bezüglich der chemischen und physikalischen Eigenschaften, darstellen kann.

Fluoranthen und ΣPAK_{16} zeigen ebenfalls eine starke Korrelation (R_{sp}) mit Trübung₆₃ (0,76 bzw. 0,67). Die Streudiagramme zeigen jeweils eine zweimalige Überschreitung der Cook-Distanz (Trübung₆₃ = 122 NTU, RKB E Zulauf, 11.10.2023 und Trübung₆₃ = 123 NTU, BAB Zulauf, 07.08.2024). Da keine Messfehler identifiziert werden konnten und die Datenpunkte sich durch ihre Lage quasi ausgleichen, werden sie in die Analyse einbezogen. Für Fluoranthen liegen 45 und für ΣPAK_{16} liegen 47 Datenpunkte vor und somit etwas mehr als bei den betrachteten Schwermetallen. Der Einzelstoff Fluoranthen zeigt ein höheres R^2 (0,64) als ΣPAK_{16} (0,55), wobei bei den ΣPAK_{16} insbesondere die Ablaufproben eine hohe Streuung um die Trendlinie aufweisen und einen P -Wert > 0,05 zeigen. Die übrigen linearen Trendlinien zeigen bei den betrachteten PAKs einen mittleren Zusammenhang.

Abbildung 142: Zusammenhang der Trübung₆₃- und Fluoranthen-Konzentration.

Im Graphen sind die Regressionsgleichung, die Anzahl der einbezogenen Datenpunkte (n), das Bestimmtheitsmaß (R^2) und der P -Wert jeweils für den Zulauf, den Ablauf und der Gesamtdaten angegeben. Bei den Datenpunkten Trübung₆₃ = 122 NTU und Fluoranthen = 0,010 µg/L (RKB E Zulauf, 11.10.2023) und Trübung₆₃ = 123 NTU und Fluoranthen = 0,042 µg/L (BAB Zulauf, 07.08.2024) überschreitet die Cook-Distanz den gesetzten Schwellenwert von 1, wurde aber nach Prüfung in der Regressionsanalyse beibehalten.

Abbildung 143: Zusammenhang der Trübung₆₃- und ΣPAK₁₆-Konzentration.

Im Graphen sind die Regressionsgleichung, die Anzahl der einbezogenen Datenpunkte (n), das Bestimmtheitsmaß (R^2) und der P -Wert jeweils für den Zulauf, den Ablauf und der Gesamtdaten angegeben. Bei dem Datenpunkten Trübung₆₃ = 122 NTU und ΣPAK₁₆ = 0,038 µg/L (RKB E Zulauf, 11.10.2023) und Trübung₆₃ = 123 NTU und ΣPAK₁₆ = 0,193 µg/L (BAB Zulauf, 07.08.2024) überschreitet die Cook-Distanz den gesetzten Schwellenwert von 1, wurde aber nach Prüfung in der Regressionsanalyse beibehalten.

10 Überschreitungen von ZHK-UQN

Die Konzentrationen aller Proben aus den Zulauf und dem Ablauf der RKB wurden gem. Abs. 3.13 mit aktuell geltenden ZHK-UQN gem. OGeWV verglichen (Tabelle 28). Es zeigt sich zunächst ein deutlicher Unterschied zwischen den Zulauf- und Ablaufproben. Im Ablauf wurde nur in einem Fall eine ZHK-UQN überschritten. Es handelt sich um eine Ablaufprobe des RKB C (PN 4 am 26.09.2024). Die festgestellte Quecksilber-Konzentration lag bei einer Einzelprobe mit 0,1 ng/L gering oberhalb der ZHK-UQN (= 0,07 ng/L). In den korrelierenden Zulaufproben konnte kein entsprechender Positivbefund festgestellt werden.

Würden auch die Zulaufproben für eine Bewertung nach OGeWV herangezogen, zeigt sich, dass ein Großteil der Konzentrationen oberhalb der ZHK-UQN liegt. Auffällig sind vor Allem die RKB C und D mit jeweils 23 bzw. 26 Überschreitungen. Die Überschreitungen sind im Wesentlichen auf die PAK zurückzuführen. Auch die Schwermetalle weisen auffällig häufige Überschreitungen auf. Die EZG beider Becken liegen in unmittelbarer Nachbarschaft (RKB C: Wohn- und Gewerbegebiet; RKB D: Straßenfläche). Inwieweit dieser Sachverhalt dazu beiträgt, dass diese beiden EZG auffällig sind, kann nicht beantwortet werden.

Erwähnenswert sind zwei Zulaufproben aus dem RKB B (PN 3, 02.08.2023), die mit Terbutryn-Konzentrationen von 20,2 bzw. 25,4 µg/L deutlich oberhalb der ZHK-UQN (= 0,34 µg/L) liegen. Die Ursache hierfür ist nicht klar. Alle weiteren Zulaufproben desselben Ereignisses waren unauffällig. Weitere Überschreitungen für Terbutryn wurden während der gesamten Messkampagne nicht festgestellt.

Aus dem qualitativen Vergleich der Zu- und Ablaufproben nach Tabelle 28 lässt sich ableiten, dass die RKB im Allgemeinen gut geeignet sind, um die nach OGeWV bewerteten Schadstoffe zurückzuhalten. Dieses liegt auch daran, dass die betrachteten Stoffe überwiegend zur Sorption neigen und somit im Sediment fixiert werden.

Tabelle 28: Anzahl der Überschreitung geltender ZHK-UQN für alle Zu- und Ablaufproben.

Es wurde für alle Einzelproben geprüft, ob die jeweilige ZHK-UQN für Oberflächengewässer gem. OGeWV, Anhang 8, Tabelle 2 überschritten wurde. Angegebene ist die Anzahl der Überschreitungen. Ebenfalls ist der Stichprobenumfang n angegeben.

Schadstoff	ZHK-UQN [µg/L]	Zulaufproben						Ablaufproben					
		gesamt (n= 94)	RKB A (n=16)	RKB B (n=18)	RKB C (n=24)	RKB D (n=17)	RKB E (n=19)	gesamt (n= 120)	RKB A (n=22)	RKB B (n=22)	RKB C (n=29)	RKB D (n=23)	RKB E (n=24)
Blei (Pb)	14,00	6	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0
Cadmium (Cd) ^[1]	0,60	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Nickel (Ni)	34,00	4	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Quecksilber (Hg)	0,07	2	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Anthracen	0,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benzo[a]-pyren	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benzo[b]-flouranthen	0,017	12	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0
Benzo[ghi]-perylen	0,0082	23	0	2	8	11	2	0	0	0	0	0	0
Benzo[k]-flouranthen	0,017	5	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
Flouranthen	0,12	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Naphthalin	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diuron	1,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terbutryn	0,34	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe =>		57	0	5	23	26	3	1	0	0	1	0	0

^[1] für Wasserhärteklasse 3 (Annahme)

11 Stoffspezifische Betrachtung

In diesem Abschnitt wird auf Besonderheiten der untersuchten Spurenstoffe eingegangen. Hierzu zählen Stoffeigenschaften, Eintragspfade und Eliminationsmechanismen. Hinzu kommen Referenzwerte und ein Abgleich mit UQN-Vorschlägen, um die Messergebnisse einzuordnen. Ziel ist es, besonders kritische Stoffe zu identifizieren, die über RKB in die Vorflutgewässer eingetragen werden.

11.1 Schwermetalle

Bei den Schwermetallen handelt es sich um die größte Gruppe der Metalle. Charakteristisch für sie ist eine Dichte oberhalb von $4,5 \text{ g/cm}^3$. Schwermetalle sind ubiquitär verbreitet und bei einigen von ihnen handelt es sich um umweltrelevante Schadstoffe, die geogenen oder anthropogenen Quellen entstammen. Da sie prinzipiell nicht abbaubar aber meist sehr sorptionsaffin sind, werden im Regenwasser enthaltene Schwermetalle auf dem Weg Kanal/ RKB/ Vorfluter insbesondere in den Feststoffphasen (Sediment) infolge Adsorption (vgl. Abs. 2.3.2) angereichert. Das Verhalten der Schwermetalle in den RKB ist stark von der vorliegenden Bindungsform, gelöst oder ungelöst (z. B. partikulär gebunden), abhängig. Die Verteilung der Metalle auf gelöste und feste Phasen ist sowohl für eine effektive Rückhaltung als auch für toxische Wirkungen auf die mikrobiellen Mischzönosen im Vorflutgewässer maßgebend. Im gelösten Zustand ist die Toxizität der Metalle meist höher als im ungelösten; metallorganische Verbindungen wirken i. d. R. toxischer als Metallkationen. Das Ausmaß der Verteilung auf die gelöste und ungelöste Phase ist metallspezifisch und wird von der Metallkonzentration, der Wassermatrix und den Milieubedingungen beeinflusst (Hamel, 2001).

11.1.1 Stoffeigenschaften und Eintragspfade

11.1.1.1 Blei (Pb)

Blei ist ein Schwermetall der 4. Hauptgruppe. Bei Raumtemperatur ist es bläulich-weiß und fest. Es hat eine Dichte von $11,34 \text{ g/cm}^3$ und weist einen Schmelzpunkt von 327 °C auf. An Sauerstoff oxidiert Blei schnell zu Bleioxid und es bildet sich eine Schutzschicht. Bei großer Wasserhärte bildet sich im inneren von Bleirohren eine Schicht aus Bleicarbonat oder Bleisulfat, was das Trinkwasser weitgehend vor Blei schützt. Blei kann als Staub über die Lunge aufgenommen werden. Eine Resorption über die Haut erfolgt hingegen nicht. Blei kann karzinogen wirken. Bei einer chronischen Vergiftung führt Blei beim Menschen zu Kopfschmerzen, Müdigkeit sowie Defekten in der Blutbildung und im Nervensystem.

Blei wird vor allem für (Fahrzeug-) Batterien verwendet. Zudem kommt es zur Abschirmung von Strahlen, etwa in der Radiologie, zum Einsatz. Bleirohre in der Trinkwasserinstallationen kamen bis in die 1970er Jahre zum Einsatz. Ferner kommt es bei Dachdeckerarbeiten für die Ausführung von Anschlüssen zur Anwendung. Durch die Verbrennung bleihaltiger Kraftstoffe ist in den vergangenen Jahrzehnten eine wesentliche Menge Blei emittiert worden. Auch infolge von nasser oder einer trockenen Deposition (vgl. Abs. 2.2.1) gelangt Blei in den Oberflächenabfluss.

11.1.1.2 Cadmium (Cd)

Cadmium ist ein weiches, silbrig-weißes Schwermetall mit einem Schmelzpunkt von $320,9 \text{ °C}$, einem Siedepunkt von 767 °C und einer Dichte von $8,64 \text{ g/cm}^3$. Es gehört zur 2. Nebengruppe des periodischen Systems der Elemente (sog. Zinkgruppe) und kommt in den meisten Verbindungen in der Oxidationsstufe +2 vor. Mit Ausnahme des Sulfids, Carbonats, Oxids und Hydroxids sind die meisten anorganischen Cadmiumverbindungen gut wasserlöslich. Elementares Cadmium ist hingegen (bei 20 °C und 1 bar) unlöslich in Wasser.

Die Einsatzbereiche von Cadmium und seinen Verbindungen sind vielfältiger kommerzieller Art. So findet Cadmium beispielsweise in der Galvanoindustrie Verwendung und kann ferner in gelben und roten Farbpigmenten enthalten sein, die für Farben, Keramikglasuren und Emaille verwendet werden. Ein weiterer sehr prominenter Verwendungszweck ist der Einsatz in Nickel-Cadmium-Batterien. Cadmium kann zudem Bestandteil von Solarzellen und anderer elektronischer Teile sein. In der Kunststoffherstellung dienen Cadmiumverbindungen als Stabilisator von PVC. Auch Kunststoffe, die für elektrische Geräte verwendet werden, enthalten häufig Cadmium. Eine beträchtliche Menge an Cadmium wird zudem bei der Zinkgewinnung freigesetzt. Dies gilt im Wesentlichen ebenfalls für die Kupfer- und Bleigewinnung, wenn auch in kleinerem Umfang. Außerdem kann aus der Tatsache, dass Phosphaterze Cadmium enthalten, eine Cadmiumbelastung von Mineraldüngern resultieren. Auch infolge von nasser oder einer trockener Deposition (vgl. Abs. 2.2.1) gelangt Cadmium in den Oberflächenabfluss.

Die Toxizität von Cadmium und seinen Verbindungen ist sehr hoch. Cadmium-Verbindungen im Allgemeinen gelten ferner als stark wassergefährdend. Sie stellen nicht nur eine Gefahr für Wasserlebewesen, sondern auch für die Trinkwassergewinnung dar. Größere Mengen Cadmium können zudem eine teratogene, mutagene und wahrscheinlich karzinogene Wirkung haben.

11.1.1.3 Nickel (Ni)

Nickel ist ein silberweiß glänzendes Schwermetall mit einem Schmelzpunkt von 1.453 °C und hat seinen Siedepunkt bei 2.732 °C. Die Dichte des Metalls beträgt 8,91 g/cm³. Nickel ist der 8. Nebengruppe zugehörig. Es liegt im Wasser überwiegend in der Oxidationsstufe +2 gelöst bzw. komplexiert mit anorganischen Liganden, aber auch partikulär gebunden vor. Die allgemeine Wasserunlöslichkeit beschränkt sich auf elementares Nickel (bei 20 °C und 1 bar), da einige Verbindungen durchaus wasserlöslich sind. Dabei weist neben Nickelcarbonat (NiCO₃) Nickelchlorid (NiCl₂) die höchste Wasserlöslichkeit auf. Es lässt sich nur bei einem pH-Wert von mindestens 9,5 vollständig als unlösliches Hydroxid [Ni(OH)₂] ausfällen.

Nickel ist für einige Organismen essentiell, wirkt in hohen Konzentrationen jedoch toxisch. Elementares Nickel und einige Nickelverbindungen zeigen eine teratogene und karzinogene Wirkung bei Säugetieren.

Nickel wird aus nickelhaltigen Erzen gewonnen und in der Stahlveredelung, als Antikorrosionsmittel sowie in Katalysatoren eingesetzt. Auch Akkus werden u. a. mit Nickel hergestellt. Eine Immission infolge nasser oder trockener Deposition (vgl. Abs. 2.2.1) von Nickel ist wahrscheinlich.

11.1.1.4 Quecksilber (Hg)

Quecksilber ist ein silbrig-weißes und bei Zimmertemperatur flüssig vorliegendes Metall. Es hat eine Dichte von 13,53 g/cm³ und gehört zur 10. Nebengruppe. Der Schmelzpunkt von Quecksilber liegt bei -38,87 °C und der Siedepunkt bei 356,72 °C. Es ist in elementarer Form (bei 20 °C und 1 bar) praktisch unlöslich in Wasser. Nur einige wenige Verbindungen des Quecksilbers erweisen sich als wasserlöslich. Quecksilberverbindungen kommen auch natürlich vor. Durch die Zersetzung von Mineralien in Gesteinen und im Boden aufgrund von Wasser- und Winderosion gelangt Quecksilber in die Natur. Quecksilber kann als Metall, als Quecksilbersalz oder als organische Quecksilberverbindung auftreten.

Metallisches Quecksilber hat im allgemeinen Hausgebrauch viele Anwendungsbereiche. Es ist u. a. Bestandteil von Barometern, Manometern und Neonlampen. Die Elektroindustrie ist einer der Hauptverbraucher und verwendet es u. a. in Gleichrichtern, in Tropfelektroden, als Amalgamen für Trockenbatterien und in Quecksilberdampf lampen, aber auch für die Chloralkalielektrolyse und Infrarotdetektoren wird das Metall benötigt.

Einen immensen Beitrag zur anthropogenen Emission steuert die Verbrennung fossiler Brennstoffe sowie Schmelzprozesse im Bergbau und die Müllverbrennung bei, was zu einer starken

Belastung der Luft führt. Den Weg in Böden und Oberflächengewässer findet das Quecksilber auch über die Verwendung von Kunstdünger und indirekt eingeleiteter Industrieabwässer. Dabei weisen besonders Oberflächengewässer mit einem pH-Wert zwischen 5 und 7 vergleichsweise hohe Quecksilberkonzentrationen auf. Dies ist in der Tatsache begründet, dass mit Abnahme des pH-Wertes eine zunehmende Mobilisierung des Quecksilbers aus dem Gewässersedimenten einhergeht. Zudem erfolgt eine Umwandlung zum hochgiftigen Methylquecksilber (CH_3Hg^+) durch Mikroorganismen im Boden des Gewässers, was wiederum zu einer Aufnahme durch andere Organismen führt, was dann eine Nervenschädigung hervorrufen kann. Eine hohe Bioakkumulation von Methylquecksilber wird beispielsweise bei Fischen beobachtet, wodurch es in die menschliche Nahrungskette eingeht.

Schwermetalle kommen meist ubiquitär vor und unterliegen somit prinzipiell keinem ausgeprägten Eintrag in die Entwässerungssysteme. Als Folge einer trockenen oder nassen Deposition (vgl. Abs. 2.2.1) und eines Spülstoßeffektes nach eintretenden Niederschlägen wäre jedoch ggf. eine erhöhte Fracht zu vermuten.

11.1.1.5 Arsen (As)

Arsen (As) gehört zur Gruppe der Halbmetalle oder Metalloide. Arsen ist bei Raumtemperatur ein Feststoff. Es hat verschiedene allotrope Formen, wobei das gelbe, amorphe Arsen und das silberglänzende metallische Arsen die bekanntesten sind. Reines Arsen (Metall) hat eine silberweiße bis graue Farbe, während Arsenverbindungen oft grau oder farblos erscheinen. Der Schmelzpunkt von Arsen liegt bei etwa $817\text{ }^\circ\text{C}$ (Sublimation), und der Siedepunkt bei etwa $613\text{ }^\circ\text{C}$. Die Dichte von Arsen ist relativ hoch, etwa $5,7\text{ g/cm}^3$ (je nach allotropischer Form).

Arsen tritt in mehreren Oxidationsstufen auf, wobei die häufigsten +3 (As(III)) und +5 (As(V)) sind. In der +3-Oxidationsstufe ist Arsen toxischer und wird als arseniger oder arsensaure Zustand bezeichnet. In der +5-Oxidationsstufe (As(V)) ist es weniger giftig. Arsen reagiert mit vielen chemischen Verbindungen. In seiner metallischen Form ist es relativ stabil gegenüber Luft und Wasser, aber in Verbindung mit Oxidationsmitteln (z. B. Sauerstoff) bildet es Arsenoxide. Es kann sich in Organismen anreichern und langfristig schwerwiegende Gesundheitsprobleme verursachen, einschließlich Krebs, Hauterkrankungen, neurologischen Störungen und Organversagen.

Arsen kommt in der Erdkruste vor, häufig in Verbindung mit anderen Metallen wie Zink, Kupfer und Gold. Es kann auch in natürlichen Mineralien wie Arsenopyrit (FeAsS) vorkommen. Arsen wird in der Industrie genutzt, etwa in Legierungen, Halbleitern, Holzschutzmitteln und Pestiziden. Es kann auch als Nebenprodukt beim Abbau von Metallen wie Gold und Kupfer freigesetzt werden. Eine Immission infolge nasser oder trockener Deposition (vgl. Abs. 2.2.1) von Arsen ist wahrscheinlich.

11.1.1.6 Kupfer (Cu)

Kupfer (Cu) gehört zur Gruppe der Übergangsmetalle im Periodensystem. Es zeichnet sich durch eine Reihe von besonderen physikalischen und chemischen Eigenschaften aus, die es zu einem der am häufigsten verwendeten Metalle machen.

Kupfer kann in zwei häufigen Oxidationsstufen auftreten: +1 (Kupfer(I)) und +2 (Kupfer(II)). In der +2-Oxidationsstufe bildet es stabile Verbindungen wie Kupfersulfat (CuSO_4) und Kupferchlorid (CuCl_2). In der +1-Oxidationsstufe kommt Kupfer in Verbindungen wie Kupfer(I)-oxid (Cu_2O) vor. Kupfer ist relativ unempfindlich gegenüber Korrosion und oxidiert nicht leicht an der Luft, was es von anderen Metallen wie Eisen unterscheidet. Es bildet jedoch bei längerem Kontakt mit Sauerstoff eine grüne Patina (Kupfercarbonat), bekannt als "Grünspan". Kupfer bildet eine Vielzahl von Verbindungen, darunter Kupferoxid (CuO), Kupferchlorid (CuCl_2) und Kupfercarbonat ($\text{Cu}_2(\text{CO}_3)(\text{OH})_2$). Es bildet auch Legierungen wie Bronze (Kupfer und Zinn) und Messing (Kupfer und Zink).

Kupfer ist bei Raumtemperatur ein Feststoff. Es ist ein weiches, formbares Metall. Der Schmelzpunkt von Kupfer liegt bei etwa 1.085 °C, was es zu einem relativ hochschmelzenden Metall macht. Der Siedepunkt beträgt etwa 2.562 °C. Die Dichte beträgt etwa 8,96 g/cm³. Kupfer hat eine charakteristische rötlich-braune Farbe, die es von vielen anderen Metallen unterscheidet. Kupfer in elementarer Form ist praktisch nicht wasserlöslich. Kupferchlorid weist hingegen eine hohe Wasserlöslichkeit von rund 200 mg/L auf.

Kupfer ist für den Menschen in geringen Mengen essentiell, da es eine wichtige Rolle im Stoffwechsel spielt, insbesondere bei der Bildung von roten Blutkörperchen und der Funktion von Enzymen. Eine zu hohe Kupferaufnahme kann jedoch toxisch wirken und zu einer Kupfervergiftung führen, die gesundheitsschädlich ist. Kupfer ist in höheren Konzentrationen für Pflanzen und Tiere giftig, insbesondere in Gewässern. In niedrigen Konzentrationen ist Kupfer jedoch für viele Organismen lebenswichtig.

Kupfer ist ein hervorragender elektrischer Leiter, besser als fast alle anderen Metalle außer Silber. Dies macht es ideal für die Herstellung von elektrischen Leitungen und Kabeln. Das Metall hat eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit, was es zu einem ausgezeichneten Material für Wärmeübertragungsanwendungen, wie in Kühlsystemen und Heizgeräten, macht. Es ist sehr formbar und kann leicht zu Draht oder Platten verarbeitet werden. Es lässt sich gut biegen und dehnen, was es für die Herstellung von Drähten und Münzen geeignet macht. Zudem kommt es zur Dacheindeckung, Dachrinnen oder Regenfallrohren sowie in Trinkwasser-Installationen zur Anwendung. Ein Eintrag in die Entwässerungssysteme ist insbesondere infolge des Kontakt von Regenwasser mit Materialien der Dachdeckung, Regenrinnen oder Regenfallrohren zu erwarten (vgl. Abs. 2.2.2). Ein Eintrag infolge trockener oder feuchter Deposition ist möglich (vgl. Abs. 2.2.1).

11.1.1.7 Zink (Zn)

Zink (Zn) gehört zur Gruppe der Übergangsmetalle im Periodensystem. Es hat eine Vielzahl von physikalischen und chemischen Eigenschaften, die es für zahlreiche industrielle und technologische Anwendungen nützlich machen.

Zink tritt hauptsächlich im Oxidationszustand +2 auf, was es zu einem stabilen Kation macht. Zink(II)-Verbindungen wie Zinkoxid (ZnO), Zinksulfat (ZnSO₄) und Zinkchlorid (ZnCl₂) sind weit verbreitet. Zink kann auch in Legierungen und als Reduktionsmittel in chemischen Reaktionen verwendet werden. Es ist ein relativ unedles Metall und reagiert mit Säuren unter Bildung von Wasserstoffgas. Zum Beispiel reagiert Zink mit Salzsäure (HCl) zu Zinkchlorid (ZnCl₂) und Wasserstoffgas (H₂). Zink ist anfällig für Korrosion, bildet jedoch eine schützende Schicht aus Zinkoxid oder Zinkcarbonat, die das darunterliegende Metall vor weiterem Rost schützt. Daher wird Zink oft als Korrosionsschutz verwendet, insbesondere in der Galvanisierung von Eisen und Stahl. Zinkoxid ist ein weißes, festes Pulver und wird oft in der chemischen Industrie verwendet.

Zink ist bei Raumtemperatur ein Feststoff und hat eine silbrig-bläuliche Farbe. Der Schmelzpunkt von Zink liegt bei etwa 419 °C, was es zu einem relativ niedrig schmelzenden Metall im Vergleich zu anderen Metallen macht. Der Siedepunkt liegt bei etwa 907 °C. Es hat eine Dichte von etwa 7,13 g/cm³. Zink in elementarer Form ist praktisch nicht wasserlöslich. Zinkchlorid weist hingegen eine hohe Wasserlöslichkeit von rund 200 mg/L auf.

Zink ist in geringen Mengen ein essentielles Spurenelement für den menschlichen Körper und spielt eine wichtige Rolle bei der Zellteilung, dem Immunsystem und dem Stoffwechsel. Ein Zinkmangel kann gesundheitliche Probleme verursachen. Zu hohe Zinkmengen können jedoch gesundheitsschädlich sein und zu Vergiftungen führen, insbesondere bei übermäßigem Verzehr von Zinkpräparaten.

Zink wird häufig verwendet, um Eisen und Stahl vor Korrosion zu schützen. Dies geschieht durch das Beschichten der Metalle mit einer dünnen Schicht Zink (Verzinkung). Zink schützt das Eisen, indem es als Opferanode fungiert – es korrodiert zuerst, bevor das Eisen rostet. Zink

ist ein wichtiger Bestandteil von Legierungen, wie Messing (Zink und Kupfer) und Zink-Aluminium-Legierungen, die in der Automobilindustrie und bei der Herstellung von Maschinen verwendet werden. Zink wird für Dachmaterialien, Rohrleitungen und andere Bauteile verwendet, aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit. Zinkoxid wird in vielen kosmetischen Produkten, wie Sonnencremes, sowie in medizinischen Anwendungen, wie Salben und Hautpflegepräparaten, verwendet, da es entzündungshemmende Eigenschaften besitzt.

Ein Eintrag in die Entwässerungssystem ist insbesondere infolge des Kontaktes von Regenwasser mit Dachmaterialien oder verzinkten (Edel-) Stahlbauteilen zu erwarten (vgl. Abs. 2.2.2). Ein Eintrag infolge trockener oder feuchter Deposition ist möglich (vgl. Abs. 2.2.1).

11.1.2 Eliminationsmechanismen

Schwermetalle liegen im Oberflächenabfluss in gelöster oder ungelöster Form vor. Sie werden zumeist infolge einer Sorption an suspendierten Stoffen aus dem Abwasser entfernt. (Hamel, 2001) gibt einen Überblick über die Wechselwirkungen zwischen Schwermetallen und Belebtschlamm, die prinzipiell auch auf die Vorgänge in RKB oder im Vorflutgewässer übertragbar sind. Sie nennt folgende Mechanismen, die zu einer Reduzierung der Schwermetallbelastung beitragen können: Sedimentation, Komplexbildung, Adsorption, sowie die Biosorption oder Bioakkumulation. Die exakte Beschreibung und Abgrenzung der einzelnen Mechanismen ist schwierig, da die unterschiedlichen Reaktionen zeitgleich auftreten und zum gleichen Effekt, der Metallabtrennung aus der gelösten Phase, führen. Parallel können Auflösungs-, Umkomplexierungs- und/ oder Desorptionsprozesse auftreten, die durch Änderungen der Wassermatrix, des pH-Wertes, des Redoxpotentials, der Ionenkonzentration bedingt sind und die zur Rücklösung von Metallen aus der festen Phase führen. Diese Mechanismen können zu einem rechnerischen Anstieg der Schwermetallkonzentration zwischen Zu- und Ablauf der RKB führen.

Als wesentlicher Mechanismus für den Rückhalt von Schwermetallen ist die Sorption (vgl. Abs. 2.3.2) aus der gelösten Phase an festen Oberflächen (z. B. suspendierte organische oder mineralische Stoffe) zu nennen. Prinzipiell werden daher Schwermetalle relativ gut aus der gelösten Phase abgetrennt und sie akkumulieren in den Sedimenten der RKB.

11.1.3 Zusammenfassung und Diskussion

Die in die RKB eingetragenen Stoffkonzentrationen der Schwermetalle unterscheiden sich von denen im Ablauf festgestellten, wie eine Gegenüberstellung der Medianwerte in Abbildung 144 zeigt. Die Wirkungsgrade sind in Tabelle 29 zusammengestellt. Für einige Schwermetalle konnte eine hohe (Blei), mäßige (Zink) oder keine (Kupfer) Korrelation mit AFS₆₃ festgestellt werden (vgl. Abs. 9.1.2). Für die übrigen Schwermetalle konnte aufgrund geringer Datenlage keine Korrelation mit dem AFS festgestellt werden. Es wurden keine weiteren Korrelationen als nicht statistisch signifikant erkannt. Dieses liegt zum einen daran, dass ein Großteil der Proben Konzentrationen unterhalb der BG aufwies. Die erweiterte Schwermetall-Analyse (einschl. As, Cu Zn) wurde nur für einige NAE durchgeführt (vgl. Abs. 5).

In den Zuläufen zu den RKB konnten vereinzelt Blei ($n = 6$), Cadmium ($n = 1$), Nickel ($n = 4$) und Quecksilber ($n = 2$) oberhalb der ZHK-UQN nachgewiesen werden. Hierbei ist auffällig, dass vor Allem die RKB C und D hohe Schwermetall-Konzentrationen aufweisen (vgl. Abs. 10). Da im Ablauf allerdings (mit einer Ausnahme) keine Schwermetalle oberhalb der ZHK-UQN nachweisbar war, ist prinzipiell von einem guten – wenngleich nicht vollständigen – Rückhalt auszugehen.

Blei ist im Zulauf zu den RKB in mittleren Konzentration von 0,009 mg/L (max: 0,117 mg/L, RKB C) nachweisbar. Dieses liegt oberhalb der Konzentrationen, die im Rohabwasser (= Zulauf

zur Kläranlage) festgestellt wurde (PrioSH: 0,003 bis 0,006 mg/L, $n = 104/110$). Höhere Konzentrationen wurden von (Zhu, Ma und Goonetilleke, 2024) festgestellt (dort: Im Niederschlagsabfluss von Dachflächen bis zu 0,010 mg/L; von Straßenflächen bis zu 0,026 mg/L) für ein urbanes EZG in Beijing, China. Für urbane EZG in San Antonio, USA, wurden Konzentrationen von 0,014 mg/L gemessen (Jafarzadeh *u. a.*, 2024), was ebenfalls oberhalb der in diesem Projekt festgestellten liegt. In einer Metastudie stellten (Huber, Welker und Helmreich, 2016) für die 2010er Jahre eine Median-Konzentration von Blei 0,027 mg/L fest. Insgesamt scheint daher die in den untersuchten EZG festgestellte Blei-Konzentration im Niederschlagsabfluss vergleichsweise gering zu sein.

Im Ablauf war Blei an keiner Probe $> BG$ feststellbar. Dieses deutet auf einen weitgehenden Rückhalt im RKB infolge Sorption/ Sedimentation hin, da Blei sehr sorptionsaffin ist und andere Eliminationswege ausgeschlossen werden können. Es werden pro NAE bis etwa 75mg/ha Blei in die Becken eingetragen (bezogen auf die gesamte Einzugsgebietsgröße für RKB E, PN 2 – vgl. Anhang 3.5). Wirkungsgrade können nur im Einzelfall (dann als Mindestwert) ausgewiesen werden, da die Ablaufkonzentration im Regelfall unterhalb der BG liegen.

Cadmium ist in nur einer Zulaufprobe oberhalb der BG (= 0,001 mg/L) nachweisbar (RKB C, PN 2). Im Rohabwasser konnte dieses Schwermetall mit einer Konzentration von 0,001 mg/L gelegentlich nachgewiesen werden (PrioSH: 0,0003 bis 0,001 mg/L, $n = 11/110$). Im Ablauf der RKB ist Cadmium nicht nachweisbar. Vergleichswerte aus einem chinesischen EZG liegen mit rund 0,0002 mg/L weit unterhalb der in diesem Projekt angewendeten BG (Zhu, Ma und Goonetilleke, 2024). Die ZHK-UQN liegt bei 0,0006 mg/L (vgl. Abs. 10). Eine Bewertung ist daher nicht möglich.

Nickel konnte gelegentlich in Konzentrationen von 0,006 mg/L (Zulauf, Median) nachgewiesen werden (Abbildung 144). Zulaufkonzentrationen in chinesischen urbanen EZG wurden im Mittel ebenfalls mit 0,006 mg/l gemessen (Zhu, Ma und Goonetilleke, 2024). In nordamerikanischen Fallbeispielen lag die Konzentration bei 0,0012 bis 0,0023 mg/L (Jafarzadeh *u. a.*, 2024). Die Zulaufkonzentration zu den in dieser Studie untersuchten RKB scheint daher vergleichsweise hoch. Die Ursache ist unklar.

Nach den RKB wurden Konzentrationen in Höhe von rund 0,004 mg/L (Ablauf, Median) festgestellt. Nickel wird damit, anders als beispielsweise Blei, nur unvollständig im RKB zurückgehalten. Die quantifizierbaren Wirkungsgrade belegen diese Beobachtung (Tabelle 29). Der vergleichsweise geringe Rückhalt in den RKB lässt sich durch die hohe Wasserlöslichkeit einiger Nickel-Verbindungen (z.B. Nickelcarbonat (NiCO_3) oder Nickelchlorid (NiCl_2)) erklären.

Abbildung 144: Zusammenstellung der Zu- und Ablaufkonzentrationen (Medianwerte), Schwermetalle.

Tabelle 29: Zusammenstellung der Wirkungsgrade, Schwermetalle.

	RKB A		RKB B			RKB C				RKB D			RKB E		
	PN 1	PN 2	PN 1	PN 2	PN 3	PN 1	PN 2	PN 3	PN 4	PN 1	PN 2	PN 3	PN 1	PN 2	PN 3
Blei	n.a.	n.d.	n.a.	n.d.	n.d.	n.a.	> 0,88	n.d.	n.a.	n.a.	n.a.	> 0,05	n.a.	-> 0,79	n.a.
Cadmium	n.a.	n.d.	n.a.	n.d.	n.d.	n.a.	n.a.	n.d.	n.a.	n.a.	0,86	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Nickel	n.a.	n.d.	n.a.	n.d.	n.d.	0,27	> 0,69	n.d.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-> 0,20
Quecksilber	n.a.	n.d.	n.a.	n.d.	n.d.	n.a.	n.a.	n.d.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Arsen	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,84	n.d.	n.a.	n.a.	n.a.*
Kupfer	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,84	n.d.	0,40	0,51	> 0,95
Zink	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,00	n.d.	0,38	0,44	0,77

Anmerkung:

n.d. = es liegen keine Daten vor/ der Parameter wurde nicht an diesem NAE gemessen

n.a. = Datenreihe ist nicht auswertbar, da zu viele Einzelproben < BG liegen (vgl. Abs. 3.11)

n.a.* = Zulauf-Datenreihe ist „n.a.“, im Ablauf aber quantifizierbar

Quecksilber war nur in zwei Zulaufproben (RKB B, PN 2: 0,0001 mg/L und RKB E, PN 2: 0,0003 mg/L) und einer Ablaufprobe (RKB C, PN 4: 0,0001 mg/L) oberhalb der BG (= 0,0001 mg/L) nachweisbar. Frachtraten oder Wirkungsgrade konnten nicht abgeleitet werden. Aufgrund der hohen Neigung zur Sorption wäre zu erwarten, dass Quecksilber weitgehend infolge Sorption und Sedimentation in den RKB zurückgehalten wird.

Die folgenden Schwermetalle (As, Cu, Zn) wurden nur an einem Teil der Proben (sog. Große Schwermetallanalyse, vgl. Abs. 3.8.1) bestimmt (an 55 von insg. 219 Proben). Die Aussagekraft ist daher im Vergleich zu den zuvor diskutierten Schwermetallen eingeschränkt.

Arsen war nur in einer Zulaufprobe (RKB E, PN 2: 0,004 mg/L) und in insgesamt vier Ablaufproben, die einem Ereignis zugeordnet werden (RKB E, PN 3: 0,004 bis 0,004 mg/L), oberhalb der BG (= 0,003 mg/L) nachweisbar. Die Ursache für den Arsenaustrag bei diesem Ereignis konnte nicht festgestellt werden. Frachtraten oder Wirkungsgrade konnten nicht abgeleitet werden.

Kupfer im Zulauf konnte nur beim RKB E in allen Einzelproben der drei beprobten NAE nachgewiesen werden (0,004 bis 0,048 mg/L). Zudem wurde es bei einem weiteren NAE am RKB D (PN 2) in allen Zulaufproben nachgewiesen (0,032 bis 0,068 mg/L). An den anderen RKB wurde im Zulauf Kupfer nicht oberhalb der BG (= 0,001 mg/L) festgestellt. In nordamerikanischen EZG wurden Konzentrationen im Nieseschlagsabfluss von 0,008 bis 0,020 mg/L gemessen (Jafarzadeh *u. a.*, 2024). Niederschlagswasser von einer viel befahrenen Straße in München (DTV = 24.000 KfZ/d) wies Konzentrationen von $0,118 \pm 0,058$ mg/L auf (Stinshoff *u. a.*, 2025).

Im Ablauf wurde Kupfer wiederum am RKB D (ebenfalls PN 2: 0,007 bis 0,008 mg/L) in allen Teilproben nachgewiesen. Am Ablauf des RKB E wurde es nur während ersten beiden NAE festgestellt (PN1 und PN 2: 0,005 bis 0,018 mg/L). Hieraus lässt sich ein moderater Rückhalt ableiten, der auch mit den am RKB E quantifizierbaren Wirkungsgraden zusammenpasst. Die im Ablauf verbleibende Fracht ist vermutlich auf das wasserlösliche Kupferchlorid zurückzuführen.

Der Nachweis von **Zink** erfolgte an denselben Proben, an denen auch Kupfer nachgewiesen werden konnte. Die Gründe für diese vermeintliche Abhängigkeit sind unklar, da die Eintragspfade von Kupfer und Zink nicht identisch sind (vgl. 11.1.1). Es liegt ein moderater Rückhalt von Zink im RKB vor, der vermutlich auf das wasserlösliche Zinkchlorid zurückzuführen ist. Hieraus lässt sich ein moderater Rückhalt ableiten, der auch mit den am RKB E quantifizierbaren Wirkungsgraden zusammenpasst.

11.2 Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Da die berücksichtigten PAK ähnliche Eigenschaften haben, werden die Ergebnisse dieser Stoffgruppe gemeinsam dargestellt und diskutiert.

11.2.1 Stoffeigenschaften und Eintragspfade

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sind reine Kohlenwasserstoffverbindungen, die aus zwei oder mehr kondensierten Benzolringen bestehen (Abbildung 145). Die Gruppe umfasst mehrere hundert Einzelverbindungen. PAK treten i. d. R. als Gemisch mehrerer Einzelkomponenten auf. Besonders die höhermolekularen PAK mit vier und mehr Benzolringen sind in Wasser praktisch unlöslich. PAK haben hohe Feststoffaffinität und sind z. T. hochtoxisch, karzinogen, mutagen sowie reproduktionstoxisch. Der Siedepunkt der PAK liegt bei 300–500 °C und der Dampfdruck (bei 20 °C) zwischen 10^{-2} bis 10^{-8} Pa. PAK sind feste, meist farblose Verbindungen. Einige Vertreter zeigen eine ausgeprägte Fluoreszenz im UV-Licht. Sie sind lipophil, ihre Löslichkeit in Wasser ist zwar sehr gering (z. B. Benzo[a]pyren 3 µg/l, Benzo[ghi]perylen 0,26 µg/l), jedoch können sie durch Detergenzien solubilisiert werden. Typische Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten liegen im Bereich von $\log K_{OW} = 10^3$ bis 10^8 (vgl. Tabelle 30). Mit zunehmender Anzahl der Benzol-Ringe, nimmt die Lipophilie zu. Folglich neigen PAK mit vielen Benzol-Ringen zur Bioakkumulation und zur Sorption an organischen Matrices.

Neben natürlichen Quellen wie Pflanzen, Bakterien sowie Waldbränden, Vulkanismus etc., entstammt das größte Quantum an PAK anthropogenen Quellen. Als Hauptemittenten gelten die Hüttenindustrie, Müllverbrennung, Kleinf Feueranlagen des Hausgebrauchs (Öfen, Kamine) und insbesondere unvollständige Verbrennungsprozesse fossiler Energieträger in Kraftwerken, sowie Diesel- und Ottomotoren. Aber auch der Abrieb von Gummiprodukten, allen voran der Reifenabrieb, im Verkehr ist eine Quelle von PAK-Emissionen mit nennenswerter Relevanz, da bei der Herstellung der PKW- und LKW-Reifen häufig hocharomatische Extenderöle als Weichmacher zum Einsatz kommen, welche hohe PAK-Gehalte aufweisen. Die an Staub- oder Rußpartikel gebundenen PAK gelangen durch Selbige in die Atmosphäre, wo sie aufgrund ihrer Langlebigkeit über sehr große Strecken transportiert werden können. Folglich sind sowohl nasse als auch trockene Deposition ursächlich für das Vorkommen in Oberflächenabfluss. Die Kontamination von Böden und versiegelten urbanen Flächen führt insbesondere nach starken Regenereignissen zu Belastungen des Niederschlagsabflusses (Spülstoßeffekt). Wie (Fuchs u. a., 2010) nachweisen, haben die atmosphärischen Einträge (sowohl trocken als auch feucht, vgl. Abs. 2.2.1) in die Gewässer die größere Bedeutung im Vergleich zu industriellen und gewerblichen Punktquellen sowie Kläranlageneinleitungen (Götz u. a., 2009).

Abbildung 145: Struktur der untersuchten PAK₁₆ (verändert aus (Lundstedt, 2003)).

Tabelle 30: Zusammenstellung der wichtigsten Eigenschaften der untersuchten PAK₁₆ (ergänzt aus (Mackay und Shiu, 1992)).

PAK	n_{Ring}^1	Mol- masse M [g/mol]	Wasserlös- lichkeit [mg/L]	Partial- druck p_p [Pa]	log K_{ow} [-]
Naphtalin	2	128	31	$1,0 \cdot 10^2$	3,37
Acenaphthylen	3	152	16	$9,0 \cdot 10^{-1}$	4,00
Acenaphthen	3	154	3,8	$3,0 \cdot 10^{-1}$	3,92
Fluoren	3	166	1,9	$9,0 \cdot 10^{-2}$	4,18
Phenanthren	3	178	1,1	$2,0 \cdot 10^{-2}$	4,57
Anthracen	3	178	0,045	$1,0 \cdot 10^{-3}$	4,54
Pyren	4	202	0,130	$6,0 \cdot 10^{-4}$	5,18
Fluoranthen	4	202	0,260	$1,2 \cdot 10^{-3}$	5,22
Benzo[a]anthracen	4	228	0,011	$2,8 \cdot 10^{-5}$	5,91
Chrysen	4	228	0,006	$5,7 \cdot 10^{-7}$	5,91
Benzo[b]fluorathen	5	252	0,0015	$5,0 \cdot 10^{-7}$	5,80
Benzo[k]fluoranthen	5	252	0,0008	$5,2 \cdot 10^{-8}$	6,00
Benzo[a]pyren	5	252	0,0038	$7,0 \cdot 10^{-7}$	5,91
Dibenzo[ah]anthracen	6	278	0,0006	$3,7 \cdot 10^{-10}$	6,75
Indeno[1,2,3-cd]pyren	6	276	0,00019	$1,0 \cdot 10^{-10}$	6,50
Benzo[ghi]perylen	6	276	0,00026	$1,4 \cdot 10^{-8}$	6,50

¹ n_{Ring} gibt die Anzahl der Benzol-Ringe an.

Die Liste der *Environmental Protection Agency* (EPA) für *Priority Pollutants* führt 16 PAK (PAK₁₆). Die Auswahl dieser 16 PAK erfolgte aufgrund ihrer Eigenschaften, da sie akut toxisch

und chemisch leicht nachzuweisen sind, ein breites Spektrum der möglichen Strukturen umfassen und zudem häufig in Gewässern gefunden wurden. Zu diesen 16 PAK gehören sechs niedrigmolekulare 2- und 3-Ring-Verbindungen mit etwas höherer Wasserlöslichkeit sowie je vier 4- und 5-Ring- und zwei 6-Ring-Verbindungen (Abbildung 145, Tabelle 30).

11.2.2 Eliminationsmechanismen

PAK werden aerob von Bakterien (*Pseudomonas* und *Basidiomyceten*), Hefen und höheren lignolytischen Pilzen (*Phanaerochaete* und *Pleurotus*) metabolisiert. Der Abbau von 2- bis 4-Ring-PAK wird, in den meisten Fällen durch Dioxygenasen, unter Bildung von toxikologisch unbedenklichen cis-Dihydrodiolen, eingeleitet. Nach der Ringspaltung werden unter Abspaltung von C1-, C2- und C3-Teilstücken Hydroxycarbonsäuren gebildet und nach Decarboxylierung kann der nächste Ring angegriffen werden. Auf diese Weise ist ein vollständiger Abbau von PAK möglich. Maßgeblich für den Abbau von PAK durch Bakterien in Wasser bzw. Abwasser sind die Anzahl der Benzol-Ringe, die Struktur der Moleküle und die durch ihre Wasserlöslichkeit bedingte Bioverfügbarkeit (vgl. Tabelle 30).

Durch Sorption an Sedimentpartikeln wird jedoch die Bioverfügbarkeit verringert. Je höher kondensiert die PAK sind, desto stärker neigen sie zur Sorption. Die Tendenz zur Sorption bei den PAK nimmt mit steigender Ringzahl zu. Nur Naphthalin zeigt ein hiervon abweichendes Verhalten. Naphthalin mit nur zwei Ringen und guter Wasserlöslichkeit wird schnell und vollständig abgebaut. Moleküle mit mehreren Ringen, wie Benzo[a]pyren oder Perylen mit fünf Ringen, sind nur langsam abbaubar, wohingegen für höher kondensierte PAK der Abbau bisher als nicht gesichert gilt. Die Stoffwechselprodukte der höhermolekularen PAK sind teilweise selbst toxisch. Eine Verbesserung der Bioverfügbarkeit kann häufig eine Solubilisierung durch Zusatz von Detergenzien herbeiführen. Hohe Temperaturen erhöhen zudem die Bioverfügbarkeit von hydrophoben Schadstoffen durch eine Erhöhung von Löslichkeit, Diffusion und Reaktionsrate.

Zu den abiotischen Abbauprozessen zählen u.a. die Hydrolyse und die Photolyse (vgl. Abs. 2.3.5). Letztere ist allerdings nur in den obersten Millimetern der Wasseroberfläche möglich. Für Pyren und Anthracen wird in Wasser bei vollem Sonnenlicht eine Lebensdauer von ca. 1 h angegeben.

Prinzipiell können sich PAK auch verflüchtigen (vgl. Abs. 2.3.4). Die festgestellten Konzentrationen (jeweils im Zulauf zum RKB) liegen aber weit unterhalb der für die Verdunstung notwendigen Konzentrationen. Wie Tabelle 31 zeigt, liegen die resultierenden Luft-Wasser-Verteilungskoeffizienten k_{AW} weit unterhalb der Schwellenwertes von 3,0. Eine Verflüchtigung für PAK aus RKB kann daher ausgeschlossen werden.

Tabelle 31: Abschätzung der Verflüchtigung von PAK aus RKB.

Es ist $c_{w,ist,max}$ ist die jeweils ermittelte Maximal-Konzentration im Zulauf zu den RKB. k_{aw} ist der Luft-Wasser-Verteilungskoeffizient für diese Konzentrationen (berechnet nach Gleichung 5, vgl. Abs. 2.3.4 für $T = 293,15$ K, Stoffkennwerte in Tabelle 30).

PAK	$c_{w,ist,max}$ [$\mu\text{g/L}$]	k_{aw} [-]
Naphtalin	0,007	7,6E-01
Acenaphthylen	0,013	4,3E-03
Acenaphthen	0,031	6,1E-04
Fluoren	0,040	1,5E-04
Phenanthren	0,041	3,6E-05
Anthracen	0,049	1,5E-06
Pyren	0,044	1,1E-06
Fluoranthen	0,043	2,3E-06
Benzo[a]anthracen	0,042	6,3E-08
Chrysen	0,214	2,5E-10
Benzo[b]fluorathen	0,188	2,8E-10
Benzo[k]fluoranthen	0,016	3,4E-10
Benzo[a]pyren	0,033	2,2E-09
Dibenzo[ah]anthracen	0,141	3,0E-13
Indeno[1,2,3-cd]pyren	0,225	5,0E-14
Benzo[ghi]perylen	0,229	6,9E-12

11.2.3 Zusammenfassung und Diskussion

Wie Abbildung 146 und Abbildung 147 zeigen, weisen die PAK₁₆ insgesamt sehr ähnliche Muster auf.⁵ Dieses ist mit einer regional ausgeprägten Verteilung bestimmter PAK-Quellen zu begründen, die dazu führt, dass sich die PAK untereinander an einem bestimmten Ort über einen längeren Zeitraum in einem stabilen Verhältnis ähnlich eines regionalen Fingerabdrucks deponieren (Cecinato *u. a.*, 2014; Aichner *u. a.*, 2015). Dieses liegt auch an den vergleichbaren Eigenschaften der PAK.

Bezogen auf die Konzentrationen (Medianwerte) fällt auf, dass die Becken C und D häufig die höchsten Konzentrationen aufweisen. Dieses deckt sich mit der Feststellung der höchsten Schwermetall-Konzentrationen beider Becken (vgl. Abs. 11.1.3). Die Gründe liegen vermutlich in der spezifischen Nutzung des EZG. Möglicherweise führen diese höheren Zulauf-Konzentrationen zu den vergleichsweise hohen Wirkungsgraden dieser beiden Becken (vgl. Tabelle 32, Σ PAK₁₆). Insgesamt ist von einem mäßig bis hohen Stoffrückhalt in den RKB auszugehen. Der Rückhalt der einzelnen PAK-Verbindungen hängt dabei kaum von den jeweiligen Stoffeigenschaften (Anzahl der Benzol-Ringe und Wasserlöslichkeit, vgl. 11.2.1 mit Tabelle 30) ab. Das zeigen die sehr homogenen, quantifizierbaren Wirkungsgrade für alle Einzel-PAK (etwa 0,60 bis 0,75) bei NAE, die gut bilanziert werden konnten (vgl. Tabelle 32, RKB B, PN 1 und RKB E, PN 2).

Abbildung 146: Zusammenstellung der Zu- und Ablaufkonzentrationen (Medianwerte), PAK (1/2).

⁵ In beiden Abbildungen sind für die einzelnen Stoffe jeweils die mittleren Konzentrationen (Medianwerte) für alle NAE an diesem RKB angegeben. Hieraus ermittelt sich jeweils der Medianwert über alle NAE (schwarzer Balken). Da nicht bei allen RKB die gleiche Anzahl der NAE gemessen wurden, kann der Gesamt-Mittelwert optisch außerhalb des mittleren Wertebereichs liegen (z.B. bei Pyren im Zulauf).

Abbildung 147: Zusammenstellung der Zu- und Ablaufkonzentrationen (Medianwerte), PAK (2/2).

Tabelle 32: Zusammenstellung der Wirkungsgrade, PAK.

	RKB A		RKB B			RKB C				RKB D			RKB E		
	PN 1	PN 2	PN 1	PN 2	PN 3	PN 1	PN 2	PN 3	PN 4	PN 1	PN 2	PN 3	PN 1	PN 2	PN 3
Acenaphthen	n.a.	n.d.	n.a.	n.d.	n.d.	n.a.	n.a.	n.d.	n.a.	> 0,07	> 0,36	n.a.	n.a.*	n.a.	n.a.
Acenaphthylen	> - 0,84	n.d.	> 0,09	n.d.	n.d.	n.a.	n.a.	n.d.	n.a.	0,82	> 0,61	n.a.	n.a.	0,69	n.a.
Anthracen	n.a.	n.d.	n.a.	n.d.	n.d.	n.a.	n.a.	n.d.	n.a.	> 0,79	> 0,84	n.a.	n.a.	> 0,33	n.a.
Benzo[a]anthracen	> - 0,58	n.d.	0,70	n.d.	n.d.	n.a.	> 0,62	n.d.	n.a.	> 0,92	> 0,92	n.a.	n.a.	0,66	n.a.
Benzo[a]pyren	> - 0,69	n.d.	0,66	n.d.	n.d.	> 0,49	> 0,75	n.d.	n.a.	> 0,93	> 0,93	n.a.	> 0,21	0,68	n.a.
Benzo[b]fluoranthen	> - 0,49	n.d.	0,69	n.d.	n.d.	> 0,71	0,88	n.d.	n.a.	> 0,94	> 0,91	n.a.	> 0,24	0,68	> 0,07
Benzo[ghi]perylen	n.a.	n.d.	0,67	n.d.	n.d.	> 0,65	> 0,82	n.d.	n.a.	> 0,94	> 0,87	n.a.	> 0,02	0,67	0,76
Benzo[k]fluoranthen	n.a.	n.d.	> 0,62	n.d.	n.d.	n.a.	> 0,61	n.d.	n.a.	> 0,89	> 0,90	n.a.	> 0,55	0,63	n.a.
Chrysen	> 0,37	n.d.	0,70	n.d.	n.d.	> 0,73	0,86	n.d.	n.a.	0,97	> 0,89	> 0,61	> 0,21	0,68	> 0,33
Dibenzo[ah]anthracen	n.a.	n.d.	n.a.	n.d.	n.d.	n.a.	> 0,18	n.d.	n.a.	n.a.	> 0,97	n.a.	n.a.	> 1,02	n.a.
Fluoranthen	0,41	n.d.	0,74	n.d.	n.d.	0,79	0,61	n.d.	0,48	0,94	0,93	0,89	0,39	0,68	0,74
Fluoren	n.a.	n.d.	> 0,18	n.d.	n.d.	n.a.	n.a.	n.d.	n.a.	0,89	> 0,72	n.a.	n.a.*	0,70	> 0,75
Indeno[1,2,3-cd]pyren	n.a.	n.d.	0,67	n.d.	n.d.	> 0,39	> 0,70	n.d.	n.a.	> 0,89	> 0,76	n.a.	n.a.	0,69	> 1,02
Naphthalin	n.a.	n.d.	> 0,23	n.d.	n.d.	n.a.	n.a.	n.d.	n.a.	n.a.	> 0,82	n.a.	n.a.	> 0,51	n.a.
Phenanthren	0,25	n.d.	0,70	n.d.	n.d.	0,72	0,37	n.d.	-0,08	0,85	0,91	0,80	0,11	0,60	0,58
Pyren	0,33	n.d.	0,76	n.d.	n.d.	0,74	0,69	n.d.	0,50	0,95	0,96	0,93	0,37	0,72	0,82
ΣPAK ₁₆	0,43	n.d.	0,72	n.d.	n.d.	0,83	0,81	n.d.	0,37	0,86	0,96	0,92	0,41	0,71	0,78

Weiter gibt es keine eindeutigen Muster, wenn die kumulierte Zulauffracht auf die Niederschlagshöhe, die Größe des EZG oder die Trockenperiode vor dem beprobten NAE bezogen wird, wie Tabelle 33 exemplarisch für die $\sum\text{PAK}_{16}$ zeigt. Es lässt sich somit auf Basis der in dieser Studie erhobenen Daten nicht feststellen, dass es einzugsgebietspezifische oder niederschlagsabhängige Zulauffrachten für Einzelereignisse gibt, die ggf. zu erwarten wären, wenn von einem regionalen PAK-Fingerabruck (*sensu* (Cecinato u. a., 2014; Aichner u. a., 2015)) auszugehen wäre.

Tabelle 33: Zusammenstellung der kumulierten $\sum\text{PAK}_{16}$ -Zulauffrachten bezogen auf die Niederschlagshöhe h_N , die Größe des versiegelten EZG A_u und die Dauer der Trockenwetterperiode vor dem beprobten NAE.

	RKB A		RKB B			RKB C				RKB D			RKB E		
	PN 1	PN 2	PN 1	PN 2	PN 3	PN 1	PN 2	PN 3	PN 4	PN 1	PN 2	PN 3	PN 1	PN 2	PN 3
Niederschlagshöhe h_N [mm]	20,3	13,0	9,1	4,9	4,3	16,0	5,6	2,3	8,6	9,1	5,3	10,1	19,8	8,9	5,2
kumulierte Fracht B^* [mg]	32,3	32,5	20,3	0,3	2,2	4,8	2,6	3,9	0,5	10,5	15,2	1,4	65,2	121,3	17,8
Niederschlagsspez. Fracht $B^{*2} = B^* / h_N$ [mg/mm]	1,59	2,50	2,23	0,07	0,51	0,30	0,47	1,69	0,06	1,16	2,86	0,14	3,29	13,63	3,42
flächenspez. Fracht $B^* \sum\text{PAK}_{16} / A_u$ [mg/ha]	1,80	1,81	3,99	0,07	0,43	2,40	1,31	1,95	0,24	20,65	29,75	2,83	4,76	8,85	1,30
$(h_N + A_u)$ -spez. Fracht $B^* \sum\text{PAK}_{16} / (A_u * h_N)$ [mg/ha*mm]	0,09	0,14	0,44	0,01	0,10	0,15	0,23	0,85	0,03	2,27	5,61	0,28	0,24	0,99	0,25
Trockenperiode vor NAE [d]	0	0	2	0	0	7	2	7	0	1	0	0	1	1	1

11.3 Sonstige Spurenstoffe

Die festgestellten Konzentrationen der berücksichtigten sonstigen Spurenstoffe sind zusammenfassend in **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** dargestellt. Die abgeleiteten Wirkungsgrade für diese Stoffe werden in Tabelle 34 zusammengefasst. In den folgenden Kapiteln erfolgt zunächst eine Beschreibung der einzelnen Stoffe und dann eine Einordnung der Ergebnisse.

Tabelle 34: Zusammenstellung der Wirkungsgrade, Sonstige Spurenstoffe.

	RKB A		RKB B			RKB C				RKB D			RKB E		
	PN 1	PN 2	PN 1	PN 2	PN 3	PN 1	PN 2	PN 3	PN 4	PN 1	PN 2	PN 3	PN 1	PN 2	PN 3
Diuron	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.a.	n.d.	n.a.	n.a.*	n.a.	n.d.	n.a.
Glyphosat	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-1,26	n.d.	-0,47	0,33	0,47	n.d.	0,03
Mecoprop	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.a.	n.d.	n.a.	n.a.	-1,91	n.d.	n.a.*
Terbutryn	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.a.	n.d.	n.a.	n.a.	n.a.	n.d.	n.a.
6PPD-Chinon	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.a.	n.d.	> 0,35	> 0,87	n.a.	n.d.	n.d.
Acesulfam-K	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,09	n.d.	n.a.*	n.a.	n.a.*	n.d.	0,26

11.3.1 6PPD-Chinon

11.3.1.1 Stoffeigenschaften und Eintragspfade

6PPD-Chinon (6-(1,3-dimethylbutyl)-2,3-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin) ist ein metabolisches Abbauprodukt von 6PPD (N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamin), das als Antioxidans in Reifen verwendet wird. Es ist bekannt für seine potenziellen Umweltauswirkungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Schädigung von aquatischen Lebensräumen und der menschlichen Gesundheit (Chen *u. a.*, 2024; Zhao *u. a.*, 2024). 6PPD-Chinon ist ein organischer, polyzyklischer, aromatischer Kohlenwasserstoff, der eine Quinolinstruktur mit einer Alkylgruppe enthält. Diese Struktur trägt zur Stabilität des Moleküls bei und beeinflusst seine chemischen Reaktionen.

Es handelt sich bei Raumtemperatur um eine dunkelbraune bis schwarze Substanz, die in fester Form vorliegt. Bei Kontakt mit Luft und Wasser kann es sich dunkel verfärben, was auf die Bildung von Radikalen und Reaktionsprodukten hinweist. 6PPD-Chinon ist in polaren Lösungsmitteln wie Wasser schlecht löslich (38 µg/L). Der log K_{ow} -Wert liegt bei 4,3, was darauf hindeutet, dass der Stoff zur Sorption organischen Material neigt.

11.3.1.2 Eliminationsmechanismen

Die Eliminationsmechanismen von 6PPD-Chinon (6-(1,3-dimethylbutyl)-2,3-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin) beziehen sich auf die Prozesse, die die Substanz aus der Umwelt entfernen oder ihre Wirkung in biologischen Systemen verringern. Da 6PPD-Chinon ein relativ neues und wenig erforschtes Problem für die Umwelt, insbesondere für aquatische Ökosysteme, darstellt, gibt es bisher wenige Untersuchungen. 6PPD-Chinon wird in Oberflächengewässern photolytisch mit einer Halbwertszeit von 2,57 h abgebaut (Li *u. a.*, 2023; Yan *u. a.*, 2024). Andere Eliminationsmechanismen, die in RKB vorkommen können, sind nicht bekannt.

11.3.1.3 Zusammenfassung und Diskussion

6PPD-Chinon wurde im Rahmen dieser Studie nur im Zulauf zum RKB B (PN 3, bis max. 0,03 µg/L) und RKB D (PN 2, bis max. 0,08 µg/L und PN 3, bis max. 0,15 µg/L) oberhalb der BG (= 0,02 µg/L) nachgewiesen. Der Schadstoff konnte in keiner Ablaufprobe nachgewiesen werden. Dieses kann daran liegen, dass bei keinem der genannten NAE der Durchbruchpunkt

erreicht wurde ($V_{s,Dauerstau} > h_N$, vgl. hierzu Abs. 12.1.3 mit Tabelle 38). Für die beiden NAE am RKB D konnte eine Mindestwirkungsgrad von 35 bzw. 87 % (basierend auf der BG im Ablauf) nachgewiesen werden. Der Rückhalt in RKB kann infolge Sorption-Sedimentation oder bei längeren Trockenperioden infolge Photolyse erfolgen.

11.3.2 Acesulfam-K

11.3.2.1 Stoffeigenschaften und Eintragspfade

Der synthetische Süßstoff Acesulfam-K mit der CAS-Nr.: 55589-62-3 ist in seiner Reinform ein kristallines, weißes Pulver. Es kommt in Lebensmitteln und Getränken, aber auch Zahnpasten und anderen Körperpflegeprodukten, sowie in Tierfutter zur Anwendung (Lange, Scheurer und Brauch, 2012; Li, Yao und Sun, 2021). Der Süßstoff kann Saccharose (Haushaltszucker) ersetzen. Aufgrund des geringen Energiegehalts ist es für zuckerreduzierte Nahrung für Diabetiker geeignet. Der Süßstoff Acesulfam-K wird praktisch nicht im menschlichen Körper metabolisiert und wird daher mit dem Urin und den Fäzes ausgeschieden (Margot *u. a.*, 2015a).

Es ist nachgewiesen, dass Acesulfam-K quasi ubiquitär vorkommt, da es über die Atmosphäre transportiert werden kann und dann infolge nasser Deposition abgelagert wird (Gan *u. a.*, 2013). Als eine mögliche Quelle werden in diesem Zusammenhang Schweinemastbetriebe gesehen, in deren Umfeld erhöhte Konzentrationen festgestellt wurden (Li, Yao und Sun, 2021). Synthetische Süßstoffe werden in der Tiermast eingesetzt, um eine höhere Produktivität zu erreichen (Ma *et al.*, 2017; Li *et al.*, 2020).

11.3.2.2 Eliminationsmechanismen

Die Wasserlöslichkeit beträgt $2,37 \cdot 10^5$ mg/L. Der Stoff ist sehr hydrophil und besitzt eine geringe Sorptionsaffinität ($\log K_{OW} = -0,31$). In der biologischen Abwasserreinigung wird er unvollständig zurückgehalten (Castronovo *u. a.*, 2017). Wie dieselben Autoren darlegen, wird Acesulfam-K sowohl im aeroben als auch im anoxischen Milieu biochemisch zu Amidosulfonsäure umgesetzt. Sie gehen davon aus, dass ein tatsächlicher biologischer Abbau von sehr engen Randbedingungen abhängt (z. B. Redox-Potenzial, Nitrifikationsvermögen und weitere bisher nicht identifizierte Parameter).

Aufgrund der vermuteten Persistenz wurde der Süßstoff Acesulfam-K als anthropogener Marker bei der Untersuchung von Oberflächen- und Grundwasserkörpern in Betracht gezogen (Buerge *u. a.*, 2009; Tran *u. a.*, 2014). Wie (Kahl *u. a.*, 2018) darlegen, hat die weltweite Etablierung neuer Spezies dazu geführt, dass Acesulfam-K mittlerweile gut biologisch in der kommunalen Abwasserreinigung abgebaut wird. (Gan *u. a.*, 2014) weisen nach, dass Acesulfam-K im Gewässer durch eine Kombination von Photolyse und Biodegradation durch Angriff des OH-Radikals in seine Transformationsprodukte umgewandelt wird. Dieses findet primär an der Oberfläche des Gewässers im Sommerhalbjahr statt und sorgt für eine Halbwertszeit von 9 Tagen im Gewässer.

11.3.2.3 Zusammenfassung und Diskussion

Acesulfam-K wurde im Zulauf nur beim RKB B (PN 2, bis max. 0,973 µg/L und PN 3, bis max. 0,033 µg/L), beim RKB C (PN 4, bis max. 1,30 µg/L) und am RKB E (PN 3, bis max. 0,09 µg/L) oberhalb der BG (= 0,02 µg/L) nachgewiesen. Insbesondere am RKB B, PN 2 und RKB C, PN 4 sind vergleichsweise große Höchstkonzentrationen unmittelbar zu Beginn des Abflussgeschehens festgestellt worden, was auf einen Spülstoß hinweist. Beides könnte auf einen direkten Eintrag von Urin hinweisen, da die Einträge infolge trockenerer oder nasser atmosphärischer Deposition im Vergleich hierzu als Grundbelastung der anderen Becken mit der Folge vergleichsweise geringerer Konzentrationen interpretiert werden könnte.

Im Ablauf konnte der Süßstoff in korrespondierenden NAE nachgewiesen werden beim RKB B (PN 2, bis max. 0,147 µg/L) und beim RKB C (PN 4, bis max. 0,48 µg/L). Beim Ereignis am RKB C

lag die Konzentration bereits zu Beginn des Abflussgeschehens (rund 30 min nach Beginn des Zulaufs) bei $0,17 \mu\text{g/L}$ (Abbildung 148). Dieser Zusammenhang wird in Abbildung 73 (Abs. 5.3.4.2) nicht deutlich, da dort nur die Frachtganglinien dargestellt sind. Allein aufgrund der hydraulischen Durchströmung lässt sich diese schnelle Ablaufreaktion für dieses Ereignis ($h_N = 8,6 \text{ mm}$) bei Annahme einer idealisierten Pfropfenströmung (vgl. Abs. 12.1.1) nicht begründen, auch wenn der Durchbruchpunkt am Ende des NAE erreicht wird ($V_{s,\text{Dauertsau}} = 8,0 \text{ mm}$, vgl. Abs. 12.1.3). Es muss daher davon ausgegangen werden, dass a) im Becken bereits eine Belastung zu Beginn des NAE vorlag oder b) der Stoff aufgrund hoher Wasserlöslichkeit zum Konzentrationsausgleich neigt. Eine vergleichbare Vorbelastung weder in diesem noch in einem anderen Becken wurde nicht beobachtet. Aufgrund eines denkbaren photolytischen Abbaus während der Trockenperioden ist es vorstellbar, dass ebendiese Vorbelastung nicht nachweisbar ist. Wenn diese Beobachtung das Richtige trifft, stellt der in Abbildung 148 zusammengefasste Sachverhalt den raschen Konzentrationsausgleich gelöster Verbindungen dar. Somit wird deutlich, dass sich das Verhalten gelöster Stoffe deutlich von den mit der Stofffraktion AFS assoziierten, sorptionsaffinen Stoffen unterscheidet.

Abbildung 148: Ganglinien des Durchflusses und der Acesulfam-K-Konzentrationen am RKB C, PN 4 (vom 26.09.2024).

11.3.3 Diuron

11.3.3.1 Stoffeigenschaften und Eintragspfade

Unter dem Handelsnamen Diuron mit der CAS-Nr.: 330-54-1 wird der Wirkstoff 3-(3,4-Dichlorphenyl)-1,1-dimethylurea (DCMU) vertrieben. Es wird als Totalherbizid zur vollständigen Beseitigung von Pflanzen (z. B. auf Gleisanlagen bis 1997) eingesetzt. Der Stoff wird über die Wurzel der Pflanze aufgenommen und hemmt schließlich die Photosynthese.

In Deutschland sind seit 2000 keine Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff mehr zugelassen. Als Herbizid in Außenfassaden (etwa in Dispersionsfarben) ist Diuron jedoch weiterhin zugelassen. Es kann daher mit Regenwasser ausgewaschen und in die Kanalisation eingetragen werden (Burkhardt, Junghans, *u. a.*, 2009; Burkhardt, Zuleeg, *u. a.*, 2009). Wie (Köck-Schulmeyer *u. a.*, 2013) zeigen, gibt es eine deutliche Niederschlagsabhängigkeit bezüglich des Eintrages von Diuron.

11.3.3.2 Eliminationsmechanismen

Diuron ist schwer löslich in Wasser (42 mg/L bei 20 °C und 1 bar) und gilt als schlecht biologisch abbaubar (Asgari, Abdipour und Shadjou, 2023). Ein $\log K_{ow}$ -Wert von 2,78 deutet darauf hin, dass Diuron nicht zur Sorption neigt (Köck-Schulmeyer *u. a.*, 2013). Die Eliminationsrate von Diuron in der mechanisch-biologischen Behandlung ist nach Köck-Schulmeyer et al. (2013), mit etwa 10 %, gering. Diuron wird nicht infolge Photolyse abgebaut (Okamura, 2002).

11.3.3.3 Zusammenfassung und Diskussion

Diuron konnte nur in einigen Zulaufproben am RKB B (PN 2 und PN 3, bis max. 0,08 µg/L) oberhalb der BG (= 0,05 µg/L) festgestellt werden. Im Ablauf zeigten nur zwei nicht damit korrespondierende Einzelproben (RKB D, PN 3, bis max. 0,06 µg/L) diesen Schadstoff. Alle Konzentrationen liegen weit unterhalb der ZHK-UQN (= 1,8 µg/L).

11.3.4 Glyphosat

11.3.4.1 Stoffeigenschaften und Eintragspfade

Glyphosat mit der CAS-Nr.: 1071-83-6 ist ein nicht-selektives Breitbandherbizid, welches die damit behandelten Pflanzen über die Blätter resorbieren. Von den Blättern wird der Wirkstoff über das Phloem (Siebteil des Leitgewebes) zu Wurzeln und Rhizomen (Erdspross) transportiert. Das Herbizid hemmt das Enzym 5-Enolpyruvylshikimat-3-phosphat-Synthase (EPSPS) und unterbricht damit den Shikimisäureweg, der bei Pflanzen einen Teil ihres Primärstoffwechsels darstellt (Della-Cioppa *u. a.*, 1986). Dabei wird die Produktion von Chorismat unterbunden. Chorismat ist notwendig für die Biosynthese essentieller aromatischer Aminosäuren, die für die Proteinsynthese und die Produktion von sekundären Pflanzenstoffen benötigt werden (Aparicio *u. a.*, 2013). Glyphosat wird nicht von den Pflanzen metabolisiert (Gottrup *u. a.*, 1976).

Glyphosathaltige Mittel, von denen Roundup das bekannteste Handelsprodukt ist, werden in der Landwirtschaft vor Aussaat der Nutzpflanzen auf den Feldern (Voraufanwendung) verwendet und teilweise auch zur Abreifebeschleunigung (Sikkation) direkt auf die Nutzpflanzen gesprüht (Vereecken, 2005). Der Gebrauch beschränkt sich jedoch nicht nur auf landwirtschaftlich genutzte Flächen, sondern schließt auch die Vegetationskontrolle im urbanen Raum oder auf Bahnanlagen mit ein. Einige Kulturpflanzen wurden gentechnisch derart verändert, dass sie gegen Glyphosat resistent sind (z. B. Mais oder Raps). Die Anwendung kann dann auch während der Wachstumsphase gegen Unkräuter erfolgen.

Glyphosat und sein Hauptabbauprodukt Aminomethylphosphonsäure (AMPA), welches hauptsächlich durch mikrobiologische Prozesse gebildet wird, gehören zur Gruppe der Phosphonate, die allgemein sehr gute Komplexbildner sind. Beide sind sehr polare Verbindungen und damit gut wasserlöslich und praktisch unlöslich in organischen Lösungsmitteln, was auch die negativen $\log K_{ow}$ -Werte von -3,4 für Glyphosat und -1,63 für AMPA nahelegen. Glyphosat ist eine amphotere Verbindung mit mehreren pK_s -Werten. Durch diese Eigenschaft ergibt sich ein relativ hoher k_d -Wert für die Adsorption an Bodenpartikeln (Giesy, Dobson und Solomon, 2000).

Ein weiterer Eintragspfad in die Entwässerungssysteme erfolgt auch über kontaminierte Lebensmittel. Wie (Bai und Ogbourne, 2016) zeigen, führt das zu einer chronischen Exposition

von Menschen. Wird Glyphosat nicht im menschlichen Körper umgesetzt, gelangt es mit dem Rohabwasser in die Kläranlagen.

11.3.4.2 *Eliminationsmechanismen*

Ein abiotischer Abbau von Glyphosat findet nur in überaus geringen Ausmaßen statt, was an der Tatsache liegt, dass das Vorhandensein von chemisch und thermisch stabilen C-P-Bindungen ein charakteristisches Merkmal von Glyphosat ist. Das Vorliegen von C-P-Verbindungen hat sich zudem generell als Indiz für eine hohe Resistenz gegen biologischen Abbau erwiesen. Glyphosat ist bei einem pH-Wert zwischen 5 und 9 in gepufferter Lösung unter natürlichem Sonnenlicht stabil gegenüber Photolyse. (Bronstad und Friestad, 1985) weisen eine geringe Tendenz zur hydrolytischen Zersetzung nach. In geringem Umfang kann Glyphosat infolge von Sorption an Belebtschlamm oder ähnlichen Matrices gebunden werden. Durch UV-Bestrahlung mit UV-C (254 nm)-Lichtwellen konnten (Papagiannaki *u. a.*, 2020) eine Abnahme der Glyphosatkonzentration von über 90 % infolge Photolyse feststellen,

11.3.4.3 *Zusammenfassung und Diskussion*

Es wurde nur ein Teil der Proben auf Glyphosat analysiert (vgl. Abs. 5 mit Tabelle 14). In allen analysierten Zulaufproben ($n=45$) wurde Glyphosat nachgewiesen (Mittelwert: 0,17 µg/L, Maximalwert: 0,39 µg/L am RKB B, PN 3). Ebenso waren alle analysierten Ablaufproben positiv. Der Mittelwert für diese Proben liegt bei 0,18 µg/L, was darauf hindeutet, dass Glyphosat in den RKBmD praktisch nicht zurückgehalten wird. Dieses ist auf die hohe Wasserlöslichkeit, die geringe biologische Abbaubarkeit und ausbleibende photolytische Elimination infolge Sonnenlichts zurückzuführen. Ökologische Effektkonzentrationen liegen nach derzeitigem Kenntnisstand um einige Größenordnung oberhalb der im Rahmen dieser Studie festgestellten Konzentrationen.⁶

11.3.5 Mecoprop

11.3.5.1 *Stoffeigenschaften und Eintragspfade*

Mecoprop mit der CAS-Nr.: 93-65-2 ist ein Herbizid aus der Klasse der Wuchsstoffherbizide. Es wird eingesetzt um nicht lebensfähige Bedingungen für breitblättrige Unkräuter wie Diesteln, Löwenzahn, Winden und Storchschnabel herzustellen. Die Anwendung ist nicht zulassungspflichtig und unterliegt weder der Pflanzenschutzmittelverordnung noch der Biozidrichtlinie. Des Weiteren ist die Anwendung in der Landwirtschaft, auf Grünflächen (Sport- und Golfplätze) oder im privaten Garten zugelassen. Außerdem werden in Dachpappen Durchwurzelungsschutzmittel basierend auf den Wirkstoff Mecoprop mit rund 10 bis 35 g/m² eingesetzt. Kommt die Oberfläche der Bitumenbahn mit Wasser in Kontakt, so wird durch Hydrolyse Mecoprop freigesetzt. Darüber hinaus liegt Mecoprop mit einem Anteil < 0,1 % der Einsatzmenge als freier Wirkstoff vor und wird mit Wasser ausgewaschen. Eine Untersuchung mit zwei unterschiedlichen Herbizidtypen auf Bitumenbahnen stellt fest, dass nach sieben Jahren immer noch Mecoprop ausgewaschen wird, wobei die Konzentration im Vergleich zu einer neuen Bitumenbahn um das 100 bis 1000-fache geringer ist. Demnach ist der Eintrag nicht nur durch Landwirtschaft oder Gärten geschuldet, sondern auch durch urbanes Regenwasser aus Siedlungsgebieten (Burkhardt, Zuleeg, *u. a.*, 2009).

11.3.5.2 *Eliminationsmechanismen*

Die Wasserlöslichkeit beträgt 880 mg/L. Mit einem $\log K_{OW} = 3,13$ scheint Mecoprop ein mäßiges Sorptionsverhalten aufzuweisen. Dem entgegen steht der Sorptionskoeffizient

⁶ Der aktuelle JD-UQN-Vorschlag für Glyphosat liegt bei 100 µg/L (vgl. Informationssystem Ökotoxikologie und Umweltqualitätsziele (ETOC) des UBA, online verfügbar unter: <https://webetox.uba.de/webETOX/index.do> (zuletzt abgerufen am 17.09.2025)).

$k_d = 3,57 \text{ L/kg}$ für Oberflächenböden (Lipthay, Sørensen und Aamand, 2007), was auf eine geringe Neigung zur Sorption schließen lässt.

In der Schweizer Messkampagne zur Substanzinventarisierung und Elimination in der biologischen Reinigungsstufe wurde an den untersuchten größeren Kläranlagen für Mecoprop Abbauraten nach der Biologie von 21 % gemessen (Götz, Otto und Singer, 2015). Inwieweit diese Ergebnisse auf den biologischen Abbau in Oberflächengewässern oder in RKB übertragbar ist, ist fraglich. Generell ist davon auszugehen, dass dieses gering ist.

11.3.5.3 Zusammenfassung und Diskussion

Mecoprop ist im Zulauf mit Ausnahme weniger Einzelproben des RKB E (PN 1, bis max. $0,053 \mu\text{g/L}$) vor allem im Zulauf des RKB B (PN 2, bis max. $0,476 \mu\text{g/L}$ und PN 3, bis max. $0,569 \mu\text{g/L}$) nachweisbar. Die Ursache hierfür ist unklar, da sich die EZG hinsichtlich des Anteils von Flachdächern, auf denen Bitumendachbahnen als potentielle Hauptquelle zum Einsatz kommen, nicht wesentlich unterscheiden (vgl. Luftbilder der EZG in Abs. 4.1.2 und 4.1.5). Nachweisbar ist der Schadstoff nur im Ablauf dieser beiden Becken.

11.3.6 Terbutryn

11.3.6.1 Stoffeigenschaften und Eintragspfade

Terbutryn mit der CAS-Nr.: 886-50-0 zählt zur Stoffklasse der Triazine und wird als Algizid in Dispersionsfarben und Putzen eingesetzt. Es wird außerdem als Herbizid zur Vorauf- und Nachauf- Anwendung gegen Unkräuter und Ungräser im Wintergetreide-, Zuckerrohr- und Sonnenblumenanbau, zur Nachauf- Anwendung im Maisanbau und in Kombination mit Terbutylazin zur Anwendung im Erbsen- und Kartoffelanbau verwendet. Terbutryn wird auch gegen Algen und Wasserpflanzen in Wasserstraßen, Reservoirs und Fischteichen genutzt. Die Substanz hemmt die Photosynthese, in dem sie störend am Photosystem II einwirkt.

Seit 1997 ist Terbutryn als Wirkstoff in Pflanzenschutzmitteln in Deutschland verboten, seit 2003 in der gesamten EU. Als Biozid (etwa in Dispersionsfarben) ist Terbutryn jedoch weiterhin zugelassen (Kahle und Nöh, 2009).

11.3.6.2 Eliminationsmechanismen

Die Wasserlöslichkeit beträgt 25 mg/L (HSDB et al. 2003c). Terbutryn weist eine hohe Umweltpersistenz auf. Zudem deutet der Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizient von $\log K_{ow} = 3,65$ auf die mögliche Gefahr der Bioakkumulation hin. Demnach reichert sich die Substanz bevorzugt im Fettgewebe von Organismen oder im Sediment an. Der Wirkstoff ist in Wasser gut löslich sowie stabil gegenüber Hydrolyse. Der Abbau in Wasser erfolgt relativ langsam. Für Terbutryn konnte in aeroben Standversuchen mit Belebtschlamm vor allem das Transformationsprodukt Terbutryn-Sulfoxid beobachtet werden, das auch im Ablauf von Kläranlagen und in Gewässern nachgewiesen wurde (Luft, Wagner und Ternes, 2014).

11.3.6.3 Zusammenfassung und Diskussion

Terbutryn konnte lediglich in Zulauf-Proben der PN 3 des RKB B festgestellt werden. Die Konzentrationen waren mit bis zu $25,4 \mu\text{g/l}$ extrem hoch im Vergleich zur ZHK-UQN für Oberflächengewässer ($0,34 \mu\text{g/L}$, vgl. Abs. 10). Im Ablauf konnte bei diesem NAE zwar ebenfalls der Schadstoff nachgewiesen werden. Mit einer Konzentration von max. $0,031 \mu\text{g/L}$ bleibt dieser aber deutlich unterhalb der ZHK-UQN.

TEIL IV – EMPFEHLUNGEN UND AUSBLICK

12 Modellbildung und Ableitung von Empfehlungen für RKBmD

Basierend auf den zuvor dargestellten Messergebnissen dieser Studie und auf Basis einer weitergehenden theoretischen Betrachtung der Prozesse in RKBmD wird im Folgenden zunächst ein konzeptionelles Modell entwickelt. Dieses wird mit den Messergebnissen abgeglichen. Daraus werden Empfehlungen für die Dimensionierung von RKBmD abgeleitet.

12.1 Modellbildung

Regenklärbecken mit Dauerstau (RKBmD) werden in Schleswig-Holstein in der Regel mit einem integrierten Rückhaltevolumen (Aufstau) eingerichtet. Selten wird das Rückhaltevolumen dem Klärteil nachgeschaltet. Eine Bemessung dieser RKBmD erfolgt i.d.R. auf den Rückhalt eines 5-jährlichen Regenereignisses, wobei der Drosselabfluss maßgebenden Einfluss auf das Rückhaltevolumen hat und sich aus den örtlichen Gegebenheiten des Vorflutgewässers ergibt. Im Hinblick auf eine integrierte Betrachtung der RW-Einleitung hinsichtlich der Wassermengen und der Stofffrachten, wird eine kombinierte Ausführung der Regenbecken zur Regenwasserrückhaltung und gleichzeitigen Regenwasserklärung begrüßt. Im Folgenden wird die Wirkungsweise des RKBmD mit integrierten Rückhaltevolumen erläutert.

12.1.1 Idealisiertes Modell: Pfropfenströmung in RKBmD

Die Systemskizze eines RKBmD mit integriertem Rückhaltevolumen ist Abbildung 149 zu entnehmen. Die Tiefe $h_{\text{Dauerstau}}$ beträgt mind. 1,0 m zzgl. einer Speicherlamelle für die zurückgehaltenen Feststoffe (0,2 bis 0,3 m). Der wesentliche Stoffrückhalt erfolgt in diesem Dauerstauvolumen infolge der Sedimentation. Prozesse des biologischen Abbaus finden statt, sind aber aufgrund der vergleichsweise geringen organischen Belastung des Regenwassers vermutlich von untergeordneter Bedeutung (vgl. Abs. 2.3.3). Des Weiteren können weitere Abbauprozesse stattfinden. Hierzu zählt u.A. auch der photolytische Abbau, der insbesondere während langer Trockenperioden in den Sommermonaten für einzelne organische, gelöste Stoffe relevant sein kann (vgl. Abs. 2.3.5.1)

Die Bemessung dieses Teils des Regenbeckens erfolgt über die Oberflächenbeschickung. Dabei werden die üblichen Werte ($q_A = 6-10 \text{ [m/h]}$) z.T. deutlich unterschritten, da die erforderliche Oberfläche für das Rückhaltevolumen maßgebend für die Bemessung ist (vgl. Abs. 4.1.6). Dies liegt u.a. daran, dass die zur Verfügung stehende Höhendifferenz aufgrund der flachen Topografie in Schleswig-Holstein gering ist (vgl. hierzu Geländehöhenmodelle im Anhang 1) und diese die Tiefe h_{Aufstau} des Rückhaltevolumens begrenzt. Das Rückhaltevolumen wird dann durch eine entsprechend große Oberfläche erreicht.

Abbildung 149: Systemskizze eines RKBmD mit integriertem Rückhaltevolumen.

Für ein besseres Verständnis der Wasserbewegung und des Stoffrückhaltes im RKBmD wird die folgende idealisierte Modellbildung (Annahme: vollständige Pfropfenströmung) exemplarisch für ein N-A-Ereignis erläutert. Abbildung 150 zeigt exemplarisch das Abflussgeschehen während eines Niederschlagsereignisses zu den folgende Zeitpunkten t_x .

Abbildung 150: Modellbildung zur Auffüllung des Initial-Verlustvolumens und zur Pfropfenströmung in RKBmD -Niederschlags- und Abflussganglinien.

Am Ende der Trockenwetter-Phase zum Zeitpunkt t_0 liegt der Wasserstand (infolge Verdunstung oder Versickerung) ggf. unterhalb der Höhe des Ablaufrohres. Die Größe dieses „verlorenen“ Wasservolumens (= Initiales Verlustvolumen V_{zu}^*) ist schwer vorhersagbar, da jedes Becken unterschiedlich gut abgedichtet ist, die GW-Stände variieren und die Jahreszeit einen Einfluss auf den Verdunstungsvorgang hat. Für diesen Zustand ist die Wassertiefe geringer als das Stauziel im Dauerstau ($h < h_{Dauerstau}$, vgl. Abbildung 151: t_0). Nachdem der Regen eingesetzt hat und die ersten Abflussverluste auf der Oberfläche des Einzugsgebietes (Benetzung/Muldenfüllung) abgedeckt worden sind, beginnt der Zufluss ins RKBmD. Das erste Zuflussvolumen ist erforderlich, um das Initiale Verlustvolumen V_{zu}^* (vgl. Abs. 0) aufzufüllen und den Ablauf zu aktivieren ($h = h_{Dauerstau}$, vgl. Abbildung 151: t_1).

In der Aufstauphase ($Q_{zu} > Q_{ab}$) steigt der Wasserstand weiter ($h > h_{Dauerstau}$). Das bisher im RKB gespeicherte Regenwasser vom vorherigen Ereignis bzw. den vorherigen Niederschlagsereignissen (blau) wird allmählich durch Niederschlagswasser des aktuellen Ereignisses (rot) ersetzt (Annahme: ideale Pfropfenströmung, vgl. Abbildung 151: t_2). Im weiteren Verlauf der Aufstauphase (weiterhin: $Q_{zu} > Q_{ab}$) nimmt der Niederschlagsabfluss des aktuellen Ereignisses einen zunehmend größeren Anteil des zurückgehaltenen Wasservolumens ein (vgl. Abbildung 151: t_3). Sobald das zugeflossene Volumen das gesamte Beckenvolumen ausgetauscht hat, ist im Ablauf nur noch das Niederschlagswasser des aktuellen Ereignisses vorhanden (vgl. Abbildung 151: t_4). Dieser Zeitpunkt wird als Durchbruchpunkt (DBP) bezeichnet. Ob und wann dieser Zustand erreicht wird, hängt vom Beckenvolumen und der Niederschlagshöhe ab (i.d.R. seltener als $T = 1$ a, vgl. Abs. 4.1.6).

Nach Beendigung des N-A-Ereignisses leert sich das Becken bis zur Höhe des Dauerstaus. Je nach Beckengröße kann diese Phase mehrere Stunden dauern. (vgl. Abbildung 151: t_5). Nach Beendigung des Abflussgeschehens und einer möglicherweise längeren Trockenphase fällt der

Wasserstand möglicherweise wieder unterhalb das Stauziel des Dauerstaus (vgl. Abbildung 151: t_6). Bei einem folgenden Niederschlagsereignis muss dann das Initial-Verlustvolumen erneut ausgeglichen werden, bevor der Ablauf aktiviert wird.

Abbildung 151: Modellbildung zur Auffüllung des Initial-Verlustvolumens und zur Pfropfenströmung in RKBmD -Beckenfüllung und Wasseraustausch.

Aus dieser idealisierten Modellbildung (Annahme: vollständige Pfropfenströmung) und den Erfahrungen und der Ergebnisauswertung der Messkampagne kann für Regenklärbecken mit Dauerstau und integrierten Rückhaltevolumen (RKBmDiR) festgestellt werden:

- Ein erheblicher Anteil des aus dem Becken abgeführten Regenwassers stammt vom vorherigen Regenereignis. Aus diesem Regenwasser konnte in der davorliegenden Trockenzeit durch Sedimentation über einen langen Zeitraum (im Jahresmittel 3 Tage in SH) die AFS₆₃-Stofffracht deutlich reduziert werden. Diese Sedimentationszeiten erlauben selbst für organische Bestandteile mit einem Durchmesser von $d_{org} = 1$ bis $10 \mu\text{m}$ einen signifikanten Rückhalt (vgl. Abs. 2.3.1 mit Abbildung 4). Dieser Prozess verbessert auch den Rückhalt gelöster, aber adsorbierbarer Stoffe (vgl. Abs. 2.3.2). Zudem ist für einige gelöste Stoffe von einem photolytischen Abbau auszugehen (vgl. 2.3.5.1). Inwieweit diese oder ggf. weitere Eliminationsmechanismen relevant sind, kann auf Grundlage der Daten dieses Projektes jedoch nicht beantwortet werden.

- Die Sedimentationszeit für das Regenwasser vom aktuellen Regenereignis beträgt nur einige Stunden. In dieser Zeit können organische Feststoffe mit einem Durchmesser von $d_{\text{org}} = 100 \mu\text{m}$ bis $1,0 \text{ mm}$ abgetrennt werden (vgl. Abs. 2.3.1 mit Abbildung 4). Theoretisch lassen sich organische AFS₆₃-Feststoffe in dieser Sedimentationszeit folglich nicht signifikant reduzieren. Auch für mineralische AFS₆₃-Feststoffe ist der Rückhalt vergleichsweise gering.
- Eine komplette Durchströmung des RKB bei einem Ereignis (DBP wird erreicht, vgl. Abbildung 151: t_5) findet selten statt (i.d.R. $T > 1 \text{ a}$, vgl. Abs. 4.1.6). Für Ereignisse, bei denen der DBP nicht erreicht wird (i.d.R. $T < 1 \text{ a}$), wird ausschließlich Regenwasser ins Gewässer geleitet, das während einer relativ langen Aufenthaltszeit gereinigt werden konnte.
- Die Oberflächenbeschickung (q_A) ist daher kein geeigneter Parameter, um die Wirksamkeit der RKBmDiR zu beschreiben. Maßgeblich ist das Beckenvolumen im Dauerstau, welches Einfluss darauf hat, wie häufig der DBP pro Jahr erreicht wird. Um einen vergleichbaren Parameter für die Beurteilung der Reinigungsleistung der RKBmDiR zu haben, wird das im Dauerstau gespeicherte spezifische Wasservolumen des Beckens $V_{\text{S,Dauerstau}}$ [m^3/ha bzw. mm] als Kenngröße vorgeschlagen. Hierfür wird das Volumen des Beckens [m^3] auf die Größe der angeschlossenen Größe des undurchlässigen Einzugsgebietes A_u [ha] bezogen.

Aufgrund dieser Erkenntnisse und Randbedingungen ist eine eindeutige Bilanzierung der AFS₆₃-Stofffrachten eines Ereignisses quasi nicht möglich. Das Messprogramm hätte dafür derart konzipiert werden müssen, dass an einem Regenbecken eine kontinuierliche Beprobung der Zu- und Abläufe sowie Beckeninhalte über mehrere Regenereignisse inkl. dazwischenliegender Trockenzeiten hätte erfolgen können. Die erhobenen Messergebnisse (Frachten sowie Konzentrationen) geben dennoch Hinweise auf mögliche Stofffrachtreduktionen, so dass Rückschlüsse auf die Wirksamkeit der Becken gezogen werden können.

Regenklärbecken mit Dauerstau und nachgeschaltetem Rückhalteraum (RKBmDnR) wirken im Prinzip ähnlich, jedoch ist das Beckenvolumen im Dauerstau deutlich kleiner. Liegt kein ausreichendes Gefälle zwischen der Rohrsohle am Ende des Kanalnetzes und der Einleitungsstelle vor, staut sich das Regenwasser aus dem Rückhalteraum in den Klärteil zurück, so dass während eines Regenereignisses die zwei Elemente des Regenbeckens kaum getrennt betrachtet werden können. Im Winterhalbjahr konnte beobachtet werden, dass bei längeren Regenereignissen ein Rückstau aus einem nachgelagerten Rückhaltebecken erfolgte. Zum Teil dauerte dann eine Entleerung des RKB mehrere Tage.

Aus konstruktiven Gründen kann es vorkommen, dass der nachgeschaltete Rückhalteraum ebenfalls eine kleine Dauerstauhöhe ($< 20 \text{ cm}$) aufweist. Sofern der Rückhalteraum nicht vollständig abgedichtet ist, kann dieses im Dauerstau gespeicherte Wasservolumen zwischen zwei Niederschlagsereignissen versickern. Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Stoffrückhaltes wird für RKBmDnR ebenfalls das im Dauerstau gespeicherte Wasservolumen vorgeschlagen ($V_{\text{Dauerstau}}$).

12.1.2 Potentieller AFS₆₃-Stoffrückhalt in RKBmD

Unter der Annahme, dass in der Zeit, in der das Regenwasser durch das RKBmD fließt kein signifikanter AFS₆₃-Stoffrückhalt stattfindet, wird die Wirksamkeit des AFS₆₃-Stoffrückhaltes durch die Dauer der Trockenzeit t_{Trocken} zwischen zwei Regenereignissen sowie das Dauerstauvolumen $V_{\text{Dauerstau}}$ [m^3] bzw. das spezifische Dauerstauvolumen $V_{\text{S,Dauerstau}}$ [mm] des RKBmD beeinflusst (vgl. Abs. 4.1.6 mit Tabelle 13).

Um den potentiellen AFS₆₃-Stoffrückhalt der RKBmD abzuschätzen sind die folgenden Berechnungsschritte erforderlich:

- Berechnung der theoretischen Sedimentationszeit $t_{s,theo}$ und Festlegung einer maßgebenden theoretischen Sedimentationszeit $t_{s,m}$ der AFS₆₃.
- Bildung der durchschnittlichen Niederschlagssummen für diese maßgebende theoretische Sedimentationszeit aus dem Langzeitkontinuum einer Niederschlagsstation. Erstellung eines Histogramms für diese Niederschlagssummen. Die Histogrammklassen werden entsprechend der möglichen spezifischen Dauerstauvolumina $V_{s,Dauerstau}$ gewählt.
- Abschätzung des theoretischen AFS₆₃-Stoffrückhaltes für die unterschiedlichen spezifischen Dauerstauvolumina $V_{s,Dauerstau}$.

a) Berechnung der theoretischen Sedimentationszeit und Festlegung einer maßgebenden theoretischen Sedimentationszeit $t_{ms,theo}$ der AFS₆₃.

Die Berechnung der theoretischen Sedimentationszeit erfolgt über die Berechnung der theoretischen Sedimentationsgeschwindigkeiten nach Stokes (vgl. Abs. 2.3.1 mit Gleichung (4)).

Der Kehrwert der theoretischen Sedimentationsgeschwindigkeit $v_{s,theo}$ ergibt die theoretische Sedimentationszeit $t_{s,theo}$. Da die Mindesttiefe der RKBmD mit integriertem Rückhaltevolumen mindestens 1 m betragen soll, kann daraus direkt die maßgebende theoretische Sedimentationszeit $t_{s,m}$ festgelegt werden. In Tabelle 35 sind die nach Gleichung (4) ermittelten theoretischen Sedimentationsgeschwindigkeiten $v_{s,theo}$ sowie die theoretischen Sedimentationszeiten $t_{s,theo}$ für mineralische und für organische Partikel für eine Beckentiefe von 1 m zusammengefasst.

Tabelle 35: Theoretische Sedimentationsgeschwindigkeiten $v_{s,theo}$ sowie theoretische Sedimentationszeiten $t_{s,theo}$ für mineralische und organische Partikel (nach Stokes für Beckentiefe 1 m).

d_p	mineral.: $\rho_p = 2,65 \text{ g/cm}^3$			organ.: $\rho_p = 1,15 \text{ g/cm}^3$		
	$v_{s,theo}$	$t_{s,theo}$		$v_{s,theo}$	$t_{s,theo}$	
[mm]	[m/h]	[h/m]	[d/m]	[m/h]	[h/m]	[d/m]
0,063	9,88	0,1012	0,0042	0,90	1,1129	0,0464
0,050	6,226	0,1606	0,0067	0,566	1,7669	0,0736
0,010	0,2490	4,0157	0,1673	0,0226	44,1726	1,8405
0,005	0,0623	16,0628	0,6693	0,0057	176,6905	7,3621
0,001	0,00249	401,5692	16,7321	0,00023	4417,2613	184,0526
0,00045	0,00050	1983,0578	82,6274	0,00005	21813,6360	908,9015

Die theoretische Sedimentationszeit $t_{s,theo}$ für eine Beckentiefe von 1 m beträgt für mineralische Partikel ca. 6 Minuten bei $d_p = 63 \mu\text{m}$ und 83 Tage bei einem $d_p = 0,45 \mu\text{m}$. Dieser Wertebereich wird durch den Leitparameter AFS₆₃ abgedeckt (vgl. Abs. 0). Für organische Partikel beträgt die theoretische Sedimentationszeit ca. 66 Minuten ($d_p = 63 \mu\text{m}$) bzw. 909 Tage ($d_p = 0,45 \mu\text{m}$). Für die weiteren Berechnungen wird hier eine maßgebende Sedimentationszeit von $t_{s,m} = 7$ Tagen angenommen. Diese maßgebende Sedimentationszeit wurde aus pragmatischen Aspekten (verfügbare Niederschlagsdaten) zur weiteren Berechnung des potentiellen AFS₆₃-Stoffrückhaltes gewählt. Damit würde ein Großteil der mineralischen ($d_p > 1,15 \mu\text{m}$) und organischen Partikel ($d_p > 5,13 \mu\text{m}$) der AFS₆₃-Stofffracht zurückgehalten.

b) Bildung der durchschnittlichen Niederschlagssummen für diese maßgebende theoretische Sedimentationszeit $t_{s,m}$ aus dem Langzeitkontinuum einer Niederschlagsstation. Erstellung eines Histogramms für diese Niederschlagssummen. Die Histogrammklassen werden entsprechend der möglichen spezifischen Dauerstauvolumina $V_{s,Dauerstau}$ gewählt.

Aus dem Niederschlagskontinuum von 37,8 Jahren (Tagessummen) der Niederschlagsstation Lübeck-Blankensee wurden die effektiv Niederschlagssummen für die Dauerstufe $D = 7$ Tage

$h_{N,7d}$ berechnet. Diese wurden in 10 Klassen von möglichen spezifischen Dauerstauvolumina $V_{s,Dauerstau}$ zwischen 1 und 200 mm eingeteilt (Tabelle 36, Spalten 1 und 2). Für jede Klasse wurde die Anzahl an Wochen mit einem Niederschlag der jeweiligen Klassen ermittelt. Aus allen Niederschlagswerten einer Klasse wurde dann die Summe aller Effektivniederschläge gebildet. Die erhaltenen Werte wurden abschließend durch die Anzahl der Beobachtungsjahre geteilt (37,8 Jahre), um Jahresdurchschnittswerte zu erhalten (Spalte 3). In Tabelle 36 sind für jede Klasse die Anzahl der Wochen sowie die Summe der Effektivniederschläge in [mm] bzw. [%] für alle Klassen als Jahresdurchschnittswerte zusammengefasst (Spalten 4 und 5). In Abbildung 152 sind die effektiven Wochenniederschläge aus Tabelle 36 in einem Histogramm zusammengefasst. Es wird deutlich, dass sich ein Großteil der Jahresniederschlagshöhe (Summe: 535,83 mm) in Wochenniederschlägen von $h_{N,7d} = 10$ bis 50 mm abbilden lässt (> 71 %).

Tabelle 36: Jahresdurchschnittswerte für die Anzahl an Wochen jeder Klasse der effektiven Wochenniederschläge $h_{N,7d}$ sowie der Summe der effektiven Wochenniederschläge $h_{N,7d}$ in [mm] bzw. [%] der jeweiligen Klasse (Station: Lübeck-Blankensee).

(1) Klasse	(2) Effektiver Wochenniederschlag $h_{N,7d}$ der Klasse [mm]	(3) Durchschnittliche Anzahl der Wochen pro Jahr mit Niederschlag dieser Klasse [-]	(4) Durchschnittliche Jahressumme der effektiven Wochenniederschläge $h_{N,7d}$ jeder Klasse	
			[mm]	[%]
1	0 - 1	12,23	1,57	0,29
2	> 1 - 2	2,70	3,79	0,71
3	> 2 - 3	2,96	7,24	1,35
4	> 3 - 5	4,92	19,39	3,62
5	> 5 - 10	9,32	67,03	12,51
6	> 10 - 20	11,51	165,33	30,85
7	> 20 - 30	4,84	116,67	21,77
8	> 30 - 50	2,96	108,34	20,22
9	> 50 - 100	0,69	43,61	8,14
10	> 100 - 200	0,03	2,86	0,53
			535,83	
			(Summe)	

Abbildung 152: Jahresdurchschnittswerte für die Anzahl an Wochen jeder Klasse der effektiven Wochenniederschläge $h_{N,7d}$ (Station: Lübeck Blankensee).

c) Abschätzung des theoretischen AFS₆₃-Stoffrückhaltes für die unterschiedlichen spezifischen Dauerstauvolumina $V_{s,Dauerstau}$

Der theoretische AFS₆₃-Stoffrückhalt der RKBmD kann nun in Abhängigkeit der spezifischen Dauerstauvolumina $V_{s,Dauerstau}$ abgeschätzt werden. In Tabelle 36 sind 10 Klassen gebildet worden. Sofern das spezifische Dauerstauvolumen genau der Obergrenze des effektiven Wochenniederschlags der jeweiligen Klasse entspricht, kann davon ausgegangen werden, dass beim Durchströmen der wöchentlichen Niederschlagssumme $h_{N,7d}$ der Durchbruchpunkt (DBP) im RKBmD **nicht** erreicht wird (vgl. Abbildung 151: $t < t_4$, d.h. blau dargestelltes Wasservolumen). Folglich kann davon ausgegangen werden, dass die Sedimentationszeit für die in diesem Regenwasser mitgeführten AFS₆₃ ca. 7 Tage beträgt und die AFS₆₃ bis zu $d_p = 5,13 \mu\text{m}$ vollständig, kleinere Partikel unvollständig zurückgehalten werden (vgl. Tabelle 35).

In Anlehnung an (Dierschke und Welker, 2015) wird hier die Verteilung der Gesamtmasse der AFS₆₃ über den gesamten Bereich von 0,00045 bis 0,063 mm vereinfachend als linear angenommen. Entsprechend würde der vollständige Rückhalt der AFS₆₃ bis zu $d_p = 5,13 \mu\text{m}$ einem Anteil von 92,52 % der Gesamtmasse der AFS₆₃ entsprechen. Für das in der Trockenphase geklärte Regenwasser bis zum Durchbruchpunkt (Abbildung 151, blau dargestelltes Wasservolumen) wird hier von einem Stoffrückhalt von 92,52 % ausgegangen. Die entsprechenden Werte jeder Klasse sind in Tabelle 37 (Spalte 5) als Produkt des Wassermengenanteils (Spalte 3) und diesem Prozentwert (92,52%) dargestellt. Dabei ist weiterhin angenommen worden, dass die Stofffrachten über die 10 Klassen linear zum Abflussvolumen verteilt sind.

Für Niederschlagsabflüsse **nach** dem Erreichen des DBP (Tabelle 37: Spalte 4 = 100% - Spalte 3) kann die Aufenthaltszeit des Regenwassers im RKBmD nicht so einfach abgeschätzt werden. Sie hängt von der absoluten Größe des Beckens und der Größe des Einzugsgebietes bzw. dem Verhältnis dieser beiden Größen ab. Unabhängig von der Beckengröße spielt auch die Form des Beckens eine entscheidende Rolle. Das Breiten- zu Längenverhältnis hat in der Praxis großen Einfluss auf den Fließweg im RKBmD, was zu einer Abweichung der idealisierten Pfropfenströmung führen kann. Darüber hinaus stellt sich für jedes Niederschlagsereignis ein anderer mittlerer Durchfluss ein, so dass die Fließzeit und damit die Sedimentationszeit für jedes Niederschlagsereignis individuell ermittelt werden müsste. Es ist folglich nicht möglich eine einfache Beziehung zwischen der Sedimentationszeit und spezifischen Beckeneigenschaften herzustellen. Es wird hier von einem pauschalen Stoffrückhalt von 10 % für alle Abflüsse nach dem DBP ausgegangen (s. hierzu weitergehende Betrachtung in Abs. 12.2).

Der AFS₆₃-Stoffrückhalt nach dem Erreichen DBP (Spalte 6) berechnet sich aus dem Produkt aus Spalte 4 (Niederschlagsabflüsse nach dem DBP) und dem Stoffrückhalt von 10%. Der gesamte potentielle AFS₆₃-Stoffrückhalt (Spalte 7) ergibt sich aus der Summe des AFS₆₃-Stoffrückhalt bis zum Erreichen des DBP (Spalte 5) und dem AFS₆₃-Stoffrückhalt nach dem Erreichen des DBP (Spalte 6) und ist in Spalte 7 dargestellt. Der potentielle AFS₆₃-Durchgang ergibt sich aus der Differenz von 100% zu Spalte 7 (potentieller AFS₆₃-Stoffrückhalt) und ist in Spalte 8 dargestellt.

Tabelle 37: Berechnung des potentiellen AFS₆₃-Stoffdurchganges unter Berücksichtigung des Durchbruchpunktes und der Stoffrückhalte für die unterschiedlichen Klassen und Wasserströme.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Klasse	spez. Dauerstauvolumen $V_{s,Dauerstau}$ [mm]	kumulative Jahressumme der $h_{N,7d}$ bis zu dieser Klasse [%]	Jahressumme nach Erreichen des DBP [%]	AFS ₆₃ -Stoffrückhalt bis zum Erreichen des DBP [%]	AFS ₆₃ -Stoffrückhalt (10 %) nach Erreichen DBP [%]	Potentieller AFS ₆₃ -Stoffrückhalt [%]	Potentieller AFS ₆₃ -Stoffdurchgang [%]
1	1	0,29	99,71	0,27	9,97	10,24	89,76
2	2	1,00	99,00	0,93	9,90	10,83	89,17
3	3	2,35	97,65	2,18	9,76	11,94	88,06
4	5	5,97	94,03	5,52	9,40	14,93	85,07
5	10	18,48	81,52	17,10	8,15	25,25	74,75
6	20	49,33	50,67	45,64	5,07	50,71	49,29
7	30	71,11	28,89	65,79	2,89	68,68	31,32
8	50	91,33	8,67	84,50	0,87	85,36	14,64
9	100	99,47	0,53	92,03	0,05	92,08	7,92
10	200	100,00	0,00	92,52	0,00	92,52	7,48

Anm.: DBP = Durchbruchpunkt

12.1.3 Abgleich mit Messergebnissen der RKBmD

In Abs. 4.1.6 (mit Tabelle 12 und Tabelle 13) sind die wesentlichen Bemessungsgrößen der untersuchten RKB zusammengestellt. Es handelt sich dabei um die Einzugsgebietsflächen A_E und A_U sowie die geometrischen Abmessungen der Becken, die schlussendlich zum spezifischen Dauerstauvolumen $V_{s,Dauerstau}$ führen, dem Parameter, der für die Beurteilung der Durchgangswerte maßgeblich ist. Die Ergebnisse bzgl. der Durchgangswerte werden hier erneut zusammengefasst dargestellt.

In Tabelle 37 sind die Durchgangswerte für AFS₆₃ zusammengefasst (Spalte 7). Es handelt sich dabei um Durchgangswerte für AFS₆₃-Frachten von Einzelereignissen und nicht um Durchgangswerte für Jahresfrachten, wie sie im A-RW 2 benötigt werden. Die Ergebnisse geben aber Hinweise auf die Größenordnung der Jahresdurchgangswerte und können ggf. für deren Ableitung verwendet werden.

In Abbildung 153A sind die messtechnisch ermittelten Durchgangswerte den theoretischen Durchgangswerten nach Tabelle 37 gegenübergestellt. Daraus geht hervor, dass die Einzelereignis-Durchgangswerte in den meisten Fällen kleiner sind als die potentiellen Durchgangswerte, wie sie im Abs. 12.1.2 für die Jahresfrachten abgeschätzt worden sind. Es wird dabei die Leistungsfähigkeit der RKBmD höher eingeschätzt, als bei den Berechnungen der theoretisch möglichen AFS₆₃-Stoffrückhalte. Ursachen für diese Abweichung können sein:

- Durch die Einzelereignisbetrachtung wurde die davorliegende Trockenperiode nicht explizit berücksichtigt (Dauer, vorherige Niederschlagsereignisse, Wind, Temperatur, etc). Diese hat jedoch maßgebenden Einfluss auf die Reinigungsleistung der RKBmD. Folglich kann eine präzise Einordnung des jeweils untersuchten Ereignisses nicht erfolgen.
- Grundsätzlich streuen die Messergebnisse infolge von Messungenauigkeiten. Die Anzahl der untersuchten Ereignisse müsste für jedes untersuchte Becken so hoch gewählt werden, so dass eine eindeutige statistische Auswertung der Ergebnisse erfolgen kann. Die Mindestanzahl liegt bei 10 bis 15, untersucht wurden jedoch maximal drei Ereignisse pro Becken.
- Die theoretischen Durchgangswerte wurden unter bestimmten Annahmen berechnet, die in der Praxis ggf. nicht zutreffen ($t_{s,m} = 7$ d). Dies betrifft vor allem den Anteil des Wassers nach dem Durchbruchpunkt.

Bei zwei Ereignissen am RKB C überschreiten die festgestellten Durchgangswerte die theoretischen Durchgangswerte. Bei einem Ereignis war die Niederschlagshöhe größer als das spezifische Dauerstauvolumen ($h_N > V_{s,Dauerstau}$). Der Durchbruchpunkt wird erreicht und das Beckenvolumen rechnerisch einmal vollständig ausgetauscht. Die Folge sind sehr geringe Sedimentationszeiten mit einem daraus resultierenden geringen Stoffrückhalt.

Für die Mehrzahl der Ereignisse, für die ein Durchgangswert bestimmt werden konnte, lag die Niederschlagshöhe unterhalb des spezifischen Dauerstauvolumens. Folglich wird der Durchbruchpunkt nicht erreicht, was einen geringen AFS₆₃-Stoffdurchgang zur Folge hat. Die Gegenüberstellung der theoretisch hergeleiteten Durchgangswerte in Abhängigkeit des spezifischen Dauerstauvolumens (bezogen auf Jahresmittelwerte) mit den messtechnisch festgestellten Durchgangswerte für Einzelergebnisse ist dahingehend plausibel.

Abbildung 153B stellt die Durchgangswerte in Abhängigkeit der auf die spezifischen Dauerstauvolumina normierten tatsächlichen Niederschlagshöhe dar (hier als Austauschvolumen bezeichnet). Der Quotient $V_{Austausch} = h_N / V_{s,Dauerstau}$ gibt somit den prozentualen Anteil der Niederschlagshöhe an, der gem. idealisierter Pfropfenströmung bis zum Erreichen des Durchbruchpunktes (DBP) aufgetreten ist. Bei $h_N / V_{s,Dauerstau} < 1$ wird der DBP nicht erreicht. Wenn der Quotient > 1 wird, ist der DBP überschritten.

Mit Ausnahme von zwei Wertepaaren liegen die übrigen Messwerte mit guter Näherung auf einem Graphen. Ein Messwert am RKB E (PN 3: $h_N / V_{s,Dauerstau} = 0,34$ und $\delta_{AFS} = 44\%$) lässt sich dadurch erklären, dass bei diesem Ereignis (RKB E, PN 3, vgl. Abs. 5.5.3) am 18.04.2024 (= Vortag der Messung) eine Niederschlagshöhe von 15 mm/d festgestellt wurde, mit der der DBP nahezu erreicht wurde. Für die Messung ist daher von einer sehr geringen Sedimentationszeit im gesamten RKB im Vorfeld der Probenahme auszugehen. Die kumulierten Frachtraten für dieses Ereignis sind vergleichsweise gering. Es ist daher davon auszugehen, dass während des beprobten Regenereignisses insgesamt eine geringe AFS₆₃-Stofffracht mobilisiert wurde, da aufgrund des vorherigen Ereignisses das EZG weitgehend „gereinigt“ war. Zudem wurde am Tag der Beprobung nach nur kurzer Sedimentationszeit der Ablauf erneut aktiviert, nachdem am Tag zuvor der DBP fast erreicht wurde. Diese Konstellation hat prinzipiell einen geringen Durchgangswert zur Folge. Der genannten Datenpunkt am RKB E (rot markiert in Abbildung 153) ist daher als nicht repräsentativ anzusehen.

Ein weiteres Wertepaar (RKB C, PN 2: $h_N / V_{s,Dauerstau} = 0,70$ und $\delta_{AFS} = 94\%$ - grün markiert in Abbildung 153) ist ebenfalls als nicht repräsentativ einzuordnen. Der sehr hohe Durchgangswert ist auf eine vergleichsweise hohe kumulierte Zulauf Fracht zurückzuführen (vgl. Abs. 5.3.2.2 mit Abbildung 57). Diese wiederum beruht auf einen sehr hohen Spitzenzufluss zu Beginn des Niederschlagsabflusses, der den festgestellten Spitzendurchflüsse während der anderen beprobten Ereignisse am selben RKB um ein Vielfaches übersteigt. Es muss daher ein Messfehler in Betracht gezogen werden.

Die verbleibenden Wertepaare lassen sich mit Hilfe einer Exponentialfunktion mit hohem Korrelationskoeffizienten ($R^2 = 0,946$) wie folgt für die Abschätzung des Durchgangswertes zusammenfassen:

$$\delta_{AFS} = 5,0092 \times e^{\left(\frac{h_N}{V_{s,Dauerstau}}\right)}$$

Tabelle 38: Eigenschaften der untersuchten RKBmD sowie der gemessenen Durchgangswerte für AFS₆₃-Frachten von Einzelereignissen.

Parameter		Einheit	RKB A	RKB B	RKB C	RKB D	RKB E
A_u		[ha]	18,0	5,1	2,0	0,5	13,7
h_{ges}		[m]	2,00	1,60	1,80	2,05	1,85
$h_{Aufstau}$		[m]	1,00	1,30	0,60	0,55	0,22
$h_{Dauerstau}$		[m]	1,00	0,30	1,20	1,50	1,63
$A_{RKB, Dauerstau}$		[m ²]	338,3	1878,8	221,4	345,3	1572,3
$V_{RKB, Dauerstau}$		[m ³]	317,6	559,9	158,6	236,2	2115,9
q_A		[m/h]	2,87	0,15	0,48	0,08	0,47
$V_{s, Dauerstau}$		[m ³ /ha]	17,6	110,1	80,1	463,2	154,1
		[mm]	1,8	11,0	8,0	46,3	15,4
h_N	PN 1	[mm]	20,3	9,1	16,0	9,1	19,8
	PN 2	[mm]	13,0	4,9	5,6	5,3	8,9
	PN 3	[mm]	n.d.	4,3	2,3	10,1	5,2
	PN 4	[mm]	./.	./.	8,6	./.	./.
η_{AFS}	PN 1	[-]	> -0,43	> -0,41	0,28	0,95	0,74
	PN 2	[-]	n.d.	n.d.	0,06	> 0,91	0,85
	PN 3	[-]	n.d.	n.d.	n.d.	> 0,85	0,56
	PN 4	[-]	./.	./.	0,75	./.	./.
δ_{AFS}	PN 1	[-]	< -0,57	< -0,59	0,72	0,05	0,26
	PN 2	[-]	n.d.	n.d.	0,94	< 0,09	0,15
	PN 3	[-]	n.d.	n.d.	n.d.	< 0,15	0,44
	PN 4	[-]	./.	./.	0,25	./.	./.

Abbildung 153: Potentielle AFS₆₃-Durchgangswerte pro Jahr in Abhängigkeit des spezifischen Dauerstauvolumens $V_{s, Dauerstau}$ [mm]. A: Gegenüberstellung mit gemessenen Werten. B: Gemessene Durchgangswerte bezogen auf das Austauschvolumen.

12.1.4 Betrachtung des Stoffrückhaltes in RKBoD

In diesem Kapitel werden die Durchgangswerte, wie sie im DWA-A 102 empfohlen werden für die Ableitung der Durchgangswerte im A-RW 2 herangezogen. Im DWA-A 102 werden für die Behandlung von Regenwasser ausschließlich Regenklärbecken ohne Dauerstau (RKBoD) empfohlen. Diese werden nach jedem Regenereignis im freien Gefälle oder durch Abpumpen in den Schmutzwasserkanal entleert. Durch das Abpumpen wird eine signifikante Menge der Stofffracht nicht in das Gewässer, sondern in den Schmutzwasserkanal eingeleitet. In dem hier aufgeführten Gedankengang soll abgeschätzt werden, wie groß der Anteil des AFS₆₃-Stoffrückhaltes durch Abpumpen für RKBoD mit unterschiedlichen Oberflächenbeschickungen ausfällt.

In Tabelle 39 sind die Bemessungsparameter der RKBoD gemäß DWA-A 166 zusammengestellt und das spezifische Stauvolumen, das nach jedem Regenereignis abgepumpt wird, berechnet worden. Es fällt auf, dass die spezifischen Stauvolumina deutlich kleiner sind, als bei den RKBMd, wie sie in Schleswig-Holstein verwendet werden. Die in dieser Studie untersuchten RKBMd sind bezogen auf das Volumen um den Faktor 1,6 bis 42,9 größer gebaut worden, als dies gemäß DWA-A 166 erforderlich wäre (vgl. Abs. 4.1.6 mit Tabelle 13). Ferner ist in Tabelle 39 das spezifische Volumen der RKBoD $V_{s,RKBoD}$ ausgewiesen, das auf die Größe der angeschlossenen undurchlässigen Fläche A_u bezogen ist. Diese Größe stellt somit diejenige Niederschlagshöhe h_N dar, die benötigt würde, um das RKBoD vollständig zu füllen.

Tabelle 39: Dimensionen der RKBoD gemäß DWA-A 166 sowie der spezifischen Stauvolumen $V_{s,RKBoD,pump}$, die nach jedem Regen abgepumpt werden (für $A_u = 1$ ha und $r_{krit} = 15$ L/(s* ha)).

Parameter	Einheit					
q_o	m/h	10	8	6	4	2
v_H	m/s	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
h	m	2	2	2	2	2
Q_{zu}	l/s	15	15	15	15	15
O_{RKB}	m ²	5,4	6,75	9	13,5	27
A_{RKB}	m ²	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
V_{RKB}	m ³	10,8	13,5	18	27	54
$V_{s,RKBoD}$	mm	1,08	1,35	1,8	2,7	5,4
	m ³ /ha	10,8	13,5	18	27	54

In Analogie zum Abs. 12.1.2 werden von der Niederschlagsstation Lübeck-Blankensee die täglichen Niederschlagsinformationen verwendet. Von diesen werden 1 mm Anfangsverluste abgezogen, um den Effektivniederschlag zu erhalten, der zum Abfluss gelangt. Diese werden dann in der Weise sortiert, dass die Anzahl der Tage mit Niederschlag bis zur Höhe der in Tabelle 39 genannten spezifischen Stauvolumina der RKBoD $V_{s,RKBoD}$ ermittelt wird, an denen der entsprechende Niederschlag überschritten wird (Tabelle 40). Für die weitere Berechnung wird davon vereinfachend ausgegangen, dass der jeweilige Tagesniederschlag als unabhängiges Niederschlagsereignis niedergegangen ist, nachdem jedes RKBoD leergesaugt wird.

In Tabelle 39 werden die nach Tabelle 40 ermittelten jährlichen Anzahlen, aufgeteilt nach Klassen bis zum jeweils nächst höheren spezifischen Stauvolumen $V_{s,RKBoD}$, dargestellt. Es wird somit jeweils genau die Anzahl der jährlich zu erwartenden Niederschlagsereignisse (NAE) aufgeführt, die jeweils das spezifische Speichervolumen der fünf untersuchten Oberflächenbeschickungen nach Tabelle 39 ($q_o = 10$ bis 2 m/h) voll ausnutzt.

Tabelle 40: Anzahl der Tage mit einer Überschreitung der Mindest-Niederschlagssummen entsprechend der spezifischen Stauvolumina der unterschiedlichen RKBoD.

Niederschlag h_{Ne} [bzw. $V_{s,RKBoD}$]	Anzahl NAE gesamt ^{*1}	mittlere Anzahl NAE pro Jahr
> 0,0 mm	4379	115,9
> 1,08 mm	3273	86,6
> 1,35 mm	3029	80,2
> 1,80 mm	2705	71,6
> 2,70 mm	2195	58,1
> 5,40 mm	1238	32,8

^{*1} über insgesamt 37,781 a (für Station Lübeck-Blankensee)

Tabelle 41: Anzahl der jährlichen NAE mit einer Niederschlagshöhe entsprechend Klassen korrespondierende zu den spezifischen Stauvolumina der unterschiedlichen RKBoD.

Niederschlags- Klassen	mittlere Anzahl NAE pro Jahr
0,0 - 1,08 mm	29,3
> 1,08 - 1,35 mm	6,4
> 1,35 - 1,80 mm	8,6
> 1,80 - 2,70 mm	13,5
> 2,70 - 5,40 mm	25,3
> 5,40 mm	32,8

In Tabelle 42 befindet sich diese Anzahl an NAE für die sechs gewählten Niederschlagsklassen im linken Teil. Für die ersten fünf Klassen wurde der h_{Ne} Rechenwert auf den Mittelwert der h_{Ne} -Klasse festgelegt. Für die sechste Klasse ist dies der untere Wert der h_{Ne} -Klasse, da dieser genau dem spezifischen Speichervolumen des größten Beckentyps entspricht.

Im rechten Teil der Tabelle 42 wird die Entleerungsrate der RKBoD festgelegt. Es wird von einer Entleerungsrate von 100% ausgegangen. Das bedeutet, dass nach jedem Regenereignis die in Tabelle 6 berechneten spezifischen Stauvolumina der $RKBoD_{q_0=x}$ komplett in den SW-Kanal entwässert werden. Darunter erfolgt die Berechnung der abgepumpten Wassermenge pro h_{Ne} -Klasse wie folgt.

1. **Klasse (h_{Ne} bis zum spezifischen Stauvolumen (V_s) des RKBoD $_{q0=10}$):**
 RKBoD $_{q0=10}$: Anzahl NAE $\cdot h_{Ne}$ Rechenwert $\cdot 10$ (Umrechnungsfaktor⁷) = 158,08 m³
 Die RKBoD $_{q0=8}$ bis RKBoD $_{q0=2}$ werden für diese h_{Ne} -Klasse nicht vollständig gefüllt, so dass bei ihnen die gleiche Wassermenge abgepumpt wird, wie beim RKBoD $_{10}$.
2. **Klasse (h_{Ne} bis zum V_s des RKBoD $_{q0=8}$):**
 RKBoD $_{q0=10}$: Anzahl NAE $\cdot V_s$ vom RKBoD $_{q0=10}$ = 69,77 m³
 RKBoD $_{q0=8}$: Anzahl NAE $\cdot h_{Ne}$ Rechenwert $\cdot 10$ (Umrechnungsfaktor) = 78,47 m³
 Die RKBoD $_{q0=6}$ bis RKBoD $_{q0=2}$ werden für diese h_{Ne} -Klasse nicht vollständig gefüllt, so dass bei ihnen die gleiche Wassermenge abgepumpt wird, wie beim RKBoD $_{q0=8}$.
3. **Klasse (h_{Ne} bis zum V_s des RKBoD $_{q0=6}$):**
 RKBoD $_{q0=10}$ und RKBoD $_{q0=8}$: Anzahl NAE $\cdot V_s$ vom RKBoD $_{q0=10}$ bzw. RKBoD $_{q0=8}$
 RKBoD $_{q0=6}$: Anzahl NAE $\cdot h_{Ne}$ Rechenwert $\cdot 10$ (Umrechnungsfaktor) = 135,07 m³
 Die RKBoD $_{q0=4}$ und RKBoD $_{q0=2}$ werden für diese h_{Ne} -Klasse nicht vollständig gefüllt, so dass bei ihnen die gleiche Wassermenge abgepumpt wird, wie beim RKBoD $_{q0=6}$.
4. **Klasse (h_{Ne} bis zum V_s des RKBoD $_{q0=4}$):**
 RKBoD $_{q0=10}$ bis RKBoD $_{q0=6}$: Anzahl NAE $\cdot V_s$ vom RKBoD $_{q0=10}$ bis 6
 RKBoD $_{q0=4}$: Anzahl NAE $\cdot h_{Ne}$ Rechenwert $\cdot 10$ (Umrechnungsfaktor) = 303,73 m³
 Das RKBoD $_2$ wird für diese h_{Ne} -Klasse nicht vollständig gefüllt, so dass bei ihm die gleiche Wassermenge abgepumpt wird, wie beim RKBoD $_4$.
5. **Klasse (h_{Ne} bis zum V_s des RKBoD $_{q0=2}$):**
 RKBoD $_{q0=10}$ bis RKBoD $_{q0=4}$: Anzahl NAE $\cdot V_s$ vom RKBoD $_{q0=10}$ bis 4
 RKBoD $_{q0=2}$: Anzahl NAE $\cdot h_{Ne}$ Rechenwert $\cdot 10$ (Umrechnungsfaktor) = 1025,88 m³
6. **Klasse (h_{Ne} größer V_s des RKBoD $_{q0=2}$):**
 RKBoD $_{q0=10}$ bis RKBoD $_{q0=2}$: Anzahl NAE $\cdot V_s$ vom RKBoD $_{q0=10}$ bis 2.

Die vertikale Summe jeder Spalte ergibt dann die abgepumpte Wassermenge pro Hektar und Jahr für die RKBoD mit den jeweiligen im Spaltenkopf genannten Oberflächenbeschickungen q_0 .

Aus dem Niederschlagskontinuum von 37,8 Jahren (Tagessummen) der Niederschlagsstation Lübeck-Blankensee wurden die effektiv Niederschlagssummen für die Dauerstufe $D = 7$ Tage hN_{7d} berechnet. Diese wurden in 10 Klassen von möglichen spezifischen Dauerstauvolumina $V_{s,Dauerstau}$ zwischen 1 und 200 mm eingeteilt (Tabelle 36, Spalten 1 und 2). Für jede Klasse wurde die Anzahl an Wochen mit einem Niederschlag der jeweiligen Klassen ermittelt. Aus allen Niederschlagswerten einer Klasse wurde dann die Summe aller Effektivniederschläge gebildet. Die erhaltenen Werte wurden abschließend durch die Anzahl der Beobachtungsjahre geteilt (37,8 Jahre), um Jahresdurchschnittswerte zu erhalten (Spalte 3). In Tabelle 36 sind für jede Klasse die Anzahl der Wochen sowie die Summe der Effektivniederschläge in [mm] bzw. [%] für alle Klassen als Jahresdurchschnittswerte zusammengefasst (Spalten 4 und 5). In Abbildung 152 sind die effektiven Wochenniederschläge aus Tabelle 36 in einem Histogramm zusammengefasst. Es wird deutlich, dass sich ein Großteil der Jahresniederschlagshöhe (Summe: 535,83 mm) in Wochenniederschlägen von $hN_{7d} = 10$ bis 50 mm abbilden lässt (> 71 %).

Tabelle 36 ergibt die Summe aller effektiven Wochenniederschläge den durchschnittlichen jährlichen Effektivniederschlag. Er beträgt 535,83 mm/a, entsprechend 5358,3 m³/ha und damit die anfallende Jahreswassermenge. Mit den Ergebnissen der Tabelle 42 können in Tabelle 43 die AFS₆₃-Stoffrückhalte berechnet werden, in dem die abgepumpte Wassermenge auf die Jahreswassermenge bezogen wird. Der Stoffrückhalt stellt somit den Anteil der AFS₆₃-Stofffracht dar, der mit dem Abpumpvorgang aus dem RKBoD entfernt wird.

Es ergeben sich AFS₆₃-Stoffrückhalte von 20,4 bis 64,8 %. Werden diese mit den im DWA-A 102 angenommenen AFS₆₃-Stoffrückhalte verglichen, so ergeben sich in der letzten Zeile die AFS₆₃-Stoffrückhalte, die theoretisch durch Sedimentation des nicht abgepumpten Regenwassers im

⁷ Umrechnungsfaktor: 10000 m²/ha / 1000 mm/m = 10 m³/ha

RKB erfolgen muss. Diese Werte liegen zwischen 0,2 und 9,0 %. Diese würden Durchgangswerten von 99,8 bis 91,0 % entsprechen. Diese Werte sind aufgrund der sehr kurzen Aufenthaltszeiten in den RKBoD realistisch.

Auffällig ist dabei, dass bei den RKBoD₄ und RKBoD₆ die kleinsten Durchgangswerte festgestellt werden können und dass es keine klare Zu- oder Abnahme in Abhängigkeit der Oberflächenbeschickung gibt. Zusammenfassend wird durch diese Abschätzung des abgepumpten AFS₆₃-Stoffrückhaltes deutlich, dass die im DWA-A 102 angegebenen AFS₆₃-Stoffrückhalte überwiegend durch das Abpumpen des Regenwassers nach einem Regenereignis in den SW-Kanal erfolgen. Weiterhin kann festgestellt werden, dass für das Regenwasser, welches im RKB durch Sedimentation gereinigt wird keine eindeutigen Durchgangswerte abgeleitet werden können. Sie liegen vermutlich alle unter 10 %. Die Berechnungsergebnisse werden jedoch für die Ableitung der Durchgangswerte im A-RW 2 mit herangezogen.

Tabelle 42: Berechnung der aus den RKBoD abgepumpten Wassermengen pro Hektar und Jahr bei einer Entleerung der Becken zu 100%.

			RKBoD mit $q_0 =$				
			10 m/h	8 m/h	6 m/h	4 m/h	2 m/h
Niederschlags-Klasse	Anzahl NAE *1	h_{Ne} Rechenwert [mm]	Stauraumvolumen [m ³ /ha]				
			10,8	13,5	18,0	27,0	54,0
0,0 - 1,08 mm	29,27	0,540	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1
> 1,08 - 1,35 mm	6,46	1,215	69,7	78,5	78,5	78,5	78,5
> 1,35 - 1,80 mm	8,58	1,575	92,6	115,8	135,1	135,1	135,1
> 1,80 - 2,70 mm	13,50	2,250	145,8	182,2	243,0	303,7	303,7
> 2,70 - 5,40 mm	25,33	4,050	273,6	342,0	455,9	683,9	1025,9
> 5,40 mm	32,77	5,400	353,9	442,4	589,8	884,7	1769,5
*1 Anzahl abflusswirksamer Niederschläge pro Jahr [NAE/a]			1093,7	1318,9	1660,4	2244,0	3470,7
			Abgepumpte Wassermenge pro Hektar A_u und Jahr [m ³ /(ha*a)]				

Tabelle 43: AFS63-Stoffrückhalt der RKBoD.

	$q_0=10$ m/h	$q_0=8$ m/h	$q_0=6$ m/h	$q_0=4$ m/h	$q_0=2$ m/h
AFS ₆₃ -Stoffrückhalt für RKBoD durch Abpumpen	0,204	0,246	0,310	0,419	0,648
AFS ₆₃ -Stoffrückhalt für RKBoD gemäß DWA-A 102	0,250	0,300	0,400	0,500	0,650
AFS ₆₃ -Stoffrückhalt für RKBoD durch Sedimentation	0,046	0,054	0,090	0,081	0,002

12.2 Empfehlungen für die Durchgangswerte im A-RW 2

Die obigen Ausführungen zur Wirkungsweise von RKB mit und ohne Dauerstau geben Hinweise auf den Stoffrückhalt dieser Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung. In diesem Abschnitt sollen Empfehlungen für die Wahl der Durchgangswerte für die Verwendung im A-RW 2 ausgearbeitet werden. Es werden hier die Randbedingungen der drei Betrachtungen nach Abs. 12.1 und die gewonnenen Ergebnisse zusammengefasst und anschließend eine Empfehlung ausgesprochen.

a) Potentieller AFS₆₃-Durchgang der RKBmD in Anlehnung an die idealisierten Annahmen nach Stokes.

Als wichtigste Randbedingungen können genannt werden:

- Eine idealisierte Form der Partikel (Kugelform) mit einheitlicher Dichte der Partikel. Vollkommene Pfropfenströmung durch das RKB.
- Die maßgebende Durchströmzeit beträgt 7 Tage bis zum Erreichen des Durchbruchpunktes bei einem Partikeldurchmesser von $d_p = 5,13 \mu\text{m}$.
- Abschätzung des Stoffrückhaltes vor Erreichen des Durchbruchpunktes auf 92,52%.
- Vollständige Jahresbilanz am Beispiel der Regendaten der Station Lübeck-Blankensee.
- Pauschale Annahme des AFS₆₃-Stoffrückhaltes von 10% nach Erreichen des Durchbruchpunktes.
- Die pauschale Annahme von 10% wird durch die theoretischen Ergebnisse der RKBOD gefestigt. Hier wurde der Anteil des Stoffrückhaltes durch Sedimentation auf 5 bis 10% abgeschätzt.

b) Gemessene AFS₆₃-Durchgänge dieser Studie

Für vier der fünf RKBmD konnten vergleichbare Messergebnisse aus insgesamt neun Regeneignissen gewonnen werden. Die wesentlichen Unwägbarkeiten liegen

- in der z.T. nicht vollständigen Massenbilanz der NAE,
- der ungenügenden Erfassung der Vorregensituation sowie
- der Schwierigkeit der repräsentativen Probenahme bei kleinen Abflüssen.
- Darüber hinaus handelt es sich bei diesen Ergebnissen um AFS₆₃-Durchgangswerte von Einzelereignissen. Es ist nicht möglich diese Ergebnisse auf die Jahresfrachten direkt zu übertragen.

c) Aus dem AFS₆₃-Stoffrückhalt von RKBOD nach dem DWA-A 102 abgeschätzte AFS₆₃-Durchgänge.

Der AFS₆₃-Stoffrückhalt bei RKBOD erfolgt im Wesentlichen durch das Abpumpen des Regenwassers nach Regenende aus dem RKB in den Schmutzwasserkanal der Gemeinde. Die Differenz zwischen dem im DWA-A 102 festgelegten AFS₆₃-Stoffrückhalt und dem berechneten AFS₆₃-Stoffrückhalt durch Abpumpen (vergleichbar mit dem AFS₆₃-Stoffrückhalt durch Sedimentation) liegt unter 10% und weist keine klare Systematik in der Abhängigkeit zur Oberflächenbeschickung auf.

Es wird empfohlen, die AFS₆₃-Durchgangswerte nach dem potentiellen AFS₆₃-Durchgang der RKBmD in Anlehnung an die idealisierten Annahmen nach Stokes festzulegen, da diese die einzige systematische Datengrundlage über Jahresstoffrückhalte darstellt. Die anhand dieser Betrachtung ermittelten Durchgangswerte konnten prinzipiell – unter Berücksichtigung aller Randbedingungen - anhand der Messergebnisse bestätigt werden. Ein konzeptioneller Abgleich mit den Durchgangswerte für RKBOD nach DWA A 102 stützt diese Beobachtung.

In Abbildung 154 ist dieser Zusammenhang zwischen dem spezifischen Dauerstauvolumen der RKBmD und dem AFS₆₃-Durchgang für den Wertebereich von $V_{s,Dauerstau} = 0$ bis 40 mm dargestellt. Eine Begrenzung des spezifischen Dauerstauvolumens auf max. $V_{s,Dauerstau} = 40$ mm scheint sinnvoll, da das größte spezifische Dauerstauvolumen der untersuchten RKBmD (8RKB D) bei 46,3 mm liegt und ein exorbitantes Speichervolumen darstellt, das in der Praxis nur selten überschritten wird.

Für diese Datengrundlage wurde ein polynomischer Zusammenhang zwischen dem spezifischen Dauerstauvolumen $V_{s,Dauerstau}$ und dem AFS₆₃-Durchgangswert δ_{AFS} ermittelt.

$$\delta_{AFS} = 0,0214 * V_{s,Dauerstau}^2 - 2,7053 * V_{s,Dauerstau} + 95,651$$

Für die sinnvolle Anwendung sollte der Wertebereich von $V_{s,Dauerstau}$ auf 1 bis 40 mm festgelegt werden. Für RKBmD mit weniger als 1 mm spezifischem Dauerstauvolumen liegt δ_{AFS} bei einem Festwert von 92,97 %. Für RKBmD mit mehr als 40 mm spezifischen Dauerstauvolumen beträgt $\delta_{AFS} = 21,68$ %.

Abbildung 154: Zusammenhang zwischen spezifischem Dauerstauvolumen und AFS₆₃-Durchgangswerten für RKBmD.

Diese Festlegung gilt sowohl für RKBmD mit integriertem als auch nachgeschaltetem Rückhalteraum (RKBmDiR und RKBmDnR). Maßgebend ist in beiden Fällen das tatsächlich vorhandene Dauerstauvolumen. RKBmD mit nachgeschaltetem Rückhalteraum weisen i.d.R. ein deutlich kleineres spezifisches Dauerstauvolumen auf. Ggf. kann hier das Rückhaltevolumen durch einfache bauliche Maßnahmen mit dem Klärteil des RKBmD verbunden werden, um so das Dauerstauvolumen zu erhöhen, ohne den Rückhalteraum zu verringern.⁸

Weiterhin ist es sinnvoll vorzugeben, dass die RKBmD mit einer annähernd vollkommenen Pfropfenströmung durchströmt werden, um diese Annahme bei der obigen Berechnung möglichst weitgehend zu erfüllen. Bei rundlicher Form des RKBmD sollte versucht werden, durch Leitdämme eine Pfropfenströmung zu erzeugen. Ansonsten wäre ein Längen- zu Breitenverhältnis $L : B = 4,5 : 1$ zu empfehlen.⁹

Da die kombinierten Regenrückhalte-/ Regenklärbecken in Schleswig-Holstein aufgrund der Topographie häufig flacher als die nach DWA-A 166 empfohlenen Becken gebaut werden, ist

⁸ Beim im Rahmen dieser Studie berücksichtigten RKB A ist der Klärteil mit einem nachgeschalteten Rückhalteraum über eine Rohrleitung verbunden. Dieses führte gelegentlich dazu, dass der Klärteil überstaut war. Eine Verwirbelung oder Turbulenzen infolge dieses Rückstaus, die die Sedimentation behindern könnten, wurde nicht festgestellt.

⁹ DWA-A 166, Kap. 7.1.2 empfiehlt ein Verhältnis $L : B$ in einem Bereich von $3,0 : 1$ bis $4,5 : 1$. Das hier vorgeschlagene Verhältnis liegt damit an der oberen Grenze der im Arbeitsblatt vorgeschlagenen Verhältnisse.

dennoch auf eine Mindestdiefe des Dauerstaubereichs von $t_{\min} = 1,0$ m plus Schlamm Speicher $t_{\text{Schlamm Speicher}} = 0,2$ m ($10a \times 0,02$ m/a = 0,2 m) besser 1 m^3 Schlamm pro (ha*a) zu achten.

Ein sicherer Stoffrückhalt ist obendrein auch nur zu erreichen, wenn der Schlamm Spiegel nicht über den Schlamm Speicher hinausragt. Folglich ist dafür Sorge zu tragen, dass der Schlamm Speicher nicht überläuft. Dies ist durch regelmäßige Reinigung der RKBmD, max. nach 10 Jahren zu erreichen.

Für alle hier nicht genannten Regenwasser-Behandlungstechniken werden die Durchgangswerte in Anlehnung an das DWA-A 102 empfohlen.

TEIL V - LITERATURVERZEICHNIS

Aichner, B. u. a. (2015) „Regionalized concentrations and fingerprints of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in German forest soils“, *Environmental Pollution*.

Aparicio, V.C. u. a. (2013) „Environmental fate of glyphosate and aminomethylphosphonic acid in surface waters and soil of agricultural basins“, *Chemosphere*.

Asgari, G., Abdipour, H. und Shadjou, A.M. (2023) „A review of novel methods for Diuron removal from aqueous environments“, *Heliyon*, 9(12), S. e23134. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23134>.

Bai, S.H. und Ogbourne, S.M. (2016) „Glyphosate: environmental contamination, toxicity and potential risks to human health via food contamination“, *Environmental science and pollution research international*.

Beier, S. (2010) *Elimination von Arzneimitteln aus Krankenhausabwasser*. Aachen: Ges. zur Förderung der Siedlungswasserwirtschaft an der RWTH Aachen (Gewässerschutz, Wasser, Abwasser, 222).

Bronstad, J.O. und Friestad, H.O. (1985) „Behaviour of glyphosate in the aquatic environment“, *Herbicide glyphosate/edited by E. Grossbard, D. Atkinson*, S. 200–205.

Buerge, I.J. u. a. (2009) „Ubiquitous occurrence of the artificial sweetener acesulfame in the aquatic environment: an ideal chemical marker of domestic wastewater in groundwater“, *Environmental science & technology*.

Burkhardt, M., Junghans, M., u. a. (2009) „Biozide in Gebäudefassaden – ökotoxikologische Effekte, Auswaschung und Belastungsabschätzung für Gewässer“, *Environmental Sciences Europe*.

Burkhardt, M., Zuleeg, S., u. a. (2009) *Diffuse Belastung von Regenabwasser durch organische Problemstoffe und offene Fragen zum Regenwasser-Management*, S. 37. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/profile/m-burkhardt/publication/292268024_diffuse_belastung_von_regenabwasser_durch_organische_problemstoffe_und_offene_fragen_zum_regenwasser-management.

Castronovo, S. u. a. (2017) „Biodegradation of the artificial sweetener acesulfame in biological wastewater treatment and sandfilters“, *Water research*.

Cecinato, A. u. a. (2014) „Use of the PAH fingerprints for identifying pollution sources: Source apportionment and modelling of urban air pollution“, *Urban Climate*.

Chen, C. u. a. (2024) „The potential impact of 6PPD and its oxidation product 6PPD-quinone on human health: A case study on their interaction with human serum albumin“, *Chemosphere*, 362, S. 142675. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.142675>.

Coll, C. u. a. (2020) „Association between Aquatic Micropollutant Dissipation and River Sediment Bacterial Communities“, *Environmental Science & Technology*, 54(22), S. 14380–14392. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1021/acs.est.0c04393>.

Cook, R.D. (1977) „Detection of Influential Observation in Linear Regression“, *Technometrics*, 19(1), S. 15–18. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1080/00401706.1977.10489493>.

Cook, R.D. und Weisberg, S. (1982) *Residuals and influence in regression*. London New York Tokyo [etc.]: Chapman & Hall (Monographs on statistics and applied probability, 18).

Della-Cioppa, G. u. a. (1986) „Translocation of the precursor of 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase into chloroplasts of higher plants in vitro“, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*.

Dierschke, M. und Welker, A. (2015) „Bestimmung von Feststoffen in Niederschlagsabflüssen“, *gwf-Wasser | Abwasser*, (4), S. 440–446.

DWA A102 (2020) „Arbeitsblatt DWA-A 102-1 Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer - Teil 1: Allgemeines“.

DWA A166 (2015) *Arbeitsblatt DWA-A 166 Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung: konstruktive Gestaltung und Ausrüstung*. [korr. Aufl.] 2015. Hennef: DWA, Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA-Regelwerk Arbeitsblatt DWA-A, 166).

EPA (2000) *Guidance for Data Quality Assessment. Practical Methods for Data Analysis*. EPA QA/G-9. Verfügbar unter: <https://www.epa.gov/quality/guidance-data-quality-assessment> (Zugegriffen: 12. Dezember 2024).

François, B. u. a. (2016) „From laboratory to environmental conditions: a new approach for chemical's biodegradability assessment“, *Environmental Science and Pollution Research*, 23(18), S. 18684–18693. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s11356-016-7062-x>.

Fuchs, S. u. a. (2010) „Berechnung von Stoffeinträgen in die Fließgewässer Deutschlands mit dem Modell MONERIS: Nährstoffe, Schwermetalle und Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe“, *UBA-FB*. Berlin.

Gan, Z. u. a. (2013) „Occurrence of seven artificial sweeteners in the aquatic environment and precipitation of Tianjin, China“, *Water research*. 31.05.2013.

Gan, Z. u. a. (2014) „Transformation of acesulfame in water under natural sunlight: joint effect of photolysis and biodegradation“, *Water research*. 10.07.2014.

Giesy, J.P., Dobson, S. und Solomon, K.R. (2000) „Ecotoxicological Risk Assessment for Roundup® Herbicide“, *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology*. Herausgegeben von G.W. Ware. New York, NY: Springer New York Imprint Springer (Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 0179-5953).

Gottrup, O. u. a. (1976) „Uptake, translocation, metabolism and selectivity of glyphosate in Canada thistle and leafy spurge“, *Weed Research*.

Götz, Otto und Slinger (2015) „Überprüfung des Reinigungseffekts: Auswahl geeigneter organischer Spurenstoffe“, (34). Verfügbar unter: https://envilab.ch/fileadmin/files/documents/Fachartikel/FA_Aqua_u_Gas_2_2015.pdf.

Götz, T. u. a. (2009) „Abschätzung der Einträge von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in deutsche Gewässer“, *Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung*.

Grottker, M. (1987) *Regenwasserbehandlung im Trennsystem*. Universität Hannover (Mitteilungen des Instituts für Wasserwirtschaft, Hydrologie und landwirtschaftlichen Wasserbau, 66).

- Hamel, E. (2001) *Untersuchungen zum Verhalten von Schwermetallen in kommunalen Kläranlagen unter besonderer Berücksichtigung der Metallanreicherung an Belebtschlammern*. [Elektronische Ressource]. Verfügbar unter: <http://docserver.bis.uni-oldenburg.de/publikationen/dissertation/2001/hamunt01/hamunt01.zip>.
- Helsel, D.R. (2006) „Fabricating data: How substituting values for nondetects can ruin results, and what can be done about it“, *Chemosphere*, 65(11), S. 2434–2439. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2006.04.051>.
- Honti, M. u. a. (2018) „Relating Degradation of Pharmaceutical Active Ingredients in a Stream Network to Degradation in Water-Sediment Simulation Tests“, *Water Resources Research*.
- Huber, M., Welker, A. und Helmreich, B. (2016) „Critical review of heavy metal pollution of traffic area runoff: Occurrence, influencing factors, and partitioning“, *Science of The Total Environment*, 541, S. 895–919. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.09.033>.
- Jafarzadeh, A. u. a. (2024) „Field performance of two stormwater bioretention systems for treating heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons from urban runoff“, *Journal of Environmental Management*, 370, S. 123080. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.123080>.
- Kahl, S. u. a. (2018) „Emerging Biodegradation of the Previously Persistent Artificial Sweetener Acesulfame in Biological Wastewater Treatment“, *Environmental science & technology*.
- Kahle, M. und Nöh, I. (2009) *Biozide in Gewässern: Eintragspfade und Informationen zur Belastungssituation und deren Auswirkungen, Texte / Umweltbundesamt*. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt, S. 49.
- Köck-Schulmeyer, M. u. a. (2013) „Occurrence and behavior of pesticides in wastewater treatment plants and their environmental impact“, *The Science of the total environment*.
- Lange, F.T., Scheurer, M. und Brauch, H.-J. (2012) „Artificial sweeteners--a recently recognized class of emerging environmental contaminants: A review“, *Analytical and bioanalytical chemistry*.
- Larson, R.J. und Cowan, C.E. (1995) „Quantitative application of biodegradation data to environmental risk and exposure assessments“, *Environmental Toxicology and Chemistry*.
- Li, C. u. a. (2023) „First insights into 6PPD-quinone formation from 6PPD photodegradation in water environment“, *Journal of Hazardous Materials*, 459, S. 132127. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.132127>.
- Li, D., Yao, Y. und Sun, H. (2021) „Emission and Mass Load of Artificial Sweeteners from a Pig Farm to Its Surrounding Environment: Contribution of Airborne Pathway and Biomonitoring Potential“, *Environmental science & technology*. 04.02.2021.
- Lipthay, J.R. de, Sørensen, S.R. und Aamand, J. (2007) „Effect of herbicide concentration and organic and inorganic nutrient amendment on the mineralization of mecoprop, 2,4-D and 2,4,5-T in soil and aquifer samples“, *Environmental Pollution*. 23.01.2007.
- Luft, A., Wagner, M. und Ternes, T.A. (2014) „Transformation of biocides irgarol and terbutryn in the biological wastewater treatment“, *Environmental science & technology*.

- Lundstedt, S. (2003) *Analysis of PAHs and their transformation products in contaminated soil and remedial processes*, Department of Chemistry. Dissertation. Umea Universtiy.
- Mackay, D. und Shiu, W.Y. (1992) *Illustrated handbook of physical-chemical properties and environmental fate for organic chemicals*. Boca Raton: Lewis, S. 597.
- Maniak, U. (2017) *Hydrologie und Wasserwirtschaft: Eine Einführung für Ingenieure*. 7. Aufl. 2016. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-49087-7>.
- Margot, J. u. a. (2015a) „A review of the fate of micropollutants in wastewater treatment plants“, *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water*.
- Margot, J. u. a. (2015b) „A review of the fate of micropollutants in wastewater treatment plants“, *WIREs Water*, 2(5), S. 457–487. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1002/wat2.1090>.
- Möller, D. (2003) *Luft: Chemie, Physik, Biologie, Reinhaltung, Recht*. DE GRUYTER. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1515/9783110200225>.
- Okamura, H. (2002) „Photodegradation of the antifouling compounds Irgarol 1051 and Diuron released from a commercial antifouling paint“, *Chemosphere*, 48(1), S. 43–50. Verfügbar unter: [https://doi.org/10.1016/S0045-6535\(02\)00025-5](https://doi.org/10.1016/S0045-6535(02)00025-5).
- Papagiannaki, D. u. a. (2020) „Effect of UV-A, UV-B and UV-C irradiation of glyphosate on photolysis and mitigation of aquatic toxicity“, *Scientific reports*. 20.11.2020.
- Pomiès, M. u. a. (2013) „Modelling of micropollutant removal in biological wastewater treatments: A review“, *Science of The Total Environment*, 443, S. 733–748. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.11.037>.
- Sánchez, A.S., Cohim, E. und Kalid, R.A. (2015) „A review on physicochemical and microbiological contamination of roof-harvested rainwater in urban areas“, *Sustainability of Water Quality and Ecology*, 6, S. 119–137. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1016/j.swaqe.2015.04.002>.
- Schwarzenbach, R.P. u. a. (2006) „The Challenge of Micropollutants in Aquatic Systems“, *Science*, 313(5790), S. 1072–1077. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1126/science.1127291>.
- Schwarzenbach, R.P., Gschwend, P.M. und Imboden, D.M. (2017) *Environmental organic chemistry*. Third edition. Hoboken, New Jersey: Wiley.
- Schwientek, M. u. a. (2024) „Glyphosate contamination in European rivers not from herbicide application?“ In Review. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3917957/v2>.
- Spearman, C. (2010) „The proof and measurement of association between two things“, *International Journal of Epidemiology*, 39(5), S. 1137–1150. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1093/ije/dyq191>.
- Stinshoff, P. u. a. (2025) „Stormwater treatment in infiltration swales with an engineered and planted soil media – Results of a pilot-scale approach“, *Journal of Environmental Management*, 385, S. 125693. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.125693>.
- TB (1992) *Technische Bestimmungen zum Bau und Betrieb von Anlagen zur Regenwasserbehandlung bei Trennkanalesation vom 25.11.1992*. Amtsbl. Sch.-H. 1992 Nr. 50, S.829. Geändert am 15.04.2002, Amtsbl. Sch.-H. Nr.18 S.250. Am 31.12.2024 außer Kraft getreten.

- Ten Hulscher, Th.E.M. und Cornelissen, G. (1996) „Effect of temperature on sorption equilibrium and sorption kinetics of organic micropollutants - a review“, *Chemosphere*, 32(4), S. 609–626. Verfügbar unter: [https://doi.org/10.1016/0045-6535\(95\)00345-2](https://doi.org/10.1016/0045-6535(95)00345-2).
- Tran, N.H. u. a. (2014) „Suitability of artificial sweeteners as indicators of raw wastewater contamination in surface water and groundwater“, *Water research*.
- Vereecken, H. (2005) „Mobility and leaching of glyphosate: a review“, *Pest management science*.
- Vulava, V.M. u. a. (2016) „Sorption, photodegradation, and chemical transformation of naproxen and ibuprofen in soils and water“, *Science of The Total Environment*, 565, S. 1063–1070. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.05.132>.
- Wang, X.-H. und Lin, A.Y.-C. (2014) „Is the phototransformation of pharmaceuticals a natural purification process that decreases ecological and human health risks?“, *Environmental Pollution*, 186, S. 203–215. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2013.12.007>.
- Yan, X. u. a. (2024) „Unraveling the fate of 6PPD-Q in aquatic environment: Insights into formation, dissipation, and transformation under natural conditions“, *Environment International*, 191, S. 109004. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1016/j.envint.2024.109004>.
- Zhao, T. u. a. (2024) „Tire and road wear particles in the aquatic organisms – A review of source, properties, exposure routes, and biological effects“, *Aquatic Toxicology*, 273, S. 107010. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2024.107010>.
- Zhu, L., Ma, Y. und Goonetilleke, A. (2024) „Fingerprinting to trace sources of suspended solids in the transport of heavy metals in urban stormwater runoff“, *Environmental Pollution*, 363, S. 125088. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2024.125088>.

TEIL VI - ANHANG

Anhang 1 Karten

Anhang 2 Korrelationsmatrizen (Heatmaps)

Anhang 3 Übersichtstabellen: Kumulierte Frachten und Wirkungsgrade

Anhang 4 Analyseergebnisse der PAK im Sediment und im Eluat

Anhang 1 Karten

Anhang 1.1 Übersichtskarten

Anhang 1.1.1 Übersichtsplan - Topografie

Anhang 1.1.2 Übersichtsplan - Landnutzung

Anhang 1.2 RKB A

Anhang 1.2.1 Lageplan

Anhang 1.2.2 Topografie

Anhang 1.2.3 Geländehöhenmodell

Anhang 1.2.4 Landnutzung

Anhang 1.3 RKB B

Anhang 1.3.1 Lageplan

Anhang 1.3.2 Topografie

Anhang 1.3.4 Landnutzung

Anhang 1.4 RKB C

Anhang 1.4.1 Lageplan

Anhang 1.4.2 Topografie

Anhang 1.4.4 Landnutzung

Anhang 1.5 RKB D

Anhang 1.5.1 Lageplan

Anhang 1.5.2 Topografie

Anhang 1.5.4 Landnutzung

Anhang 1.6 RKB E

Anhang 1.6.1 Lageplan

Anhang 1.6.2 Topografie

Anhang 1.6.4 Landnutzung

Anhang 2

Korrelationsmatrizen (Heatmaps)

Anhang 2.1

Korrelationsmatrix der Begleitparameter untereinander

Dargestellt ist der Spearman Rangkorrelationskoeffizient (R_{sp}). Einbezogen werden nur Daten, die mindestens $n = 10$ Beobachtungen aufweisen und signifikant sind (P -Wert $< 0,05$). Alle Beobachtungen, die diese Bedingung nicht erfüllen sind mit „NA“ für „nicht auswertbar“ gekennzeichnet.

Anhang 2.2 Korrelationsmatrix der Begleitparameter mit Schwermetallen

Dargestellt ist der Spearman Rangkorrelationskoeffizient (R_{sp}). Einbezogen werden nur Daten, die mindestens $n = 10$ Beobachtungen aufweisen und signifikant sind (P -Wert $< 0,05$). Alle Beobachtungen, die diese Bedingung nicht erfüllen sind mit „NA“ für „nicht auswertbar“ gekennzeichnet.

Anhang 2.3

Korrelationsmatrix der Begleitparameter mit PAKs (1/2)

Dargestellt ist der Spearman Rangkorrelationskoeffizient (R_{sp}). Einbezogen werden nur Daten, die mindestens $n = 10$ Beobachtungen aufweisen und signifikant sind (P -Wert $< 0,05$). Alle Beobachtungen, die diese Bedingung nicht erfüllen sind mit „NA“ für „nicht auswertbar“ gekennzeichnet.

Anhang 2.4 Korrelationsmatrix der Begleitparameter mit PAKs (2/2)

Dargestellt ist der Spearman Rangkorrelationskoeffizient (R_{sp}). Einbezogen werden nur Daten, die mindestens $n = 10$ Beobachtungen aufweisen und signifikant sind (P -Wert $< 0,05$). Alle Beobachtungen, die diese Bedingung nicht erfüllen sind mit „NA“ für „nicht auswertbar“ gekennzeichnet.

Anhang 2.5

Korrelationsmatrix der Begleitparameter mit Spurenstoffen

Dargestellt ist der Spearman Rangkorrelationskoeffizient (R_{sp}). Einbezogen werden nur Daten, die mindestens $n = 10$ Beobachtungen aufweisen und signifikant sind (P -Wert $< 0,05$). Alle Beobachtungen, die diese Bedingung nicht erfüllen sind mit „NA“ für „nicht auswertbar“ gekennzeichnet.

Anhang 3 Übersichtstabellen: Kumulierte Frachten und Wirkungsgrade

Ablauf¹⁾: Keine Extrapolation durchgeführt. Deswegen keine Bestimmung der Wirkungsgrade und die berechneten Frachten sind so nur sehr bedingt vergleichbar.

Anhang 3.1 RKB A

RKB A	PN 1 (22/23.06.2023)					PN 2 (05.07.2023)				
	kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar		kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar	
	Zulauf	Ablauf		Zulauf	Ablauf	Zulauf	Ablauf ¹⁾		Zulauf	Ablauf
Stoff	[g]	[g]	[]			[g]	[g]	[]		
CSB	24519,06	24242,31	0,0	+	+	9109,1	7226,3	n.d.	+	+
Nges	2684,37	2548,30	0,1	+	+	696,2	735,6	n.d.	+	+
NH ₄ -N	1437,22	952,92	0,3	+	+	225,5	212,6	n.d.	+	+
NO ₃ -N	805,11	555,60	0,3	+	+	185,0	186,4	n.d.	+	+
Pges	172,41	151,81	0,1	+	+	62,1	41,7	n.d.	+	+
TOC	7477,15	10334,25	-0,4	+	+	4090,5	3128,7	n.d.	+	+
AFS ₆₃	10719,37	<15.359,5	> - 0,43	+	n.a.	4899,5	<5121,7	n.d.	+	n.a.
AFS _{gesamt}	9920,82	<15.359,5	> - 0,55	+	n.a.	5479,6	3562,3	n.d.	+	+
Blei	<5,78	<5,91	n.a.	n.a.	n.a.	<3,82	<0,68	n.d.	n.a.	n.a.
Cadmium	<1,16	<1,18	n.a.	n.a.	n.a.	<0,76	<0,14	n.d.	n.a.	n.a.
Nickel	<3,47	<3,5	n.a.	n.a.	n.a.	<2,29	<0,41	n.d.	n.a.	n.a.
Quecksilber	<0,116	<0,118	n.a.	n.a.	n.a.	<0,076	<0,014	n.d.	n.a.	n.a.
Arsen	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Kupfer	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Zink	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

RKB A	PN 1 (22/23.06.2023)					PN 2 (05.07.2023)				
Stoff	kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar		kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar	
	Zulauf	Ablauf		Zulauf	Ablauf	Zulauf	Ablauf ^[1]		Zulauf	Ablauf
	[mg]	[mg]	[]			[mg]	[mg]	[]		
Acenaphthen	<2,31	<2,36	n.a.	n.a.	n.a.	<1,53	<1,28	n.d.	n.a.	n.a.
Acenaphthylen	1,29	<2,36	> - 0,84	+	n.a.	<1,53	<1,28	n.d.	n.a.	n.a.
Anthracen	<2,31	<2,36	n.a.	n.a.	n.a.	<1,53	<1,28	n.d.	n.a.	n.a.
Benzo[a]anthracen	1,49	<2,36	> - 0,58	+	n.a.	1,95	2,21	n.d.	+	+
Benzo[a]pyren	1,40	<2,36	> - 0,69	+	n.a.	2,14	2,11	n.d.	+	+
Benzo[b]fluoranthen	1,59	<2,36	> - 0,49	+	n.a.	2,64	2,79	n.d.	+	+
Benzo[ghi]perylen	<2,31	<2,36	n.a.	n.a.	n.a.	2,15	2,20	n.d.	+	+
Benzo[k]fluoranthen	<2,31	<2,36	n.a.	n.a.	n.a.	<1,53	1,05	n.d.	n.a.	+
Chrysen	2,29	1,43	> 0,37	+	+	2,82	2,93	n.d.	+	+
Dibenzo[ah]anthracen	<2,31	<2,36	n.a.	n.a.	n.a.	<1,53	<1,28	n.d.	n.a.	n.a.
Fluoranthen	8,92	5,30	0,41	+	+	6,67	8,51	n.d.	+	+
Fluoren	<2,31	<2,36	n.a.	n.a.	n.a.	<1,53	<1,28	n.d.	n.a.	n.a.
Indeno[1,2,3-cd]pyren	<11,56	<2,36	n.a.	n.a.	n.a.	0,95	0,93	n.d.	+	+
Naphthalin		11,82	n.a.	n.a.	n.a.	<7,64	< 6,40	n.d.	n.a.	n.a.
Phenanthren	8,16	6,11	0,25	+	+	5,90	6,10	n.d.	+	+
Pyren	7,81	5,20	0,33	+	+	6,64	8,96	n.d.	+	+
Σ PAK ₁₆	32,33	18,38	0,43	+	+	32,51	37,27	n.d.	+	+
Diuron	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Glyphosat	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Mecoprop	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Terbutryn	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
6PPD-Chinon	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Acesulfam-K	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Anhang 3.2

RKB B

RKB B	PN 1 (09.01.2023)				PN 2 (12.04.2023)				PN3 (02.08.2023)			
	kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar	kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar	kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar
	Zulauf	Ablauf			Zulauf	Ablauf			Zulauf	Ablauf		
Stoff	[g]	[g]	[]		[g]	[g]	[]		[g]	[g]	[]	
CSB	2316,4	1461,9	0,37	+	1138,3	412,0	n.d.	+	950,2	170,5	n.d.	+
Nges	68,4	53,4	0,22	+	103,9	22,8	n.d.	+	135,8	9,6	n.d.	+
NH ₄ -N	11,9	1,9	0,84	+	18,5	1,3	n.d.	+	5,6	0,4	n.d.	+
NO ₃ -N	38,4	28,6	0,26	+	61,4	13,6	n.d.	+	17,7	1,2	n.d.	+
Pges	11,70	<6,8	> 0,42	+	4,4	0,7	n.d.	+	3,6	0,9	n.d.	+
TOC	505,2	360,9	0,29	+	443,9	188,8	n.d.	+	493,3	132,2	n.d.	+
AFS ₆₃	1843,06	< 1086,5	> 0,41	+	273,9	<200,1	n.d.	+	<632,8	<92,2	n.d.	n.a.
AFS _{gesamt}	<1297,3	< 1086,5	n.a.	n.a.	273,9	<200,1	n.d.	+	<632,8	<92,2	n.d.	n.a.
Blei	<0,81	<0,68	n.a.	n.a.	<0,26	<0,13	n.d.	n.a.	<0,32	<0,05	n.d.	n.a.
Cadmium	<0,16	<0,14	n.a.	n.a.	<0,05	<0,03	n.d.	n.a.	<0,06	<0,01	n.d.	n.a.
Nickel	<0,49	<0,41	n.a.	n.a.	<0,16	<0,08	n.d.	n.a.	<0,19	<0,03	n.d.	n.a.
Quecksilber	<0,016	<0,014	n.a.	n.a.	0,002	<0,003	n.d.	+	<0,006	<0,001	n.d.	n.a.
Arsen	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Kupfer	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Zink	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

RKB B	PN 1 (09.01.2023)					PN 2 (12.04.2023)					PN3 (02.08.2023)				
	kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar		kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar		kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar	
	Zulauf [mg]	Ablauf [mg]		Zulauf	Ablauf	Zulauf [mg]	Ablauf ¹⁾		Zulauf	Ablauf ¹⁾	Zulauf [mg]	Ablauf ¹⁾		Zulauf	Ablauf
Acenaphthen	<0,32	0,00	n.a.	n.a.	n.a.	<0,05	n.d.	n.a.	n.a.	<0,13	<0,02	n.d.	n.a.	n.a.	
Acenaphthylen	0,25	<0,27	> 0,09	n.a.	n.a.	<0,05	n.d.	n.a.	n.a.	<0,13	<0,02	n.d.	n.a.	n.a.	
Anthracen	<0,32	<0,27	n.a.	n.a.	n.a.	<0,05	n.d.	n.a.	n.a.	<0,13	<0,02	n.d.	n.a.	n.a.	
Benzo[a]-anthracen	1,01	0,30	0,70	+	+	0,05	n.d.	n.a.	+	<0,13	<0,02	n.d.	n.a.	n.a.	
Benzo[a]-pyren	1,18	0,40	0,66	+	+	0,05	n.d.	n.a.	+	<0,13	<0,02	n.d.	n.a.	n.a.	
Benzo[b]-flouranthen	1,31	0,41	0,69	+	+	0,08	n.d.	n.a.	+	0,07	<0,02	n.d.	+	n.a.	
Benzo[ghi]perylen	1,19	0,40	0,67	+	+	0,06	n.d.	n.a.	+	<0,13	<0,02	n.d.	n.a.	n.a.	
Benzo[k]flouranthen	0,72	<0,27	> 0,62	+	n.a.	0,04	n.d.	n.a.	+	<0,13	<0,02	n.d.	n.a.	n.a.	
Chrysen	1,28	0,39	0,70	+	+	0,07	n.d.	n.a.	+	0,08	<0,02	n.d.	+	n.a.	
Dibenzo[ah]anthracen	<0,32	<0,27	n.a.	n.a.	n.a.	<0,05	n.d.	n.a.	n.a.	<0,13	<0,02	n.d.	n.a.	n.a.	
Flouranthen	3,38	0,89	0,74	+	+	0,14	n.d.	n.a.	+	0,39	0,02	n.d.	+	+	
Fluoren	0,33	<0,27	> 0,18	+	n.a.	<0,11	n.d.	n.a.	n.a.	<0,13	<0,02	n.d.	n.a.	n.a.	
Indeno[1,2,3-cd]pyren	0,84	0,28	0,67	+	+	<0,11	n.d.	n.a.	n.a.	<0,13	<0,02	n.d.	n.a.	n.a.	
Naphthalin	1,77	<1,36	> 0,23	+	n.a.	<0,53	n.d.	n.a.	n.a.	<0,36	<0,77	n.d.	n.a.	n.a.	
Phenan- thren	2,63	0,80	0,70	+	+	0,13	n.d.	n.a.	+	0,27	0,03	n.d.	+	+	
Pyren	3,63	0,89	0,76	+	+	0,14	n.d.	n.a.	+	0,41	<0,02	n.d.	+	n.a.	
Σ PAK ₁₆	20,32	5,76	0,72	+	+	0,33	n.d.	n.a.	+	2,19	1,07	n.d.	+	+	
Diuron	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,52	<0,46	n.d.	+	n.a.	
Glyphosat	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8,65	2,90	n.d.	+	+	
Mecoprop	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	11,78	3,72	n.d.	+	+	
Terbutryn	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	<1,27	<0,18	n.d.	n.a.	n.a.	
6PPD-Chinon	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	<1,27	<0,18	n.d.	n.a.	n.a.	
Acesulfam-K	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	12,54	2,94	n.d.	+	+	

Anhang 3.3 RKB C

RKB C	PN 1 (08.09.2022)					PN 2 (17.10.2022)				
	kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar		kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar	
	Zulauf	Ablauf		Zulauf	Ablauf	Zulauf	Ablauf		Zulauf	Ablauf
Stoff	[g]	[g]	[]			[g]	[g]	[]		
CSB	2781,90	2043,65	0,27	+	+	8447,31	851,29	0,90	+	+
Nges	280,65	129,95	0,54	+	+	180,22	37,91	0,79	+	+
NH ₄ -N	63,58	14,42	0,77	+	+	12,67	5,12	0,60	+	+
NO ₃ -N	100,23	32,13	0,68	+	+	22,81	4,26	0,81	+	+
Pges	14,19	8,80	0,38	+	+	30,27	4,60	0,85	+	+
TOC	1473,81	895,16	0,39	+	+	1545,97	308,53	0,80	+	+
AFS ₆₃	1046,52	291,01	0,72	+	+	5645,31	349,20	0,94	+	+
AFS _{gesamt}	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7561,58	120,91	0,98	+	+
Blei	<0,57	< 0,28	n.a.	n.a.	n.a.	0,99	< 0,12	> 0,88	+	n.a.
Cadmium	<0,11	< 0,06	n.a.	n.a.	n.a.	<0,03	< 0,02	n.a.	n.a.	n.a.
Nickel	0,67	0,49	0,27	+	+	0,24	< 0,07	> 0,69	+	n.a.
Quecksilber	<0,011	< 0,006	n.a.	n.a.	n.a.	<0,003	< 0,002	n.a.	n.a.	n.a.
Arsen	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Kupfer	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Zink	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

RKB C	PN3 (17.11.2023)					PN 1 (26.09.2025)				
	kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar		kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar	
	Zulauf	Ablauf ¹⁾		Zulauf	Ablauf	Zulauf	Ablauf		Zulauf	Ablauf
Stoff	[g]	[g]	[]			[g]	[g]	[]		
CSB	404,45	8,28	n.d.	+	+	1449,35	1869,58	-0,29	+	+
Nges	22,27	0,26	n.d.	+	+	40,44	32,37	0,20	+	+
NH ₄ -N	4,68	0,03	n.d.	+	+	2,75	6,49	-1,36	+	+
NO ₃ -N	11,23	<0,1	n.d.	+	n.a.	10,17	7,53	0,26	+	+
Pges	2,35	0,05	n.d.	+	+	4,87	7,14	-0,47	+	+
TOC	161,78	3,74	n.d.	+	+	684,68	854,30	-0,25	+	+
AFS ₆₃	1341,34	3,56	n.d.	+	+	492,94	124,75	0,75	+	+
AFS _{gesamt}	2075,34	4,19	n.d.	+	+	564,21	125,03	0,78	+	+
Blei	0,04	<0,00	n.d.	+	n.a.	<0,15	<0,17	n.a.	n.a.	n.a.
Cadmium	<0,01	<0,00	n.d.	n.a.	n.a.	<0,03	<0,03	n.a.	n.a.	n.a.
Nickel	0,80	<0,00	n.d.	+	n.a.	<0,09	<0,10	n.a.	n.a.	n.a.
Quecksilber	<0,001	<0,000	n.d.	n.a.	n.a.	<0,003	<0,003	n.a.	n.a.	n.a.
Arsen	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Kupfer	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Zink	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

RKB C	PN 1 (08.09.2022)					PN 2 (17.10.2022)				
Stoff	kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar		kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar	
	Zulauf	Ablauf		Zulauf	Ablauf	Zulauf	Ablauf ¹⁾		Zulauf	Ablauf
	[mg]	[mg]	[]			[mg]	[mg]	[]		
Acenaphthen	<0,23	< 0,11	n.a.	n.a.	n.a.	<0,06	< 0,05	n.a.	n.a.	n.a.
Acenaphthylen	<0,23	< 0,11	n.a.	n.a.	n.a.	<0,06	< 0,05	n.a.	n.a.	n.a.
Anthracen	<0,23	< 0,11	n.a.	n.a.	n.a.	<0,06	< 0,05	n.a.	n.a.	n.a.
Benzo[a]-anthracen	<0,23	< 0,11	n.a.	n.a.	n.a.	0,13	< 0,05	> 0,62	+	n.a.
Benzo[a]-pyren	0,22	< 0,11	> 0,49	+	n.a.	0,20	< 0,05	> 0,75	+	n.a.
Benzo[b]-flouranthen	0,39	< 0,11	> 0,71	+	n.a.	0,31	0,04	0,88	+	+
Benzo[ghi]perylen	0,33	< 0,11	> 0,65	+	n.a.	0,27	< 0,05	> 0,82	+	n.a.
Benzo[k]flouranthen	<0,23	< 0,11	n.a.	n.a.	n.a.	0,13	< 0,05	> 0,61	+	n.a.
Chrysen	0,42	< 0,11	> 0,73	+	n.a.	0,30	0,04	0,86	+	+
Dibenzo[ah]anthracen	<0,23	< 0,11	n.a.	n.a.	n.a.	0,04	< 0,05	-> 0,18	+	n.a.
Flouranthen	1,07	0,23	0,79	+	+	0,39	0,15	0,61	+	+
Fluoren	<0,23	< 0,11	n.a.	n.a.	n.a.	<0,06	< 0,05	n.a.	n.a.	n.a.
Indeno[1,2,3-cd]pyren	0,19	< 0,11	> 0,39	+	n.a.	0,16	< 0,05	> 0,70	+	n.a.
Naphthalin	<1,13	< 0,57	n.a.	n.a.	n.a.	<0,30	< 0,24	n.a.	n.a.	n.a.
Phenan- thren	0,95	0,27	0,72	+	+	0,29	0,18	0,37	+	+
Pyren	1,27	0,33	0,74	+	+	0,40	0,12	0,69	+	+
Σ PAK ₁₆	4,79	0,82	0,83	+	+	2,62	0,51	0,81	+	+
Diuron	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Glyphosat	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Mecoprop	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Terbutryn	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
6PPD-Chinon	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Acesulfam-K	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

RKB C	PN3 (17.11.2023)					PN 1 (26.09.2025)				
	kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar		kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar	
	Zulauf	Ablauf ^[1]		Zulauf	Ablauf	Zulauf	Ablauf		Zulauf	Ablauf
Stoff	[mg]	[mg]	[]			[g]	[g]			
Acenaphthen	<0,02	<0,00	n.d.	n.a.	n.a.	<0,06	<0,07	n.a.	n.a.	n.a.
Acenaphthylen	<0,02	<0,00	n.d.	+	n.a.	<0,06	<0,07	n.a.	n.a.	n.a.
Anthracen	<0,02	<0,00	n.d.	+	n.a.	<0,06	<0,07	n.a.	n.a.	n.a.
Benzo[a]-anthracen	0,23	0,00	n.d.	+	+	<0,06	<0,07	n.a.	n.a.	n.a.
Benzo[a]-pyren	0,27	<0,00	n.d.	+	n.a.	<0,06	<0,07	n.a.	n.a.	n.a.
Benzo[b]-flouranthen	0,34	<0,00	n.d.	+	n.a.	<0,06	<0,07	n.a.	n.a.	n.a.
Benzo[ghi]perylen	0,27	<0,00	n.d.	+	n.a.	<0,06	<0,07	n.a.	n.a.	n.a.
Benzo[k]flouranthen	0,23	<0,00	n.d.	+	n.a.	<0,06	<0,07	n.a.	n.a.	n.a.
Chrysen	0,36	0,00	n.d.	+	+	<0,06	<0,07	n.a.	n.a.	n.a.
Dibenzo[ah]anthracen	0,05	<0,00	n.d.	+	n.a.	<0,06	<0,07	n.a.	n.a.	n.a.
Flouranthen	0,69	0,00	n.d.	+	+	0,20	0,10	0,48	+	+
Fluoren	0,04	0,00	n.d.	+	+	<0,06	<0,07	n.a.	n.a.	n.a.
Indeno[1,2,3-cd]pyren	0,21	<0,00	n.d.	+	n.a.	<0,06	<0,07	n.a.	n.a.	n.a.
Naphthalin	0,12	<0,00	n.d.	n.a.	n.a.	<0,31	<0,33	n.a.	n.a.	n.a.
Phenan- thren	0,35	0,00	n.d.	+	+	0,07	0,07	-0,08	+	+
Pyren	0,74	0,00	n.d.	+	+	0,22	0,11	0,50	+	+
Σ PAK ₁₆	3,90	0,01	n.d.	+	+	0,47	0,30	0,37	+	+
Diuron	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	<1,53	<1,67	n.a.	n.a.	n.a.
Glyphosat	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3,54	8,00	-1,26	+	+
Mecoprop	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	<0,61	<0,67	n.a.	n.a.	n.a.
Terbutryn	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	<0,61	<0,67	n.a.	n.a.	n.a.
6PPD-Chinon	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	<0,61	<0,67	n.a.	n.a.	n.a.
Acesulfam-K	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	13,33	12,19	0,09	+	+

RKB D	PN 1 (04.01.2023)						PN 2 (13.03.2024)						PN3 (24.07.2024)					
	kumulierte Fracht *B			η_{ges}	Auswertbar		kumulierte Fracht *B			η_{ges}	Auswertbar		kumulierte Fracht *B			η_{ges}	Auswertbar	
	Zulauf [g]	Ablauf [g]	[]		Zulauf	Ablauf	Zulauf	Ablauf	[]		Zulauf	Ablauf	Zulauf	Ablauf	[]		Zulauf	Ablauf
CSB	1119,6	85,6	0,92	+	+	2002,2	764,4	0,62	+	+	428,8	533,5	-0,24	+	+			
Nges	32,8	16,3	0,50	+	+	47,7	15,6	0,67	+	+	45,6	15,0	0,67	+	+			
NH ₄ -N	2,1	0,3	0,87	+	+	2,0	< 0,4	> 0,82	+	n.a.	18,0	0,8	0,96	+	+			
NO ₃ -N	12,3	8,4	0,31	+	+	8,7	6,4	0,26	+	+	10,1	1,9	0,81	+	+			
Pges	4,7	1,2	0,75	+	+	9,6	< 1,2	> 0,87	+	n.a.	2,3	0,8	0,63	+	+			
TOC	237,2	438,1	-0,85	+	+	456,7	339,4	0,26	+	+	169,6	208,6	-0,23	+	+			
AFS ₆₃	1382,0	< 124,0	> 0,91	+	n.a.	2591,6	< 242,8	> 0,91	+	n.a.	1013,5	< 148,3	> 0,85	+	n.a.			
AFS _{gesamt}	1293,1	59,6	0,95	+	+	2809,7	< 242,8	> 0,91	+	n.a.	963,7	< 148,3	> 0,85	+	n.a.			
Blei	< 0,15	< 0,08	n.a.	n.a.	n.a.	0,30	< 0,12	> 0,59	+	n.a.	0,10	< 0,09	> 0,05	+	n.a.			
Cadmium	< 0,03	< 0,02	n.a.	n.a.	n.a.	< 0,11	< 0,02	n.a.	n.a.	n.a.	< 0,03	< 0,02	n.a.	n.a.	n.a.			
Nickel	< 0,09	0,02	n.a.	n.a.	+	0,48	0,07	0,86	+	+	< 0,08	< 0,06	n.a.	n.a.	n.a.			
Quecksilber	< 0,003	< 0,002	n.a.	n.a.	n.a.	< 0,002	< 0,002	n.a.	n.a.	n.a.	< 0,003	< 0,002	n.a.	n.a.	n.a.			
Arsen	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	< 0,02	< 0,07	n.a.	n.a.	n.a.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			
Kupfer	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,1	0,2	0,84	+	+	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			
Zink	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5,2	0,8	0,84	+	+	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			

RKB D	PN 1 (04.01.2023)				PN 2 (13.03.2024)				PN 3 (24.07.2024)					
	kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar	kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar	kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar		
	Zulauf [mg]	Ablauf [mg]			Zulauf [mg]	Ablauf [mg]			Zulauf [mg]	Ablauf [mg]			Zulauf [mg]	Ablauf [mg]
Acenaphthen	0,03	< 0,03	> 0,07	+	n.a.	0,08	< 0,05	> 0,36	+	n.a.	< 0,05	< 0,04	n.a.	n.a.
Acenaphthylen	0,09	0,02	0,82	+	+	0,13	< 0,05	> 0,61	+	n.a.	< 0,05	< 0,04	n.a.	n.a.
Anthracen	0,15	< 0,03	> 0,79	+	n.a.	0,31	< 0,05	> 0,84	+	n.a.	< 0,05	< 0,04	n.a.	n.a.
Benzo[a]-anthracen	0,41	< 0,03	> 0,92	+	n.a.	0,59	< 0,05	> 0,92	+	n.a.	< 0,05	< 0,04	n.a.	n.a.
Benzo[a]-pyren	0,46	< 0,03	> 0,93	+	n.a.	0,67	< 0,05	> 0,93	+	n.a.	< 0,05	< 0,04	n.a.	n.a.
Benzo[b]-flouranthren	0,53	< 0,03	> 0,94	+	n.a.	0,54	< 0,05	> 0,91	+	n.a.	< 0,05	< 0,04	n.a.	n.a.
Benzo[ghi]perylen	0,52	< 0,03	> 0,94	+	n.a.	0,39	< 0,05	> 0,87	+	n.a.	< 0,05	< 0,04	n.a.	n.a.
Benzo[k]flouranthren	0,29	< 0,03	> 0,89	+	n.a.	0,49	< 0,05	> 0,90	+	n.a.	< 0,05	< 0,04	n.a.	n.a.
Chrysen	0,52	0,01	0,97	+	+	0,45	< 0,05	> 0,89	+	n.a.	0,09	< 0,04	> 0,61	+
Dibenzo[ah]anthracen	< 0,06	< 0,03	n.a.	n.a.	n.a.	1,54	< 0,05	> 0,97	+	n.a.	< 0,05	< 0,04	n.a.	n.a.
Flouranthren	1,96	0,11	0,94	+	+	2,10	0,14	0,9	+	+	0,42	0,04	0,9	+
Fluoren	0,13	0,01	0,89	+	+	0,17	< 0,05	> 0,72	+	n.a.	< 0,05	< 0,04	n.a.	n.a.
Indeno[1,2,3-cd]pyren	0,28	< 0,03	> 0,89	+	n.a.	0,20	< 0,05	> 0,76	+	n.a.	< 0,05	< 0,04	n.a.	n.a.
Naphthalin	< 0,29	< 0,15	n.a.	n.a.	n.a.	1,32	< 0,24	> 0,82	+	n.a.	< 0,26	< 0,19	n.a.	n.a.
Phenan- thren	1,46	0,22	0,85	+	+	2,87	0,25	0,9	+	+	0,26	0,05	0,8	+
Pyren	2,72	0,13	0,95	+	+	3,37	0,14	1,0	+	+	0,45	< 0,04	0,9	+
Σ PAK ₁₆	10,53	1,49	0,86	+	+	15,17	0,55	1,0	+	+	1,44	0,11	0,9	+
Diuron	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	< 1,06	< 1,21	n.a.	n.a.	n.a.	< 1,29	0,39	n.a.*	n.a.
Glyphosat	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2,21	3,26	-0,47	+	+	5,56	3,74	0,33	+
Mecoprop	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	< 0,42	< 0,49	n.a.	n.a.	n.a.	< 0,52	< 0,37	n.a.	n.a.
Terbutryn	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	< 0,42	< 0,49	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	< 0,37	n.a.	n.a.
6PPD-Chinon	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,74	< 0,49	> 0,35	+	n.a.	< 0,52	< 0,37	> 0,87	+
Acesulfam-K	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	< 0,42	0,49	n.a.*	+	n.a.	0,00	< 0,37	n.a.	n.a.

Anhang 3.5

RKB E

RKB E	PN 1 (11.10.2023)				PN 2 (26.01.2024)				PN3 (19.04.2024)			
	kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar	kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar	kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar
	Zulauf [g]	Ablauf [g]			Zulauf [g]	Ablauf [g]			Zulauf [g]	Ablauf [g]		
CSB	74105,0	31741,0	0,57	+	20900,4	6755,2	0,68	+	30055,0	6428,8	0,79	+
Nges	2439,5	<1882,1	> 0,23	n.a.	1435,5	1169,6	0,19	+	1798,7	1585,1	0,12	+
NH ₄ -N	274,3	341,3	-0,24	+	122,1	144,7	-0,19	+	117,4	17,4	0,85	+
NO ₃ -N	306,0	<432,9	> 0,41	n.a.	262,8	424,7	-0,62	+	1064,9	1063,0	0,00	+
Pges	315,8	158,6	0,50	+	79,7	25,8	0,68	+	70,0	32,6	0,53	+
TOC	20220,7	12650,5	0,37	+	5388,5	1191,1	0,78	+	4032,8	1954,0	0,52	+
AFS ₆₃	80700,3	20853,8	0,74	+	31701,8	4654,1	0,85	+	5945,5	2607,6	0,56	+
AFS _{gesamt}	98838,2	35928,9	0,64	+	37547,1	5073,9	0,86	+	11120,6	3135,0	0,72	+
Blei	<8,72	<9,41	n.a.	n.a.	1,99	<3,57	> 0,79	+	<1,52	<1,36	n.a.	n.a.
Cadmium	<1,74	<1,88	n.a.	n.a.	<0,83	<0,71	n.a.	n.a.	<0,30	<0,27	n.a.	n.a.
Nickel	<5,23	<5,65	n.a.	n.a.	<2,50	<2,14	n.a.	n.a.	0,68	<0,81	> 0,20	+
Quecksilber	<0,17	<0,19	n.a.	n.a.	<0,08	<0,07	n.a.	n.a.	<0,03	<0,03	n.a.	n.a.
Arsen	<5,23	<5,65	n.a.	n.a.	<2,5	<2,14	n.a.	n.a.	<0,91	0,63	n.a.*	+
Kupfer	24,44	14,67	0,40	+	13,34	6,47	0,51	+	5,44	<0,27	> 0,95	+
Zink	234,79	146,61	0,38	+	157,20	88,06	0,44	+	82,16	19,28	0,77	+

RKBE	PN 1 (11.10.2023)				PN 2 (26.01.2024)				PN3 (19.04.2024)						
	kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar		kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar		kumulierte Fracht *B		η_{ges}	Auswertbar	
	Zulauf	Ablauf		Zulauf	Ablauf	Zulauf	Ablauf		Zulauf	Ablauf	Zulauf	Ablauf		Zulauf	Ablauf
Stoff	[mg]	[mg]	[]	Zulauf	Ablauf	[mg]	[]	Zulauf	Ablauf	[mg]	[]	Zulauf	Ablauf	[mg]	[]
Acenaphthen	<3,49	5,57	n.a.*	n.a.	+	<1,66	<1,43	n.a.	n.a.	<0,61	<0,54	n.a.	n.a.	<0,61	<0,54
Acenaphthylen	<3,49	<3,76	n.a.	n.a.	n.a.	4,91	1,53	0,69	+	<0,61	<0,54	n.a.	n.a.	<0,61	<0,54
Anthracen	<3,49	<3,76	n.a.	n.a.	n.a.	2,13	<1,43	> 0,33	+	<0,61	<0,54	n.a.	n.a.	<0,61	<0,54
Benzo[a]-anthracen	<3,49	<3,76	n.a.	n.a.	n.a.	4,04	1,36	0,66	+	<0,61	<0,54	n.a.	n.a.	<0,61	<0,54
Benzo[a]-pyren	4,75	<3,76	> 0,21	+	n.a.	5,64	1,81	0,68	+	<0,61	<0,54	n.a.	n.a.	<0,61	<0,54
Benzo[b]-flouranthen	4,93	<3,76	> 0,24	+	n.a.	5,25	1,67	0,68	+	0,58	<0,54	> 0,07	+	> 0,07	> 0,07
Benzo[ghi]perylen	3,68	<3,76	-> 0,02	+	n.a.	6,59	2,15	0,67	+	0,83	0,20	0,8	+	0,8	0,8
Benzo[k]flouranthen	2,42	<3,76	-> 0,55	+	n.a.	2,89	1,08	0,63	+	<0,61	<0,54	n.a.	n.a.	<0,61	<0,54
Chrysen	4,74	<3,76	> 0,21	+	n.a.	6,15	1,95	0,68	+	0,81	<0,54	> 0,33	+	> 0,33	> 0,33
Dibenzo[ah]anthracen	<3,49	<3,76	n.a.	n.a.	n.a.	0,71	<1,43	-> 1,02	+	<0,61	<0,54	n.a.	n.a.	<0,61	<0,54
Fluoranthren	15,20	9,30	0,4	+	+	22,86	7,22	0,68	+	4,36	1,15	0,7	+	4,36	1,15
Fluoren	<3,49	4,20	n.a.*	n.a.	+	3,04	0,92	0,70	+	0,31	<0,54	-> 0,75	+	<0,54	-> 0,75
Indeno[1,2,3-cd]pyren	<3,49	<3,76	n.a.	n.a.	n.a.	4,78	1,48	0,69	+	0,27	<0,54	-> 1,02	+	<0,54	-> 1,02
Naphthalin	<17,44	<18,82	n.a.	n.a.	n.a.	4,71	<7,13	-> 0,51	+	<3,04	<2,72	n.a.	n.a.	<3,04	<2,72
Phenan- thren	11,86	10,54	0,1	+	+	19,37	7,77	0,60	+	3,68	1,56	0,6	+	3,68	1,56
Pyren	14,24	8,92	0,4	+	+	30,25	8,51	0,72	+	6,40	1,17	0,8	+	6,40	1,17
Σ PAK ₁₆	65,21	38,49	0,4	+	+	121,27	34,69	0,71	+	17,76	3,94	0,8	+	17,76	3,94
Diuron	<87,22	< 94,11	n.a.	n.a.	n.a.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	<13,6	n.a.	n.a.	<15,18	<13,6
Glyphosat	241,76	128,24	0,5	+	+	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	41,43	0,03	+	42,72	41,43
Mecoprop	12,20	35,50	-1,9	+	+	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	<6,07	n.a.*	+	<6,07	7,01
Terbutryn	<34,89	< 37,66	n.a.	n.a.	n.a.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	<6,07	n.a.	n.a.	<6,07	< 5,4
6PPD-Chinon	<34,89	< 37,6	n.a.	n.a.	n.a.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Acesulfam-K	<34,89	25,36	n.a.*	n.a.	+	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	9,16	0,26	+	9,16	6,81

Anhang 4 Analyseergebnisse der Sedimentproben (PAK)

Acenaphthen im Sediment und Eluat.

Acenaphthylen im Sediment und Eluat.

Anthracen im Sediment und Eluat.

Benzo[a]anthracen im Sediment und Eluat.

Benzo[a]pyren im Sediment und Eluat.

Benzo[b]fluoranthen im Sediment und Eluat.

Benzo[ghi]perylene im Sediment und Eluat.

Benzo[k]fluoranthene im Sediment und Eluat.

Chrysen im Sediment und Eluat.

Dibenzo[ah]anthracen im Sediment und Eluat.

Fluoranthen im Sediment und Eluat.

Fluoren im Sediment und Eluat.

Indeno[1,2,3-cd]pyren im Sediment und Eluat.

Naphthalin im Sediment (im Eluat wurde keine Analyse durchgeführt).

Phenanthren im Sediment und Eluat.

Pyren im Sediment und Eluat.

